

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE

ISSN 1818-9385 (print)

ISSN 1818-9393 (online)

- навколишнє середовище
environment
- професійне здоров'я
occupational health
- патологія
pathology

2025
№ 2 (80)

Медичний науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 2 (80), 2025 г.

Заснований у серпні 2005 р.

Журнал є офіційним виданням Українського наукового товариства патофізіологів

Головний редактор	д.м.н. А.І.Гоженко	The editor-in-chief	A.I.Gozhenko
Науковий редактор	д.б.н. О.Г.Пихтєєва	The scientific editor	E.G.Pykhtieieva
Відповідальний секретар	к.б.н. Д.В.Большой	The responsible secretary	D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

PhD П.Бартік (Словачія), PhD Н.С.Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П.Белобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Р.С.Вастьянов (Україна), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н. С.В.Зябліцев (Україна), д.м.н. Л.А.Ковалевська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.м.н. М.О. Клименко (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), д.м.н. Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.м.н., М.С.Регада (Україна), д.м.н., д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Савицький (Україна), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), д.м.н. О.М.Стоянов (Україна), д.м.н. К.О.Талалаєв, д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казакстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казакстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. О.М.Шевченко (Україна), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

P.Bartik (Slovakia), N.S.Baduk (Ukraine), Ye.P.Belobrov (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), R.S.Vastyanov (Ukraine), L.I.Vlasik (Ukraine), M.R.Gzhegotzsky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), S.V.Ziablitsev (Ukraine), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), M.A.Klymenko (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), M.S.Regeda (Ukraine), R.Muszkieta (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V.Savytskyi (Ukraine), V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), D.G.Stavrev (Bulgaria), O.M.Stoyanov (Ukraine), K.O.Talalaev (Ukraine), E.V.Tretyakova (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharipov (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), Shevchenko O.M. (Ukraine), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsky (Ukraine)

Адреса редакції:

вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна
Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

The address of editorial office:

Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine
Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б», наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020)
Журнал зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Copernicus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptm.com.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 15.06.2025 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 15,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м. Одеса, вул. Комітетська, 24А.

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE:

environment; occupational health; pathology

SCIENTIFIC JOURNAL

Founders: Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of Ukraine and O.V. Bogatsky Institute of Physics and Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine

№ 2 (80), 2025 г.

Заснований у серпні 2005 р.

Зміст:		Content:
Оглядові статті	7	Review Articles
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЦИНІ (огляд літератури) — <i>Коротя М.В.</i>	7	SCIENTIFIC AND PRACTICAL RESEARCH OF ACUTE NECROTIC PANCREATITIS IN MODERN UKRAINIAN MEDICINE (review) — <i>Korotia M.V.</i>
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ПРОДУКТІВ З БУРИХ ВОДОРОСТЕЙ — <i>Насібуллін Б.А., Гушча С.Г., Волянська В.С., Добреля Н.В.</i>	16	MODERN CONCEPTS OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF BROWN ALGAE PRODUCTS — <i>Nasibullin B.A., Gushcha S.G., Volyanska V.S., Dobrelya N.V.</i>
ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ДИСВІТАМІНОЗІВ І МІКРОЕЛЕМЕНТОЗІВ ПРИ КОМОРБІДНОСТІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ: РОЛЬ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ У ПАТОГЕНЕЗІ УСКЛАДНЕНЬ — <i>Кремінська І.Б., Заяць Л.М., Макоїда І. Я., Матлюк М.П.</i>	27	PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF THE DEVELOPMENT OF VITAMIN AND MICROELEMENT DEFICIENCIES IN THE COMORBIDITY OF DIABETES AND TUBERCULOSIS: THE ROLE OF INFLAMMATORY PROCESSES AND OXIDATIVE STRESS IN THE PATHOGENESIS OF COMPLICATIONS — <i>Kreminska I.B., Zaiats L.M., Makoida I.Ya., Matliuk M.P.</i>
Клінічні аспекти медицини транспорту	38	Clinical Aspects of Transport Medicine
ВПЛИВ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ТА ЙОГО КОМПОНЕНТІВ НА АГРЕСИВНІСТЬ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ — <i>Налбандян Т., Антонян І.М.</i>	38	THE INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME AND ITS COMPONENTS ON THE AGGRESSIVENESS OF PROSTATE CANCER — <i>Nalbandyan T., Antonyan I.M.</i>
ПОКАЗНИКИ СИГНАЛЬНИХ ПЕПТИДІВ ЗАПАЛЕННЯ НИЗЬКОЇ ГРАДАЦІЇ У ПАЦІЄНТОК З ЕНДОМЕТРІОЗОМ ЯЄЧНИКІВ ТА БЕЗПЛІДДЯМ — <i>Бігун Р.В., Генік Н.І., Островська О.М., Римарчук М.І., Левицький І.В., Перхулін О.М., Кишакевич І.Т.</i>	46	DATA ON SIGNAL PEPTIDES OF LOW-GRADE INFLAMMATION IN PATIENTS WITH OVARIAN ENDOMETRIOSIS AND INFERTILITY — <i>Bihun R.V., Henyk N.I., Ostrovska O.M., Rymarchuk M.I., Levytskyi I.V., Perkhulyn O.M., Kyshakevych I.T.</i>
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ НА РІЗНІ ТИПИ ПАТОГЕНІВ У ПАЦІЄНТІВ З НЕСПЕЦИФІЧНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ ТА ХОЗЛ УСІХ СТАДІЙ — <i>Коляда О.М., Мінухін В.В., Меркулова Н.Ф., Граділь Г.І., Аттіков В.Є.</i>	54	ANALYSIS OF THE IMMUNE RESPONSE PECULIARITIES TO DIFFERENT TYPES OF PATHOGENS IN PATIENTS WITH NON-SPECIFIC PNEUMONIA AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES OF ALL STAGES — <i>Kolyada O.M., Minukhin V.V., Merkulova N.F., Gradil G.I., Attikov V.E.</i>

Зміст:		Content:
ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА У ПАЦІЄНТІВ З ПОШКОДЖЕННЯМИ МОНТЕДЖІ — <i>Лоскутов О.Є., Доманський А.М.</i>	62	TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH MONTAGE DAMAGES — <i>Loskutov O.E., Domansky A.M.</i>
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК ПРИ ПЕРИТОНІТІ — <i>Саєнсус М.А., Федорук О.С.</i>	69	FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE KIDNEYS IN PERITONITIS 69 <i>Saiensus M.A., Fedoruk O.S</i>
Гігієна та профілактична медицина	72	Hygiene and Preventive Medicine
ГЕТЕРОТРОФНІ МІКРООРГАНІЗМИ У СИСТЕМАХ РОЗПОДІЛУ ПИТНОЇ ВОДИ — <i>Горошков О.В., Мокієнко А.В., Солтик С. М., Дубовик С. Л., Садовий К.К., Красікова Д.Р.</i>	72	HETEROTROPHIC MICROORGANISMS IN DRINKING WATER DISTRIBUTION SYSTEMS — <i>Horoshkov O.V., Mokienko A.V., Soltyk S.M., Dubovyk S. L., Sadoviy K.K., Krasikova D.R.</i>
СТИГМЕРГІЯ БАКТЕРІЙ В ПРОБЛЕМІ ДЕЗІНФЕКТОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ — <i>Морозова Н.С., Марієвський В.Ф., Лях С.І., Коробкова І.В., Головчак Г.С., Попов О.О.</i>	80	BACTERIAL STIGMERGY IN THE PROBLEM OF DISINFECTOLOGICAL PROPHYLAXIS OF INFECTIONS ASSOCIATED WITH THE PROVISION OF MEDICAL CARE — <i>Morozova N.S., Marievsky V.F., Lyakh S.I., Korobkova I.V., Golovchak G.S., Popov O.O.</i>
ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНИХ РИЗИКІВ ХЛОПРЕЗИСТЕНТНИХ БАКТЕРІЙ (CRB) У ПИТНІЙ ВОДІ — <i>Ігнат'єв О.М., Мокієнко А.В., Солтик С. М., Квасницька О.Б., Садовий К.К., Красікова Д.Р.</i>	85	ASSESSMENT OF POTENTIAL RISKS OF CHLORINE-RESISTANT BACTERIA (CRB) IN DRINKING WATER — <i>Ignatyev O.M., Mokienko A.V., Soltyk S.M., Kvasnytska O.B., Sadoviy K.K., Krasikova D.R.</i>
ОЦІНКА ПІДЗЕМНИХ ДЖЕРЕЛ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДЕКСУ ЯКОСТІ ВОДИ — <i>Бабієнко В.В., Валькевич Д.В., Красікова Д.Р.</i>	93	ASSESSMENT OF GROUNDWATER SOURCES USING THE WATER QUALITY INDEX — <i>Babienko V.V., Valkevich D.V., Krasikova D.R.</i>
Експериментальні дослідження	100	The Experimental Researches
ВПЛИВ ХЛОРИДУ АЛЮМІНІЮ НА СТАН ЗУБІВ І КІСТОК ЩУРІВ В УМОВАХ СПОЖИВАННЯ ВИСОКОСАХАРОЗНОЇ ДІЄТИ — <i>Стрижак С.В., Кириленко Н.А., Макаренко О.А.</i>	100	THE INFLUENCE OF ALUMINUM CHLORIDE ON THE CONDITION OF TEETH AND BONES OF RATS CONSUMING A HIGH SUGAR DIET — <i>Stryzhak S.V., Kyrylenko N.A., Makarenko O.A.</i>
ПОРІВНЯЛЬНИЙ ВПЛИВ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ, ТУПОЇ ТРАВМИ ЖИВОТА ТА СКЕЛЕТНОЇ ТРАВМИ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ЛЕГЕНЯХ В ЕКСПЕРИМЕНТІ — <i>Левчук Р.Д.</i>	109	COMPARATIVE INFLUENCE OF TRAUMATIC BRAIN INJURY, BLUNT ABDOMINAL TRAUMA AND SKELETAL TRAUMA ON THE INTENSITY OF LIPID PEROXIDATION PROCESSES IN LUNGS IN THE EXPERIMENT — <i>Levchuk R.D</i>
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА КОРЕКЦІЯ РЕЗОРБЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЩУРІВ НА ТЛІ ТРИВАЛОГО ВВЕДЕННЯ ПРЕДНІЗОЛОНУ — <i>Макаренко О. А., Долгушин О. О.</i>	117	EXPEREMENTAL CORRECTION OF BONE TISSUE RESORPTION IN RATS WITH LONG-TERM ADMINISTRATION OF PREDNISOLONE — <i>Makarenko O.A., Dolgushyn O.O.</i>

Зміст:		Content:
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДЕЯКИХ ЦИТОКІНІВ У ПЛАЗМІ КРОВІ МОРСЬКИХ СВИНОК ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЕРГІЙНОГО АЛЬВЕОЛІТУ АСОЦІЙОВАНОГО З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ ТА ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ — <i>Іванків О.Л., Регеда М.С., Дячок І.Л.</i>	124	INVESTIGATION OF THE LEVEL OF SOME CYTOKINES IN PIG BLOOD SERUM UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL ALLERGIC ALVEOLITIS ASSOCIATED WITH EXPERIMENTAL PNEUMONIA AND ITS FARMACOLOGICAL CORRECTION — <i>Ivankiv O.L., Regeda M.S., Diachok I.L.</i>
АНТИУЛЬЦЕРОГЕННА ЕФЕКТИВНІСТЬ КВЕРТУЛІНУ ТА ПРОПОКСАЗЕПАМУ У СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ШЛУНКУ ЩУРІВ В УМОВАХ ІНТОКСИКАЦІЇ ПЕРХЛОРАТОМ КАЛІЮ — <i>Макаренко О. А., Молодан Ю.О.</i>	131	ANTIULCEROGENIC EFFICACY OF QUERTULIN AND PROPOXAZEPAM IN THE GASTRIC MUCOSA OF RATS UNDER CONDITIONS OF POTASSIUM PERCHLORATE INTOXIC — <i>Makarenko O.A., Molodan Yu. O.</i>
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІМФОЦИТІВ У ЩУРІВ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ — <i>Кузьміна І.Ю., Кузьміна О.О.</i>	140	LYMPHOCYTES AGE-RELATED FEATURES IN RATS IN CONDITIONS OF METABOLIC SYNDROME EXPERIMENTAL MODELING — <i>Kuzmina I.Yu., Kuzmina O.O.</i>
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СІМ'ЯНИХ ЗАЛОЗ У ДИНАМІЦІ ХРОНІЧНОГО ІМУННОГО ЗАПАЛЕННЯ — <i>Залюбовська О. І., Тюпка Т. І., Березнякова О. І., Мінаєва А. О., Авідзба Ю. Н., Карабут Л. В.</i>	145	STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF THE SEMINAL GLANDS IN THE DYNAMICS OF CHRONIC IMMUNE INFLAMMATION — <i>Zalyubovska O.I., Tiupka T.I., Berezniakova M.E., Minaieva A.O., Avidzba Y. N., Karabut L. V.</i>
ДИНАМІКА КЛІТИННОГО СКЛАДУ ЦЕНТРА ВОГНИЩА ВТОРИННО ХРОНІЧНОГО КАРАГІНАНОВОГО ЗАПАЛЕННЯ НА ТЛІ БЛОКАДИ СУБСТАНЦІЇ P — <i>Шевченко О. М., Сич В.О., Шевченко О.О.</i>	151	DYNAMICS OF THE CELLULAR COMPOSITION IN THE CENTER OF A SECONDARY CHRONIC CARRAGEENAN-INDUCED INFLAMMATORY FOCUS UNDER SUBSTANCE P BLOCKADE — <i>Shevchenko O. M., Sych V.O., Shevchenko O.O.</i>
УЧАСТЬ МЕТАБОЛІЧНИХ РЕАКЦІЙ У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАГОЄННЯ ОПІКОВИХ РАН — <i>Чулак Ю. Л., Чулак О. Л.</i>	158	PARTICIPATION OF METABOLIC REACTIONS IN THE FORMATION OF STRUCTURAL FEATURES OF BURN WOUND HEALING — <i>Chulak Yu. L., Chulak O.L.</i>
Питання психофізіології	162	The Psychophysiology Questions
ПРИНЦИПИ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ — <i>Пилипенко Д.Г., Мякішев О.Є., Опря Є.В.</i>	162	PRINCIPLES OF MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO PERSONS AFFECTED BY WAR — <i>Pylypenko D.G., Myakishev O.E., Oprya Ye.V.</i>
РОЛЬ МНЕМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОПТИМАЛЬНОЇ ОПЕРАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ -- <i>Дегтяренко-Мельник Т.В.</i>	171	THE ROLE OF MNEMONIC PROCESSES IN OPTIMAL OPERATING ACTIVITY ENSURING -- <i>Degtyarenko-Melnyk T.V.</i>
Правила для авторів	182	Rules for authors

УДК 616.37-002.1-002.42: 001.891] (477)

DOI: <https://zenodo.org/records/15648758>

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЦИНІ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Коротя М.В.

*Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,
Київ, Україна*

SCIENTIFIC AND PRACTICAL RESEARCH OF ACUTE NECROTIC PANCREATITIS IN MODERN UKRAINIAN MEDICINE (REVIEW)

Korotia M. V.

Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine

Summary/Резюме

The article is devoted to the coverage of the main empirical studies in Ukrainian medicine on the diagnosis and treatment of acute necrotising pancreatitis. The list of selected publications contains the results of descriptions of generalised and individual clinical cases. In the example of selected publications from modern periodicals, the interest of domestic physicians in improving general treatment strategies and certain forms of acute pancreatitis is outlined. The article indicates that scientists are paying increased attention to the study of etiological factors that cause the development of acute necrotising pancreatitis, in particular, pathogens of pancreatic infection. Some publications prove the importance of using efferent therapy in treating patients with severe acute pancreatitis. In scientific papers on improving the methods and subjects of surgical interventions, the importance of early and accurate diagnosis is substantiated as a key factor in choosing between minimally invasive and surgical interventions. The article specifically mentions the comprehensive cooperation of representatives of various medical organisations to optimise the methods of diagnosis and treatment of acute necrotising pancreatitis. The materials of the publication confirm the thesis about the poly-interest of Ukrainian doctors in a comprehensive study of various forms and methods of diagnosis and treatment of acute necrotising pancreatitis.

Key words: *destructive form of acute pancreatitis, treatment strategies, types of surgical intervention, Ukrainian doctors, research directions*

Статтю присвячено висвітленню основних емпіричних досліджень в українській медицині щодо діагностики та лікування гострого некротичного панкреатиту. Сформований список вибірових публікацій вміщує результати описів узагальнених та поодиноких клінічних випадків та є репрезентативним по відношенню до тематики актуальних публікацій. На прикладі вибірових публікацій з сучасної періодики окреслено зацікавлення вітчизняних медиків у вдосконаленні загальних стратегій лікування та окремих форм гострого панкреатиту. У статті вказано, що науковці приділяють посилену увагу дослідженням етіологічних чинників, які зумовлюють розвиток гострого некротичного панкреатиту, зокрема збудникам панкреатичної інфекції. Також вказані окремі публікації, які доводять важливість застосування еферентної терапії

під час лікування пацієнтів з тяжким гострим панкреатитом. У наукових працях присвячених вдосконаленню методів та предметів хірургічних інтервенцій обґрунтовано важливість ранньої та чіткої діагностики, як ключового фактора при виборі між малоінвазивним й оперативним хірургічними втручаннями. В статті окремо згадано про комплексну співпрацю представників різних медичних організацій стосовно посиленої оптимізації методів діагностики та лікування гострого некротичного панкреатиту. Матеріали публікації підтверджують тезу про полізацікавленість українських медиків у всебічному дослідженні різних форм і методів діагностики та лікування гострого некротичного панкреатиту.

Ключові слова: деструктивна форма гострого панкреатиту, стратегії лікування, види хірургічного втручання, українські медики, напрями досліджень.

Вступ

Деструктивна форма гострого панкреатиту вже не одне десятиліття перебуває в полі зору українських гастроентерологів. Зауважимо, що з кожним роком проблема оптимізації діагностики та лікування гострого некротичного панкреатиту (ГНП) різних типів і ступенів тяжкості набуває все більшої актуальності.

Джерелознавчий аналіз української фахової періодици (такі видання як «Буковинський медичний вісник», «Вісник Вінницького національного медичного університету», «Експериментальна і клінічна медицина», «Клінічна та профілактична медицина», «Клінічна хірургія», «Медицина сьогодні і завтра», «Медична наука України», «Медичні перспективи», «Одеський медичний журнал», «Праці Наукового Товариства ім. Шевченка. Медичні науки», «Харківська хірургічна школа», «Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука», «Art of Medicine», «General Surgery», «ScienceRise: Medical Science», «World Journal of Gastrointestinal Surgery» тощо) виявив, що вітчизняні науковці не лише ретельно відслідковують ключові тенденції світових наукових досліджень щодо хірургії в гастроентерології, а й прагнуть оприлюднити результати своїх емпіричних напрацювань.

Мета дослідження полягає у висвітленні основної тематики емпіричних досліджень гострого некротичного панкреатиту в сучасній українській медицині та в узагальненні отриманих відомостей.

Про неабияку зацікавленість вивченням гострого некротичного панкреатиту та пошуком оптимізації діагностики й методів

лікування свідчить чималий масив публікацій спільно написаних авторами з різних організацій. Зазвичай така співпраця відбувалася між представниками вищих навчальних закладів і клінічних лікарень. Наприклад виявлено, що між Київським національним медичним університетом імені О.О. Богомольця та Київською міською клінічною лікарнею швидкої медичної допомоги відбувається постійна практично-методична співпраця, результати якої час від часу публікують у фаховій періодиці (2021, 2017) [1, 2]. До такої співпраці ще долучався Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2021, 2022) [3–5]. Також були опубліковані результати одночасної співпраці спеціалістів з Київського національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, Української військово-медичної академії та Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова (2024) [6].

За подібним принципом відбувається співпраця навчальних закладів та клінічних установ в інших великих містах України, наприклад: Харківський національний медичний університет й Обласна клінічна лікарня Харківської міської ради (2021) [7], Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького та Львівська обласна клінічна лікарня (2018) [8] або Одеський національний медичний університет, Одеська обласна клінічна лікарня й Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації (2019) [9] тощо.

Означені публікації мають спільну гео-

графію розташування установ і закладів проте існують непоодинокі випадки консолідації зусиль з різних міст України як от між Національним інститутом хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова (м. Київ) і Буковинським державним медичним університетом (м. Чернівці) (2017, 2018, 2020) [10–13].

Однак ключовим аспектом вербалізації основних напрямів і тенденцій, щодо вивчення сучасними українськими медиками гострого некротичного панкреатиту, залишається тематичний розподіл публікацій. Перш за все мова йде про опис загальних стратегій лікування гострого панкреатиту описаних у публікаціях Я.М. Підгірного та Б.Я. Підгірного (2018) [8], А.Г. Дроздової, К.Ю. Пархоменка, Н.М. Гончарової, В.А. Вовка, К.Є. Паюнова і М.В. Супліченка (2021) [7], І.В. Колосовича, Б.Г. Безродного, І.В. Ганоля та І.В. Черепенка (2017) [14], Я.П. Фелештинського, О.М. Бондаренка і М.Д. Бондаренка (2016) [15]. Натомість І.В. Хомяк, М.В. Кости́лев, О.В. Ротар, І.С. Терешкевич, В.І. Ротар й А.І. Хомяк (2017) [11], Я.П. Фелештинський, Т.П. Павлів (2018) [16], Я.М. - Сусак, О.А. Ткаченко, Л.В. Згржебловська, І.М. Березенко, О.О. Дирда (2016) [17] і Я.М. - Сусак, О.А. Ткаченко, Л.М. Сківка, І.П. Хоменко (2015) [18] у своїх публікаціях представили описи лікування ГПН. Діагностиці та лікуванню окремих форм гострого панкреатиту присвячено публікації інших практикуючих лікарів — М.І. Покидько, Т.В. Форманчук, А.Г. Сичевська й О.Б.Ткаченко (2021) [19], В.В. Міщенко, В.В. Грубник, П.І. Пустовойт, В.В. Горячий, В.В. Величко та Р.Ю. Вододюк (2019) [9].

Слід окремо виділити дослідження етіологічних чинників, які спричиняють виникнення гострого некротичного панкреатиту. Наголосимо, що серед основних чинників (захворювання шлунково-кишкового тракту (зазвичай жовчнокам'яна хвороба), токсичні стани (здебільшого це хронічне вживання алкоголю), порушення метаболізму, травми, інфекційні збудники та побічний ефект від прийому певних медикаментів) камені в жовчному міхурі та алкоголь — два найпоширеніші фактори, що спричиняють цей

деструктивний стан. Зокрема, лікуванням хвороб жовчовивідних шляхів і жовчного міхура, які призвели до гострого запального стану і сприяють існуванню деструктивної форми гострого панкреатиту, займалися чимало українських лікарів, зокрема С.М. Василюк, О.В. Прудніков, В.В. Іванина, О.С. Ткачук, Н.М. Павлюк, Б.В. Криса й В.М. - Атаманюк (2022) [20], М.В. Максименко, Я.М. Сусак, М.В. Коротя, В.В. Волковецький, Р.О. Гаврилюк (2024) [21], Т.І. Тамм, В.В. Непомнящий, К.О. Крамаренко, І.М. Мамонтов, О.П. Захарчук, І.Г. Зульфїгаров, Д.Д. Рябушенко (2022) [22].

Серед масиву публікацій присвячених інфікованому гострому некротичному панкреатиту є дослідження присвячені збудникам панкреатичної інфекції й описані Є.П. - Коноваловим, В.М. Роговським (2018) [23], Г.-Ю. Маркулїним, Д. Юркіним, І. Щигель, Л. Левченко й А. Горлач (2019) [24]. Y. Susak, K. Opalchuk, O. Tkachenko, M. Rudyk, L. Skivka [4] і Т.В. Форманчук, В.О. Шапринський, О.М. Лопушанський (2022) [25] приділили увагу аналізу лабораторних показників та їх маркерів. Проте здебільшого переважає зосередження уваги на лікуванні панкреатичної інфекції та ускладнень від неї — І.В. - Хомяк, М.В. Кости́лев, О.В. Ротар, І.С. Терешкевич, В.І. Ротар, А.І. Хомяк (2018) [12], N.V. Puzyr, AY. Tkachenko, M.V. Maksymenko, L.O. Pererva, V.V. Volkovetskii, Y.M. Susak (2024) [6], О.І. Дронов, І.О. Ковальська, А.І. Горлач, І.А. Щигель (2020) [26], Y.M. Susak, O.O. Dirda, O.G. Fedorchuk, O.A. Tkachenko, L.M. Skivka (2021) [5] та Y.M. Susak, O.G. Fedorchuk, O.A. Tkachenko, L.M. Skivka (2021) [27].

У контексті ґрунтовних досліджень панкреатичної інфекції та ускладнень від неї логічним є вивчення В.П. Польовим, Р.В. Салютїним, О.В. Ротаром, М.Я. Романовським, А.С. Паляницею й О.І. Гороховим (2022) [28] імунної відповіді у хворих на ГПН, а В.О. - Сипливим, В.І. Робаком, Д.В. Євтушенком, А.Г. Гузем, О.Г. Петюніним (2017) [29], М.А. - Зайцевим, А.О. Шелестом, М.В. Коротєю, Я.М. Сусаком, О.А. Ткаченком (2021) [1] використання різних препаратів задля ефективного лікування пацієнтів з тяжким гострим панкреатитом.

Певна частина відповідних публікацій Я.М. Сусака, О.А. Ткаченка, О.М. Лобанової (2021) [2], В.В. Міщенко, В.В. Грубника, П.І. - Пустовойта, В.В. Горячого, В.В. Величка, Р.Ю. Вододюка (2019) [9] доводить важливість використання еферентної терапії, проте далеко не для всіх клінічних випадків достатньо застосування простих терапевтичних маніпуляцій. Більшість із діагностованих ГНП потребували хірургічного лікування: І.В. Хомяк, М.В. Костилев, О. В. Ротар, І.С. Терешкевич, В.І. Ротар, А.І. Хомяк, О.В. Грама (2018, 2020) [12, 13], О.І. Дронов, І.О. Ковальська, К.О. Задорожна, А.І. Горлач (2017) [30], Н.В. Омельчук (2018) [31], М.І. - Покидько, Т.В. Форманчук, О.В. Вознюк, О.В. Гончаренко, А.М. Форманчук та О.О. Кириченко (2021) [32] присвятили окремі роботи широкому застосуванню малоінвазивних технологій. Натомість визначенню характеру та оптимального об'єму стандартних відкритих хірургічних втручань при гострому ускладненому панкреатиті з опрацюванням ключових технічних прийомів операцій висвітлено В.П. Андрющенком, Д.В. - Андрющенком й Ю.С. Лисюком (2018) [33] у дослідженні проведеному в одному з міських панкреатологічних центрів України. Проте трохи раніше Я.М. Сусак, О.А. Ткаченко, Е.В. Светлічний, О.В. Ходзинський та О.О. Дирда (2015) [34] зробили опис клінічного випадку, в якому почергово застосовували різні види хірургічних втручань — від малоінвазивних хірургічних технологій (пункції та дренивання під ультразвуковим контролем) на першому етапі гострих постнекротичних рідинних скупчень та відмежованих постнекротичних рідинних скупчень заочеревинної клітковини до некрсеквестрентомії з лапаротомного доступу та пізнішого оперування через формування постнекротичної кісти підшлункової залози.

Загалом формування тактичного алгоритму хірургічної методики базується на прагненні високої ефективності та мінімальній травматичності як під час самого хірургічного втручання, так і в післяопераційний період. Особливо така ідея простежується в роботах присвячених різним аспектам діагностування та лікування різних форм панкреонекрозу. Так В.І. Русин,

С.С. Філіп, О.О. Болдіжар, К.Є. Румянцев, О.Ю. Куценко (2019) [35] висвітлили результати протікання та лікування інфікованого невідмежованого ретропанкреонекрозу. Фахівці Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМНУ та Харківського національного медичного університету (В.В. Бойко, А.О. Меркулов, О.М. Шевченко, С.В. Ткач, А.С. Моїсеєнко, Є.О. Білодід, І.А. Кулик (2023) [36–38]) займалися не лише інструментальним діагностуванням інфікованих форм панкреонекрозу але й проводили в залежності від клінічних випадків малоінвазивні пункційно-дренажні й активні хірургічні втручання.

Своєрідним доповненням такого циклу досліджень комплексного лікування панкреонекрозу можна вважати оприлюднення результатів інших працівників Харківського національного медичного університету та Обласної клінічної лікарні Харкова (І.А. Криворучко, К.Ю. Пархоменко, А.Г. Дроздова, В.А. Вовк, К.Є. Паюнов, С.М. Дягілев (2021) [39]), в яких йшлося про мультимодальні реабілітації в післяопераційний період.

Не залишаються поза увагою вітчизняних науковців й прагнення вдосконалити методи та предмети хірургічних інтервенцій у ділянках гепатикобіліарної та панкреатичної зони. Ці аспекти висвітили у своїх публікаціях Р. Гаврилюк, М. Максименко, В. Волковецький, М. Коротя (2024) [40] і О.В. Капшитар, О.О. Капшитар (2021) [41]. Вагомим документним підтвердженням значущості цього питання є затвердження описів до патентів на корисні моделі розроблені М.В. - Максименком Я.М. Сусаком, В.В. Волковецьким, І.Й. Слічком, М.В. Коротею (2024) [42], В.Д. Шейком, О.Ю. Черкуном, А.С. Калюжкою (2018) [43], що певно сприятиме якісному хірургічному лікуванню пацієнтів хворих на ГПН.

Висновки

Джерелознавчий аналіз фахової медичної періодики надає підстави стверджувати, що українські медики перебувають у постійному пошуці оптимізації та вдосконалення форм і методів лікування гострого некротичного панкреатиту. Документним підтвердженням такої думки є чималій ма-

сив вітчизняних публікацій з результатами емпіричних досліджень, які лише вибірково представлені в цій оглядовій статті й не є вичерпним списком з означеної тематики. Водночас обмежена вибірковість наукових публікацій повною мірою репрезентує найбільш актуальні напрями науково-практичних досліджень деструктивної форми гострого панкреатиту.

В статті наведено прізвища вітчизняних фахівців, котрі на практиці займаються лікуванням гострого панкреатиту та постійно розробляють новітні методи оперативної діагностики. Узагальнення оприлюднених за означеною темою матеріалів засвідчило, що більшість зі згаданих фахівців опікується проблематикою комплексно та поліпредметно, а також у тісній співпраці з колегами із інших медичних установ.

Конфлікт інтересів відсутній.

Література

1. Зайцев МА, Шелест АО, Коротя МВ, Сусак ЯМ, Ткаченко ОА. Удосконалення методів лікування респіраторних порушень у хворих на гострий некротичний панкреатит. Priority Directions of Science and Technology Development: abstracts of V International scientific and practical conference (Kiev, 24–26 Jan. 2021) SPC-Sciconf.com.ua, Kiev, Ukraine; 2021. P. 223–224. Доступно з: <https://sciconf.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/priority-directions-of-science-and-technology-development-24-26.01.21.pdf>
2. Сусак ЯМ, Ткаченко ОА, Лобанова ОМ. Випадок лікування хворого на рецидивний гіпертригліцерид — індукований некротичний панкреатит. Вестник клуба панкреатологов. 2017; 2: 53-57. Доступно з: http://pancreatology.com.ua/dat/var/journal/2017_2017.pdf
3. Susak Y, Tkachenko O, Lobanova O, Skivka L. A case report of severe acute pancreatitis with infected necrosis and concomitant Coronavirus Disease-19 (COVID-19): a nosocomial infection or delayed respiratory manifestation of viral disease? General Surg. 2021; 1: 42–47. Available at: <https://emed.library.gov.ua/vit-a-pol/general-surgery-zahalna-khirurhiia-2021-1-2/>
4. Susak YM, Opalchuk K, Tkachenko O, Rudyk M, Skivka L. Routine laboratory parameters in patients with necrotizing pancreatitis by the time of operative pancreatic debridement: Food for thought. World J Gastrointest Surg. 2022; 14 (1): 64-77 [PMID: 35126864 DOI: 10.4240/wjgs.v14.i1.64]
5. Susak YM, Dirda OO, Fedorchuk OG, Tkachenko OA, Skivka LM. Infectious Complications of Acute Pancreatitis Is Associated with Peripheral Blood Phagocyte Functional Exhaustion. Dig Dis Sci. 2021 Jan; 66 (1): 121-130. DOI: 10.1007/s10620-020-06172-y. Epub 2020 Mar 13. PMID: 32170475.
6. Puzyr NV, Tkachenko AY, Maksymenko MV, Pererva LO, Volkovetskii VV, Susak YM. Endoscopic transluminal necrosectomy in the complex treatment of a patient with acute infected necrotizing pancreatitis. Clinical case. General Surg. (Ukraine). 2024; (3): 54-62. DOI: <http://doi.org/10.30978/GS-2024-3-54>.
7. Дроздова АГ, Пархоменко КЮ, Гончарова НМ, Вовк ВА, Паюнов КЄ, Супліченко МВ. Комплексний підхід до лікування пацієнтів із гострим панкреатитом. Харківська хірургічна школа. 2021; 3 (108): 8-11. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.3.2021.02>
8. Підгірний ЯМ, Підгірний БЯ. Пріоритетні напрями лікування хворих на гострий панкреатит. Медична невідкладних станів. 2018; 3: 44-49. DOI: 10.22141/2224-0586.3.90.2018.129485.
9. Міщенко ВВ, Грубник ВВ, Пустовойт ПІ, Горячий ВВ, Величко ВВ, Вододюк РЮ. Діагностика та лікування деструктивних форм гострого панкреатиту. Сучасні медичні технології. 2019; 2: 65-70. Доступно з: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Smt_2019_2\(1\)_15](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Smt_2019_2(1)_15)
10. Хомяк ІВ, Ротар ОВ, Терешкевич ІС, Ротар ВІ, Хомяк АІ. Сучасний алгоритм хірургічного лікування хворих на гострий некротичний панкреатит. Одеський медичний журнал. 2017; 3 (161): 52-55. Доступно з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Omj_2017_3_13
11. Хомяк ІВ. Етапні малоінвазивні втручання та відкрита панкреатонекрэктомія в хірургічному лікуванні хворих на гострий некротичний панкреатит. Хірургія України. 2017; 2: 25-29. Доступно з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KhU_2017_2_6.
12. Хомяк ІВ, Костилен МВ, Ротар ОВ, Терешкевич ІС, Ротар ВІ, Хомяк АІ. Комбінований відеоендоскопічно-черезшкірний доступ у хірургічному лікуванні інфікованого гострого некротичного панкреатиту. Клінічна хірургія. 2018; 1: 20-23. DOI: <https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.01.20>
13. Хомяк ІВ, Ротар ОВ, Терешкевич ІС, Ротар ВІ, Хомяк АІ, Грама ОВ. Транскутанні мініінвазивні втручання в лікуванні гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2020; 1: 89-92. Доступно з: <http://kaos.bsmu.edu.ua/article/view/248282>
14. Колосович ІВ, Безродний БГ, Ганоль ІВ, Черепенко ІВ. Етапний підхід у хірургічному лікуванні гострого панкреатиту. Медичні перспек-

- 12
- тиви. 2020; 2: 124-129. Доступно з: <http://ir.library.nmu.com/handle/123456789/2302>
15. Фелештинський ЯП, Бондаренко ОМ, Бондаренко МД. Результати малоінвазивних та відкритих хірургічних втручань при ускладненнях гострого панкреатиту. Вісник проблем біології і медицини. 2017; 2: 192-196. Доступно з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2017_2_43
16. Фелештинський ЯП, Павлів ТП. Діагностично-лікувальна тактика гострого панкреатиту у вагітних. Art of medicine. 2018; 4 (8): 169-173. Доступно з: <https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/70/22>
17. Сусак ЯМ, Ткаченко ОА, Згржебловська ЛВ, Березенко ІМ, Дирда ОО. Алгоритм лікування пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом в умовах спеціалізованого відділення багатопрофільної лікарні. Лучевая диагностика, лучевая терапія. 2016; 3: 60-68. Доступно з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ldlt_2016_3_10
18. Сусак ЯМ, Ткаченко ОА, Сквіка ЛМ, Хоменко ІП, Дирда ОО, Пахолук СІ. Лікування хворих на гострий некротичний панкреатит/парапанкреатит. Хірургія України. 2015; 2: 42-46. Доступно з: https://surgukraine.vitapol.com.ua/svzhij_nomer.php?nid=54
19. Покидько МІ, Форманчук ТВ, Сичевська АГ, Ткаченко ОБ. Структурний аналіз клініко-лабораторної й інструментальної діагностики та лікування гострого панкреатиту. Харківська хірургічна школа. 2021; 1 (106): 52-58. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2021.10>
20. Василюк СМ, Прудніков ОВ, Іванина ВВ, Ткачук ОС, Павлюк НМ, Криса БВ, Атаманюк ВМ. Інтраопераційні ознаки гострого біліарного панкреатиту. Харківська хірургічна школа. 2022; 4-5 (115-116): 55-59. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.4-5.2022.11>
21. Максименко МВ, Сусак ЯМ, Коротя МВ, Волковецький ВВ, Гаврилюк РО. Стандарти надання невідкладної допомоги на догоспітальному і ранньому госпітальному етапах хворим з механічною жовтяницею. Медицина невідкладних станів. 2024; 20 (2): 137-143. Доступно з: <http://www.mif-ua.com/archive/article/53430> DOI: 10.22141/2224-0586.20.2.2024.1677
22. Тамм ТІ, Непомнящий ВВ, Крамаренко КО, Мамонтов ІМ, Захарчук ОП, Зульфигаров ІГ, Рябушенко ДД. Вплив характеру жовтяниці на тактику лікування хворих на гострий панкреатит. Харківська хірургічна школа. 2022; 1 (113): 18-23. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2022.03>
23. Коновалов ЄП, Роговський ВМ. Панкреатична інфекція: сучасні підходи до профілактики та лікування. Doctor. 2006; 3: 1-2. Доступно з: <https://www.uf.ua/wp-content/uploads/2018/01/bdb214dfd28e697268279b4ea41f71ee.pdf>
24. Маркулін Г.-Ю., Юркін Д., Щигель І., Левченко Л., Горlach А. Таксономічна структура збудників панкреатичної інфекції у пацієнтів на гострий некротичний панкреатит. Ukrainian scientific medical youth journal. 2019; 3 (111): 29-39. DOI: [https://doi.org/10.32345/USMYJ.3\(111\).2019.29-39](https://doi.org/10.32345/USMYJ.3(111).2019.29-39)
25. Форманчук ТВ, Шапринський ВО, Лопушанський ОМ. Нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення як ранній прогностичний предиктор перебігу гострого панкреатиту. Харківська хірургічна школа. 2022; 2 (113): 12-17. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2022.02>
26. Дронов ОІ, Ковальська ІО, Горlach АІ, Щигель ІА. Екстрапанкреатична інфекція як фактор ризику антибіотикорезистентності збудників панкреатичної інфекції у хворих на гострий некротичний панкреатит. Клінічна та профілактична медицина. 2020; 2 (12): 71-78. DOI: [https://doi.org/10.31612/2616-4868.2\(12\).2020.04](https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.04)
27. Susak Y, Tkachenko O, Lobanova O, Skivka L. A case report of severe acute pancreatitis with infected necrosis and concomitant Coronavirus Disease-19 (COVID-19): a nosocomial infection or delayed respiratory manifestation of viral disease? General Surg (Ukraine). 2021; 1; 42-47. DOI: <http://doi.org/10.30978/GS-2021-1-42>
28. Польовий ВП, Салютін РВ, Ротар ОВ, Романовський МЯ, Паляниця АС, Горохов ОІ. Порушення імунної відповіді у хворих на гострий некротичний панкреатит. Харківська хірургічна школа. 2022; 4-5 (115-116): 42-45. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.4-5.2022.09>
29. Сиглиний ВО, Робак ВІ, Євтушенко ДВ, Гузь АГ, Петюнін ОГ. Досвід застосування улінастатину в лікуванні пацієнтів із тяжким гострим панкреатитом. Український медичний часопис. 2017; 6 (122): 97-99. Доступно з: <https://umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2018/01/4606.pdf>
30. Дронов ОІ, Ковальська ІО, Задорожна КО, Горlach АІ. Малоінвазивні хірургічні втручання при гострому некротичному панкреатиті: історія розвитку, сучасні тенденції та власний досвід. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2017; 1 (1): 172-7. Доступно з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvnm_2017_21_1%281%29_49
31. Омельчук НВ. Малоінвазивне лікування гострого панкреатиту, ускладненого постнекротичними псевдокістами підшлункової залози та відмежованими вогнищами некрозу. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина. 2018; 2: 36-40. DOI: <https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.58.36-40>
32. Покидько МІ, Форманчук ТВ, Вознюк ОВ, Гончаренко ОВ, Форманчук АМ, Кириченко ОО. Черезшкірні мініінвазивні методи як етапні "step-up" інтервенції в комплексному лікуванні рідинних скупчень у пацієнтів з гострим панкреатитом. Вісник Вінницького національного

- медичного університету. 2021; 1 (25): 32-39. DOI: <https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2021-25> (1)-06
33. Андриющенко ВП, Андриющенко ДВ, Лисюк ЮС. Стандартні відкриті операційні втручання в хірургічному лікуванні хворих із гострим ускладненим панкреатитом. Клінічна хірургія. 2018; 85 (7): 27-29. DOI: <https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.07.27>.
34. Сусак ЯМ, Ткаченко ОА, Светлічний ЕВ, Ходзинський ОВ, Дирда ОО. Випадок лікування гострого некротичного панкреатиту у хворого похилого віку. Хірургія України. 2015; 4: 122-126. Доступно з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KhU_2015_4_22
35. Русин ВІ, Філіп СС, Болдіжар ОО, Румянцев КЄ, Куценко ОЮ. Особливості протікання і лікування невідмежованого інфікованого панкреанекрозу. Сучасні медичні технології. 2019; 2: 61-64. DOI: <https://doi.org/10.34287/MMT.2> (41).2019.12
36. Меркулов АО, Шевченко ОМ, Кулик ІА, Білодід ЄО. Інструментальна діагностика інфікованих форм панкреанекрозу. Харківська хірургічна школа. 2023; 1-2 (118-119): 34-37. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.1-2.2023.07>
37. Бойко ВВ, Меркулов АО, Шевченко ОМ, Ткач СВ, Білодід ЄО, Кулик ІА. Оцінка ефективності пункційних втручань у хворих з септичними ускладненнями гострого панкреатиту. Харківська хірургічна школа. 2023; 1-2 (118-119): 38-41. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.12.2023.08>
38. Бойко ВВ, Меркулов АО, Шевченко ОМ, Ткач СВ, Моїсеєнко АС, Білодід ЄО, Кулик ІА. Хірургічна тактика за геморагічних ускладнень панкреанекрозу. Харківська хірургічна школа. 2023; 3 (120): 17-20. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.3.2023.03>
39. Криворучко ІА, Пархоменко КЮ, Дроздова АГ, Вовк ВА, Паюнов КЄ, Дягілев СМ. Мультиmodalна реабілітація пацієнтів, оперованих з приводу панкреанекрозу. Харківська хірургічна школа. 2021; 1 (106): 36-39. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2020.07>
40. Гаврилюк Р, Максименко М., Волковецький В., Коротя М. Вплив технічних аспектів дизайну та конструкції лапароскопічних інструментів на вирішення проблематики хірургічного лікування патології гепатобіліарної зони. Ukrainian scientific medical youth journal. 2024; 2 (146): 145-149. DOI: <https://doi.org/10.32345/USMJ.2> (146).2024.145-149
41. Капшитар ОВ, Капшитар ОО. Роль лапароскопічної контактної термометрії в діагностиці набрякової форми гострого панкреатиту. Харківська хірургічна школа. 2021; 2 (107): 58-62. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2021.11>
42. Максименко МВ, Сусак ЯМ, Волковецький ВВ, Слічко ІЙ, Коротя МВ. Національний університет охорони здоров'я України ім. П. Л. Шупика, власник. Лапароскопічний дилататор сфінктера загальної жовчної протоки. Патент України 156216 UA 22.05.2024. Бюл. № 21. 2 с.: іл.
43. Шейко ВД, Черкун ОЮ, Калюжка АС. Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія", власник. Спосіб хірургічного лікування парапанкреатичних локальних ускладнень гострого деструктивного панкреатиту. Патент України 128237 UA 10.09.2018. Бюл. № 17 Доступно з: http://repository.pdmu.edu.ua/bitstream/123456789/12042/1/Patent_Cherkun.pdf

References

- Zaitsev MA, Shelest AO, Korotya MV, Susak YM, Tkachenko OA Improving methods of treating respiratory disorders in patients with acute necrotic pancreatitis. Priority Directions of Science and Technology Development: abstracts of V International scientific and practical conference (Kiev, 24–26 Jan. 2021) SPC-Sciconf.com.ua, Kiev, Ukraine; 2021. P. 223–224. Available from: <https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/priority-directions-of-science-and-technology-development-24-26.01.21.pdf>
- Susak YM, Tkachenko OA, Lobanova OM. A case of treatment of a patient with recurrent hypertriglyceridemia - induced necrotic pancreatitis. Bulletin of the Pancreatologists' Club. 2017; 2: 53-57. Available from: http://pancreatology.com.ua/dat/var/journal/2017_2017.pdf
- Susak Y, Tkachenko O, Lobanova O, Skivka L. A case report of severe acute pancreatitis with infected necrosis and concomitant Coronavirus Disease-19 (COVID-19): a nosocomial infection or delayed respiratory manifestation of viral disease? General Surg. 2021; 1: 42–47. Available at: <https://emed.library.gov.ua/vit-a-pol/general-surgery-zahalna-khirurhiia-2021-1-2/>
- Susak YM, Opalchuk K, Tkachenko O, Rudyk M, Skivka L. Routine laboratory parameters in patients with necrotizing pancreatitis by the time of operative pancreatic debridement: Food for thought. World J Gastrointest Surg. 2022; 14 (1): 64-77 [PMID: 35126864 DOI: 10.4240/wjgs.v14.i1.64]
- Susak YM, Dirda OO, Fedorchuk OG, Tkachenko OA, Skivka LM. Infectious Complications of Acute Pancreatitis Is Associated with Peripheral Blood Phagocyte Functional Exhaustion. Dig Dis Sci. 2021 Jan; 66 (1): 121-130. DOI: 10.1007/s10620-020-06172-y. Epub 2020 Mar 13. PMID: 32170475.
- Puzyr NV, Tkachenko AY, Maksymenko MV, Pererva LO, Volkovetskii VV, Susak YM. Endoscopic transluminal necrosectomy in the complex treatment of a patient with acute infected necrotizing

- pancreatitis. Clinical case. General Surg. (Ukraine). 2024; (3): 54-62. DOI: <http://doi.org/10.30978/GS-2024-3-54>.
7. Drozdova AG, Parkhomenko KY, Goncharova NM, Vovk VA, Payunov KE, Suplichenko MV. A comprehensive approach to the treatment of patients with acute pancreatitis. Kharkiv Surgical School. 2021; 3 (108): 8-11. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.3.2021.02>
8. Pidhirny YAM, Pidhirny BYA. Priority areas of treatment of patients with acute pancreatitis. Emergency Medicine. 2018; 3: 44-49. DOI: 10.22141/2224-0586.3.90.2018.129485.
9. Mishchenko VV, Grubnyk VV, Pustovoit PI, Goryachiy VV, Velichko VV, Vododyuk RU. Diagnosis and treatment of destructive forms of acute pancreatitis. Modern medical technologies. 2019; 2: 65-70. Available from: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/Smt_2019_2\(1\)_15](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Smt_2019_2(1)_15)
10. Khomyak IV, Rotar OV, Tereshkevych IS, Rotar VI, Khomyak AI. Modern algorithm of surgical treatment of patients with acute necrotizing pancreatitis. Odessa Medical Journal. 2017; 3 (161): 52-55. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Omj_2017_3_13
11. Khomyak IV. Staged minimally invasive interventions and open pancreatonecrotectomy in the surgical treatment of patients with acute necrotizing pancreatitis. Surgery of Ukraine. 2017; 2: 25-29. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KhU_2017_2_6.
12. Khomyak IV, Kostylev MV, Rotar OV, Tereshkevich IS, Rotar VI, Khomyak AI. Combined videoendoscopic-percutaneous access in the surgical treatment of infected acute necrotic pancreatitis. Clinical Surgery. 2018; 1: 20-23. DOI: <https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.01.20>
13. Khomyak IV, Rotar OV, Tereshkevich IS, Rotar VI, Khomyak AI, Grama OV. Transcutaneous minimally invasive interventions in the treatment of purulent-septic complications of acute necrotic pancreatitis. Clinical Anatomy and Operative Surgery. 2020; 1: 89-92. Available from: <http://kaos.bsmu.edu.ua/article/view/248282>
14. Kolosovich IV, Bezrodny BG, Ganol IV, Cherepenko IV. Staged approach in surgical treatment of acute pancreatitis. Medical Perspectives. 2020; 2: 124-129. Available from: <http://ir.library.nmu.com/handle/123456789/2302>
15. Feleshtinsky YP, Bondarenko OM, Bondarenko MD. Results of minimally invasive and open surgical interventions in complications of acute pancreatitis. Bulletin of Problems of Biology and Medicine. 2017; 2: 192-196. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2017_2_43
16. Feleshtinsky YP, Pavliv TP. Diagnostic and treatment tactics of acute pancreatitis in pregnant women. Art of medicine. 2018; 4 (8): 169-173. Available from: <https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/70/22>
17. Susak YM, Tkachenko OA, Zgrzheblovskaya LV, Berezenko IM, Dyrda OO. Algorithm for treating patients with acute necrotizing pancreatitis in a specialized department of a multidisciplinary hospital. Radiation diagnostics, radiation therapy. 2016; 3: 60-68. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ldlt_2016_3_10
18. Susak YM, Tkachenko OA, Skivka LM, Khomenko IP, Dyrda OO, Pakholiuk SI. Treatment of patients with acute necrotizing pancreatitis/parapancreatitis. Surgery of Ukraine. 2015; 2: 42-46. Available from: https://surgukraine.vitapol.com.ua/svzhij_nomer.php?nid=54
19. Pokydko MI, Formanchuk TV, Sychevska AG, Tkachenko OB. Structural analysis of clinical, laboratory and instrumental diagnostics and treatment of acute pancreatitis. Kharkiv Surgical School. 2021; 1 (106): 52-58. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2021.10>
20. Vasilyuk CM, Prudnikov OV, Ivanina VV, Tkachuk OS, Pavlyuk NM, Krysa BV, Atamanyuk VM. Intraoperative signs of acute biliary pancreatitis. Kharkiv Surgical School. 2022; 4-5 (115-116): 55-59. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.4-5.2022.11>
21. Maksymenko MV, Susak YaM, Korotya MV, Volkovetsky VV, Gavrilyuk RO. Standards for providing emergency care at the prehospital and early hospital stages for patients with mechanical jaundice. Emergency Medicine. 2024; 20 (2): 137-143. Available from: <http://www.mif-ua.com/archive/article/53430> DOI: 10.22141/2224-0586.20.2.2024.1677
22. Tamm TI, Nepomnyashchy VV, Kramarenko KO, Mamontov IM, Zakharchuk OP, Zulfigarov IG, Ryabushenko DD. The influence of the nature of jaundice on the treatment tactics of patients with acute pancreatitis. Kharkiv Surgical School. 2022; 1 (113): 18-23. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2022.03>
23. Коновалов ЄП, Роговський ВМ. Панкреатична інфекція: сучасні підходи до профілактики та лікування. Doctor. 2006; 3: 1-2. Доступно з: <https://www.uf.ua/wp-content/uploads/2018/01/bdb214dfd28e697268279b4ea41f71ee.pdf>
24. Markulin G.-Yu., Yurkin D., Shchyhel I., Levchenko L., Horlach A. Taxonomic structure of pathogens of pancreatic infection in patients with acute necrotizing pancreatitis. Ukrainian scientific medical youth journal. 2019; 3 (111): 29-39. DOI: [https://doi.org/10.32345/USMYJ.3\(111\).2019.29-39](https://doi.org/10.32345/USMYJ.3(111).2019.29-39)
25. Formanchuk TV, Shaprynskyi VO, Lopushanskyi OM. Neutrophil-lymphocyte ratio as an early prognostic predictor of the course of acute pancreatitis. Kharkiv Surgical School. 2022; 2 (113): 12-17. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2022.02>
26. Dronov OI, Kovalska IO, Gorlach AI, Shchigel IA

- Extrapancreatic infection as a risk factor for antibiotic resistance of pancreatic infection pathogens in patients with acute necrotizing pancreatitis. *Clinical and Preventive Medicine*. 2020; 2 (12): 71-78. DOI: [https://doi.org/10.31612/2616-4868.2\(12\).2020.04](https://doi.org/10.31612/2616-4868.2(12).2020.04)
27. Susak Y, Tkachenko O, Lobanova O, Skivka L. A case report of severe acute pancreatitis with infected necrosis and concomitant Coronavirus Disease-19 (COVID-19): a nosocomial infection or delayed respiratory manifestation of viral disease? *General Surg (Ukraine)*. 2021; 1; 42-47. DOI: <http://doi.org/10.30978/GS-2021-1-42>.
28. Polyovy VP, Salyutin RV, Rotar OV, Romanovsky MY, Palyanytsya AS, Gorokhov OI. Immune response disorders in patients with acute necrotizing pancreatitis. *Kharkiv Surgical School*. 2022; 4-5 (115-116): 42-45. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.4-5.2022.09>
29. Syplivy VO, Robak VI, Yevtushenko DV, Guz AG, Petyunin OG. Experience of using ulinastatin in the treatment of patients with severe acute pancreatitis. *Ukrainian Medical Journal*. 2017; 6 (122): 97-99. Available from: <https://umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2018/01/4606.pdf>
30. Dronov OI, Kovalska IO, Zadorozhna KO, Horlach AI. Minimally invasive surgical interventions in acute necrotizing pancreatitis: history of development, current trends and personal experience. *Bulletin of Vinnytsia National Medical University*. 2017; 1 (1): 172-7. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnm_u_2017_21_1%281%29_49
31. Omelchuk NV. Minimally invasive treatment of acute pancreatitis complicated by post-necrotic pancreatic pseudocysts and delimited foci of necrosis. *Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series Medicine*. 2018; 2: 36-40. DOI: <https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.58.36-40>
32. Pokydko MI, Formanchuk TV, Voznyuk OV, Goncharenko OV, Formanchuk AM, Kyrychenko OO. Percutaneous minimally invasive methods as staged "step-up" interventions in the complex treatment of fluid accumulations in patients with acute pancreatitis. *Bulletin of Vinnytsia National Medical University*. 2021; 1 (25): 32-39. DOI: [https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2021-25\(1\)-06](https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2021-25(1)-06)
33. Andryushchenko VP, Andryushchenko DV, Lysyuk YS. Standard open surgical interventions in the surgical treatment of patients with acute complicated pancreatitis. *Clinical Surgery*. 2018; 85(7): 27-29. DOI: <https://doi.org/10.26779/2522-1396.2018.07.27>.
34. Susak YM, Tkachenko OA, Svetlichny EV, Khodzinsky OV, Dyrda OO. A case of treatment of acute necrotizing pancreatitis in an elderly patient. *Surgery of Ukraine*. 2015; 4: 122-126. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KhU_2015_4_22
35. Rusyn VI, Filip SS, Boldizhar OO, Rummyantsev KE, Kutsenko OY. Features of the course and treatment of unbound infected pancreatic necrosis. *Modern Medical Technologies*. 2019; 2: 61-64. DOI: [https://doi.org/10.34287/MMT.2\(41\).2019.12](https://doi.org/10.34287/MMT.2(41).2019.12)
36. Merkulov AO, Shevchenko OM, Kulyk IA, Bilodid EO. Instrumental diagnostics of infected forms of pancreatic necrosis. *Kharkiv Surgical School*. 2023; 1-2 (118-119): 34-37. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.1-2.2023.07>
37. Boyko VV, Merkulov AO, Shevchenko OM, Tkach SV, Bilodid EO, Kulyk IA. Assessment of the effectiveness of puncture interventions in patients with septic complications of acute pancreatitis. *Kharkiv Surgical School*. 2023; 1-2 (118-119): 38-41. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.12.2023.08>
38. Boyko VV, Merkulov AO, Shevchenko OM, Tkach SV, Moiseenko AS, Bilodid EO, Kulyk IA. Surgical tactics for hemorrhagic complications of pancreatic necrosis. *Kharkiv Surgical School*. 2023; 3 (120): 17-20. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.3.2023.03>
39. Kryvoruchko IA, Parkhomenko KY, Drozdova AG, Vovk VA, Payunov KE, Diaghilev SM. Multimodal rehabilitation of patients operated on for pancreatic necrosis. *Kharkiv Surgical School*. 2021; 1 (106): 36-39. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2020.07>
40. Gavrilyuk R., Maksymenko M., Volkovetsky V., Korotya M. The influence of technical aspects of the design and construction of laparoscopic instruments on solving the problems of surgical treatment of hepatobiliary zone pathology. *Ukrainian scientific medical youth journal*. 2024; 2 (146): 145-149. DOI: [https://doi.org/10.32345/USMJ.2\(146\).2024.145-149](https://doi.org/10.32345/USMJ.2(146).2024.145-149)
41. Kapshitar OV, Kapshitar OO. The role of laparoscopic contact thermometry in the diagnosis of edematous form of acute pancreatitis. *Kharkiv Surgical School*. 2021; 2 (107): 58-62. DOI: <https://doi.org/10.37699/2308-7005.2.2021.11>
42. Maksymenko MV, Susak YaM, Volkovetskyi VV, Slichko IJ, Korotya MV. P. L. Shupyk National University of Health Care of Ukraine, owner. Laparoscopic dilator of the sphincter of the common bile duct. Patent of Ukraine 156216 UA 22.05.2024. Bull. No. 21. 2 p.: ill.
43. Sheiko VD, Cherkun OY, Kalyuzhka AS. Higher State Educational Institution of Ukraine "Ukrainian Medical Stomatological Academy", owner. Method of surgical treatment of parapancreatic local complications of acute destructive pancreatitis. Patent of Ukraine 128237 UA 10.09.2018. Bull. No. 17 Available from: http://repository.pdmu.edu.ua/bitstream/123456789/12042/1/Patent_Cherkun.pdf

*Вперше надійшла до редакції 21.01.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

UDC 612.4.09: [615.322: 582.272

DOI: <https://zenodo.org/records/15648762>

MODERN CONCEPTS OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF BROWN ALGAE PRODUCTS

Nasibullin B. A.¹, Gushcha S. G.¹, Volyanska V. S.^{1,2}, Dobrelya N. V.³

¹State Non-profit Enterprise «Ukrainian Research Institute of Rehabilitation and Resort Therapy of the Ministry of Health of Ukraine» Odessa, Ukraine

²Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine

³State Institution «Institute of Pharmacology and Toxicology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine» Kiev, Ukraine

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ПРОДУКТІВ З БУРИХ ВОДОРОСТЕЙ

Насібуллін Б.А.¹, Гуща С.Г.¹, Волянська В. С.^{1,2}, Добреля Н. В.³

¹Державне некомерційне підприємство «Український науково-дослідний інститут реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України», Одеса, Україна

²Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна

³Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», Київ, Україна

Summary/Резюме

Modern industrialization of agricultural production and excessive culinary processing of food products cause the loss of the necessary set of vitamins, microelements, and biologically active substances by the body. Existing and increasing anthropogenic ill-being — radioactive and chemical pollution of the environment, chronic psycho-emotional stress loads in combination with the absence of mechanisms for controlling the level of microelements and vitamins in the human body, require targeted intake of these compounds with food products. The solution to this problem is to use products that support health (FOSHU — Food for specified health use). One of the representatives of this group of products is products from algae, including brown seaweed. The article provides generalized data from available literature (Scopus Web of Science Crossref databases, etc.) on the unique composition of brown algae, the advantages of essential microelements and vitamins, as well as the presence of fucoxanthin, carotenoids, tannins, and analginic acid in high concentrations. The authors summarize the data on the biological effects of these compounds on the regulation and direct flow of vital processes in the bodies of humans and animals. The authors conclude that it is advisable to widely use brown algae products as nonspecific modulators in adverse conditions.

Key words: *brown algae, alginic acid, fucoxanthin, tannins, carotenoids, biological activity, non-specific modulators.*

Сучасна індустріалізація сільськогосподарського виробництва та надмірна кулінарна обробка харчових продуктів зумовлює втрату організмом необхідного набору вітамінів, мікроелементів та біологічно активних речовин. Існуючі та посилювані антропогенні неблагодолуччя — радіоактивне та хімічне забруднення навколишнього середовища, хронічні психо-емоційні стресорні навантаження в сукупності з відсутністю в людському організмі механізмів контролю рівня мікроелементів та вітамінів, вимагають цілеспрямованого надходження цих сполук з продуктами. Вирішення цієї проблеми полягає у вико-

ристанні продуктів, що підтримують здоров'я (FOSHU — Food for specified health use). Одним із представників цієї групи продуктів є продукти з водоростей, у тому числі бурих морських водоростей. У статті наводяться опубліковані дані доступної літератури (бази даних Scopus Web of Science Crossref та ін) унікального складу бурих водоростей, про переваги есенціальних мікроелементів і вітамінів, а також наявності у високих концентраціях фукоксантину, каротиноїдів, танінів, анальгінової кислоти. Автори підсумовують наведені дані про біологічну дію цих сполук на регуляцію та безпосередній перебіг процесів життєдіяльності в організм людини та тварин. Автори приходять до висновку, що продукти з бурих водоростей доцільно широко використовувати як неспецифічні модулятори в несприятливих умовах.

Ключові слова: бурі водорості, альгінова кислота, фукоксантин, таніни, каротиноїди, біологічна активність, неспецифічні модулятори.

Introduction

The modern stage of human population existence is characterized by the growth of external adverse effects, including radioactive contamination and chemical contamination [1, 2], an increase in the share of production processes with harmful working conditions [3, 4], changes in the structure and quality of human nutrition [5].

Active industrialization of land use has led to the fact that plant products have lost a significant part of their nutritional properties due to the loss of the necessary set of macro- and microelements and vitamins [5]. Since humans have no mechanisms to control the level of microelement and vitamin deficiency, deficiency of these compounds is manifested only by symptoms of a specific disease, often incurable [6, 7].

The use of foods in the diet that do not provide the body with the necessary set and quantity of microelements and vitamins creates a nutritional imbalance, which leads to a reduction in life expectancy and an increase in mortality [8]. Excessive cooking, freezing of products for a long period, canning and lyophilization of them, as well as additional chemical ingredients lead to the destruction of vitamins and organic acids and the accumulation of poorly soluble toxins, phosphates and oxalates in the body, which negatively affects the health of an individual and the population as a whole [9]. In addition, it should be noted that changes in the quality of food products and associated changes in the activity of immune mechanisms are accompanied by the development of dysbacteriosis, i.e., changes in the quantitative and qualitative parameters of the

normal microbiota of the human digestive tract [10].

This study aimed to analyze and summarize data on assessing the composition of food products from brown algae and their effect on the state of metabolism. It also sought to provide the bodies of humans and animals with essential microelements and vitamins. Such products are necessary to maintain the health of humans and animals and prevent the development of many pathological processes.

In connection with the need to correct the unfavorable impact of modern food products on human health and vital functions, at the end of the 20th century, the concept of products used to maintain human health (FOSHU — Food for specified health use) was formed, according to which food products are considered functional only if their positive impact on any human function is established, in addition to the usual nutritional effects [11, 12, 13].

Organization of special (preventive) nutrition for people working in unfavorable conditions, people leading a sedentary lifestyle, as well as people who have been using low-quality food products for a long time is aimed at enhancing the protective functions of the physiological barriers of the human body (skin; gastrointestinal mucosa; upper respiratory tract mucosa [14, 15], to restore biotransformation processes; remove toxic metabolites from the body, enhance the antitoxic function of the body [16].

The greatest attention in preventive nutrition is paid to products with a detoxifying

effect; therefore, in recent years, special attention has been paid to products from seaweeds. This is because they can provide diets with such specific compounds as iodine-containing amino acids, phlorotannins, polysaccharides, and vitamins; in particular, they are characterized by a high content of vitamin E and vitamin B12 [17]. Acidic polysaccharides of brown algae (alginates) intensively bind and remove heavy metal salts from the body and do this better than many drugs used in medical practice [18].

Since in recent decades, the adverse impact of the external environment on humans and the decline in the quality of food products have tended to increase, the problem of compensating for the deficiency of microelements, vitamins, and macroelements in the products used with additives, including those based on algae, arises [19 — 21]. Compelling evidence is provided in favor of the fact that today, algae, including marine ones, are one of the alternative and promising traditional sources (their protein content ranges from 11 % to 32 % of dry weight). The presence of a unique amino acid composition and bioactive compounds makes them valuable for various diets in both preventive and rehabilitative aspects of use protein [22]. In addition, the cultivation and use of seaweed in production requires relatively minimal costs and does not worsen environmental problems.

However, to date, the issue of the influence of these products on the balance and interaction of different functional systems of the body (structural-metabolic-functional continuum) under physiological norms and pathological processes is not fully understood. There has been a significant increase in cardiovascular, gastrointestinal, endocrine, and oncological diseases globally [23 — 27].

One of the main reasons for the observed phenomenon is the increase in adverse environmental impacts on humans, changes in the structure and quality of nutrition, and deterioration in the quality of food products [28]. The latter has led to the cessation of meeting the human body's needs for macro- and microelements, vitamins, and minerals. This requires correction by introducing thera-

peutic and prophylactic products into the human diet containing the necessary macro- and microelements and vitamins [29]. Recently, researchers have turned their attention to ocean products since the oceans produce many biological compounds. Among all the inhabitants of the oceans, macroalgae and microalgae are the most prolific producers of such compounds [30]. Algae are divided into two types: benthic microalgae, found throughout the ocean, and macroalgae, common in the coastal zone; they are considered a source of the main bioactive macromolecules. Macroalgae, unlike land plants, do not have roots, leaves, or a vascular system and feed through osmosis with the surrounding water. Macroalgae are divided, depending on the pigment they contain, into green (pigment — chlorophyll), brown (pigment — fuchsin), and red (contain the pigments phycocyanin and phycoerythrin). Brown algae are a class of algae known for their olive green to golden brown color, which is due to the presence of large amounts of fucoxanthin and carotenoids in the chromatophores, the content of which exceeds the amount of chlorophyll a and c, which causes their brown color [31]. During the life process, brown algae produce numerous secondary metabolites. When consuming seaweed, these metabolites can make a significant contribution to the regulation of the vital activity of the whole organism [32, 33]. In addition, recently, data have been provided on seaweed products' antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory, and anticancer properties [20]. Depending on the morphology of brown algae, they are divided into:

1. Laminaria — has a sporophyte body (1-3 m) and a support attached to rocks;
2. Dictyota — has a dichotomously divided sporophyte thallus, sporangia that form 4 gametophyte spores.
3. Sargassum — a free-floating or attached form consisting of an attachment, the main body, and lateral parts.
4. Ectocarpus — a filamentous form attached by a prostic part and a rhizoid.
5. Fucus — a leathery branched brown alga with rudiments on the branches. The

most important pigments of brown algae are chlorophylls a, c1, c2, β -carotene, lutein, fucoxanthin, dioanthin, and violaxanthin. In addition, laminaran, mannitol, and some oils are determined in the cells of brown algae, and cellulose and alginic acid are found in the walls [34].

Let us consider the biological properties of brown algae components. Tannins are polyphenolic compounds found in marine and terrestrial plants. Phlorotannins are determined in brown algae, which differ from tannins of terrestrial plants in their simpler structure, resulting from the polymerization of phloroglucinol. Numerous studies have shown that phlorotannins improve sleep and have antibacterial, antioxidant, and algicidal effects [35, 36].

Fucoxanthin is a natural pigment of the carotenoid family. In brown algae, it is the most common xanthophyll. It is found in the chloroplasts of brown algae, giving them an olive-green or brown color. According to [37] fucoxanthin stimulates the burning of white adipose tissue by expressing thermogenin. In addition, fucoxanthin has been found to have a wide range of bioapplications, including antioxidant and anti-inflammatory activity [38]. Alginic acid and fucoidan are polysaccharides synthesized in brown algae. Alginates are polysaccharides of -1 hyaluronic and 1.4-linked β -D-mannuronic acid. This hydrophilic colloidal polysaccharide is found in the cell wall and cytoplasm. Fucoidan is a sulfated cell wall polysaccharide that has anti-inflammatory and antioxidant activity. This may be due to their high degree of sulfation. In addition, fucus contains significant amounts of essential amino acids — lysine, proline, and glycine, which can be used by the body to create elastic fibers of connective tissue [39]. Data on the antitumor, antiviral, anti-inflammatory, and anticoagulant activity of alginic acid derivatives and fucans are provided [40, 41].

Laminaran is a polysaccharide that constitutes the substrate reserve of brown algae cells, accounting for up to 35 % of the dry mass of the algae. The polysaccharide chains of laminaran consist of β -glucose with random intrachain branches. There are 20 to 50 units

of glucose molecules in a chain. It is believed that laminaran has a variety of biological effects [42]. One of the most promising areas of combating the tumor process today is considered to be the activation of apoptosis of neoplasm cells. The ligand (TRJZ), which is part of the kelp, activates the expression of tumor necrosis factor (TNF- β) and leads to the development of cancer cell apoptosis [43, 44]. Since chemotherapeutic agents extracted from natural resources have fewer side effects than classical chemotherapy drugs, their further study is promising [45].

Extracts and compounds isolated from brown algae have antioxidant activity [46], and this activity is higher in brown algae products than in the same products from green and red algae [47]. In addition, brown algae products can chelate metals [48]. Phenolic acids abundant in brown algae (fucols, fuhalols, phlorethols, fucofloetins, and eccols) significantly enhance their antioxidant activity [49], while the antioxidant activity of brown seaweed compounds varies greatly depending on the season [50].

The authors conducted a study to examine the effect of oral administration of brown seaweed products on the body condition of broiler chickens subjected to heat stress (HS) [51]. HS significantly decreased ($p < 0.05$) the average feed intake but increased ($p < 0.05$) the rectal temperature of the bird and increased the level of corticosterone, sodium, chloride, glucose, amylase, and uric acid in the blood plasma. At the same time, serum IgM and IgG content increased ($p < 0.05$), alanine aminotransferase activity increased in plasma, and glutathione reductase and glutathione peroxidase decreased. In general, the use of brown algae products in liquid (addition to drinking water) and solid (addition to feed) increased the albumin level and magnesium concentration in plasma, significantly decreased ($p < 0.05$) the plasma activity of alanine aminotransferase, gamma-glutamyl transferase, and decreased the concentration of lipase and uric acid in broilers subjected to heat stress, respectively, compared with other treatment methods. It should be noted that the weight of immune organs,

the level of interleukins (IL6, IL10), and the plasma activity of superoxide dismutase did not change in healthy birds or birds with TS. The authors conclude that using a brown algae product improved the growth rates of birds in all groups and reduced the negative effects of heat stress on the body of birds, including by restoring the activity of plasma enzymes. The anti-inflammatory ability of compounds in brown algae is associated with the ability of the compounds in their composition to inhibit LPS-activated macrophages, reduce the activity of 5-lipoxygenase and cyclooxygenase-2, that is, they inhibit the development of recovery reactions and facilitate their course [52].

Inflammatory cells (mast cells, eosinophils) generate signals leading to the release of reactive oxygen species, which induce nuclear factor kappa B; cyclooxygenase -2, nitric oxide synthesis (iNOS); tumor necrosis factor (TNF- β) and interleukin — 1 β (1L -1 β) [53]. In brown algae, phlorotannins, alginates, and other phenolic compounds strongly inhibit β -amylase and β -glucosidase. Since these enzymes cause post-potential hyperglycemia, their inhibition may prevent the development of diabetes, i.e., brown seaweed products have antidiabetic activity [54, 55].

Data are provided indicating the presence of antimicrobial activity of brown algae products, which is associated with the presence of terpenoids, hydrogen peroxide, bromoether compounds, and volatile fatty acids in them [56]. These compounds, interacting with various enzymes of the microbial body, inhibit their activity, disrupting the microbe's vital processes. In addition, these compounds can cause protein leakage from the microbial cell, increase the production of active forms, and cause a loss of permeability of its membranes; such a loss disrupts the substrate supply of the microbe and leads to its death [57]. Numerous studies have shown that extracts from different brown seaweeds cause the death of *Leishmania*, *Trypanosoma brucei*, *Plasmodium falciparum*, etc. [58, 59, 60]. With the general direction of action of extracts from different algae, there is a discrepancy in the strength of the effect of these extracts. In

general, we can talk about the presence of antiparasitic activity of brown algae and the possibility of their use in the treatment of relevant nosologies. In the biological effect of brown algae compounds on the body, in addition to the direct effect on the regulation of the activity of functional systems, there is another aspect — the effect of these compounds on the state of the microbiota of the digestive tract. Since the waste products of microbes in the digestive tract have a significant effect on metabolic processes in humans, changes in its quantitative and qualitative parameters can be associated with the development of many diseases [61 — 64]. Restoration of the microbial status of the gastrointestinal tract, which is necessary for the successful treatment of several diseases, is more effectively carried out by non-drug methods [65, 66] One non-drug method may be the intake of brown seaweed products [67].

In the work of Venardou B. and co-authors [68] The antibacterial and prebiotic potential of extracts obtained from two species of seaweeds — *Laminaria hyperborea* and *Laminaria Digitata*, was assessed using laboratory modeling of the intestinal microbial community (fecal inoculum) of weaned piglets. A significant increase in the number of *Bifidobacterium thermophilum* and *Lactiplantibacillus plantarum* and a significant decrease in the number of *Salmonella Typhimurium* and *Enterotoxigen Escherichia coli* were found. The results indicate selective antibacterial and prebiotic activity of the extracts, depending on the type of seaweed, season of extraction and production conditions, and in general, that seaweeds are a promising source of antibacterial and prebiotic food additives for the correction of gastrointestinal dysbacteriosis in piglets during the weaning period.

In the review, the authors summarize numerous *in vivo* studies reporting the prevention and treatment of metabolic syndrome using seaweed-derived components (MS) by regulating gut microbiota and producing short-chain fatty acids that positively affect glucose and lipid metabolism [69]. An analysis of animal studies showed that these bioactive components mainly modulate the gut microbiota

by altering the Firmicutes/Bacteroidetes ratio, increasing the relative abundance of beneficial bacteria such as *Bacteroides*, *Akkermansia*, *Lactobacillus*, or decreasing the abundance of harmful bacteria such as *Lachnospiraceae*, *Desulfovibrio*, *Lachnospiraceae*. The authors concluded that the restored balance of the gut microbiota affects the host's overall health by improving intestinal barrier functions and reducing inflammation or oxidative stress caused by MS.

In a review article, the authors [70] present data on the biological activity of seaweed products and clinical data indicating the effectiveness of their use in individuals with MS, which is accompanied by an improvement in the state of the cardiovascular system, a decrease in inflammation, an increase in insulin sensitivity, and weight loss. Other researchers have come to similar conclusions that key metabolites obtained from the restored microbiota (short-chain fatty acids, bile acid derivatives, and tryptophan metabolites, etc.) exhibit a corrective effect not only on glucose and lipid metabolism but are also crucial for intestinal homeostasis, affecting intestinal barrier function, immune responses, energy metabolism, and modulation of intestinal inflammation. That is, the authors point to an important role (including those obtained from brown algae) of bioactive compounds and their metabolites in the prevention and treatment of diseases, including inflammatory bowel diseases, colorectal cancer, cardiovascular diseases, obesity, and type 2 diabetes mellitus [71]. In addition to the direct effect on the gastrointestinal microbiota, the intake of brown algae products has a positive effect on immune parameters [72]. The intestine is the largest immune system in the body, and the gut-associated lymphoid tissue is a major component of the intestinal immune system, accounting for 70 % of systemic immune function. Gut-associated lymphoid tissue consists of isolated or aggregated lymphoid follicles that form Peyer's patches, which are considered, among other things, as immune sensors of the intestine. [73]. The functions of Peyer's patches are to induce immune tolerance or protect against pathogens, which

results from complex interactions between immune cells in lymphoid follicles and follicle-associated epithelium. Intestinal immune cells include T cells, B cells, innate lymphocytes (ILC1, ILC2, ILC3), and the mononuclear phagocyte system (monocytes, dendritic cells (DC), and macrophages) [74]. These immune cells can secrete relevant pro- and anti-inflammatory cytokines and enzymes to regulate intestinal inflammation and immune responses [75]. Specific secretory immunoglobulins (sIgA) are mainly produced by lymphocytes and plasma cells that are distributed on the intestinal mucosal surface. They are the most abundant immunoglobulins in intestinal secretions, functioning as major factors that stop invading pathogens and thus playing a key role in the intestinal immune system. Fucoidan contained in brown seaweed has bidirectional immunomodulatory and immunosuppressive effects. Pattern recognition receptors (PRRs) that recognize polysaccharides in the intestine include Toll-like receptors (TLRs) and nucleotide oligomerization domain (NOD)-like receptors (NLRs). Specific recognition of polysaccharides by PRRs can trigger signaling pathways that regulate inflammation and immune cytokines, ultimately leading to up-regulation of associated gene expression and protein synthesis, thus regulating intestinal immunity to protect against weakened intestinal immune barriers [76].

In a series of experiments, the authors studied the effect of polysaccharides — laminaran and sodium alginate (obtained from brown algae) on the production of putrefactive compounds by human fecal microbiota in a broth containing soy protein [77]. In the second series, the effect of laminaran solution or alginate diet on putrefactive compounds of rats' cecum on a diet containing soy protein was studied. Laminaran inhibited the production of ammonia, phenol, and indole by human fecal microbiota. Both polysaccharides reduced the indole content in the rat cecum. It was found that, unlike sodium alginate, laminaran increases the number of *Coprobacter*, while *Helicobacter* decreases in the presence of both polysaccharides. It is known that soy protein is rich in tryptophan, which is

metabolized by intestinal microbiota into indole, a putative risk factor for colon cancer. The authors established the inhibitory effect of laminaran and alginate on the production of indole and other putrefactive compounds, such as ammonia and phenol, from soy protein by human fecal microbiota *in vitro*, which indicates a potential corrective effect of these polysaccharides on intestinal microbiota disturbance. In their study, the authors [78] studied the potential therapeutic properties of acetyl esters (AE) obtained from *Laminaria* when administered to a mouse model of colitis. The use of AE modulated inflammatory responses by upregulating anti-inflammatory cytokines (IL-10 and TGF- β 1). It restored the gut microbiota composition, increased the number of *Bifidobacterium* and *Lactobacillus*, and enhanced the production of short-chain fatty acids. At the same time, a decrease in CD68 expression and an increase in CD163 expression were observed, indicating a shift towards an anti-inflammatory phenotype of macrophages.

Overall, the obtained results indicate the effectiveness of the use of acetyl ester extract of *Laminaria* in mice with experimental colitis (significant reduction in the activity of inflammatory reactions, restoration of healthy intestinal microbiota), which justifies its use in clinical studies as a therapeutic agent for the treatment of colitis and improvement of intestinal health. Thus, due to the multi-component composition, including various bioactive compounds, brown algae have mechanisms of various biological effects.

The well-studied multifaceted and multilevel action of brown algae products (different metabolic links, different body systems) raises the question of the integrative effect of brown algae on the body, i.e., the possibility of bringing different functional systems of the body into optimal interaction and maintaining a balance in the activity of these systems. According to modern concepts, the most important condition for the functioning of the human and animal body is the stability of the internal environment, which is called homeostasis [79]. Due to the stability of the internal environment, each structural unit of the body (cell) is in an environment that is relatively

constant in its properties — the extracellular fluid. Changing or maintaining its composition constant depends on the combined activity of metabolic and physiological mechanisms [80, 81]. For a functional system to operate effectively, its activity must be provided with energy, and its structural elements must maintain the stability of the constituent structures. Both needs are provided by metabolic activity, which is closely related to the cell organelles since they are the material substrate on which it is realized. Consequently, physiological metabolic activity and the structural constancy of the cell are interconnected things that ensure its vital activity. Within the framework of an integral organism, within the framework of functional systems, such a set of strictly defined indicators, which are in certain ratios, determines the preservation of the integrity and viability of the organism. The set of stereotypically interconnected changes in parameters (physiological, metabolic, structural) in different organs, reflecting interorgan relationships in the functional system, are defined as the functional-metabolic-structural continuum (FMS-continuum) [82 — 85]. It should be noted that changes in the external environment affect the functional activity of organs and systems, and this requires changes in the metabolism and structural characteristics of cells to the needs of these organs and systems [81]. As a result, the FMS continuum can change, and it must be corrected to maintain the vital activity of the organism. Natural non-specific modulators with mechanisms of influence on different aspects of metabolism, physiology, and structure have such corrective abilities. We have assessed the nonspecific modulating activity of natural medicinal resources in several studies [86 — 90].

Conclusion

The analysis of available literary sources shows us that the physicochemical composition of brown algae products ensures the entry of many essential microelements and biologically active compounds into the human and animal body. Bioactive compounds from brown algae have high regulatory activity in relation to free radical formation, inflammation mechanisms' activity, and cell membrane

structural and functional characteristics. Thus, brown algae products can be considered one of the non-specific modulators of the body's activity.

Prospects for further research

Brown algae products, as nonspecific modulators, have a positive effect on the body's functional systems, so it is expedient and promising to study their effect on the state of the structural-functional-metabolic continuum in the treatment of various diseases.

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Funding information. This work was not funded by the State Budget of Ukraine.

Data availability statement. All information is in the public domain.

References / Література

1. Talapko J, Talapko D, Katalinič D, Kotrič I, Erič I, Belič D, et al. Health Effects of Ionizing Radiation on the Human Body. *Medicina (Kaunas)*. 2024 Apr 18; 60 (4): 653. DOI: 10.3390/medicina60040653
2. Hashimoto S, Komatsu M, Miura S. Impacts of Radioactive Contamination of Forest on Life. In: *Forest Radioecology in Fukushima*. Springer, Singapore. 2022. DOI: 10.1007/978-981-16-9404-2_6
3. Zhao J, Zhou N. Impact of human health on economic growth under the constraint of environmental pollution. *Technological Forecasting and Social Change*. 2021; 169 (2): 120828. DOI: 10.1016/j.techfore.2021.120828
4. Mohr T, Schliebner I, Neumann M, Oules L, Arp HPH, Hale SE. Progress in European chemicals policy to support protecting the environment and human health from persistent, mobile, toxic, and very persistent and very mobile substances. *Environ Sci Eur*. 2024; 36: 99. DOI: 10.1186/s12302-024-00932-7
5. Bhardwaj RL, Parashar A, Parewa HP, Vyas L. An Alarming Decline in the Nutritional Quality of Foods: The Biggest Challenge for Future Generations' Health. *Foods*. 2024 Mar 14; 13 (6): 877. DOI: 10.3390/foods13060877
6. Kiani AK, Dhuli K, Donato K, Aquilanti B, Velluti V, Matera G, et al. Main nutritional deficiencies. *J Prev Med Hyg*. 2022 Oct 17; 63 (2/3): 93-101. DOI: 10.15167/2421-4248/jpmh2022.63.2S3.2752
7. Espinosa-Salas S, Gonzalez-Arias M. Nutrition: Micronutrient Intake, Imbalances, and Interventions. [Updated 2023 Sep 21]. In: *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK597352>
8. Schwingshackl L, Schwedhelm C, Hoffmann G, Lampousi AM, Knäuperl S, Iqbal K, Bechthold A, Schlesinger S, Boeing H. Food groups and risk of all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. *Am J Clin Nutr*. 2017 Jun; 105 (6): 1462-1473. DOI: 10.3945/ajcn.117.153148
9. Toydemir G, Gultekin Subasi B, Hall RD, Beekwilder J, Boyacioglu D, Capanoglu E. Effect of food processing on antioxidants, their bioavailability and potential relevance to human health. *Food Chem X*. 2022 May 18; 14: 100334. DOI: 10.1016/j.fochx.2022.100334
10. Zhao M, Chu J, Feng S, Guo C, Xue B, He K, Li L. Immunological mechanisms of inflammatory diseases caused by gut microbiota dysbiosis: A review. *Biomed Pharmacother*. 2023 Aug; 164: 114985. DOI: 10.1016/j.biopha.2023.114985
11. Bailey R. Functional Foods in Japan: Foshu ("foods for Specified Health Uses") and "foods with Nutrient Function Claims". In book: *Regulation of Functional Foods and Nutraceuticals: A Global Perspective*. Nov 2007. DOI: 10.1002/9780470277676.ch15
12. Paiano A, Camaggio G, Lobefaro L. The developing market of functional foods. *Industrie Alimentari*. 2012; 51 (524): 9-18.
13. Gomes CV, Castillo I, Villaflor RS, Viscardi S, Hernández FW. Food Trade for Specific Health Use FOSHU through Patents in LATAM: Relevant Aspects in International Law. *Archivos Latinoamericanos de Nutricion*. 2022; 72 (3): 218-230. DOI: 10.37527/2022.72.3.007
14. Ho LH, Tan TC, Chong LC. Chapter 27 — Designer foods as an effective approach to enhance disease preventative properties of food through its health functionalities. Ed. Bhat R. *Future Foods*. Academic Press. 2022: 469-497. DOI: 10.1016/B978-0-323-91001-9.00031-1
15. Shao T, Verma HK, Pande B, Costanzo V, Ye W, Cai Y, Bhaskar LVKS. Physical Activity and Nutritional Influence on Immune Function: An Important Strategy to Improve Immunity and Health Status. *Front Physiol*. 2021 Oct 8; 12: 751374. DOI: 10.3389/fphys.2021.751374
16. Gulich M, Petrenko O. Healthy nutrition as a disease prevention factor: WHO Policy and National Experience (to mark the 75th anniversary of WHO in Ukraine). *Medicni Perspektivi*. 2023; 28 (3): 152-166. <https://journals.urau.ua/index.php/2307-0404/article/view/289218>
17. El-Beltagi HS, Mohamed AA, Mohamed HI, Ramadan KMA, Barqawi AA, Mansour AT. Phytochemical and Potential Properties of Seaweeds and Their Recent Applications: A Review. *Mar Drugs*. 2022 May 24; 20 (6): 342. DOI: 10.3390/md20060342
18. Abka-Khajouei R, Tounsi L, Shahabi N, Patel AK, Abdelkafi S, Michaud P. Structures, Properties and Applications of Alginates. *Mar Drugs*. 2022 May

- 29; 20 (6): 364. DOI: 10.3390/md20060364
19. Springmann M, Wiebe K, Mason-D’Croz D, Sulser TB, Rayner M, Scarborough P. Health and nutritional aspects of sustainable diet strategies and their association with environmental impacts: a global modeling analysis with country-level detail. *Lancet Planet Health*. 2018 Oct; 2 (10): 451-461. DOI: 10.1016/S2542-5196 (18)30206-7
20. Remya RR, Samrot AV, Kumar SS, Mohanavel V, Karthick A, Chinnaiyan VK, et al. Bioactive Potential of Brown Algae. *Adsorption Science & Technology*. 2022: 9104835. DOI: 10.1155/2022/9104835
21. Plakida A, Yushkovskaya O, Filonenko A, Gushcha S. The Effect of the Aqueous Suspension of *Chlorella Vulgaris* on Functional Systems in Healthy People. *Acta Balneol*. 2020; 62 (1): 17-21. DOI: 10.36740/ABal202001103
22. Pereira L, Cotas J, Gonzalves AM. Seaweed Proteins: A Step towards Sustainability? *Nutrients*. 2024 Apr 10; 16 (8): 1123. DOI: 10.3390/nu16081123
23. Alshahrani AA, Kontopantelis E, Morgan C, Ravindrarajah R, Martin GP, Mamas MA Cardiovascular diseases in patients with cancer: A comprehensive review of epidemiological trends, cardiac complications, and prognostic implications. *Chin Med J (Engl)*. 2025 Jan 20; 138 (2): 143-154. DOI: 10.1097/CM9.0000000000003419
24. Di Ciaula A, Wang D QH, Sommers T, Lembo A, Portincasa P. Impact of Endocrine Disorders on Gastrointestinal Diseases. In: Portincasa P, Frshbeck, G., Nathoe, H.M. (eds) *Endocrinology and Systemic Diseases*. Endocrinology. Springer, Cham. 2021. DOI: 10.1007/978-3-319-68729-2_7
25. Wang R, Li Z, Liu S, Zhang D. Global, regional, and national burden of 10 digestive diseases in 204 countries and territories from 1990 to 2019. *Front Public Health*. 2023 Mar 28; 11: 1061453. DOI: 10.3389/fpubh.2023.1061453
26. Kobayashi N, Takahashi D, Takano S, Kimura S, Hase K. The Roles of Peyer’s Patches and Microfold Cells in the Gut Immune System: Relevance to Autoimmune Diseases. *Front Immunol*. 2019 Oct 9; 10: 2345. DOI: 10.3389/fimmu.2019.02345
27. Kandpal M, Indari O, Baral B, Jakhmola S, Tiwari D, Bhandari V, et al. Dysbiosis of Gut Microbiota from the Perspective of the Gut-Brain Axis: Role in the Provocation of Neurological Disorders. *Metabolites*. 2022 Nov 3; 12 (11): 1064. DOI: 10.3390/metabo12111064
28. Peivasteh-Roudsari L, Barzegar-Bafrouei R, Sharifi KA, Azimisalim S, Karami M, Abedinzadeh S, et al. Origin, dietary exposure, and toxicity of endocrine-disrupting food chemical contaminants: A comprehensive review. *Heliyon*. 2023 Jul 11; 9 (7): e18140. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e18140
29. Xiao YL, Gong Y, Qi YJ, et al. Effects of dietary intervention on human diseases: molecular mechanisms and therapeutic potential. *Sig Transduct Target Ther*. 2024; 9 (59). DOI: 10.1038/s41392-024-01771-x
30. Costas J, Lomartire S, Gonzalves AMM, Pereira L. From Ocean to Medicine: Harnessing Seaweed’s Potential for Drug Development. *International Journal of Molecular Sciences*. 2024; 25 (2): 797. DOI: 10.3390/ijms25020797
31. Мбхимо P, Ferreira LM, Branco P, Lima P, Lourenço A Secondary Metabolites and Biological Activity of Invasive Macroalgae of Southern Europe. *Mar Drugs*. 2018 Aug 2; 16 (8): 265. DOI: 10.3390/md16080265
32. Гарсна-Poza S, Leandro A, Cotas J, Pacheco D, Marques JC, Pereira L, Gonzalves AMM. Pharmaceutical and Nutraceutical Potential of Seaweed Sustainable Exploitation. In: *Algal Metabolites*; Apple Academic Press: New York, NY, USA, 2023; 287-338. DOI: 10.1201/9781003346081-14
33. Lomartire S, Gonzalves AMM. An Overview of Potential Seaweed-Derived Bioactive Compounds for Pharmaceutical Applications. *Mar Drugs*. 2022 Feb 15; 20 (2): 141. DOI: 10.3390/md20020141
34. Venkataraman K, Raghunathan C. Chapter 19 — Coastal and Marine Biodiversity of India Marine Faunal Diversity in India. 2015: 303-348. DOI: 10.1016/B978-0-12-801948-1.00019-7
35. Javed A, Hussain MB, Tahir A, Waheed M, Anwar A, Shariati MA, et al. Pharmacological Applications of Phlorotannins: A Comprehensive Review. *Curr Drug Discov Technol*. 2021; 18 (2): 282-292. DOI: 10.2174/1570163817666200206110243
36. Lemesheva V, Islamova R, Stepchenkova E, Shenfeld A, Birkemeyer C, Tarakhovskaya E. Antibacterial, Antifungal and Algicidal Activity of Phlorotannins, as Principal Biologically Active Components of Ten Species of Brown Algae. *Plants*. 2023; 12 (4): 821. DOI: 10.3390/plants12040821
37. Maeda H, Hosokawa M, Sashima T, Funayama K, Miyashita K. Fucoxanthin from edible seaweed, *Undaria pinnatifida*, shows antiobesity effect through UCP1 expression in white adipose tissues. *Biochem Biophys Res Commun*. 2005 Jul 1; 332 (2): 392-7. DOI: 10.1016/j.bbrc.2005.05.002
38. Zarekarizi A, Hoffmann L, Burritt D. Approaches for the sustainable production of fucoxanthin, a xanthophyll with potential health benefits. *J Appl Phycol*. 2019; 31, 281-299. DOI: 10.1007/s10811-018-1558-3
39. Usov AI, Bilan MI, Ustyuzhanina NE, Nifantiev NE. Fucoidans of Brown Algae: Comparison of Sulfated Polysaccharides from *Fucus vesiculosus* and *Ascophyllum nodosum*. *Mar Drugs*. 2022 Oct 13; 20 (10): 638. DOI: 10.3390/md20100638
40. Lomartire S, Gonzalves AMM. Antiviral Activity and Mechanisms of Seaweeds Bioactive Compounds on Enveloped Viruses — A Review. *Marine Drugs*. 2022; 20 (6): 385. DOI: 10.3390/md20060385
41. Tsou MH, Lee CC, Wu ZY, Lee ZH, Lin HM. Bioac-

- tivity of crude fucoidan extracted from *Sargassum ilicifolium* (Turner) C. Agardh. *Sci Rep.* 2022; 12: 15916. DOI: 10.1038/s41598-022-19370-7
42. Ha HA, Aloufi AS, Parveen B. Essential bioactive competence of laminaran (β -glucan)/laminaran extracted from *Padina tetrachromatic* and *Sargassum cinereum* biomass. *Environ Res.* 2024 Jul 1; 252 (Pt1): 118836. DOI: 10.1016/j.envres.2024.118836
43. Kim EA, Lee JH, Heo SJ, Jeon YJ. Saringosterol acetate isolated from *Hizikia fusiforme*, an edible brown alga, suppressed hepatocellular carcinoma growth and metastasis in a zebrafish xenograft model. *Chem Biol Interact.* 2021 Feb 1; 335: 109362. DOI: 10.1016/j.cbi.2020.109362
44. Annibaldi A, Walczak H. Death Receptors and Their Ligands in Inflammatory Disease and Cancer. *Cold Spring Harb Perspect Biol.* 2020 Sep 1; 12 (9): a036384. DOI: 10.1101/cshperspect.a036384
45. Peng F, Liao M, Qin R, Zhu S, Peng C, Fu L, Chen Y, Han B. Regulated cell death (RCD) in cancer: key pathways and targeted therapies. *Signal Transduct Target Ther.* 2022 Aug 13; 7 (1): 286. DOI: 10.1038/s41392-022-01110-y
46. Tian T, Chang H, He K, Ni Y, Li C, Hou M, et al. Fucoidan from Seaweed *Fucus vesiculosus* Inhibits 2,4-Dinitrochlorobenzene-Induced Atopic Dermatitis. *Int. Immunopharmacol.* 2019; 75: 105823 DOI: 10.1016/j.intimp.2019.105823
47. Balboa EM, Conde E, Moure A, Falquй E, Domнnguez H. In vitro antioxidant properties of crude extracts and compounds from brown algae. *Food Chem.* 2013 Jun 1; 138 (2-3): 1764-85. DOI: 10.1016/j.foodchem.2012.11.026
48. Sreevani K, Anierudhe VV. Reduction of Heavy Metal Pollution Using Brown Algae: A Review. *Journal of Nanosciences Research & Reports.* 2022; 4 (4): 1-6. DOI: 10.47363/JNSRR/2022 (4)140
49. Barzkar N, Ivanova S, Sukhikh S, Malkov D, Noskova S, Babigh O. Phenolic compounds of brown algae. *Food Bioscience.* 2024; 62: 105374. DOI: 10.1016/j.fbio.2024.105374
50. Benslima A, Sellimi S, Hamdi M, Nasri R, Jridi M, et al. The brown seaweed *Cystoseira schiffneri* as a source of sodium alginate: Chemical and structural characterization, and antioxidant activities. *Food Bioscience.* 2021; 40: 100873. DOI: 10.1016/j.fbio.2020.100873
51. Akinyemi F, Adewole D. Effects of brown seaweed products on growth performance, plasma biochemistry, immune response, and antioxidant capacity of broiler chickens challenged with heat stress. *Poult Sci.* 2022 Dec; 101 (12): 102215. DOI: 10.1016/j.psj.2022.102215
52. Jung HA, Jin SE, Ahn BR, Lee CM, Choi JS. Anti-inflammatory activity of edible brown alga *Eisenia bicyclis* and its constituents fucosterol and phlorotannins in LPS-stimulated RAW264.7 macrophages. *Food Chem Toxicol.* 2013 Sep; 59: 199-206. DOI: 10.1016/j.fct.2013.05.061
53. Ersoydan S, Rustemeyer T. Investigating the Anti-Inflammatory Activity of Various Brown Algae Species. *Marine Drugs.* 2024; 22 (10): 457. DOI: 10.3390/md22100457
54. Nagappan H, Pee PP, Kee SHY, Ow JT, Yan SW, Chew LY, Kong KW. Malaysian brown seaweeds *Sargassum siliquosum* and *Sargassum polycystum*: Low density lipoprotein (LDL) oxidation, angiotensin converting enzyme (ACE), α -amylase, and α -glucosidase inhibition activities. *Food Research International.* 2017; 99 (2):6950-958. DOI: 10.1016/j.foodres.2017.01.023
55. Deacon CF. Physiology and Pharmacology of DPP-4 in Glucose Homeostasis and the Treatment of Type 2 Diabetes. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2019 Feb 15; 10: 80. DOI: 10.3389/fendo.2019.00080. Erratum in: *Front Endocrinol (Lausanne).* 2019 May 03; 10: 275. DOI: 10.3389/fendo.2019.00275
56. Pйrez MJ, Falquй E, Domнnguez H. Antimicrobial Action of Compounds from Marine Seaweed. *Mar Drugs.* 2016 Mar 9; 14 (3): 52. DOI: 10.3390/md14030052
57. Negara BFSP, Sohn JH, Kim JS, Choi JS. Antifungal and Larvicidal Activities of Phlorotannins from Brown Seaweeds. *Mar Drugs.* 2021 Apr 16; 19 (4): 223. DOI: 10.3390/md19040223
58. dos Santos Alianza AS, dos Anjos KF, de Vasconcelos Reis TN, Higino TM, Brelaz-de-Castro MC, et al. The in vitro biological activity of the Brazilian brown seaweed *Dictyota mertensii* against *Leishmania amazonensis*. *Molecules.* 2014 Sep 9; 19 (9): 14052-65. DOI: 10.3390/molecules190914052
59. Moura YAS, Jnior SJN, Lorena VMB, Amorim AP, Porto ALF, Marques DAV, Bezerra RP. Effects of algae bioactive compounds on *Trypanosoma cruzi*: A systematic review. *Algal Research.* 2021; 60:102559. DOI: 10.1016/j.algal.2021.102559
60. Miclon M, Courtot Ё, Guйgnard F, Lenhof O, Boudesocque-Delaye L, Matard-Mann M, et al. The Brown Alga *Bifurcaria bifurcata* Presents an Anthelmintic Activity on All Developmental Stages of the Parasitic Nematode *Heligmosomoides polygyrus bakeri*. *Pathogens.* 2023; 12 (4): 540. DOI: 10.3390/pathogens12040540
61. Zhang Y, Chen R, Zhang D, Qi S, Liu Y. Metabolite interactions between host and microbiota during health and disease: Which feeds the other? *Biomed Pharmacother.* 2023 Apr; 160: 114295. DOI: 10.1016/j.biopha.2023.114295
62. Ding Y, Yanagi K, Cheng C, Alaniz RC, Lee K, Jayaraman A. Interactions between gut microbiota and non-alcoholic liver disease: The role of microbiota-derived metabolites. *Pharmacol Res.* 2019 Mar 141: 521-529. DOI: 10.1016/j.phrs.2019.01.029
63. Han S, Zhuang J, Wu Y, Wu W, Yang X. Progress in

- Research on Colorectal Cancer-Related Microorganisms and Metabolites. *Cancer Manag Res*. 2020 Sep 21; 12: 8703-8720. DOI: 10.2147/CMAR.S268943
64. Nouvenne A, Ticinesi A, Tana C, Prati B, Catania P, Miraglia C, et al. Digestive disorders and Intestinal microbiota. *Acta Biomed*. 2018 Dec 17; 89 (9-S): 47-51. DOI: 10.23750/abm.v89i9-S.7912
65. Dixit K, Chaudhari D, Dhotre D, Shouche Y, Saroj S. Restoration of the dysbiotic human gut microbiome for homeostasis. *Life Sci*. 2021 Aug 1; 278: 119622. DOI: 10.1016/j.lfs.2021.119622
66. Aggarwal N, Kitano S, Puah GRY, Kittelmann S, Hwang Y, Chang MW. Microbiome and Human Health: Current Understanding, Engineering, and Enabling Technologies. *Chem Rev*. 2023 Jan 11; 123 (1): 31-72. DOI: 10.1021/acs.chemrev.2c00431
67. Shannon E, Conlon M, Hayes M. Seaweed Components as Potential Modulators of the Gut Microbiota. *Mar Drugs*. 2021 Jun 23; 19 (7): 358. DOI: 10.3390/md19070358
68. Venardou B, O'Doherty JV, Garcia-Vaquero M, Kiely C, Rajauria G, McDonnell MJ, et al. In Vitro Evaluation of Brown Seaweed *Laminaria* spp. as a Source of Antibacterial and Prebiotic Extracts That Could Modulate the Gastrointestinal Microbiota of Weaned Pigs. *Animals (Basel)*. 2023 Feb 24; 13 (5): 823. DOI: 10.3390/ani13050823
69. Zang L, Baharlooiean M, Terasawa M, Shimada Y, Nishimura N. Beneficial effects of seaweed-derived components on metabolic syndrome via gut microbiota modulation. *Front Nutr*. 2023 Jun 15; 10: 1173225. DOI: 10.3389/fnut.2023.1173225
70. Valado A, Cunha M, Pereira L. Biomarkers and Seaweed-Based Nutritional Interventions in Metabolic Syndrome: A Comprehensive Review. *Marine Drugs*. 2024; 22 (12): 550. DOI: 10.3390/md22120550
71. Wang Q, Huang H, Yang Y, Yang X, Li X, Zhong W, et al. Reinventing gut health: leveraging dietary bioactive compounds for the prevention and treatment of diseases. *Front Nutr*. 2024 Oct 22; 11: 1491821. DOI: 10.3389/fnut.2024.1491821
72. Yang Y, Liang M, Ouyang D, Tong H, Wu M, Su L. Research Progress on the Protective Effect of Brown Algae-Derived Polysaccharides on Metabolic Diseases and Intestinal Barrier Injury. *International Journal of Molecular Sciences*. 2022; 23 (18): 10784. DOI: 10.3390/ijms231810784
73. Jung C, Hugot JP, Barreau F. Peyer's Patches: The Immune Sensors of the Intestine. *Int J Inflamm*. 2010 Sep 19; 2010: 823710. DOI: 10.4061/2010/823710
74. Zhou H, Wang L, Liu F. Immunological Impact of Intestinal T Cells on Metabolic Diseases. *Front Immunol*. 2021 Feb 18; 12: 639902. DOI: 10.3389/fimmu.2021.639902
75. Lu Q, Yang MF, Liang YJ, Xu J, Xu HM, Nie YQ, et al. Immunology of Inflammatory Bowel Disease: Molecular Mechanisms and Therapeutics. *J Inflamm Res*. 2022 Mar 12; 15: 1825-1844. DOI: 10.2147/JIR.S353038
76. Tang C, Ding R, Sun J, Liu J, Kan J, Jin C. A review of the impacts of natural polysaccharides on intestinal microbiota and immune responses. *Food Funct*. 2019 May 22; 10 (5): 2290-2312. DOI: 10.1039/c8fo01946k
77. Nakata T, Kyoui D, Takahashi H, Kimura B, Kuda T. Inhibitory effects of laminaran and alginate on production of putrefactive compounds from soy protein by intestinal microbiota in vitro and rats. *Carbohydrate Polymers*. 2016; 143: 61-69. DOI: 10.1016/j.carbpol.2016.01.064
78. Cheong KL, Sabir A, Veeraperumal S, Quero F, Li R, Zhao Q, et al. Possibility of alleviating dextran sulfate sodium-induced colitis in mice by modulate intestinal barrier function and gut microbiota with laminarin acetyl esters. *Carbohydrate Polymer Technologies and Applications*. 2025; 9: 100693. DOI: 10.1016/j.carpta.2025.100693
79. Billman GE. Homeostasis: The Underappreciated and Far Too Often Ignored Central Organizing Principle of Physiology. *Front Physiol*. 2020 Mar 10; 11: 200. DOI: 10.3389/fphys.2020.00200
80. Gozhenko AI, Grishko YuM. Functional-metabolic continuum: physiology and pathology. *Poltava: TOV NVP "Ukrpromtorgservis"*, 2020. 200 p. <https://repository.pdmu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/fecca114-8185-4ce0-ab6f-91133ec3d07e/content>
81. Libretti S, Puckett Y. Physiology, Homeostasis. [Updated 2023 May 1]. In: *StatPearls [Internet]*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559138/>
82. Gozhenko AI. Functional-metabolic continuum. *Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine*. 2016; 22 (1): 3-8. http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnamnu_2016_22_1_2
83. D'Alessandro LA, Hoehme S, Henney A, Drasdo D, Klingmüller U. Unraveling liver complexity from molecular to organ level: challenges and perspectives. *Prog Biophys Mol Biol*. 2015 Jan; 117 (1): 78-86. DOI: 10.1016/j.pbiomolbio.2014.11.005
84. Kennel P, Dichamp J, Barreau C, Guissard C, Teyssedre L, Rouquette J, et al. From whole-organ imaging to in-silico blood flow modeling: A new multi-scale network analysis for revisiting tissue functional anatomy. *PLoS Comput Biol*. 2020 Feb 14; 16 (2): e1007322. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1007322
85. Clark KB. Neural Field Continuum Limits and the Structure-Function Partitioning of Cognitive-Emotional Brain Networks. *Biology (Basel)*. 2023 Feb 23; 12 (3): 352. DOI: 10.3390/biology12030352
86. Smirnov I, Nasibullin B, Gushcha S. Assessment

- of the state of synergies between the structural and functional characteristics of the kidneys and liver during external use of a seaweed product *Laminaria* algae. *Journal of Education, Health and Sport*. 2024; 52: 215-228. DOI: 10.12775/JEHS.2024.52.108
87. Smirnov IV, Nasibullin BA, Gushcha SG. Determining the state of the structural-functional continuum of the kidney under the influence of natural mineral water with increased content of organic substances. *Bulletin of problems in biology and medicine*. 2023; 1 (2): 250-289. DOI: 10.29254/2077-4214-2023-4-171-250-259
88. Nasibullin BA, Gushcha SG, Strus OE, Volyanska VS, Godziyev MA Disorders of the functional, metabolic and structural relationship and interaction of organs of different functional systems in case of intoxication of various nature and the possibility of correcting them with mineral water. *Actual problems of transport medicine*. 2024; 4 (78): 144-155. DOI: 10.5281/zenodo.14539219
89. Gushcha SG, Nasibillin BA, Strus OE, Bakholdina EI, Muratov VN, Nikolenko SI, Arabadji MV, Plakida AL. Comprehensive toxic-biological assessment of coniferous extract. *PhOL — PharmacologyOnline*. 2021; 3: 1442-1453. https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2021/vol3/PhOL_2021_3_A157_Gushcha.pdf
90. Babov K, Gushcha S, Koieva K, Strus O, Nasibullin V, Dmitrieva G, et al. Comparative assessment of biological activity of peloids of Ukraine of different genesis. *Balneo Research Journal*. 2020; 11 (4): 467-471. DOI: 10.12680/balneo.2020.380
- Вперше надійшла до редакції 01.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК: 616.379-008.64-002.5:616.24-002.5-092:612.015.11:616-097:616-084
DOI: <https://zenodo.org/records/15648766>

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ДИСВІТАМІНОЗІВ І МІКРОЕЛЕМЕНТОЗІВ ПРИ КОМОРБІДНОСТІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ: РОЛЬ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ У ПАТОГЕНЕЗІ УСКЛАДНЕНЬ

*Кремінська І.Б., Заяць Л. М., Макоїда І. Я., Матлюк М.П.
Івано-Франківський національний медичний університет
e-mail: Matliuk_Ma@ifnmu.edu.ua*

PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF THE DEVELOPMENT OF VITAMIN AND MICROELEMENT DEFICIENCIES IN THE COMORBIDITY OF DIABETES AND TUBERCULOSIS: THE ROLE OF INFLAMMATORY PROCESSES AND OXIDATIVE STRESS IN THE PATHOGENESIS OF COMPLICATIONS

*Kreminska I.B., Zaiats L.M., Makoida I.Ya., Matliuk M.P.
Ivano-Frankivsk National Medical University*

Summary/Резюме

The issue of comorbidity between diabetes mellitus (DM) and pulmonary tuberculosis (TB) is highly relevant due to its high incidence. According to international organizations, the number of DM cases is steadily increasing, posing additional challenges for healthcare systems, as these patients have a higher risk of infectious diseases, particularly TB, which remains a leading cause of infectious mortality. The key pathogenetic mechanism of this comorbidity is oxidative stress, which not only affects the course of both diseases but also leads to vitamin and micronutrient deficiencies. Chronic hyperglycemia in DM stimulates the production of reactive oxygen species, which impair immune responses and create favorable conditions for the manifestation of *Mycobacterium tuber-*

culosis. Simultaneously, the inflammatory process in TB, characterized by high levels of pro-inflammatory cytokines (IL-1 β , IL-6), further exacerbates these pathophysiological disturbances. Vitamin and micronutrient imbalance is a critical factor influencing the clinical course of both diseases, as deficiencies in B vitamins, Magnesium, Zinc, Selenium, and other nutrients impair immune function, contribute to diabetic complications, and hinder TB treatment. Therefore, the comorbidity of DM and TB, along with associated vitamin and micronutrient deficiencies, is a complex issue requiring a comprehensive approach, both in terms of understanding pathophysiological mechanisms and developing effective therapeutic strategies. Research in this area is crucial for advancing modern approaches to prevention, diagnosis, and treatment.

Key words: *tuberculosis, diabetes mellitus, inflammation, vitamin and micronutrient deficiencies, oxidative stress.*

Проблематика коморбідності цукрового діабету (ЦД) та туберкульозу легень (ТБ) є доволі актуальною у зв'язку із високою частотою захворюваності. За даними міжнародних організацій, тенденція хворих на ЦД невпинно збільшується, що власне створює додаткові виклики для системи охорони здоров'я, адже пацієнти з цим діагнозом мають вищий ризик розвитку інфекційних захворювань, зокрема ТБ, який й надалі залишається однією з провідних причин інфекційної смертності. Основою патогенетичного механізму даної коморбідності є оксидативний стрес, який не лише впливає на перебіг основних хвороб, але й є причиною виникнення дисвітамінозів та мікроелементозів. При ЦД хронічна гіперглікемія стимулює продукцію активних форм кисню, які, впливаючи на імунну відповідь, створюють сприятливі умови для маніфестації *Mycobacterium tuberculosis*. Паралельно, запальний процес при ТБ, що характеризується високою концентрацією прозапальних цитокінів (IL-1 β , IL-6), ще більше підсилює дані патофізіологічні порушення. Дисбаланс вітамінно-мікроелементного статусу є критичним чинником, що впливає на клінічний перебіг обох захворювань, оскільки дефіцит вітамінів групи В, а також магнію, цинку, селену та інших нутрієнтів, порушує функцію імунної системи, сприяючи збільшенню розвитку діабетичних ускладнень та погіршуючи терапевтичне лікування ТБ. Саме тому, проблема коморбідності ЦД та ТБ, включаючи супутні дисвітамінози та мікроелементози, є багатогранною і вимагає комплексного підходу як з точки зору патофізіологічних механізмів, так і для розробки ефективних терапевтичних стратегій. Дослідження цих процесів є надзвичайно важливим для формування сучасних підходів до профілактики, діагностики та лікування.

Ключові слова: *туберкульоз, цукровий діабет, запалення, вітамінно-мікроелементний дефіцит, оксидативний стрес.*

Коморбідність цукрового діабету (ЦД) та туберкульозу легень (ТБ) створює вогнище патофізіологічних процесів, які невпинно живлять один одного і утворюється стійке поточне коло патологічних змін, яке доволі важко розірвати. Гіперглікемія спричиняє оксидативний стрес, ендотеліальну дисфункцію та мікроангіопатію, що полегшує гематогенне поширення *Mycobacterium tuberculosis*. Імунна дисфункція при ЦД (порушення макрофагальної активності, змінений профіль IL-

12, TNF- α) сприяє реактивації інфекції. ТБ, активуючи контрінсулярні механізми, підсилює інсулінорезистентність. Проти-туберкульозна терапія (рифампіцин, ізоніазид) погіршує глікемічний контроль. Хронічне запалення при ТБ посилює ПНП та нейродегенеративні зміни при ЦД. Системна запальна відповідь і гіперсенсibiliзація підвищують ризик алергічних реакцій та непереносимості препаратів, сприяючи хіміорезистентності (МЛС). Дослідження патофізіології ТБ-ЦД важли-

ве для розробки ефективних терапевтичних стратегій.

Мета. Дослідити, проаналізувати та узагальнити сучасні наукові дані щодо патофізіологічних механізмів розвитку дисвітамінозів і мікроелементозів при коморбідності ЦД та ТБ, із акцентом на роль оксидативного стресу та запальних процесів у патогенезі даних порушень. Особлива увага приділена вивченню взаємозв'язку між хронічною гіперглікемією, імунною дисфункцією, системним запаленням, порушенням мікроелементного гомеостазу та впливом антибактеріальної терапії на нутрієнтний гомеостаз. Саме узагальнення цих матеріалів сприятиме розробці патогенетично обґрунтованих підходів щодо корекції вітамінно-мікроелементних дефіцитів у пацієнтів із коморбідністю ЦД і ТБ, що може значно покращити результат терапії та зменшити ризик виникнення ускладнень.

Матеріал і методи дослідження

Дослідження проведено у форматі систематичного аналізу літератури з метою узагальнення наявних наукових даних щодо патофізіологічних механізмів розвитку дисвітамінозів і мікроелементозів у пацієнтів із коморбідністю ЦД та ТБ. Пошук інформації здійснювався у провідних науково-медичних базах, таких як: PubMed, Scopus, Web of Science та Google Scholar, а також у рекомендаціях ВООЗ, Міжнародної діабетичної федерації (IDF), Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) та матеріалах міжнародних конференцій. Для пошуку літератури використовували такі ключові слова та комбінації: “diabetes mellitus”, “tuberculosis”, “inflammation”, “oxidative stress”, “vitamin B deficiency”, “zinc deficiency”, “magnesium homeostasis”, “calcium homeostasis”, “selenium and immune response” тощо. Для аналізу були взяті публікації за період 2014–2024 рр. Розгляд ґрунтувався на використанні оригінальних досліджень також оглядові статті та мета-аналізи, що містили матеріали про зміни вітамінно-мікроелементного статусу при ЦД та/або ТБ, патофізіо-

логічні механізми оксидативного стресу та запальних реакцій, в тому числі вплив протитуберкульозної терапії (ізоніазид, рифампіцин, лінезолід тощо) на нутрієнтний гомеостаз пацієнтів. Водночас були виключені матеріали, що не містили конкретних даних про патогенез дисвітамінозів і мікроелементозів, тези конференцій та нерецензовані роботи. Матеріали підлягали якісному аналізу за допомогою методів контент-аналізу, порівняння та систематизації. Застосовувалася система PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) для оцінки якості та релеванності досліджень. Даний підхід дозволив сформулювати комплексне уявлення про роль запальних процесів, оксидативного стресу у формуванні ускладнень коморбідності ТБ та ЦД, що є ключовим для розробки ефективних стратегій корекції вітамінно-мікроелементних дисбалансів у цієї категорії пацієнтів.

Результати дослідження та їх обговорення

Поєднана патологія ЦД та ТБ є причиною множинних порушень на молекулярному, клітинному та органному рівнях, що значно ускладнює перебіг обох захворювань і сприяє розвитку дефіциту вітамінів та мікроелементів. Механізми патогенезу, через які це виникає є багатогранними: порушення всмоктування вітамінів, зміни в їх транспортуванні та метаболізмі, а також взаємодії з лікарськими препаратами, що застосовуються при лікуванні обох захворювань [1].

Роль оксидативного стресу як катализатора вітамінно-мікроелементного дефіциту

Ключовим та центральним механізмом у патогенезі дефіциту вітамінів та мікроелементів при коморбідності ЦД та ТБ є оксидативний стрес, що зумовлений підвищеним утворенням активних форм кисню (ROS). В нормі організм має антиоксидантну систему, що нейтралізує ці токсичні молекули. При ЦД хронічна гіперглікемія запускає низку патофізіологічних

механізмів, які призводять до розвитку оксидативного стресу, запальних процесів та ураження різних органів і систем. Одним із ключових механізмів є неферментативне (неглікозидне) глікозилювання білків, ліпідів і нуклеїнових кислот, що призводить до накопичення кінцевих продуктів глікозилювання (AGEs). Вони, взаємодіючи із рецепторами RAGE на поверхні клітин ендотелію, макрофагів та нейронів, сприяють активації внутрішньоклітинних сигнальних шляхів, таких, як NF-κB, що сприяє підвищенню рівня прозапальних цитокінів, а саме: фактор некрозу пухлин б (TNF-б), інтерлейкін-6 (IL-6) та інтерлейкін-1в (IL-1в) [2]. Як результат, посилюється активація макрофагів, інфільтрація тканин і руйнування судинної стінки, що сприяє розвитку мікро- та макроангіопатій. Паралельно глюкоза в умовах інсулінорезистентності та дефіциту інсуліну надмірно перетворюється на сорбітол у межах поліолового шляху. Разом із тим фермент альдозоредуктаза використовує NADPH для відновлення глюкози до сорбітолу, наслідок виснаження запасів NADPH – ключового кофактора для синтезу відновленого глутатіону (GSH) головного внутрішньоклітинного антиоксиданта [2]. Зменшення GSH порушує систему детоксикації ROS, що призводить до накопичення супероксидного аніону ($O_2^{\cdot -}$), перекису водню (H_2O_2) та гідроксильного радикала (OH^{\cdot}). Підвищене утворення ROS здійснюється і в мітохондріях через надмірний транспорт електронів у дихальному ланцюзі. Гіперпродукція супероксидного аніону порушує функцію електронно-транспортного ланцюга, що сприяє ще більшому витоку електронів і генерації вільних радикалів. Перекис водню, що утворюється в цьому процесі, вступає в реакцію Фентона за участі іонів двовалентного заліза (Fe^{2+}), у результаті чого утворюється високоактивний гідроксильний радикал, що пошкоджує ліпіди, білки та ДНК [2]. Особливо вразливі до впливу ROS ліпідні мембрани через вміст поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), що легко піддаються процесу перекисного

окиснення (ПОЛ). Радикали атакують молекули ПНЖК, ініціюючи каскад реакцій, у результаті чого утворюються токсичні альдегіди, зокрема малоновий діальдегід (MDA) та 4-гідроксिनоненаль (4-HNE). Дані сполуки зв'язуються з білками і нуклеїновими кислотами, спричиняючи їхню дисфункцію та сприяючи загибелі клітин [2, 3].

Зниження NADPH та оксидативний стрес негативно впливають на вироблення оксиду азоту (NO) – ключового вазодилататора, що забезпечує розслаблення судинної стінки. Підвищена концентрація супероксидного аніону сприяє його взаємодії з NO з утворенням пероксинітриту ($ONOO^{\cdot}$) – потужного окисника, який пошкоджує ендотелій та спричиняє прогресування атеросклерозу. Також оксидативний стрес чинить руйнівну дію на панкреатичні в-клітини, у зв'язку із тим, що вони мають низький рівень експресії антиоксидантних ферментів, зокрема таких як супероксиддисмутаза (SOD), каталаза (CAT) і глутатіонпероксидаза (GPx). в-клітини стають вразливими до пошкодження ROS, що призводить до їхньої дисфункції та апоптозу, посилюючи дефіцит інсуліну. Також окислювальний стрес та запальні процеси сприяють пошкодженню периферичних нервових волокон, що є провідним механізмом розвитку діабетичних полінейропатій. ROS атакують мієлінові оболонки нервів, призводячи до їхньої демієлінізації, а також пошкоджують аксональні структури, що призводить до порушення передачі нервових імпульсів. У даних умовах організм потребує антиоксидантів, таких як вітаміни E і C. Вітамін E (б-токоферол) це ліпофільний антиоксидант, який вбудовується в мембрани клітин і захищає їх від перекисного окиснення. Вітамін C (аскорбінова кислота) водорозчинний антиоксидант, що регенує окислену форму вітаміну E, підтримуючи його антиоксидантну дію. Вітаміни групи B, зокрема B1 (тіамін), B6 (піридоксин) та B12 (кобаламін), відіграють важливу роль у нервовій системі, сприяючи нормальному функціонуванню нейронів і

відновленню пошкоджених нервових волокон [3]. Мікроелементи, зокрема магній та цинк, теж мають важливе значення для підтримки антиоксидантного статусу. Магній стабілізує АТФ-залежні процеси, знижує вивільнення ROS та сприяє нормальному функціонуванню мітохондрій. Цинк є кофактором для супероксиддисмутази (SOD), яка нейтралізує супероксидний аніон, перетворюючи його на менш токсичний перекис водню. Хронічний оксидативний стрес і дефіцит антиоксидантів та мікроелементів сприяють розвитку ускладнень ЦД, таких як діабетична ретинопатія (ушкодження судин сітківки ока), діабетична нефропатія (поступове ураження нирок через пошкодження клубочків) і атеросклероз (утворення атеросклеротичних бляшок у судинах) [3-5].

ТБ це хронічне інфекційне захворювання, що характеризується вираженим оксидативним стресом, що відіграє провідну роль у розвитку деструктивних процесів у легеневій тканині. Основними джерелами ROS при ТБ є імунні клітини (макрофаги, нейтрофіли, Т-лімфоцити), мітохондріальна дисфункція, оксидативне пошкодження білків і ліпідів, в тому числі токсичний вплив протитуберкульозних препаратів. Індукція оксидативного стресу розпочинається ще на ранніх етапах патогенезу ТБ, коли *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb) проникає в альвеолярні макрофаги. Після фагоцитозу бактерії макрофаги активують НАДФН-оксидазу (NOX2), яка продукує супероксидний аніон ($O_2^{\cdot -}$). Проте Mtb має здатність пригнічувати фаголізосомальне злиття та блокувати активність NOX2, що частково допомагає їй уникати знищення. При цьому макрофаги виділяють велику кількість прозапальних цитокінів, зокрема TNF- β , IL-1 α та IFN- γ , які через вплив на нейтрофіли насприяють активації адаптивного імунітету. Ті ж, у свою чергу, є ще більш потужним джерелом ROS. Оскільки продукують супероксид через NOX2 та утворюють гіпохлорит (HOCl) під дією мієлопероксидази. Усі ці процеси призводять

до потужного прооксидантного середовища, що призводить до некрозу макрофагів, загибелі епітеліальних клітин альвеол та поглиблення деструкції тканин [5, 6]. Значний внесок у розвиток оксидативного стресу при ТБ робить мітохондріальна дисфункція. В умовах хронічного запалення та гіпоксії відбувається пошкодження мітохондріальних мембран і порушення електрон-транспортного ланцюга, що призводить до неконтрольованого витоку електронів та утворення супероксиду ($O_2^{\cdot -}$). Ураження мітохондрій спричиняє не тільки енергетичний дефіцит, але й додаткове викидання проапоптотичних білків, таких як цитохром C, що підсилює запалення та клітинну загибель. Оксидативний стрес ускладнюється тим, що при ТБ відбувається виснаження антиоксидантної системи організму. У пацієнтів спостерігається зниження рівня глутатіону (GSH), одного з найважливіших внутрішньоклітинних антиоксидантів, а також порушення активності супероксиддисмутази (SOD) і каталази. Це зумовлено як високим рівнем ROS, які окислюють глутатіон, так і дефіцитом необхідних кофакторів (селену, цинку, вітамінів A, C, E), які підтримують функцію антиоксидантних ферментів [6-8].

Важливим фактором також протитуберкульозна терапія, що сприяє посиленню оксидативного стресу. Ізоніазид і рифампіцин метаболізуються в печінці, де вони стимулюють утворення реактивних метаболітів, які пошкоджують гепатоцити через механізми вільнорадикального окислення. Лінезолід, який застосовується при мультирезистентному ТБ, блокує мітохондріальний білковий синтез, що веде до енергетичного дефіциту, підвищеного утворення ROS та прогресування оксидативного ураження клітин.

Таким чином, при ЦД та ТБ спостерігається замкнене патологічне коло, в якому гіперглікемія, оксидативний стрес, запальні процеси та мікроелементні порушення взаємно посилюють один одного, сприяючи прогресуванню хвороби та її ускладнень. Поеднання цих факторів поси-

лює імунну дисфункцію, сприяючи затяжному перебігу інфекції та розвитку ускладнень. Це обґрунтовує необхідність корекції оксидативного дисбалансу у хворих на ТБ за допомогою антиоксидантної терапії, корекції мікроелементозів та відновлення функції мітохондрій для покращення ефективності лікування [9-11].

Патогенез дисвітамінозів при коморбідності ТБ та ЦД

В1 (тіамін) є важливим водорозчинним вітаміном, який виконує ключову роль у метаболізмі вуглеводів, зокрема у перетворенні глюкози на енергію. Як кофермент входить до складу: піруватдегідрогенази, альфа-кетоглутаратдегідрогенази та транскетолази, що забезпечують енергетичні потреби клітин, зокрема у тканинах, які мають високу метаболічну активність, таких як, нервова тканина та міокард. У пацієнтів з ЦД підвищена концентрація глюкози в крові призводить до глікозилювання білків, в тому числі й транспортерів тіаміну, що зменшує його абсорбцію. Гіперглікемія також стимулює осмотичний діурез, що підвищує втрату В1. В результаті розвивається дефіцит тіаміну, що є однією з основних причин розвитку полінейропатій [12]. Дані порушення в обміні глюкози викликають пошкодження мієлінових оболонки, аксонів та зниження нервової провідності, що проявляється болем, онімінням, слабкістю м'язів і порушенням чутливості (відчуття болю, температури), а також зниження когнітивних функцій, таких як пам'ять та концентрація. У пацієнтів з ТБ потреба в енергії збільшується, оскільки організм витрачає багато енергетичних ресурсів на боротьбу з інфекцією. Цей процес веде до збільшення потреби в тіаміні, проте через запальний процес і використання лікарських препаратів, таких як ізоніазид, активність тіамінази — ферменту, що перетворює активну форму В1 на неактивну, може бути інгібована. Без достатньої кількості тіаміну знижується ефективність процесів окисного фосфорилування в мітохондріях, що обмежує утворення АТФ — основного джерела енергії для клітин.

Патогенез полінейропатій при дефіциті В1:

- дефіцит тіаміндифосфату — порушення активності піруватдегідрогенази — накопичення пірувату та лактату — енергетичний дефіцит у нервових клітинах.
- порушення роботи натрій-калієвого насоса — затримка Na^+ — набряк і демієлінізація нервових волокон.
- порушення метаболізму нейротрансмітерів — дефіцит ацетилхоліну — порушення провідності нервових імпульсів.

Дефіцит вітаміну В1 призводить до акумуляції вільних радикалів, що ще більше посилює оксидативний стрес і пошкодження клітинних структур [12].

При ЦД та лікуванні ТБ ізоніазидом розвиваються порушення метаболізму вітаміну В6 (піридоксину). Гіперглікемія при ЦД викликає кілька важливих змін, що впливають на метаболізм піридоксину. Насамперед, високий рівень глюкози в крові призводить до накопичення гомоцистеїну — токсичної амінокислоти, яка пошкоджує клітини нервової системи, викликаючи нейропатії, в тому числі полінейропатію. Окислювальний стрес, що призводить до утворення вільних радикалів, сприяє пошкодженню клітин і ферментів, включаючи піридоксалькіназу — фермент, що перетворює піридоксин в його активну форму (піридоксальфосфат). Зниження активності цього ферменту веде до зниження біодоступності піридоксину, що негативно впливає на численні метаболічні процеси, зокрема на синтез нейротрансмітерів, таких як серотонін, дофамін і ГАМК. Ізоніазид, протитуберкульозний препарат, що має серйозний вплив на метаболізм В6. Утворюючи нерозчинні комплекси з піридоксином, він робить його біодоступність обмеженою. Ізоніазид також може пригнічувати активність піридоксалькінази [13, 14].

Патогенез дефіциту вітаміну В12 (кобаламіну) при коморбідності ЦД та ТБ зумовлений низкою причин: метформін,

який часто застосовують для контролю рівня глюкози, знижує всмоктування В12 в кишечнику, пошкоджуючи обкладальні клітини шлунка, що відповідають за виділення фактора Кастла. При ТБ порується всмоктування цього вітаміну, через використання ліків, таких як рифампіцин і ізоніазид. Без достатньої кількості В12 нервові клітини не можуть ефективно функціонувати, що спричиняє розвиток нейропатій, зокрема периферичних нервових розладів, таких як біль, оніміння, поколювання та слабкість у кінцівках. Також дефіцит В12 сприяє розвитку мегалобластної анемії. При гіповітамінозі ослаблюється імунна система, знижуючи активність Т-лімфоцитів, що впливає на здатність організму ефективно реагувати на інфекції. Це може ускладнити перебіг ТБ і підвищити ймовірність розвитку ускладнень або хронізації інфекції. Таким чином, порушення метаболізму В12 при коморбідності ЦД і ТБ веде до серйозних наслідків для організму. Це включає нейропатії, анемію, ослаблення імунної відповіді, що підвищує ризик ускладнень та погіршує перебіг обох захворювань [15].

Патогенез дисмікроелементозів при коморбідності ЦД та ТБ

Механізм розвитку дефіциту магнію (Mg²⁺) при коморбідності ЦД та ТБ є причиною низки патофізіологічних порушень, зокрема зі сторони серцево-судинної та нервової систем. Mg²⁺ є кофактором, що бере участь у понад 300 біохімічних процесах, включаючи регуляцію ферментативної активності, підтримку стабільності клітинних мембран, передачу нервових імпульсів і м'язову активність. Дефіцит може бути обумовлений кількома механізмами, пов'язаними з впливом гіперглікемії, медикаментозного лікування ТБ і порушень в обміні речовин при коморбідності цих захворювань [16]. Гіперглікемія при ЦД призводить до підвищеного виведення Mg²⁺ через посилений осмотичний діурез, що є результатом збільшеного рівня глюкози в крові. Водночас, гіперглікемія порушує транспорту-

вання Mg²⁺ всередину клітин через знижену активність транспортерів Mg²⁺ - АТРази, що знижує його біодоступність для клітинних процесів [16, 17]. Окислювальний стрес, що виникає при високому рівні глюкози, також активує ROS, що пошкоджує клітини і впливає на метаболізм Mg²⁺, зокрема на функціонування транспортних механізмів. Крім того, у пацієнтів з ЦД Mg²⁺ може втрачатися через пошкодження нирок, що додатково погіршує його баланс в організмі [16, 17]. Протитуберкульозні препарати (рифампіцин, ізоніазид) порушують всмоктування Mg²⁺ через кишкову мікрофлору, що необхідна для належної абсорбції цього елемента. Інфекційний процес при ТБ збільшує використання Mg²⁺ для підтримки роботи імунних клітин, ферментів і молекул, що активуються в умовах запалення. Оскільки Mg²⁺ бере участь у регуляції електролітного балансу, зокрема в обміні кальцію і калію в кардіоміоцитах. Його може спричинити аритмії, зокрема шлуночкові та передсердні аритмії, також підвищується ризик розвитку ішемічної хвороби серця через спазм коронарних артерій, що обмежує кровопостачання міокарда і збільшує ймовірність інфаркту міокарда. На електрокардіограмі дефіцит Mg²⁺ може проявлятися у вигляді подовження інтервалу QT, що свідчить про порушення серцевого ритму, і може бути ознакою таких аритмій, як torsades de pointes. Нервова система також зазнає значних змін при дефіциті Mg²⁺ [18]. Оскільки даний іон регулює активність кальцієвих каналів у нейронах, тому при дефіциті виникає їхня надмірна активація, що підвищує гіперзбудливість та призводить до судом та полінейропатій. Водночас виникають психоемоціональні порушення, такі як тривожні розлади та депресія. Оскільки Mg²⁺ також важливий для нормального функціонування м'язів, його дефіцит може призвести до м'язових спазмів, болю в кінцівках та порушень координації рухів, особливо у пацієнтів з діабетичною нейропатією [17-19].

Механізм розвитку дисмікроелемен-

тозу кальцію (Ca^{2+}) у пацієнтів із коморбідністю ЦД та ТБ виникає через низку патофізіологічних механізмів, зокрема гіперглікемія, яка є характерною для ЦД, підвищує рівень інсуліну, що активує парацинтовидні залози та збільшує секрецію паратиреоїдного гормону (ПТГ). ПТГ, в свою чергу, стимулює екскрецію Ca^{2+} через нирки і вивільнення Ca^{2+} з кісток, що сприяє розвитку гіпокальціємії. Гіперглікемія також порушує нормальну активність 1- α -гідроксилази, ферменту, що активує вітамін D, необхідний для абсорбції мікроелементу в кишечнику. Таким чином, порушення синтезу вітаміну D знижує здатність організму до всмоктування Ca^{2+} , що ще більше посилює дефіцит цього елемента. Протитуберкульозна терапія запускає додаткові механізми, що сприяють дефіциту Ca^{2+} . Рифампіцин знижує абсорбцію Ca^{2+} , впливає на рівень вітаміну D, оскільки він пригнічує активність ферментів, що відповідають за синтез активної форми цього вітаміну [17, 20]. Ключовим патофізіологічним механізмом, що відіграє важливу роль у розвитку різноманітних патологічних процесів при дефіциті Ca^{2+} в організмі, зокрема у пацієнтів з коморбідними станами, такими як ЦД та ТБ є активація кальпаїнів [20, 21]. Це кальцій-залежні протеази, які здатні розщеплювати білки в клітинах, відіграючи важливу роль у численних фізіологічних процесах, таких як регуляція клітинного циклу, апоптоз, регенерація тканин і запальні реакції. Протеази знаходяться в клітинах у неактивній формі, і їх активація контролюється рівнем Ca^{2+} . Дефіцит Ca^{2+} та надмірна активація кальпаїнів проявляється підвищеною нейронною збудливістю, що призводить до розвитку судом, спазмів, тремору [22].

Також при коморбідності ЦД та ТБ може виникати і гіперкальціємія, це пов'язано із наступним: у пацієнтів з ЦД функція нирок значно знижується, що порушує екскрецію кальцію. У разі ПНП 2-4 стадії нирки не здатні ефективно виводити надлишковий кальцій, що може спричинити

гіперкальціємію. Це посилює ризик розвитку кальцієвих відкладень у різних тканинах. Хронічне запалення, характерне для ЦД і ТБ, стимулює секрецію прозапальних цитокінів, таких як TNF- α , IL-13 та IL-6, що активують остеокласти. Це сприяє збільшенню резорбції кальцію з кісток, що підвищує рівень кальцію в крові, особливо при наявності тривалих запальних процесів. Гіперкальціємія, що виникає внаслідок хронічного запалення, посилює ці патологічні процеси через активацію кальційзалежних протеаз (кальпаїнів) та каспаз, що сприяє нейрональній дегенерації та апоптозу. Надмірне накопичення кальцію в цитоплазмі нейронів також підвищує активність N-метил-D-аспартатних (NMDA) рецепторів, що призводить до глутаматної ексайтотоксичності, ще більше погіршуючи виживаність нейронів у гіпоксичних умовах. Протимікробна терапія, зокрема лінезолід, може порушувати кальцієвий метаболізм, оскільки цей антибіотик інгібує синтез певних білків і викликає нейротоксичні ефекти, зокрема периферійну нейропатію, може бути посилено кальцієвою дисрегуляцією. Лінезолід підвищує рівень кальцію через вплив на кальційзалежні механізми, такі як активація NMDA-рецепторів, що посилює ексайтотоксичність [22-24].

У разі надмірного накопичення Ca^{2+} в цитоплазмі клітин, що відбувається при його дефіциті в організмі або при порушенні транспорту, кальпаїни активуються і стають здатними до деградації різних білків, що може призвести до дисфункції:

- Розщеплення білки натрієвих, кальцієвих та кальцієвих (L-типу) каналів, що призводить до: подовження або вкорочення реполяризації, неконтрольованих вхідних струмів Na^{+} і Ca^{2+} тригерна активність, позачергові скорочення. Вкорочення QT, розширення QRS при порушенні натрієвих каналів, зубець T висхідне коротко, низхідне довге;

- Порушення ріанодинових рецепторів: спонтанний вихід Ca^{2+} , затримані післядеполяризації, передчасні скорочення та аритмії;

• Змін в цитоскелеті кардіоміоцитів: розщеплення білків (спектрин, десмін) нестабільність мембран і дисфункція міжклітинних з'єднань, що призводить до пароксизмальних тахікардій або фібриляцій [23, 24] .

Також при коморбідності розвивається гіпокаліємія. Порушення його рівня може бути наслідком комплексних патофізіологічних механізмів. Високий рівень глюкози в крові підвищує осмотичний тиск у ниркових канальцях, що призводить до збільшеного виведення води і калію (K⁺). Крім того, високий рівень інсуліну, який часто спостерігається у пацієнтів з ЦД, стимулює транспортування K⁺ в клітини через натрій-калієвий насос, що зменшує концентрацію калію в позаклітинному просторі. Протитуберкульозна терапія, включаючи застосування кортикостероїдів, які часто використовуються при лікуванні ТБ, також підвищує екскрецію K⁺ через нирки, що збільшує ризик розвитку гіпокаліємії [25]. Це все впливає у серйозні наслідки для серцево-судинної системи, зокрема порушення електричної активності серця. На електрокардіограмі відзначається подовження інтервалу QT, що підвищує ризик розвитку аритмій, зникає або згладжується Т-хвиля, що свідчить про порушення нормальної реполяризації шлуночків. Гіпокаліємія може викликати передсердні і шлуночкові екстрасистоли, а також порушення провідності, що призводять до подовження інтервалів PR та QRS [26, 29]. Порушення калієвого обміну також має вплив на нервову систему. При гіпокаліємії порушується нормальна реполяризація нейронів, що знижує їх здатність до адекватної відповіді на збудження, що проявляється у загальній слабкості, порушеннях концентрації та м'язових спазмах, які можуть прогресувати до паралічу. Важкі випадки можуть супроводжуватися конвульсіями та судомою [27].

Водночас, при деяких станах може спостерігатися гіперкаліємія, у хворих на ЦД, особливо на стадії нефропатії, знижує здатність до екскреції K⁺, що може

призвести до його накопичення в організмі. Також, при ацидозі, що часто спостерігається при недостатньому контролі глюкози, K⁺ виводиться з клітин у позаклітинний простір у відповідь на зниження рН, що сприяє розвитку гіперкаліємії. Крім того, деякі препарати, які використовуються при лікуванні ЦД, наприклад, інгібітори АПФ, можуть сприяти накопиченню K⁺ в організмі. У випадку гіперкаліємії зменшується градієнт концентрацій калію між внутрішнім і зовнішнім середовищем клітин, що уповільнює проведення імпульсів через серце, що проявляється в подовженні інтервалів PR та QRS, зниженні амплітуди R-хвилі і навіть зникненні нормальних QRS-комплексів, що є ознакою порушення деполяризації шлуночків [28, 29]. Також, високий рівень K⁺ уповільнює нервову передачу, що викликає млявість, сплутаність свідомості і знижену реакцію на зовнішні подразники. Можуть виникати порушення сенсорних функцій, зокрема поколювання чи оніміння кінцівок, а при дуже високому рівні K⁺ можливі серйозні неврологічні порушення, такі як судоми, зниження рівня свідомості та кома. У пацієнтів з ЦД та ТБ, де порушення калієвого балансу часто є наслідком лікування або супутніх захворювань, ці зміни можуть значно ускладнювати перебіг хвороби і потребують ретельного моніторингу та корекції рівня K⁺ для запобігання небезпечним ускладненням [27-29].

Висновки

Отже, коморбідність ЦД та ТБ створює порочне коло, де центральною патофізіологічною ланкою є оксидативний стрес, який об'єднує запалення, імунну дисфункцію, судинні ушкодження та метаболічні порушення. Дефіцит вітамінів та мікроелементів при поєднаній патології ЦД та ТБ, сприяє розвитку численних ускладнень, зокрема різного роду нейропатій та серцево-судинних порушень. Дисбалансу вітамінів групи В, зокрема В1, В6 і В12, а також магнію та кальцію, значно ускладнюють перебіг обох захворювань, що у свою чергу погіршує загаль-

ний стан пацієнтів. Саме тому, важливим є комплексний підхід до лікування, який має включати контроль глікемії, вітамінно-мікроелементного складу та запальних цитокінів. Використання антиоксидантної терапії, корекція дефіциту нутрієнтів може сприяти зменшенню ушкоджень тканин, покращенню відповіді на протитуберкульозне лікування та зниження частоти ускладнень.

References/Література

1. Bisht M. K., Dahiya P., Ghosh S., Mukhopadhyay S. The Cause-Effect Relation of Tuberculosis on Incidence of Diabetes Mellitus. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. 2023. Vol. 13, P. 1-8. DOI: 10.3389/fcimb.2023.1134036.
2. Kundu J., Verma A., Verma I., Bhadada S. K., Sharma S. Molecular Mechanism of Interaction of Mycobacterium tuberculosis with Host Macrophages under High Glucose Conditions. *Biochemistry and Biophysics Reports*. 2021. Vol. 26, P. 1-7. DOI: 10.1016/j.bbrep.2021.100997.
3. Yew W. W., Leung C. C., Zhang Y. Oxidative Stress and TB Outcomes in Patients with Diabetes Mellitus? *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*. 2017. Vol. 72, № 6. P. 1552-1555. DOI: 10.1093/jac/dkx046.
4. Navasardyan I., Yeganyan S., Nguyen H., Vaghashia P., Subbian S., Venketaraman V. Role of Oxidative Stress in Tuberculosis Meningitis Infection in Diabetics. *Biomedicines*. 2023. Vol. 11, № 9. P. 1-12. DOI: 10.3390/biomedicines11092568.
5. Al-Bari M. A. A., Peake N., Eid N. Tuberculosis-Diabetes Comorbidities: Mechanistic Insights for Clinical Considerations and Treatment Challenges. *World Journal of Diabetes*. 2024. Vol. 15, № 5. P. 853-866. DOI: 10.4239/wjcd.v15.i5.853.
6. Meng T., Qin W., Liu B. SIRT1 Antagonizes Oxidative Stress in Diabetic Vascular Complication. *Frontiers in Endocrinology*. 2020. Vol. 11, P. 1-7. DOI: 10.3389/fendo.2020.568861.
7. Ayelign B., Negash M., Genetu M., Wondmagegn T., Shibabaw T. Immunological Impacts of Diabetes on the Susceptibility of Mycobacterium tuberculosis. *Journal of Immunology Research*. 2019. Vol. 2019. P. 1-8. DOI: 10.1155/2019/6196532.
8. Ferlita S., Yegiazaryan A., Noori N., Lal G., Nguyen T., To K., Venketaraman V. Type 2 Diabetes Mellitus and Altered Immune System Leading to Susceptibility to Pathogens, Especially Mycobacterium tuberculosis. *Journal of Clinical Medicine*. 2019. Vol. 8, № 12. P. 1-12. DOI: 10.3390/jcm8122219.
9. Segura-Cerda C. A., Lypez-Romero W., Flores-Valdez M. A. Changes in Host Response to Mycobacterium tuberculosis Infection Associated with Type 2 Diabetes: Beyond Hyperglycemia. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. 2019. Vol. 9, P. 1-8. DOI: 10.3389/fcimb.2019.00342.
10. Kumar N.P., Moideen K., Bhootra Y., Nancy A., Viswanathan V., Shruthi B.S., et al. Elevated Circulating Levels of Monocyte Activation Markers among Tuberculosis Patients with Diabetes Co-Morbidity. *Immunology*. 2019. Vol. 156, P. 249-258. DOI: 10.1111/imm.13023.
11. Chao W.C., Yen C.L., Wu Y.H., Chen S.Y., Hsieh C.Y., Chang T.C., et al. Increased Resistin May Suppress Reactive Oxygen Species Production and Inflammasome Activation in Type 2 Diabetic Patients with Pulmonary Tuberculosis Infection. *Microbes and Infection*. 2015. Vol. 17, P. 195-204. DOI: 10.1016/j.micinf.2014.11.009.
12. Zheng Y., Xu Z., Chen X., Ma W., Cai J., Ma A. Thiamin and Riboflavin Status with Related Enzyme Activities in Pulmonary Tuberculosis with Diabetes Mellitus in Shandong Province of China. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*. 2022. Vol. 31, № 2. P. 255-263. DOI: 10.6133/apjcn.202206_31(2).0011.
13. Kariuki J., Kariuki S., Angel P. The Role of Pyridoxine in the Prevention and Treatment of Neuropathy and Neurotoxicity Associated with Rifampicin-Resistant Tuberculosis Treatment Regimens: A Topic Review. *Journal of Tuberculosis Research*. 2023. Vol. 11, P. 33-48. DOI: 10.4236/jtr.2023.112004.
14. Bhargava M., Bhargava A. Pyridoxine for Patients Suffering from Drug-Susceptible Tuberculosis in India. *Public Health Action*. 2018. Vol. 8, № 2, P. 97-101. DOI: 10.5588/pha.18.0017.
15. Han Y., Wang M., Shen J., Zhang Z., Zhao M., Huang J., Chen Y., Chen Z., Hu Y., Wang Y. Differential efficacy of methylcobalamin and alpha-lipoic acid treatment on symptoms of diabetic peripheral neuropathy. *Minerva Endocrinologica*. 2018. Vol. 43, № 1. P. 11-18. DOI: 10.23736/S0391-1977.16.02505-0.
16. Park Y., Ahn Y. M., Jonnala S., Oh S., Fisher J. M., Goodwin M. B., Ioerger T. R., Via L. E., Bayliss T., Green S. R., Ray P. C., Wyatt P. G., Barry C. E. III, Boshoff H. I. Inhibition of CorA-Dependent Magnesium Homeostasis Is Cidal in *Mycobacterium tuberculosis*. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*. 2019. Vol. 63, № 10. P. e01006-19. DOI: 10.1128/AAC.01006-19.
17. Sharma P., Sahay R. N. Unusual Complication

- of Multidrug Resistant Tuberculosis. *Case Reports in Nephrology*. 2017. Vol. 2017. P. 6835813. DOI: 10.1155/2017/6835813.
18. Soeroto A Y., Darmawan G., Supriyadi R., Bhaskara P. G., Santoso P., Alisjahbana B., Parwati I. Comparison of Serum Potassium, Magnesium, and Calcium Levels between Kanamycin and Capreomycin-Based Regimen-Treated MultiDrug-Resistant Tuberculosis Patients in Bandung (CEASE MDR-TB): A Retrospective Cohort Study. *International Journal of Microbiology*. 2019. Vol. 2019. P. 5065847. DOI: 10.1155/2019/5065847.
19. D'Elia J. A., Weinrauch L. A Role of Divalent Cations in Infections in Host-Pathogen Interaction. *International Journal of Molecular Sciences*. 2024. Vol. 25, № 18. P. 9775. DOI: 10.3390/ijms25189775.
20. Harausz E., Cox H., Rich M., Mitnick C. D., Zimetbaum P., Furin J. QTc prolongation and treatment of multidrug-resistant tuberculosis. *International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*. 2015. Vol. 19, № 4. P. 385-391. DOI: 10.5588/ijtld.14.0335.
21. John S. M., Sagar S., Aparna J. K., Joy S., Mishra A K. Risk factors for hypercalcemia in patients with tuberculosis. *International Journal of Mycobacteriology*. 2020. Vol. 9, № 1. P. 7-11. DOI: 10.4103/ijmy.ijmy21119.
22. Flowers R. C., Ocampo J., Krautbauer J., Kupin W. L. Hypercalcaemia in *Mycobacterium kansasii* pulmonary infection. *BMJ Case Reports*. 2021. Vol. 14, № 11. P. e245800. DOI: 10.1136/bcr-2021-245800.
23. Kazibwe A., Kyazze A P., Ssekamatte P., Mutebi E. I., Kibirige D., Kaddumukasa M., Kiguli S., Andia-Biraro I. TB infection in adults with diabetes mellitus in Uganda. *International Journal of Tuberculosis and Lung Disease*. 2023. Vol. 27, № 4. P. 308-314. DOI: 10.5588/ijtld.22.0614.
24. Dehghan Manshadi S.A., Shafiee N., Piri S.M., Naghavi E., Moradi M. Disseminated tuberculosis presented with explicit hypercalcemia: A clinical case report. *Clinical Case Reports*. 2024. Vol. 12, № 2. P. e8507. DOI: 10.1002/ccr3.8507.
25. Ayeni F.A., Oyetunde O.O., Aina B.A. The effect of collaborative care on treatment outcomes of newly diagnosed tuberculosis patients with type-2 diabetes mellitus and adverse drug reaction presentations: A prospective study. *International Journal of Mycobacteriology*. 2021. Vol. 10, P. 285-292.
26. Vanino E., Granozzi B., Akkerman O.W., Munoz-Torrico M., Palmieri F., Seaworth B., Tiberi S., Tadolini M. Update of drug-resistant tuberculosis treatment guidelines: A turning point. *International Journal of Infectious Diseases*. 2023. Vol. 130, Suppl 1. P. S12-S15. DOI: 10.1016/j.ijid.2023.03.013. Epub 2023 Mar 12. PMID: 36918080.
27. Saalai K. M., Mohanty A. The effect of glycemic control on clinic-radiological manifestations of pulmonary tuberculosis in patients with diabetes mellitus. *International Journal of Mycobacteriology*. 2021. Vol. 10, P. 268-270. DOI: 10.4103/ijmy.ijmy9523.
28. George J. T., Miraclin A T., Sathyendra S., Michael J. S., Prasad J., Rebekah G. Pulmonary tuberculosis and diabetes mellitus: Clinical profile and outcomes. *International Journal of Mycobacteriology*. 2022. Vol. 11, P. 400-406.
29. Putra O. N., Yulistiani Y., Soedarsono S., Subay S. Baseline glycated hemoglobin and potassium level correlated with pretreatment QT-corrected interval among patients with diabetic drug-resistant tuberculosis. *International Journal of Mycobacteriology*. 2023. Vol. 12, № 3. P. 241-247. DOI: 10.4103/ijmy.ijmy9523. PMID: 37721227.
- Вперше надійшла до редакції 21.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.36 + 616.66

DOI: <https://zenodo.org/records/15648773>

ВПЛИВ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ТА ЙОГО КОМПОНЕНТІВ НА АГРЕСИВНІСТЬ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Налбандян Т., Антонян І.М.

Харківський національний медичний університет, м. Харків

THE INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME AND ITS COMPONENTS ON THE AGGRESSIVENESS OF PROSTATE CANCER

Nalbandyan T., Antonyan I.M.

Kharkiv National Medical University, Kharkiv

Summary/Резюме

The article presents the results of a study on the initial characteristics of prostate cancer aggressiveness depending on the presence of metabolic disorders. In patients with prostate cancer who have metabolic syndrome, there is an increased proportion, odds ratio, and relative risk of aggressive forms of the disease: locally advanced and metastatic forms (OR: 3.829 (95 % CI 1.617; 9.067; $p = 0.002$); RR: 1.367 (95 % CI 1.100; 1.700; $p = 0.002$); ISUP grade 4-5 (OR: 3.080 (95 % CI 1.322; 7.177; $p = 0.008$); RR: 1.339 (95 % CI 1.036; 1.731; $p = 0.008$), initial PSA level greater than 10 ng/ml (OR: 8.000 (95 % CI 2.282; 28.050; $p < 0.001$), RR: 1.412 (95 % CI 1.193; 1.671; $p < 0.001$) and high risk (OR: 4.909 (95 % CI 1.392; 17.307; $p = 0.008$); RR: 1.301 (95 % CI 1.110; 1.524; $p = 0.008$). Excess weight in the form of obesity based on BMI or abdominal obesity with a waist circumference of 102 cm or more increases the aggressiveness of prostate cancer, most noticeably with an increase in locally advanced and metastatic forms, although not statistically significant ($p > 0.05$ according to the χ^2 criterion). The presence of hypertension, diabetes mellitus, and dyslipidemia in patients with prostate cancer increased the aggressiveness of the disease, but significantly only regarding the initial PSA level. The most significant impact was from diabetes mellitus, which increased the risk of locally advanced and aggressive forms of prostate cancer — OR: 3.100 (95 % CI 1.252; 7.675; $p = 0.012$) RR: 1.245 (95 % CI 1.032; 1.503; $p = 0.012$) and an initial PSA level greater than 10 ng/ml OR: 4.113 (95 % CI 1.321; 12.799; $p = 0.010$) RR: 1.244 (95 % CI 1.069; 1.448; $p = 0.010$). The obtained data indicate a possible influence on the aggressiveness of prostate cancer and, consequently, on its further course, which should be considered when planning treatment strategies.

Keywords: *prostate cancer, aggressiveness, metabolic syndrome, components of metabolic syndrome, odds ratio, relative risk.*

В статті наведено результати вивчення вихідних характеристик агресивності раку передміхурової залози залежно від наявності метаболічних порушень. У пацієнтів з РПЗ з наявністю метаболічного синдрому збільшується питома вага, відношення шансів та відносний ризик агресивних форм захворювання: місцево-поширених та метастатичних форм (OR: 3,829 (95 % ДІ 1,617; 9,067; $p = 0,002$); RR: 1,367 (95 % ДІ 1,100; 1,700; $p = 0,002$); ISUP 4-5 ст. (OR: 3,080 (95 % ДІ 1,322; 7,177; $p = 0,008$); RR: 1,339 (95 % ДІ 1,036; 1,731; $p = 0,008$), початковий рівень ПСА більше ніж 10 нг/мл (OR: 8,000 (95 % ДІ 2,282; 28,050; $p < 0,001$), RR: 1,412 (95 % ДІ 1,193; 1,671; $p < 0,001$) та високого ризику (OR: 4,909 (95 % ДІ 1,392; 17,307; $p = 0,008$); RR: 1,301 (95 % ДІ 1,110; 1,524; $p = 0,008$). Надлишок ваги у формі ожиріння за критеріями ІМТ або абдоминального ожиріння з об'ємом талії 102 см або більше збільшує агресивність раку простати, особливо збільшення локально-поширених та метастатичних форм, хоча це не статистично значуще ($p > 0,05$ за критерієм χ^2). Наявність гіпертензії, діабету цукрового та дисліпідемії у пацієнтів з раком простати збільшує агресивність захворювання, але значуще лише щодо початкового рівня ПСА. Найбільш значущим впливом був діабет цукрового, який збільшує ризик локально-поширених та агресивних форм раку простати — OR: 3,100 (95 % ДІ 1,252; 7,675; $p = 0,012$) RR: 1,245 (95 % ДІ 1,032; 1,503; $p = 0,012$) та початковий рівень ПСА більше ніж 10 нг/мл (OR: 4,113 (95 % ДІ 1,321; 12,799; $p = 0,010$) RR: 1,244 (95 % ДІ 1,069; 1,448; $p = 0,010$). Отримані дані вказують на можливу вплив на агресивність раку простати і, відповідно, на його подальший перебіг, який слід врахувати при плануванні стратегій лікування.

1,339 (95 % ДІ 1,036; 1,731; $p = 0,008$), вихідного рівня ПСА більш 10 нг/мл (OR: 8,000 (95 % ДІ 2,282; 28,050; $p < 0,001$), RR: 1,412 (95 % ДІ 1,193; 1,671; $p < 0,001$) та високого ризику (OR: 4,909 (95 % ДІ 1,392; 17,307; $p = 0,008$); RR: 1,301 (95 % ДІ 1,110; 1,524; $p = 0,008$). Зайва вага у вигляді ожиріння за ІМТ або абдомінального ожиріння зі збільшенням окружності талії від 102 см та більше збільшує агресивність РПЗ найбільш помітно за збільшенням місцево-поширених та метастатичних форм, але статистично не достовірно ($p > 0,05$ за критерієм χ^2). Наявність АГ, ЦД та дисліпідемій у пацієнтів з РПЗ збільшувала агресивність РПЗ, але достовірно тільки за вихідним рівнем ПСА. Найбільш значимим був вплив ЦД, який збільшував ризик місцево-поширених та агресивних форм РПЗ — OR: 3,100 (95 % ДІ 1,252; 7,675; $p = 0,012$) RR: 1,245 (95 % ДІ 1,032; 1,503; $p = 0,012$) та вихідного рівня ПСА більш 10 н/мл OR: 4,113 (95 % ДІ 1,321; 12,799; $p = 0,010$) RR: 1,244 (95 % ДІ 1,069; 1,448; $p = 0,010$). Отримані дані свідчать про можливий вплив на агресивність РПЗ та, відповідно, на подальший перебіг РПЗ, що потрібно враховувати під час планування тактики лікування.

Ключові слова: рак передміхурової залози, агресивність, метаболічний синдром, компоненти метаболічного синдрому, відношення шансів, відносний ризик.

Актуальність

Демографічні тенденції останніх десятиріч свідчать про прогресуюче старіння людства, що призводить до зростання поширеності хронічної патології. Зростає і поширеність раку передміхурової залози (РПЗ, якій займає провідні місця в структурі захворюваності та смертності чоловіків літнього [2; 24]. На відміну від багатьох інших локалізацій раку, в лікуванні РПЗ можливе активне спостереження і радикальні втручання. Вибір тактики лікування РПЗ залежить від оцінки його клінічної значимості, яка ґрунтується на ознаках агресивності. Найчастіше це патоморфологічні показники і рівень простатспецифічного антигену (ПСА) [27]. Але результати аутопсійних досліджень свідчать про ненадійність традиційних показників для прогнозу захворювання, які потребують уточнення [17; 29].

З цієї точки зору вивчаються додаткові фактори, що мають потенційний вплив на перебіг РПЗ і можуть вплинути на ефективність лікування. Відомо, що під час виникнення та розвитку РПЗ відбувається перепрограмування метаболізму, зокрема, порушення метаболізму ліпідів [25; 26]. Отримано докази можливого впливу на вихідні характеристики та перебіг РПЗ супутніх захворювань з метаболічним компонентом, зокрема, ожирін-

ня, цукрового діабету (ЦД) [9; 22], і, особливо, метаболічного синдрому (МС) [1; 4; 18; 23], але результати досліджень дуже суперечливі: від зворотної асоціації ризику РПЗ [6; 12; 14] або відсутності будь-яких асоціацій [7; 15] до суттєвого негативного впливу наявності метаболічного синдрому або його компонентів на перебіг РПЗ [1; 18; 20; 21]. Тому ця проблема потребує подальшого вивчення.

Мета дослідження — вивчення впливу метаболічного синдрому та його компонентів на вихідні характеристики раку передміхурової залози.

Матеріал та методи дослідження

Дослідження здійснено на базі КНП ХОР «Обласний центр онкології» (м. Харків), Рівненської Обласної Клінічної Лікарні ім. Ю. Семенюка, КНП «Центральна міська лікарня» РМР (м. Рівне).. Проаналізовано медичну документацію (медичні карти стаціонарного хворого та амбулаторні картки) 132 чоловіків. Вивчалися дані антропометричного дослідження (зріст, вага, індекс маси тіла (ІМТ), окружність талії), результати інструментальних, патоморфологічних та лабораторних методів дослідження. Стан ліпідного обміну оцінювали за концентрацією загального холестерину (ЗХС), холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС-

ЛПВЩ) та низької щільності (ХС-ЛПНЩ), коефіцієнту атерогенності (КА) та концентрації тригліцеридів (ТГ) у сироватці крові.

Частоту МС у досліджених пацієнтів проаналізовано із застосуванням визначення за IDF [3] та за визначенням NCEP ATPIII [13; 19].

Отримані дані проаналізовано за допомогою пакета статистичних програм PSSP із застосуванням критерію χ^2 . Результати вважали статистично значущими при ймовірності нульової гіпотези менш 5 % ($p < 0,05$). Здійснено розрахунок відношення шансів (Odds ratio — OR) та відносного ризику (Relative risk — RR) агресивного перебігу РПЗ залежно від наявності метаболічних порушень з оцінкою статистичної значимості за критерієм Кокрена. Для цього показники перебігу були перетворені у дихотомічний формат (форма РПЗ — локалізовані та всі інші; ISUP — 1-3 ст. та 4-5 ст.; вихідний ПСА — до 10 нг/мл та всі інші; ризик — низький-проміжний та високий).

Результати дослідження та їх обговорення

При вивченні стану харчування встановлено, що нормальну вагу мали 71 (53,8 %) пацієнт, у 32 (24,2 %) пацієнтів виявлено надлишкову вагу, у 22 (16,7 %) — ожиріння I ст. та у 7 (5,3 %) — ожиріння II ст. Поширеність абдомінального ожиріння відрізнялась від ожиріння, визначеного за ІМТ. Так, абдомінальне ожиріння з величиною окружності талії більш 94 см діагностовано у 42 (31,8 %) пацієнтів, у тому числі, у 3 (7,1 %) з нормальною вагою за ІМТ; з величиною окружності талії 102 см та більше — у 24 (18,2 %) чоловіків, у тому числі, у 1 (4,2 %) пацієнтів з нормальною вагою за ІМТ.

ЦД виявлено у 25 (18,9 %), що перевищує поширеність ЦД у загальній популяції. АГ діагностовано у 67 (50,8 %) пацієнтів, що також більше, ніж в загальній популяції України, але майже відповідає поширеності АГ в старших вікових групах. Досить часто виявлялась дисліпідемія, яку виявлено у 98 (74,2 %)

пацієнтів: гіперхолестеринемію (ЗХС більш 4,5 ммоль/л) виявлено у 50 (37,9 %), збільшення концентрації ХС-ЛПНЩ (більш 2,5 ммоль/л) — у 75 (56,8 %), зменшення концентрації ХС-ЛПВЩ (менш 1,0 ммоль/л) — у 39 (29,5 %), гіпертригліцеридемія (більш 1,7 ммоль/л) — у 45 (34,1 %), збільшення КА (більш 3,0) — у 46 (34,8 %) пацієнтів.

Однчасна наявність цих ознак свідчила про наявність МС. Однак звертає на увагу, що МС за визначенням IDF виявлено у 17 (12,9 %) пацієнтів, а за визначенням NCEP ATPIII — у 30 (22,7 %). IDF визначає МС у пацієнтів з абдомінальним ожирінням при величині окружності талії від 94 см та більше для чоловіків у сполученні з двома з інших чотирьох компонентів — збільшення концентрації ТГ (більш 1,7 ммоль/л), зменшення концентрації ХС-ЛПВЩ (менш 1,0 ммоль/л), артеріальна гіпертензія (АГ) (систоличний артеріальний тиск >130 мм рт. ст. та/або діастолічний артеріальний тиск >85 мм рт. ст. та/або фармакологічне лікування), гіперглікемія, включаючи цукровий діабет (ЦД) [3]. МС за визначенням NCEP ATPIII це наявність не менш трьох з п'яти аналогічних компонентів, але з не обов'язковим абдомінальним ожирінням, до якого відносять величину окружності талії від 102 см та більше [19]. Окружність талії від 102 см та більше виявлено у 16 пацієнтів з МС (53,3 %), але за рахунок поєднання інших маркерів метаболічних порушень (у 11 пацієнтів одночасно спостерігались ЦД, гіпоХС-ЛПВЩ та АГ, у 7 пацієнтів — ЦД, гіперТГ та АГ) загальна кількість пацієнтів з МС збільшилась.

Для визначення впливу метаболічних порушень на патоморфологічні та інші показники, що дозволяють оцінити агресивність РПЗ, здійснено аналіз за допомогою таблиць сполученості. Кожен з маркерів метаболічних порушень співставленні з патоморфологічними показниками та показниками агресивності перебігу РПЗ (табл. 1-3).

Результати аналізу впливу ожиріння на форму РПЗ не виявили суттєвих

Таблиця 1 явлено достовірного впливу показників, що аналізуються, на ступінь РПЗ за ISUP ($p > 0,05$ за критерієм χ^2), але найбільш близьким до достовірності була тенденція збільшення тяжкості при наявності ожиріння за ІМТ ($\chi^2 = 8,249$, $p = 0,083$), у меншому ступені за NCEP АТРІІІ ($\chi^2 = 7,319$, $p = 0,120$). Вихідний рівень ПСА та ступінь ризику також практично

Вплив ожиріння на розподіл пацієнтів за показниками агресивності РПЗ

Показник	Ожиріння за ІМТ ($n = 29$)	Абд. ожиріння за IDF ($n = 42$)	Абд. ожиріння за NCEP АТРІІІ ($n = 24$)
Форма РПЗ: - локалізований - місцево-поширений - метастатичний	15 (51,7 %) 8 (27,6 %) 6 (20,7 %) $\chi^2 = 3,986$, $p = 0,136$	20 (47,6 %) 15 (35,7 %) 7 (16,7 %) $\chi^2 = 3,775$, $p = 0,151$	9 (37,5 %) 11 (45,8 %) 4 (16,7 %) $\chi^2 = 5,259$, $p = 0,072$
ISUP: - 1 - 2 - 3 - 4 - 5	8 (27,6 %) 5 (17,2 %) 3 (10,3 %) 11 (37,9 %) 2 (6,9 %) $\chi^2 = 8,249$, $p = 0,083$	12 (28,6 %) 8 (19,0 %) 6 (14,3 %) 13 (31,0 %) 3 (7,1 %) $\chi^2 = 5,426$, $p = 0,246$	5 (20,8 %) 7 (29,2 %) 3 (12,5 %) 8 (33,3 %) 1 (4,2 %) $\chi^2 = 7,319$, $p = 0,120$
Вихідний ПСА: - до 10 нг/мл - 10-20 нг/мл - більш 20 нг/мл	10 (34,5 %) 6 (20,7 %) 13 (44,8 %) $\chi^2 = 0,603$, $p = 0,740$	13 (31,0 %) 10 (23,8 %) 19 (45,2 %) $\chi^2 = 1,668$, $p = 0,434$	5 (20,8 %) 7 (29,2 %) 12 (50,0 %) $\chi^2 = 3,922$, $p = 0,141$
Ризик: - низький - проміжний - високий	- 6 (20,7 %) 23 (79,3 %) $\chi^2 = 3,393$, $p = 0,150$	1 (2,4 %) 9 (21,4 %) 32 (76,2 %) $\chi^2 = 3,367$, $p = 0,186$	- 5 (20,8 %) 19 (79,2 %) $\chi^2 = 2,985$, $p = 0,225$

Таблиця 2

Вплив АГ, ЦД та дисліпідемії на розподіл пацієнтів за показниками агресивності РПЗ

Показник	АГ ($n = 67$)	ЦД ($n = 25$)	Дисліпідемія ($n = 98$)
Форма РПЗ: - локалізований - місцево-поширений - метастатичний	34 (50,7 %) 23 (34,3 %) 10 (14,9 %) $\chi^2 = 4,204$, $p = 0,122$	9 (36,0 %) 14 (56,0 %) 2 (8,0 %) $\chi^2 = 9,010$, $p = 0,011$	55 (56,1 %) 31 (31,6 %) 12 (12,2 %) $\chi^2 = 1,322$, $p = 0,516$
ISUP: - 1 - 2 - 3 - 4 - 5	24 (35,8 %) 9 (13,4 %) 8 (11,9 %) 16 (23,9 %) 10 (14,9 %) $\chi^2 = 8,392$, $p = 0,079$	5 (20,0 %) 5 (20,0 %) 4 (16,0 %) 9 (36,0 %) 2 (8,0 %) $\chi^2 = 6,058$, $p = 0,195$	32 (32,7 %) 19 (19,4 %) 13 (13,3 %) 20 (20,4 %) 14 (14,3 %) $\chi^2 = 8,825$, $p = 0,066$
Вихідний ПСА: - до 10 нг/мл - 10-20 нг/мл - більш 20 нг/мл	19 (28,4 %) 16 (23,9 %) 32 (47,8 %) $\chi^2 = 6,732$, $p = 0,035$	4 (16,0 %) 6 (24,0 %) 15 (60,0 %) $\chi^2 = 7,755$, $p = 0,021$	33 (33,7 %) 20 (20,4 %) 45 (45,9 %) $\chi^2 = 8,548$, $p = 0,014$
Ризик: - низький - проміжний - високий	4 (6,0 %) 15 (22,4 %) 48 (71,6 %) $\chi^2 = 1,734$, $p = 0,420$	1 (4,0 %) 4 (16,0 %) 20 (80,0 %) $\chi^2 = 1,577$, $p = 0,454$	7 (7,1 %) 20 (20,4 %) 71 (72,4 %) $\chi^2 = 1,803$, $p = 0,406$

відмінностей ($p > 0,05$ за критерієм χ^2) за всіма показниками з тенденцією до збільшення місцево-поширених форм у пацієнтів з абдомінальним ожирінням за NCEP АТРІІІ ($\chi^2 = 5,259$, $p = 0,072$). Не ви-

ріння має вплив на вихідні показники агресивності РПЗ. Це найбільш помітне за формою РПЗ з більш достовірними результатами при наявності абдомінального ожиріння зі збільшенням обсягу талії

не залежали від наявності ожиріння ($p > 0,05$ за критерієм χ^2 за всіма показниками), при цьому вихідний рівень ПСА демонстрував більш стійку тенденцію до зростання при наявності абдомінального ожиріння за NCEP АТРІІІ ($\chi^2 = 3,922$, $p = 0,141$), а ступінь ризику зростала майже однаково.

Таким чином, ожиріння та, у більшому ступені, абдомінальне ожи-

Таблиця 3.

Вплив метаболічного синдрому на розподіл пацієнтів за показниками агресивності РПЗ

Показник	МС за IDF (n = 17)	МС за NCEP АТPIII (n = 30)
Форма РПЗ: - локалізований (n = 77) - місцево-поширений (n = 41) - метастатичний (n = 14)	6 (7,8 %) 9 (22,0 %) 2 (14,3 %) $\chi^2 = 4,808, p = 0,090$	10 (13,0 %) 17 (41,5 %) 3 (21,4 %) $\chi^2 = 12,369, p = 0,002$
ISUP: - 1 (n = 44) - 2 (n = 25) - 3 (n = 23) - 4 (n = 26) - 5 (n = 14)	3 (6,8 %) 3 (12,0 %) 2 (8,7 %) 8 (30,8 %) 1 (7,1 %) $\chi^2 = 9,644, p = 0,047$	5 (11,4 %) 5 (20,0 %) 5 (21,7 %) 11 (42,3 %) 4 (28,6 %) $\chi^2 = 9,302, p = 0,054$
Вихідний ПСА: - до 10 нг/мл (n = 51) - 10-20 нг/мл (n = 30) - більш 20 нг/мл (n = 51)	3 (5,9 %) 5 (16,7 %) 9 (17,6 %) $\chi^2 = 3,642, p = 0,162$	3 (5,9 %) 9 (30,0 %) 18 (35,3 %) $\chi^2 = 13,730, p = 0,001$
Ризик: - низький (n = 12) - проміжний (n = 27) - високий (n = 93)	- 2 (7,4 %) 15 (16,1 %) $\chi^2 = 3,370, p = 0,185$	- 3 (11,1 %) 27 (29,0 %) $\chi^2 = 7,709, p = 0,021$

вага МС серед пацієнтів з локалізованою формою РПЗ була меншою у порівнянні з поширеною та метастатичною, але не достовірно ($p = 0,090$). Найбільша частота МС за IDF спостерігалась у пацієнтів з ISUP 4 ст. (30,8 %) ($p = 0,047$), також вона мала тенденцію до збільшення при збільшенні вихідного рівня ПСА

від 102 см (за визначенням NCEP АТPIII).

Окремо проаналізовано залежність ознак агресивності РПЗ від наявності захворювань, які є складовими метаболічного синдрому, та наявності будь-яких відхилень ліпідограми (за ознаками «так» «ні») (табл. 2).

Наявність АГ практично не впливала на ознаки агресивності РПЗ, за виключенням впливу на вихідний рівень ПСА — при наявності АГ збільшувалась питома вага пацієнтів з вихідним рівнем ПСА більш 20 нг/мл ($\chi^2 = 6,732, p = 0,035$). Наявність дисліпідемії також не впливала на ознаки агресивності РПЗ за виключенням впливу на вихідний рівень ПСА ($\chi^2 = 8,548, p = 0,014$). Найбільш впливовим фактором виявився ЦД, якій достовірно збільшував частоту місцево-поширеної форми РПЗ ($\chi^2 = 9,010, p = 0,011$) та збільшення вихідного рівня ПСА ($\chi^2 = 7,755, p = 0,021$). Тобто серед зазначених ознак метаболічних порушень найбільш значимим виявився ЦД.

Подальший аналіз здійснено для пацієнтів з наявністю всіх ознак МС відповідно до визначення за IDF та окремо до визначення за NCEP АТPIII (табл. 3).

При визначенні МС за IDF питома

($p = 0,162$) та ризику ($p = 0,185$), причому у пацієнтів з низьким ризиком МС не спостерігався. Більш достовірні закономірності виявлено при аналізі питомої ваги пацієнтів з МС за визначенням NCEP АТPIII. Відмінності були достовірними серед пацієнтів, розподілених залежно від форми РПЗ ($p = 0,002$), від вихідного рівня ПСА ($p = 0,001$) та від ризику ($p = 0,021$), наближалась до достовірної різниці при розподілі за ISUP ($p = 0,054$). Ці результати свідчать про вплив наявного МС на вихідні характеристики та, відповідно, подальший перебіг РПЗ.

При подальшому аналізі встановлено наявність статистично значимого збільшення OR агресивного перебігу РПЗ у пацієнтів з ЦД за формою РПЗ та вихідним ПСА з величиною від 3,100 до 4,113 (табл. 4). Наявність МС за визначенням NCEP АТPIII достовірно збільшувала OR за всіма показниками з величиною від 3,080 (за ISUP) до 8,000 (за вихідним рівнем ПСА). RR був достовірно більшим у пацієнтів з ЦД та з агресивним перебігом за формою та вихідним ПСА — збільшення відносного ризику майже до 25 %. У пацієнтів з МС за визначенням NCEP АТPIII збільшення RR було статистично значимо за всіма показниками з

величиною від 1,301 до 1,412 — тобто збільшення відносного ризику від 30 % до 41 %.

Схожі дані отримано й іншими дослідниками. Зокрема, S. Lebdai та співавт. (2018) повідомили, що MC (за АТPIII) був незалежним фактором ризику позитивного хірургічного краю та ISUP від 4 балів. [18]. M. Colicchia та співавт. (2019) повідомляють, що MC у пацієнтів з РПЗ низького ризику асоціювався з позитивними хірургічними краями після РПЕ та зі збільшенням ступеня РПЗ [8]. За даними H. An та співавт. (2022) пацієнти з метастатичним РПЗ та з MC мали достовірну більшу оцінку T, більший бал Глісона та більш високий початковий рівень ПСА і ці ефекти зростали при збільшенні кількості компонентів MC [4]. Але K.P. Jeon та співавт. (2012) не виявили асоціації MC з ризиком РПЗ [15]. A. Blanc-Lapierre та співавт. (2015) встановили, що MC був пов'язаний зі зниженим ризиком РПЗ [6].

Не однозначні результати дослід-

жень окремих показників метаболічних порушень. K.P. Jeon та співавт. (2012) не виявили зв'язку MC та IMT з ризиком РПЗ [15]. У дослідженні REDUCE ожиріння асоціювалося з меншим ризиком РПЗ низького ступеня, але зі збільшенням ризику розвитку РПЗ високого ступеня [28]. V. Bhandi та співавт. (2015) повідомили, що окремі компоненти MC не мали зв'язку з РПЗ, але збільшення його компонентів було асоційовано зі збільшенням агресивності РПЗ [5].

Найбільш суперечлива взаємодія ЦД та РПЗ. S.C. Goncalves та співавт. (2013) у серії з 42 спостережень встановили, що у пацієнтів з ЦД була менша оцінка Глісона у порівнянні з пацієнтами без ЦД [12]. У проспективному дослідженні з участю більш 600 тис. чоловіків встановлено, що ЦД 2 типу з тривалістю від 2 років зменшував ризик РПЗ, у порівнянні з чоловіками, які не мали ЦД [14]. F. Nik-Ahd та співавт. (2019) встановили, що висока концентрація гліколізованого гемоглобіну (HbA1c) асоцію-

валася з метастазами та з кастрат-резистентним РПЗ. [21]. У той же час S. Kelkar та співавт. (2021) не виявили цих асоціацій серед усіх пацієнтів, але встановили суттєвий зв'язок ЦД у сполученні з ожирінням зі смертністю від раку та з кастрат-резистентним РПЗ. У пацієнтів з ЦД, але без ожиріння були виявлені зворотні, але не достовірні асоціації. [16].

У дослідженні J. Feunteun та співавт. (2022) встановлено, що у чоловіків віком 20-39

Таблиця 4

Аналіз відношення шансів (OR) та відносного ризику (RR) агресивного перебігу РПЗ у пацієнтів з ЦД та MC

Показники перебігу РПЗ	ЦД (n = 25) OR та RR (95 % ДІ) ¹	MC за NСЕР АТPIII (n = 30) OR та RR (95 % ДІ)
Форма РПЗ: - локалізований (n = 77) - місцево-поширений та метастатичний (n = 55)	9 (11,7 %) 16 (29,1 %) OR: 3,100 (1,252; 7,675) RR: 1,245 (1,032; 1,503) p = 0,012 ³	10 (13,0 %) 20 (36,4 %) OR: 3,829 (1,617; 9,067) RR: 1,367 (1,100; 1,700) (p = 0,002)
ISUP: - 1-3 (n = 92) - 4-5 (n = 40)	14 (15,2 %) 11 (27,5 %) OR: 2,113 (0,861; 5,184) RR: 1,169 (0,948; 1,442) p = 0,098	15 (16,3 %) 15 (37,5 %) OR: 3,080 (1,322; 7,177) RR: 1,339 (1,036; 1,731) p = 0,008
Вихідний ПСА: до 10 нг/мл (n = 51) більш 10 нг/мл (n = 81)	4 (7,8 %) 21 (25,9 %) OR: 4,113 (1,321; 12,799) RR: 1,244 (1,069; 1,448) p = 0,010	3 (5,9 %) 27 (33,3 %) OR: 8,000 (2,282; 28,050) RR: 1,412 (1,193; 1,671) p < 0,001
Ризик: - низький та проміжний (n = 39) - високий (n = 93)	5 (12,8 %) 20 (21,5 %) OR: 1,863 (0,645; 5,383) RR: 1,111 (0,946; 1,304) p = 0,245	3 (7,7 %) 27 (29,0 %) OR: 4,909 (1,392; 17,307) RR: 1,301 (1,110; 1,524) p = 0,008

Примітка. 1 — ДІ — довірчий інтервал; 2 — відсоток від показника у рядку; 3 — достовірність за критерієм Кокрена.

років компоненти МС не були пов'язані з РПЗ; в групі пацієнтів віком 40-64 років МС, окружність талії, рівень ХС-ЛПВЩ та АГ асоціювались зі збільшенням поширеності РПЗ; у віці від 65 років та більше МС та всі його окремі компоненти [11]. У дослідженні В.А. Dickerman та співавт (2018) з агресивним РПЗ були асоційовані АГ середнього віку та ЦД 2 типу незалежно від ІМТ. Сума компонентів МС 3-4 збільшувала ризик летального РПЗ. [10].

Отримані дані та результати інших досліджень в цілому свідчать про негативний вплив МС і його окремих компонентів, особливо ЦД, на вихідні характеристики та, ймовірно, на подальший перебіг РПЗ. Суперечливість результатів, отриманих у різноманітних досліджень, можна пояснити відсутністю стандартизованого підходу до визначення МС та різним підходом до оцінки його компонентів.

Висновки

1). У пацієнтів з РПЗ з наявністю МС виявлено збільшення питомої ваги, відношення шансів та відносного ризику агресивних форм захворювання, що було статистично достовірним при визначенні МС за NСЕР АТРІІІ: місцево-поширених та метастатичних форм (OR: 3,829 (95 % ДІ 1,617; 9,067); RR: 1,367 (95 % ДІ 1,100; 1,700); пацієнтів з ІSUP 4-5 ст. (OR: 3,080 (95 % ДІ 1,322; 7,177); RR: 1,339 (95 % ДІ 1,036; 1,731), з вихідним рівнем ПСА більш 10 нг/мл (OR: 8,000 (95 % ДІ 2,282; 28,050) RR: 1,412 (95 % ДІ 1,193; 1,671) та з високим ризиком (OR: 4,909 (95 % ДІ 1,392; 17,307); RR: 1,301 (95 % ДІ 1,110; 1,524).

2). Зайва вага у вигляді ожиріння за ІМТ або абдомінального ожиріння зі збільшенням окружності талії від 102 см та більше статистично не достовірно ($p > 0,05$ за критерієм χ^2) збільшує агресивність РПЗ найбільш помітно за збільшенням місцево-поширених та метастатичних форм.

3). Наявність АГ, ЦД та дисліпідемій у пацієнтів з РПЗ збільшувала агресивність РПЗ, але достовірно тільки за вихідним рівнем ПСА. Найбільш значимим

був вплив ЦД, якій збільшував ризик місцево-поширених та агресивних форм РПЗ — OR: 3,100 (95 % ДІ 1,252; 7,675) RR: 1,245 (95 % ДІ 1,032; 1,503) та вихідного рівня ПСА більш 10 нг/мл OR: 4,113 (95 % ДІ 1,321; 12,799) RR: 1,244 (95 % ДІ 1,069; 1,448).

References/Література

1. Timoshenko AV. Peculiarities of the influence of metabolic syndrome on the aggressiveness of prostate cancer. *Clinical Oncology*. 2023; 13 (2): 123-6.
Тимошенко АВ. Особливості впливу метаболічного синдрому на агресивність перебігу раку передміхурової залози. *Клінічна онкологія*. 2023; 13 (2): 123-6. [10.32471/clinicaloncology.2663-466X.50-2.30779](https://doi.org/10.32471/clinicaloncology.2663-466X.50-2.30779)
2. Fedorenko ZP, Zuba VO, Gorokh EL, Gulak LO, Ryzhov AY. Edited by: Efimenko OV. Cancer in Ukraine, 2021 — 2022. Incidence, mortality, indicators of oncological service activity. *Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine* No. 24. 2023.
Федоренко ЗП, Зуба ВО, Горох ЄЛ, Гулак ЛО, Рижов АЮ. Під ред.: Єфіменко ОВ. Рак в Україні, 2021 — 2022. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. *Бюлетень Національного канцер-реєстру України* № 24. 2023. http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_24.
3. Alberti KG, Zimmet P, Shaw J; IDF Epidemiology Task Force Consensus Group. The metabolic syndrome—a new worldwide definition. *Lancet*. 2005; 366 (9491): 1059-62. doi: 10.1016/S0140-6736(05)67402-8.
4. An H, Ma D, Mei Y, Wang L, Maimaitiyiming A, Zhuo T et al. Metabolic syndrome and metastatic prostate cancer correlation study, a real-world study in a prostate cancer clinical research center, Xinjiang, China. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2022; 13: 1090763. doi: 10.3389/fendo.2022.1090763.
5. Bhindi B, Locke J, Alibhai SMH, Kulkarni GS, Margel DS, Hamilton RJ et al.. Dissecting the association between metabolic syndrome and prostate cancer risk: analysis of a large clinical cohort. *Eur Urol*. 2015; 67 (1): 64-70. doi: 10.1016/j.eururo.2014.01.040.
6. Blanc-Lapierre A, Spence A, Karakiewicz PI, Aprikian A, Saad F, Parent MJ. Metabolic syndrome and prostate cancer risk in a population-based case-control study in Montreal, Canada. *BMC Public Health*. 2015; 15: 913. doi: 10.1186/s12889-015-2260-x.
7. Cheng S, Zheng Q, Ding G, Li G. Influence of

- serum total cholesterol, LDL, HDL, and triglyceride on prostate cancer recurrence after radical prostatectomy. *Cancer Manag Res.* 2019; 11: 6651-61. doi: 10.2147/CMAR.S204947.
8. Colicchia M, Morlacco A, Rangel LJ, Carlson RE, Dal Moro F, Karnes RJ. Role of metabolic syndrome on perioperative and oncological outcomes at radical prostatectomy in a low-risk prostate cancer cohort potentially eligible for active surveillance. *Eur Urol Focus.* 2019; 5 (3): 425-32. doi: 10.1016/j.euf.2017.12.005.
 9. Crawley D, Chamberlain F, Garmo H, Rudman S, Zethelius B, Holmberg L et al. A systematic review of the literature exploring the interplay between prostate cancer and type two diabetes mellitus. *Ecancermedicalscience.* 2018; 12: 802. doi: 10.3332/ecancer.2018.802
 10. Dickerman BA, Torfadottir JE, Valdimarsdottir UA, Wilson KM, Steingrimsdottir L, Aspelund T et al. Midlife metabolic factors and prostate cancer risk in later life. *Int J Cancer.* 2018; 142 (6): 1166-73. doi: 10.1002/ijc.31142.
 11. Feunteun J, Ostyn P, Delaloge S. Tumor cell malignancy: A complex trait built through reciprocal interactions between tumors and tissue-body system. *iScience.* 2022; 25 (5): 104217. doi: 10.1016/j.isci.2022.104217
 12. Goncalves SC, de Moraes Siqueira R, Nogueira MVF, Pereira-Correia JA, Vaz FP, Peres WAF. The Relationship Between Prostate Cancer Aggressiveness and Glycemic Levels in Patients Submitted to Radical Prostatectomy. *World J Oncol.* 2013; 4 (2): 87-94. doi: 10.4021/wjon664e.
 13. Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, Franklin BA et al.. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement. *Circulation.* 2005; 112 (17): 2735-52. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.105.169404.
 14. Haggström C, Van Hemelrijck M, Zethelius B, Robinson D, Grundmark B, Holmberg L et al. Prospective study of Type 2 diabetes mellitus, anti-diabetic drugs and risk of prostate cancer. *Int J Cancer.* 2017; 140 (3): 611-7. doi: 10.1002/ijc.30480.
 15. Jeon KP, Jeong TY, Lee SY, Hwang SW, Shin JH, Kim DS. Prostate cancer in patients with metabolic syndrome is associated with low grade Gleason score when diagnosed on biopsy. *Korean J Urol.* 2012; 53 (9): 593-7. doi: 10.4111/kju.2012.53.9.593.
 16. Kelkar S, Oyekunle T, Eisenberg A, Howard L, Aronson WJ, Kane CJ et al. Diabetes and prostate cancer outcomes in obese and nonobese men after radical prostatectomy. *JNCI Cancer Spectr.* 2021; 5 (3): pkab023. doi: 10.1093/jncics/pkab023.
 17. Kimura T, Sato S, Takahashi H, Egawa S. Global Trends of Latent Prostate Cancer in Autopsy Studies. *Cancers (Basel).* 2021; 13 (2): 359. doi: 10.3390/cancers13020359.
 18. Lebdai S, Mathieu R, Leger J, Haillet O, Vincendeau S, Rioux-Leclercq N et al. Metabolic syndrome and low high-density lipoprotein cholesterol are associated with adverse pathological features in patients with prostate cancer treated by radical prostatectomy. *Urol Oncol.* 2018; 36 (2): 80.e17-24. doi: 10.1016/j.urolonc.2017.09.026.
 19. Lorenzo C, Williams K, Hunt KJ, Haffner SM. The National Cholesterol Education Program — Adult Treatment Panel III, International Diabetes Federation, and World Health Organization definitions of the metabolic syndrome as predictors of incident cardiovascular disease and diabetes. *Diabetes Care.* 2007; 30 (1): 8-13. doi: 10.2337/dc06-1414.
 20. Neshat S, Rezaei A, Farid A, Sarallah R, Javanshir S, Ahmadian S. The tangled web of dyslipidemia and cancer: Is there any association? *J Res Med Sci.* 2022; 27: 93. doi: 10.4103/jrms.jrms_267_22.
 21. Nik-Ahd F, Howard LE, Eisenberg AT, Aronson WJ, Terris MK, Cooperberg MR et al. Poorly controlled diabetes increases the risk of metastases and castration-resistant prostate cancer in men undergoing radical prostatectomy: Results from the SEARCH database. *Cancer.* 2019; 125 (16): 2861-7. doi: 10.1002/cncr.32141.
 22. Pati S, Irfan W, Jameel A, Ahmed S, Shahid RK. Obesity and cancer: a current overview of epidemiology, pathogenesis, outcomes, and management. *Cancers (Basel).* 2023; 15 (2): 485. doi: 10.3390/cancers15020485.
 23. Ren C, Wang Q, Wang S, Zhou H, Xu M, Li H et al. Metabolic syndrome-related prognostic index: Predicting biochemical recurrence and differentiating between cold and hot tumors in prostate cancer. *Front Endocrinol (Lausanne).* 2023; 14: 1148117. doi: 10.3389/fendo.2023.1148117.
 24. Siegel RL, Miller KD, Wagle NS, Jemal A. Cancer statistics, 2023. *CA Cancer J Clin.* 2023; 73 (1): 17-48. doi: 10.3322/caac.21763
 25. Siltari A, Сууддд Н, Lou YR, Gao Y, Murtola TJ. Role of Lipids and Lipid Metabolism in Prostate Cancer Progression and the Tumor's Immune Environment. *Cancers (Basel).* 2022; 14 (17): 4293. doi: 10.3390/cancers14174293.
 26. Љќара L, Нуќек Турќовиќ А, Пеѓелј I, Вртариќ А, Синиќ N, Круљин B, Уламец M. Prostate Cancer-Focus on Cholesterol. *Cancers (Basel).* 2021; 13 (18): 4696. doi: 10.3390/cancers13184696.
 27. Tilki D, van den Bergh RCN, Briers E, Van den

- Broeck T, Brunckhorst O, Darraugh J et al. EAU-EANM-ESTRO-ESUR-ISUP-SIOG Guidelines on Prostate Cancer. Part II-2024 Update: Treatment of Relapsing and Metastatic Prostate Cancer. *Eur Urol.* 2024; S0302-2838 (24)02306-6. doi: 10.1016/j.eururo.2024.04.010.
28. Vidal AC, Howard LE, Moreira DM, Castro-Santamaria R, Andriole GL Jr, Freedland SJ. Obesity increases the risk for high-grade prostate cancer: results from the REDUCE study. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2014; 23 (12): 2936-42. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-14-0795.
29. Zlotta AR, Egawa S, Pushkar D, Govorov A, Kimura T, Kido Met al. Prevalence of prostate cancer on autopsy: cross-sectional study on unscreened Caucasian and Asian men. *J Natl Cancer Inst.* 2013; 105 (14): 1050-8. doi: 10.1093/jnci/djt151.
- Вперше надійшла до редакції 05.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 618.14-007.415-02: 618.14-002.2-07
DOI: <https://zenodo.org/records/15648787>

ПОКАЗНИКИ СИГНАЛЬНИХ ПЕПТИДІВ ЗАПАЛЕННЯ НИЗЬКОЇ ГРАДАЦІЇ У ПАЦІЄНТОК З ЕНДОМЕТРІОЗОМ ЯЄЧНИКІВ ТА БЕЗПЛІДНЯМ

**Бігун Р.В., Геник Н.І., Островська О.М., Римарчук М.І., Левицький І.В.,
Перхулин О.М., Кишакевич І.Т.**

*Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України, м.
Івано-Франківськ
ruslana.gotsaniuk@gmail.com*

DATA ON SIGNAL PEPTIDES OF LOW-GRADE INFLAMMATION IN PATIENTS WITH OVARIAN ENDOMETRIOSIS AND INFERTILITY

**Bihun R.V., Henyk N.I., Ostrovska O.M., Rymarchuk M.I., Levytskyi I.V.,
Perkhulyn O.M., Kyshakevych I.T.**

*Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine,
Ivano-Frankivsk*

Summary/Резюме

In the structure of gynecological diseases, endometriosis ranks third, and in groups of women with chronic pelvic pain syndrome, dysmenorrhoea, dyspareunia, menometrorrhagia, perimenstrual abnormal uterine bleeding, its share reaches 60 %, causing psychovegetative manifestations and fertility disorders in 55 % of cases. The aim of the study was to find markers of low-grade chronic inflammatory process in patients with ovarian endometriosis and infertility. *Materials and methods of the study.* A comprehensive clinical and laboratory study of 120 patients was conducted, where 30 women formed the control group, the main group included 45 patients with infertility and recurrent endometriomas and a history of surgical intervention for this pathology, and the comparison group included 45 patients with infertility and newly diagnosed ovarian endometriomas. Serum concentrations of C-reactive protein (CRP), procalcitonin, and the level of one of the representatives of the class of antimicrobial proteins — neopterin — were assessed, and the results were statistically and mathematically processed. *Results of the study and their discussion.* Patients with recurrent forms had a statistically higher percentage of secondary infertility, a high proportion of chronic pelvic inflammatory processes and endocervicitis (2.1 and 2.4 times, respectively), adenomyosis and external genital endometriosis — 3.3 times, and a twice higher proportion of vaginal mucosal

microbiome disorders and viral-bacterial associations. The most frequent complaints were chronic pelvic pain syndrome, dyspareunia, algodysmenorrhoea and perimenstrual uterine bleeding. There was a statistically significant increase (3.2 times compared with the control group) in neopterin in recurrent endometriomas in patients with impaired reproductive function in the absence of significant deviations in the comparison group ($p < 0.05$). Its level was 2.2 times higher in the case of recurrent endometriomas, and similar results were demonstrated by CRP parameters. The study of these biomarkers at the local level in cervical mucus demonstrated a 3.8-fold increase in CRP and 3.2-fold increase in neopterin parameters in patients of the main group. *Conclusions.* In the case of recurrent endometriomas, the clinical picture is characterised by a progressive course, accompanied by dysmenorrhoea, abnormal uterine bleeding, infertility and chronic pelvic pain syndrome. The study of the main markers of the inflammatory response demonstrates an increase in the serum concentration of C-reactive protein and neopterin, and their parameters at the local level — by 3.8 times and 3.2 times, respectively, compared to the control data ($p < 0.05$). It is advisable to include these biological transmitters in the diagnostic algorithm as criteria for the severity of the inflammatory component of endometrial functional failure in patients with infertility.

Key words: *benign ovarian cysts, genital endometriosis and ovarian endometrioma, chronic pelvic pain, infertility, dysmenorrhoea, perimenstrual abnormal uterine bleeding, markers of inflammation.*

У структурі гінекологічних захворювань ендометріоз займає третє місце, а у групах жінок з синдромом хронічного тазового болю, дисменореї, диспареунії, менометрорагії, перименструальних аномальних маткових кровотеч його частка досягає 60 %, обумовлюючи психовегетативні прояви та порушення фертильності у 55 % спостережень. Метою роботи стало пошук маркерів хронічного запального процесу низької градації у пацієток з ендометріозом яєчників та безпліддям. *Матеріали та методи дослідження.* Проведено комплексне клініко-лабораторне дослідження 120 пацієток, де 30 жінок сформували контрольну групу, у основну групу увійшли 45 пацієток з безпліддям і рецидивуючими ендометріомами та хірургічним втручанням з приводу даної патології в анамнезі, у групу порівняння — 45 пацієток із безпліддям та вперше діагностованими ендометріомами яєчників. Проведено оцінку рівня сироваткової концентрації С-реактивного протеїну (CRP), прокальцитоніну та рівня одного із представників класу антимікробних протеїнів — неоптерину, і статистичну та математичну обробку результатів. *Результати дослідження та їх обговорення.* У пацієток з рецидивуючими формами встановлено статистично вищий відсоток вторинного безпліддя, високу частку хронічних запальних процесів органів малого тазу та ендоцервіцитів (у 2,1 та 2,4 рази відповідно), аденоміозу та зовнішнього генітального ендометріозу — у 3,3 рази, удвічі більшою була доля порушення мікробіому слизової піхви та вірусно-бактеріальних асоціацій. Найбільш частими скаргами були синдром хронічного тазового болю, диспареунія, альгодисменорея та перименструальні маткові кровотечі. Відмітили статистично-вірогідне підвищення (у 3,2 рази проти даних групи контролю) неоптерину у випадку рецидивуючих ендометріом у пацієток з порушеною репродуктивною функцією при відсутності достовірних відхилень у групі порівняння ($p < 0,05$). Його рівень був у 2,2 рази вищим у випадку рецидивуючих ендометріом, схожі результати демонстрували параметри CRP. Проведене дослідження показників вказаних біомаркерів на локальному рівні у цервікальному слизі продемонстрували зростання у 3,8 рази CRP та у 3,2 рази параметрів неоптерину у пацієток основної групи. *Висновки.* У випадку рецидивуючих форм ендометріом клінічна картина характеризується прогресуючим перебігом, супроводжується дис-

менореєю, аномальними матковими кровотечами, безпліддям та синдромом хронічного тазового болю. Дослідження основних маркерів запальної відповіді демонструє зростання сироваткової концентрації С-реактивного протеїну та неоптерину, та їх параметрів на локальному рівні — у 3,8 раза та у 3,2 раза відповідно проти даних контролю ($p < 0,05$). Вказані біологічні трансміттери доцільно включати в діагностичний алгоритм як критерії вираженості запального компоненту функціональної недостатності ендометрію у пацієток з безпліддям.

Ключові слова: доброякісні кісти яєчників, генітальний ендометріоз та ендометріома яєчників, хронічний тазовий біль, безпліддя, дисменорея, перименструальні аномальні маткові кровотечі, маркери запального процесу.

Актуальність

У структурі гінекологічних захворювань ендометріоз займає третє місце, а у групах жінок з синдромом хронічного тазового болю, дисменореї, диспареунії, менометрорагії, перименструальних аномальних маткових кровотеч його частка досягає 60 %, обумовлюючи психовегетативні прояви та порушення фертильності у 55 % спостережень [1, 3, 22, 23]. При цьому, локалізація ендометріодних гетеротопій у яєчниках за частотою займає друге місце, де, не зважаючи на хірургічну інтервенцію та гормональну терапію, частота рецидивів зберігає високі показники без тенденції до зниження [3, 9].

Доцільність пошуку специфічних маркерів ендометріальної недостатності у випадку генітального ендометріозу обумовлена прогресуючим хронічним перебігом захворювання, що сприяє зниженню репродуктивного потенціалу та порушенню параметрів репродуктивного здоров'я. Оцінка ролі окремих запальних біомаркерів, як і терапевтичного впливу та корекції виявлених змін, є багатообіцяючим напрямком наукового пошуку, що дозволить розробити ефективні стратегії вирішення мультидисциплінарних проблем у даній категорії пацієток [8, 10]. Питання взаємозв'язку запального процесу та ендометріозу у багаточисленних публікаціях вітчизняних та зарубіжних дослідників знаходить підтвердження у розвитку вторинного хронічного ендометриу як наслідку імунної відповіді на тривалу персистенцію ендометріодних гетеротопій [3, 20].

У роботі Педаченко Н.Ю. та співавт. представлено огляд наукових досліджень останніх років, які демонструють асоціацію ендометріозу із більше як тридцяти-сорока іншими патологічними станами організму, де у 76 % жінок домінують запальні процеси тазових органів [3]. Авторами підкреслено зростання ризику розвитку ендометріозу у 1,5 рази у пацієток з ендометритом, що дозволило віднести до групи предикторів розвитку ендометріозу вплив хронічного запалення [3, 13, 15, 24]. Не виключено вплив інфектів на гіперпродукцію прозапальних цитокінів як потенційних предикторів розвитку ендометріозу [16]. За даними Freitag N. та співавт. хронічний ендометрит виявлено у 53 % жінок групи ендометріозу, що у 2,7 рази частіше [9].

Окремі роботи демонструють, що додатковим фактором ризику розвитку рецидиву ендометріозу є хронічний запальний процес органів малого тазу [4, 18]. Наукові положення, які отримали підтвердження у останні роки, дозволяють вважати патогенетичними механізмами більшості гінекологічних захворювань загальні та місцеві закономірності синдрому системного запалення низької градації, проте ствердження щодо ролі та прогностичної значимості окремих запальних біомаркерів є дискусійними та суперечливими [6, 12, 19].

Надзвичайну цікавість викликає дослідження динаміки маркерів системного запалення та антимікробних пептидів, які відіграють ключову роль у захисті репродуктивного тракту жінки [5, 21]. Серед відомих біомаркерів запального процесу найбільш вивченими і широко доступними

ми організмі є С-реактивний білок (СРБ, CRP — от англ. C-reactive protein) — важливий патогенетичний фактор та ранній індикатор системного та судинного запалення, викликаного бактеріальними інфекціями та імунопатологічними станами, підвищення якого розглядають як критерій нестабільності захисних сил організму [7]. Ще одним біомаркером є неоптерин — низькомолекулярна гетероциклічна сполука, яка утворюється у клітинах крові з гуанозинтрифосфату під впливом інтерферону- γ [21], біологічна роль якого не до кінця вивчена, хоча зниження рівнів неоптерину та С-реактивного білка, а також протизапального пулу цитокінів може бути свідченням виснаження імунної системи та ознакою нестабільності імунного захисту [2, 18]. Згідно з літературними даними, дисрегуляція про- та протизапальних медіаторів на місцевому рівні, поряд із прогресивним зростанням вогнища цитопатологічних змін, супроводжується неефективною активацією адаптивної імунної відповіді, що неминуче призведе до подальшої конверсії інфекції та прогресування запалення [14, 17].

Патогенетичні аспекти генітального ендометріозу, зокрема ендометріоми яєчників, демонструють багатогранність, не до кінця визначені та оцінені, що сприяє урізноманітненню підходів до діагностики та терапії. Саме тому, на сьогодні особливу увагу дослідників привертають ті наукові напрямки, метою яких є розкриття патофізіологічних процесів, що сприяють порушенню стану ендометрію у випадку безпліддя [11].

Метою роботи стало пошук маркерів хронічного запального процесу низької градації у пацієнок з ендометріозом яєчників та безпліддям.

Матеріали та методи дослідження

Нами було проведено комплексне клініко-лабораторне дослідження 120 пацієнок, де 30 жінок сформували контрольну групу, у основну групу увійшли 45 пацієнок з безпліддям і рецидивуючими ендометріомами та хірургічним втручанням з приводу даної патології в анамнезі,

у групу порівняння — 45 пацієнок із безпліддям та вперше діагностованими ендометріомами яєчників.

Було оцінено наступні дані: вік, тривалість безпліддя, характеристика наданих скарг, особливості менструальної та репродуктивної функції, гінекологічного та соматичного анамнезу, результати лабораторних та інструментальних методів дослідження, дані протоколу оперативного втручання, отриманої гормональної терапії. Критеріями включення стали: ранній репродуктивний вік, безпліддя, наявність ендометріоми яєчників, відсутність онкопатології та тяжких соматичних захворювань, підписана інформована згода на участь в даному дослідженні. Критерії виключення: вік молодший 18 років та старше 36 років, аномалії розвитку внутрішніх статевих органів, міома матки, що підлягає оперативному лікуванню, тяжкий інфільтративний ендометріоз, гострі запальні процеси органів малого тазу, тяжкі соматичні захворювання, онкологічні захворювання, відмова від участі у дослідженні. Сонографічне дослідження органів малого тазу проводили на ультразвуковому апараті «ALOKA-SSD-1700» (Японія) з використанням вагінального датчика (7,5 МГц). У комплексі діагностичних методів проведено оцінку рівня сироваткової концентрації С-реактивного протеїну (CRP), прокальцитоніну та рівня одного із представників класу антимікробних протеїнів — неоптерину за допомогою ELISA-TEST (enzyme-linked immunosorbent assay) із використанням стандартних наборів реактивів фірм «Biomerica», «IBL INTERNATIONAL» (Німеччина) і «DRG Diagnostics» відповідно. Статистичну та математичну обробку результатів дослідження здійснили відповідно до критеріїв варіаційно-статистичного аналізу з вирахованням середніх величин (M), помилкою середньої арифметичної (m) та із використанням пакету комп'ютерних програм Microsoft Excel та статистичних програм Excel Microsoft Office, де достовірність групових відмінностей показників оцінювалась на основі t-критерію Ст'юдента $< 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Характеристика досліджуваних груп представлена у таблиці 1.

Слід вказати, що пацієнтки з рецидивуючими ендометріомами віднесені до старшої вікової категорії, де жінки віком 30-35 років склали половину обстежених (25 — 55,6 %). Також встановлено статистично вищий відсоток вторинного безпліддя, перш за все у пацієнок з рецидивуючими формами. Також у основній групі високою була частка хронічних запальних процесів органів малого тазу та ендометритів (у 2,1 та 2,4 раза відповідно), аденоміозу та зовнішнього генітального ендометріозу — у 3,3 раза, поєднання ендометріоми із множинними ендометріїдними гетеротопіями на очеревині, маткових трубах та серозній оболонці матки, удвічі більшою була доля порушення мікробіому слизової піхви та вірусно-бактеріальних асоціацій.

Розподіл пацієнток із врахуванням вказаних характеристик продемонстрував високу частку рецидивуючих форм доброякісних утворень яєчників розмірами < 4 см (29 —

64,4 %), тоді, як у групі вперше виявлених ендометріом переважали розміри > 4 см (19 — 42,2 %) (рис. 1).

Також, наукові посади демонструють збільшення частки двостороннього розміщення ендометріом у випадку рецидивуючого перебігу — у 2,4 раза частіше ($p < 0,05$).

Характеристика клінічної симптоматики та скарг у досліджуваних групах представлена у таблиці 2.

Найбільш частими скаргами були синдром хронічного тазового болю, диспареунія, альгодисменорея та перименструальні маткові кровотечі. У третині спостережень у випадку рецидивуючих ендометріом відмітили скарги на дисхезію, дизуричні прояви та сексуальну дисфункцію, високою була частка поєднаної сим-

Таблиця 1.

Особливості клініко-анамнестичної оцінки та репродуктивної функції у пацієнок досліджуваних груп, $n = 120$, абс.ч., %

Особливості	Основна група, $n = 45$	Група порівняння, $n = 45$	Контрольна група, $n = 30$
Вік, роки	34,2 ± 1,6	27,8 ± 1,4	23,4 ± 1,8
Безпліддя первинне	16 — 35,6*	21—46,7*	0
Безпліддя вторинне	29 — 64,4*°	24 — 53,3*	0
Запальні процеси органів малого тазу	19 — 42,2*°	9—20,0*	1 — 3,3
Аденоміоз тіла матки	10—22,2*	3 — 6,7	1 — 3,3
Екстрагенітальний ендометріоз	13 — 28,9*°	4—8,9*	0
Екзо-ендоцервіцити	17—37,8*°	7—15,6*	1 — 3,3
Гіперплазія ендометрію	10 — 22,2*	6 — 13,3	0
Дисбіоз та інфекції, що передаються статевим шляхом	19 — 42,2 *°	9 — 20,0*	2 — 6,7

Примітки:

1. * - різниця достовірна проти даних контрольної групи, $p < 0,05$;
2. ° — різниця достовірна проти даних II групи, $p < 0,05$.

Рис. 1. Розподіл пацієнток із врахуванням розмірів та характеру ендометріом яєчників, $n = 90$, %.

птоматики. Слід вказати, що дві третини жінок з вперше виявленими ендометріомами не відмічали ніяких скарг, що сприяло відтермінуванню діагностики та своєчасності терапії.

Хірургічне лікування у основній групі виконано з використанням

Таблиця 2

Особливості клінічної симптоматики у пацієток досліджуваних груп,
 n = 90, абс.ч., %.

Скарги	Основна група, n = 45	Група порівняння, n = 90
Синдром хронічного тазового болю	21–46,7*	11–24,4
Альгодисменорея	28–62,2*	13 — 28,9
Перименструальні аномальні маткові кровотечі	21–46,7*	10 — 22,2
Диспареунія	22–48,9*	11 — 24,4
Дисхезія	13–28,9*	4 — 8,9
Дизуричні прояви	10 — 22,2	6 — 13,3
Астено-невротичний синдром	14 — 31,1	8 — 17,8
Сексуальна дисфункція	11 — 24,4	6 — 13,3
Відсутність скарг	17–37,8*	32 — 71,1

Примітка. * — різниця достовірна проти даних групи порівняння, $p < 0,05$.

лапароскопічних технік у 35 випадках (77,8 %), у 5 жінок застосовано склерозування кісти (11,1 %), у 5 (11,1 %) — лапаротомія.

Оцінка показників сигнальних пептидів запалення низької градації за рівнем прокальцитоніну у сироватці крові продемонструвала незначне підвищення без статистичних відмінностей по групах (рис. 2), проте щодо рівня неоптерину та CRP результати дослідження були більш прогностично значимі. Аналітичне опрацювання даних концентрації неоптерину у сироватці крові дозволило відмітити статистично-вірогідне підвищення (у 3,2 рази проти даних групи контролю) вказаного маркера у випадку рецидивуючих ендометріом у пацієток з порушеною репродуктивною функцією, тоді як у групі порівняння достовірних відхилень не відмітили ($p < 0,05$). Поряд з тим, рівень даної біологічної субстанції був у 2,2 рази вищим у випадку рецидивуючих ендометріом проти даних групи порівняння ($p < 0,05$), що демонструє напруження прозапальних патогенетичних механізмів. Схожі результати демонстрували параметри CRP, статистично

вищі проти показників контролю у 7,3 рази, та проти даних групи порівняння — у 1,3 рази ($p < 0,05$).

Проведене дослідження показників вказаних біомаркерів запальної відповіді на локальному рівні у цервікальному слизі продемонстрували зростання у 3,8 рази

CRP та статистично достовірне відхилення у 3,2 рази параметрів неоптерину у пацієток основної групи проти контрольних даних ($p < 0,05$), що вказує на доцільність оцінки визначення CRP та неоптерину на локальному рівні як імовірних прогностичних маркерів активності прозапальної відповіді (рис. 3). Продемонстровані у наших дослідженнях високі

Рис. 2. Зміна рівня показників сигнальних пептидів запальної відповіді у сироватці крові пацієток досліджуваних груп, $M \pm m$, $n = 120$

Примітки: 1. * - різниця достовірна проти параметрів контролю, $p < 0,05$; 2. ° — різниця достовірна проти даних основної групи, $p < 0,05$.

Рис. 3. Показники сигнальних пептидів запальної відповіді у цервікальному слизі у пацієток з ендометріомами та безпліддям, $M \pm m$, $n = 90$.

Примітки: 1. * - різниця достовірна проти параметрів контролю, $p < 0,05$; 2. ° — різниця достовірна проти даних основної групи, $p < 0,05$.

рівні CRP у сироватці крові та цервікальному слизі, а також зростання концентрації неоптерину на локальному рівні, перш за все, у випадку рецидивуючих форм, може вказувати на реалізацію прозапальних патогенетичних механізмів розвитку ендометріюїдних гетеротопій будь-якої локалізації, і, як наслідку, ініціації прозапальних процесів у ендометрії, що змінює його функціональну активність.

Таким чином, не дивлячись на багаточисленні наукові дослідження, генітальний ендометріоз залишається загадковим клінічним станом, як і його вплив на репродуктивне здоров'я жінки, недостатнім є розуміння патогенезу безпліддя у випадку ендометріюїдної хвороби, а проблема ендометріальної патології залишається найбільш недосказаною, зберігаючи контраверсії розуміння функціональної недостатності ендометрію на етапі імплантації.

Враховуючи наукові положення, що в основі патогенетичного розуміння прогресування ендометріюїдної хвороби та її впливу на репродуктивну функцію лежить сприйняття ендометріозу як перитонеального запального процесу, слід вважати, що представлені біомаркери є досить чутливими лабораторними тестами не тільки запалення низької градації, але і тканевого пошкодження та альтерації.

Висновки

У випадку рецидивуючих форм ендометріюїдних клінічна картина характеризується прогресуючим перебігом, супроводжується дисменореєю, аномальними матковими кровотечами, безпліддям та синдромом хронічного тазового болю. Дослідження основних маркерів запальної відповіді демонструє зростання сироваткової концентрації С-реактивного протеїну та неоптерину, та їх параметрів на локальному рівні — у 3,8 раза та у 3,2 раза відповідно проти даних контролю ($p < 0,05$). Вказані біологічні трансмітери доцільно включати в діагностичний алгоритм як критерії вираженості запального компонента функціональної недостатності

ендометрію у пацієнок з безпліддям.

Перспективним є розширення наукового пошуку біомаркерів запальної відповіді низької градації у випадку порушення репродуктивного здоров'я.

References/Література

1. Bihun RV, Henyk NI. Pelvic pain and psychoemotional status in women with ovarian endometrioma combined with pelvic inflammatory disease: choosing treatment tactics. *Clinical and Experimental Pathology*. 2022; 21 (1 (79)): 3-8.
Бігун РВ, Генік НІ. Тазовий біль і психоемоційний статус у жінок з ендометріомою яєчників, поєднаною із запальними захворюваннями органів малого тазу: вибір тактики лікування. *Клінічна та експериментальна патологія*. 2022; 21 (1 (79)): 3-8. DOI: 10.24061/1727-4338.XXI.1.79.2022.02
2. Degtyarova OV. Markers of immune inflammation and serum neopterin in patients with acute coronary syndrome. *Ukrainian Therapeutic Journal*. 2007 (3): 25-28.
Дегтярова ОВ. Маркери імунного запалення та сироватковий неоптерин у хворих з гострим коронарним синдромом. *Український терапевтичний журнал*. 2007 (3): 25-28.
3. Pedachenko NY, Tukhtaryan RA, Avetisyan IL, Shemelko TL. Chronic endometritis and endometriosis: is there a relationship? *Health of Society*.
Педаченко НЮ, Тухтарян РА, Аветисян ІЛ, Шемелько ТЛ. Хронічний ендометрит та ендометріоз: чи є взаємозв'язок? *Health of Society*. 2021; 10 (3): 83-91. <https://doi.org/10.22141/2306-2436.10.3.2021.246349>
4. Shapoval OS, Vorontsova LL. Peculiarities of management of endometrioid ovarian cysts in patients of reproductive age. *Women's Health*. 2019; 4: 69-72.
Шаповал ОС, Воронцова ЛЛ. Особливості менеджменту ендометріюїдних кіст яєчників у пацієнтів репродуктивного віку. *Здоров'я жінки*. 2019; 4: 69-72.
5. Anastasiu CV, Moga MA, Elena Neculau A, Brlan A, Scvrneciu I, Dragomir RM, et al. Biomarkers for the Noninvasive Diagnosis of Endometriosis: State of the Art and Future Perspectives. *Int J Mol Sci*. 2020 Mar 4; 21 (5): 1750. doi: 10.3390/ijms21051750
6. Benagiano G, Guo S-W, Puttemans P, Gordts S, Brosens I. Progress in the diagnosis and management of adolescent endometriosis: an opinion. *Reprod BioMed Online*. 2018; 36: 102-14. doi: 10.1016/j.rbmo.2017.09.015.
7. Berdowska A, Zwirska-Korcza K. Neopterin

- measurement in clinical diagnosis. J Clin Pharm Ther. 2001 Oct; 26 (5): 319-29. doi: 10.1046/j.1365-2710.2001.00358.x.
8. Critchley HOD, Maybin JA, Armstrong GM, Williams ARW. Physiology of the endometrium and regulation of menstruation. Physiol. Rev. 2020; 100 (3): 1149–1179.
 9. Freitag N, Pour SJ, Fehm TN, Toth B, Markert UR, Weber M, Togawa R, Kruessel JS, Baston-Buest DM, Bielfeld AP. Are uterine natural killer and plasma cells in infertility patients associated with endometriosis, repeated implantation failure, or recurrent pregnancy loss? Arch. Gynecol Obstet. 2020 Dec; 302 (6): 1487-1494. doi: 10.1007/s00404-020-05679-z.
 10. Gellersen B, Brosens JJ. Cyclic decidualization of the human endometrium in reproductive health and failure. Endocrine reviews. 2014; 35 (6): 851–905.
 11. Kao L.C., Germeyer A, Tulac S., et al. Expression profiling of endometrium from women with endometriosis reveals candidate genes for disease-based implantation failure and infertility. Endocrinology. 2003; 144 (7): 2870–2881, doi: 10.1210/en.2003-0043.
 12. Kotlyar A, Goodman LR, Harwalkar J, Gupta M, Radeva M, Falcone T. The effect of surgery on pre- and post-operative inflammatory cytokine levels in patients with peritoneal endometriosis and endometriomas. Fertility and Sterility. 2017; 108 (3): e202. doi: 10.1016/j.fertnstert.2017.07.597
 13. Lebovic DI, Mueller MD, Taylor RN. Immunobiology of endometriosis. Fertil Steril. 2001; 75 (1): 1–10. doi: 10.1016/s0015-0282(00)01630-7.
 14. Liang Y, Xie H, Wu J, Liu D, Yao S. Villainous role of estrogen in macrophage-nerve interaction in endometriosis. Reprod Biol Endocrinol. 2018 Dec 5; 16 (1): 122. doi: 10.1186/s12958-018-0441-z.
 15. Lin KY, Chang CY, Lin WC, Wan L. Increased risk of endometriosis in patients with endometritis — a nationwide cohort study involving individuals. Ginekol Pol. 2020; 91 (4): 193-200. doi: 10.5603/GP.2020.0040.
 16. Lin WC, Chang CYY, Hsu YA et al. Increased Risk of Endometriosis in Patients With Lower Genital Tract Infection: A Nationwide Cohort Study. Medicine (Baltimore). 2016; 95 (10): e2773, doi: 10.1097/MD.0000000000002773.
 17. Malanchuk LM, Riabokon MO, Malanchuk AS, Riabokon SS, Malanchuk SL, Martyniuk VM et al. Relationship between pathological menstrual symptoms and the development of extragenital forms of local inflammation. Wiad Lek. 2021; 74 (1): 64-7.
 18. Mancini F, Milardi D, Carfagna P, Grande G, Miranda V, De Cicco Nardone A et al. Low-dose SKA Progesterone and Interleukin-10 modulate the inflammatory pathway in endometriotic cell lines. Int Immunopharmacol. 2018 Feb; 55: 223-230. doi: 10.1016/j.intimp.2017.12.008.
 19. Mathiasen M, Egekvist AG, Kesmodel US, Knudsen UB, Seyer-Hansen M. Similar evolution of pain symptoms and quality of life in women with and without endometriosis undergoing assisted reproductive technology (ART). Acta Obstet Gynecol Scand. 2019 Jan; 98 (1): 77-85. doi: 10.1111/aogs.13468.
 20. Maybin JA, Critchley HO, Jabbour HN. Inflammatory pathways in endometrial disorders. Mol. Cell. Endocrinol. 2011; 15 (335): 42-51.
 21. Melichar B, Solichovc D, Freedman RS. Neopterin as an indicator of immune activation and prognosis in patients with gynecological malignancies. Int J Gynecol Cancer. 2006 Jan-Feb; 16 (1): 240-52. doi: 10.1111/j.1525-1438.2006.00294.x.
 22. Salim R, Riris S, Saab W. Adenomyosis reduces pregnancy rates in infertile women undergoing IVF. Reprod Biomed Online. 2012; 25 (3): 273–277.
 23. Shum LK, Bedaiwy MA, Allaire C, Williams C, Noga H, Albert A et al. Deep Dyspareunia and Sexual Quality of Life in Women With Endometriosis. Sex Med. 2018 Sep; 6 (3): 224-233. doi: 10.1016/j.esxm.2018.04.006.
 24. Teng SW, Horng HC, Ho CH, Yen MS, Chao HT, Wang PH. et al. Women with endometriosis have higher comorbidities: analysis of domestic data in Taiwan. J Chin Med Assoc. 2016; 79: 577-82.

*Вперше надійшла до редакції 09.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ НА РІЗНІ ТИПИ ПАТОГЕНІВ У ПАЦІЄНТІВ З НЕСПЕЦИФІЧНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ ТА ХОЗЛ УСІХ СТАДІЙ

Коляда О.М.¹, Мінухін В.В.², Меркулова Н.Ф.¹, Граділь Г.І.¹, Аттіков В.Є.²

¹ Харківський національний медичний університет

² ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова»

e-mail: om.koliada@kntmu.edu.ua

ANALYSIS OF THE IMMUNE RESPONSE PECULIARITIES TO DIFFERENT TYPES OF PATHOGENS IN PATIENTS WITH NON-SPECIFIC PNEUMONIA AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES OF ALL STAGES

Kolyada O.M.¹, Minukhin V.V.², Merkulova N.F.¹, Gradil G.I.¹, Attikov V.E.²

¹Kharkiv National Medical University

²State Institution "I.I. Mechnikov Institute of Microbiology and Immunology"

Summary/Резюме

The purpose of the work is to develop criteria for predicting the etiology and course of chronic inflammatory lung diseases to assess the feasibility and features of the use of antibiotic and immunocorrective therapy. Research methods — immunological, clinical, bacteriological, serological. Results. The relationship between the characteristics of the body's immune response to infection in 182 patients with community-acquired pneumonia and COPD was studied. It was found that patients of all studied groups during the first three days of the disease had proinflammatory hypercytokinemia with a simultaneous increase in the level of the immunosuppressive cytokine IL-10. The study of the serum cytokine profile in patients with community-acquired pneumonia did not reveal any fundamental differences in the nature of the development of the early immune response to infection and the formation of a new inflammatory infiltrate in the lungs in COPD. The study of local cytokine production compared with the study of their serum levels in NP of different etiologies had a significantly higher informative value: the maximum levels of IL-6 and IL8 were observed in patients with pneumonia caused by *Nemophilus influenzae*; A more pronounced increase in IL-10 levels was observed against the background of the infectious process caused by *Mycoplasma pneumoniae* and respiratory viruses. The results obtained were used in the development of a method for predicting the effectiveness of antibiotic therapy in patients with infectious diseases of the respiratory tract. Research has shown that individual decisions about antibiotic use are very complex. Factors that should be considered include: the clinical situation (with emphasis on the pre-test probability of bacterial infection), the severity and acuity of presentations as well as test results. PCT has great potential to improve antibiotic treatment decisions — when combined with careful patient assessment, evidence-based clinical algorithms, and continuous communication and regular feedback from all stakeholders in the antibiotic strategy. Medical journals such as *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)* have played a crucial role in reviewing and disseminating high-quality evidence on assays for measuring PCT, observational studies of the relationship between outcomes in different populations, and intervention studies that support their effectiveness in treating patients.

Key words: *infectious exacerbations of COPD, community-acquired pneumonia, markers of bacterial infection, cytokine profile.*

Мета роботи — розробити критерії прогнозування етіології та перебігу хронічних запальних захворювань легень для оцінки доцільності та особливостей застосування антибіотико- та імунокоригуючої терапії. Методи дослідження — імунологічні, клінічні, бактеріологічні, серологічні. Результати. Досліджували зв'язок між особливостями і імунної відповіді організму на інфекцію у 182 хворих на негоспітальну пневмонію і ХОЗЛ. Встановлено, що у пацієнтів всіх досліджуваних груп впродовж перших трьох діб захворювання спостерігалась прозапальна гіперцитокінемія з одночасним зростанням рівня імуносупресорного цитокіна IL-10. Проведене дослідження сироваткового цитокінового профілю у пацієнтів з негоспітальними пневмоніями не дозволило виявити принципових відмінностей в характері розвитку ранньої імунної відповіді на інфекцію та формування нового запального інфільтрату в легенях при ХОЗЛ. Дослідження локальної продукції цитокінів у порівнянні з дослідженням їх сироваткових рівнів при НП різної етіології мало значно вищу інформативність: максимальні рівні IL-6 та IL8 спостерігались у пацієнтів з пневмонією, викликаною *Neisseria meningitidis*; більш виражене зростання рівней IL-10 спостерігалось на тлі інфекційного процесу, викликаного *Mycoplasma pneumoniae* та респіраторними вірусами. Отримані результати використано при розробці способу прогнозування ефективності антибіотикотерапії у пацієнтів з інфекційними захворюваннями НДШ. Дослідження показали, що індивідуальні рішення щодо застосування антибіотиків є дуже складними. Фактори, які слід враховувати, включають: клінічну ситуацію (з акцентом на передтестову ймовірність бактеріальної інфекції), гостроту та тяжкість прояву, а також результати тесту. РСТ має високий потенціал для покращення прийняття рішень щодо лікування антибіотиками — у поєднанні з ретельним оцінюванням пацієнтів, клінічними алгоритмами, що ґрунтуються на доказах, а також безперервним повідомленням і регулярним зворотним зв'язком від усіх зацікавлених сторін у стратегії антибіотиків. Медичні журнали, такі як *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*, зіграли вирішальну роль у перегляді та поширенні високоякісних доказів щодо аналізів для вимірювання РСТ, обсерваційних досліджень щодо зв'язку з результатами серед різних груп населення та інтервенційних досліджень, що підтверджують їх ефективність у лікуванні пацієнтів.

Ключові слова: інфекційні загострення ХОЗЛ, негоспітальна пневмонія, маркери бактерійної інфекції, цитокіновий профіль.

Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) визначається як неповністю зворотне обмеження прохідності дихальних шляхів [1, 2], зумовлене структурними та функціональними дефектами нижніх дихальних шляхів (НДШ), що виникають внаслідок тривалої персистенції запального процесу в дихальних шляхах та паренхімі легень. Поряд із ураженням легень, ХОЗЛ призводить до значних позалегенових системних дефектів та розвитку супутніх захворювань, що в комплексі з прогресуючою дихальною недостатністю суттєво погіршує якість життя пацієнта, ускладнює та перевантажує фармацевтичними засобами терапевтичні схеми та робить ХОЗЛ одним з найбільш обтяжливих в соціальному та економічно-

му плані захворювань [3].

За статистичними даними, рівень захворюваності на ХОЗЛ складає 4 — 6 % серед чоловіків та 1 — 3 % серед жінок старших 40 років, при цьому рівень летальності осідає четверте місце серед причин смерті в загальній популяції [4].

Суттєво впливає на прогноз розвитку емфіземи внаслідок незворотньої деструкції альвеол. Цей стан асоційований з легеневою гіпертензією (ЛГ), що у пацієнтів з ХОЗЛ зазвичай пов'язують з деструкцією капілярної системи в альвеолярних стінках. ЛГ, в свою чергу, призводить до розвитку *cor pulmonale* (порушення структури та функцій правого шлуночка). Прогресування правошлуночкової недо-

статності є досить розповсюдженою причиною смерті пацієнтів з ХОЗЛ [5].

Незважаючи на соціальну та медичну актуальність проблеми, патогенетичні закономірності розвитку та прогресування ХОЗЛ залишаються недостатньо з'ясованими, про що свідчить відсутність достатньо ефективної патогенетичної терапії та інформативних імунологічних критеріїв, придатних для оцінки перебігу захворювання [7-9].

Метою роботи було розробити критерії прогнозування етіології та перебігу хронічних запальних захворювань легень та дослідити особливості імунної відповіді при різних формах перебігу та етіології ХОЗЛ та НП для оцінки доцільності та особливостей застосування антибіотикотерапії, а також виявити біологічні маркери, рівень яких є специфічним для певних форм перебігу ХОЗЛ та неспецифічної пневмонії та до певних типів збудників ЗЗЛ.

Матеріал і методи дослідження

Об'єкт дослідження. Для досягнення мети та виконання завдань дослідження було обстежено 442 хворих на гострі пневмонії, що лікувалися у Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні та в терапевтичному відділенні КНП «МКЛШНМД ім. проф. О.І. Мещанінова» ХМР.

Встановлення етіологічного діагнозу відбувалося в два етапи: перший етап — бактеріологічні та вірусологічні дослідження в лабораторіях стаціонарів, де перебували пацієнти; другий етап — ретроспективно проводили підтвердження сероконверсії за підвищенням титрів антитіл. Серед 318 пацієнтів виявлено 236 осіб з ХОЗЛ (74,2 %), в тому числі 51 з I стадією, 71 з II, 98 з III, 16 з IV. Виділено дві основні дослідні групи хворих на гостру негоспітальну пневмонію, що в анамнезі мають ХОЗЛ: пацієнти з I та II стадіями ХОЗЛ (I група) ($n = 122$); пацієнти з III та IV стадіями ХОЗЛ (II група) ($n = 114$).

Встановлення етіологічного діагнозу відбувалося в два етапи: перший етап —

бактеріологічні та вірусологічні дослідження в лабораторіях стаціонарів, де перебували пацієнти; другий етап — ретроспективно проводили підтвердження сероконверсії за підвищенням титрів антитіл. Серед 318 пацієнтів виявлено 236 осіб з ХОЗЛ (74,2 %), в тому числі 51 з I стадією, 71 з II, 98 з III, 16 з IV. Враховуючи особливості конвенційної терапії ХОЗЛ, виділено дві основні дослідні групи хворих на гостру негоспітальну пневмонію (НП), що в анамнезі мають ХОЗЛ: пацієнти з I та II стадіями ХОЗЛ (I група) ($n = 122$); пацієнти з III та IV стадіями ХОЗЛ (II група) ($n = 114$).

Для виявлення основних етіологічних агентів НП проводили мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу (згідно критеріїв наказу МОЗ України № 30 від 09.02.98 та № 128 від 19.03.2007 р., адаптованого відповідно до правил GLP) на базі ДУ «ІМІ НАМН І.І. Мечникова». Етіологічний діагноз вважався встановленим у випадку виділення збудника з мокротиння у чисельності $1,0 \times 10^6$ КУО/мл та вище. Діагностично значущими вважали результати при виявленні патогену в титрі не нижче 106 колонієутворюючих одиниць в 1 мл. Первинний посів харкотиння проводили на кров'яний та шоколадний агарі. Для виділення проблемних мікроорганізмів (*S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. catarrhalis* та ін.) до кров'яного або шоколадного агару додавали 5 % еритроцитарну масу (дані отримані із бактеріологічних лабораторії відповідних стаціонарів).

Концентрації в сироватці крові цитокінів та специфічних імуноглобулінів до *Mycoplasma pneumoniae* оцінювали за допомогою імуноферментних тест — систем фірми «Вектор-Бест» (Україна) за допомогою імуноферментного аналізатору Stat-Fax (США) згідно з інструкціями, що додаються до тест-систем.

Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням програм STATISTICA 11.0 (StatSoft, Inc) та XLSTAT 19.6 (Addinsoft). Нормальність розподілу даних у групах перевіряли за допомогою

W- критерію Шапіро-Уїлка. Для визначення достовірності відмінностей між показниками в досліджуваних вибірках використовували U-критерій Манна-Уїтні, при нормальному розподілі використовували критерій Пірсона (коефіцієнт χ^2).

Результати дослідження та їх обговорення

Етіологію процесу визначали ретроспективно за наявністю ознак сероконверсії. Сироватку для дослідження брали в гострій фазі захворювання (при поступленні до стаціонару) та в стадії реконвалесценції (наприкінці терміну госпіталізації, тривалість якої в групі пацієнтів з ХОЗЛ складала (24 ± 7) діб, в групі пацієнтів без ХОЗЛ (22 ± 5) діб.

Для аналізу особливостей імунної відповіді на різні типи патогенів у пацієнтів з ХОЗЛ, виділено три категорії пацієнтів з пневмоніями, викликаними найбільш поширеними (за результатами проведених досліджень) збудниками: для груп Ia та IIa — пацієнти мали серологічно підтверджену вірусну пневмонію ($n = 43$) (18,2 %); для груп Ib та IIb пацієнти мали серологічно та бактеріологічно підтверджену інфекцію, викликану *H. influenzae* (Hi) ($n = 57$) (24,1 %); для груп Ic та IIc *M. pneumoniae* (Mp) ($n = 34$) (14,4 %) відповідно. З яких сформовано шість дослідних груп пацієнтів, відносно однорідних за етіологією та стадіями ХОЗЛ: підгрупи з пневмонією, викликану вірусною пневмонією з I-II та III-IV стадіями ХОЗЛ — Rv Ia ($n = 22$) та Rv IIa ($n = 21$), відповідно; підгрупи з пневмонією, викликану *H. influenzae* — Hi Ib ($n = 31$) та Hi IIb ($n = 26$); підгрупи з пневмонією, викликану *M.*

pneumoniae — Mp Ic ($n = 16$) та Mp IIc ($n = 18$). Серед пацієнтів з НП без ХОЗЛ 18 осіб мали серологічно підтверджену вірусну пневмонію та використовувались в якості контролю для груп Ia та IIa; 19 осіб мали серологічно та бактеріологічно підтверджену інфекцію, викликану *H. influenzae* та використовувались в якості контролю для груп Ib та IIb, 11 осіб з пневмонією, викликану *M. pneumoniae*, використовувались в якості контролю для груп Ic та IIc.

Дослідження цитокінового профілю у пацієнтів з вірусними пневмоніями контрольної групи виявило в цілому однотипні зміни (проінфламаторна гіперцитокінемія з одночаним зростанням рівня імуносупресорного цитокіну IL-10). Результати дослідження показників цитокінового профілю наведено в таблиці 1.

Вказані зміни спостерігались протягом досить обмеженого терміну від початку захворювання (1 — 2 доба): підвищені рівні TNF- β зафіксовано лише у пацієнтів, що надійшли до стаціонару в 1 добу після початку захворювання.

Більш виражене підвищення IL-10 можна було спостерігати протягом 2 та 3 доби. В цілому, к 3 добі від початку захворювання у більшості пацієнтів контрольної групи спостерігались ознаки іму-

Таблиця 1

Динаміка змін сироваткового цитокінового профілю у пацієнтів з вірусними пневмоніями

Доба	ХОЗЛ				НП ($n = 18$)	
	Rv Ia ($n = 22$)		Rv IIa ($n = 21$)			
сироваткова концентрація IL-6 та TNF- α						
	IL-6, (pg/mL)	TNF- α , (pg/mL)	IL-6, (pg/mL)	TNF- α , (pg/mL)	IL-6, (pg/mL)	TNF- α , (pg/mL)
1	224,58 \pm 73,54	24,22 \pm 8,14	198,47 \pm 78,95	20,32 \pm 7,21	210,51 \pm 23,32	21,53 \pm 2,43
2	197 \pm 49,75	12,22 \pm 9,18	210,73 \pm 54,84	11,24 \pm 9,11	65,86 \pm 7,13	17,22 \pm 2,18
3	50,99 \pm 6,38	5,29 \pm 3,31	23,47 \pm 16,21	7,64 \pm 5,39	12,26 \pm 1,45	3,22 \pm 0,18
сироваткова концентрація IL-8 та IL-10						
	IL-8, (pg/mL)	IL-10, (pg/mL)	IL-8, (pg/mL)	IL-10, (pg/mL)	IL-8, (pg/mL)	IL-10, (pg/mL)
1	36,24 \pm 6,28	41,12 \pm 7,59	35,05 \pm 7,43	44,78 \pm 8,11	31,07 \pm 3,67	34,8 \pm 3,69
2	25,41 \pm 4,02	60,88 \pm 9,02	23,59 \pm 4,27	51,96 \pm 8,32	21,33 \pm 1,6	42,31 \pm 4,07
3	11,23 \pm 3,75	31,34 \pm 7,09	13,08 \pm 5,36	48,32 \pm 6,37	9,42 \pm 1,34	21,17 \pm 5,22

носупресії.

У пацієнтів із вірусною пневмонією на тлі ХОЗЛ (Rv Ia та Rv IIa) жодних закономірностей в характері змін цитокинового профілю, достовірно відмінних від таких у пацієнтів контрольної групи (НП), виявити не вдалося. Більшість досліджуваних показників варіювали в широкому діапазоні, при цьому найнижчі концентрації TNF- β та, IL-6 в першу добу після початку захворювання відзначено у пацієнта з III стадією ХОЗЛ.

Порівняльний аналіз даних змін цитокинового профілю на тлі вірусної інфекції в групі пацієнтів з переважно емфізематозним ураженням легень та в групі з превалюванням симптомів бронхіту також був малоінформативним.

В цілому представлені результати свідчать про відсутність принципових відмінностей в характері розвитку імунної відповіді на вірусну інфекцію та формування нового запального інфільтрату в легенях у пацієнтів з ХОЗЛ та групи порівняння, однак ступінь дисперсії даних в I та II дослідних групах була значно вище. Широкий діапазон коливань сироваткових концентрацій проінфламаторних та імуносупресорних медіаторів в цій категорії пацієнтів може бути зумовлений варіабельністю стану імунологічної резистентності внаслідок наявності індивідуальних особливостей застосування та чутливості до дії препаратів базисної терапії ХОЗЛ. Серед останніх виражені імунотропні ефекти мають не тільки кортикостероїди, рекомендовані пацієнтам з III — IV стадіями, але і агоністи β 2-адренорецепторів, що досить широко призначаються пацієнтам з менш важким перебігом

Результати дослідження показників сироваткового цитокинового профілю в групах з ХОЗЛ характеризувались високим рівнем дисперсії даних, більш вираженим у

пацієнтів з III — IV стадіями, що може бути зумовлене варіабельністю стану імунологічної резистентності внаслідок індивідуальних особливостей базисної терапії основного захворювання, а також варіабельністю індивідуальної відповіді на імунотропні препарати, що застосовуються в межах цієї терапії.

Проведене дослідження сироваткового цитокинового профілю у пацієнтів з негоспітальними пневмоніями не дозволило виявити принципових відмінностей в характері розвитку ранньої імунної відповіді на інфекцію та формування нового запального інфільтрату в легенях при ХОЗЛ. У пацієнтів всіх досліджуваних груп впродовж перших трьох діб захворювання спостерігалась прозапальна гіперцитокінемія з одночасним зростанням рівня імуносупресорних цитокінів IL-10.

Наведене обґрунтовує доцільність пошуку більш стабільних та інформативних маркерів з потенційною диференціально-діагностичною цінністю.

Особливості гуморальної імунної відповіді на різні типи патогенів у пацієнтів з ХОЗЛ різного ступеню важкості.

Для характеристики особливостей гуморальної імунної відповіді в хворих на ХОЗЛ та НП було проведено дослідження рівнів неспецифічних імуноглобулінів А, М, G та E.

На третю добу госпіталізації підвищення IgM спостерігалось у хворих на гостру бактеріальну пневмонію (*Haemophilus influenzae*) на фоні ХОЗЛ усіх стадій розвитку процесу, а також у хворих із гострою пневмонією, що в анамнезі не мали хронічного обструктивного захворювання легень. Достовірних відмінно-

Таблиця 2

Рівні неспецифічних імуноглобулінів в сироватці крові у хворих на негоспітальну бактеріальну пневмонію на фоні ХОЗЛ.

Показники	Hi Ib (n = 31)	Hi Iib (n = 26)	ХОЗЛ без загострення (n = 15)	Бактеріальна пневмонія (<i>Haemophilus influenzae</i>) (n = 19)	Контрольна група (n = 24)
IgM, мг/мл	(1,97 ± 0,09)	(2,18 ± 0,07) ¹	(1,3 ± 0,07)	(2,73 ± 0,08) ²	(1,1 ± 0,07)
IgG, мг/мл	(13,5 ± 1,2) ¹	(14,2 ± 0,8) ¹	(10,2 ± 1,2)	(9,7 ± 0,7)	(9,2 ± 0,9)
IgA, мг/мл	(2,8 ± 0,09) ¹	(2,6 ± 0,07) ¹	(1,7 ± 0,03)	(2,1 ± 0,03)	(1,9 ± 0,08)
IgE, ME	(172 ± 7,8) ¹	(320 ± 12,4) ²	(120 ± 8,9)	(186 ± 11) ²	(110 ± 5,1)

Примітки: ¹ — p<0,05, ² — p<0,01.

стей цього показника у хворих на ХОЗЛ поза загостренням не спостерігалось. Отже, В групі Ні Іb рівень ІgM становив (1,97 ± 0,09) мг/мл проти (1,1 ± 0,07) мг/мл в контролі, (p<0,05), в групі Ні ІІb — (2,18 ± 0,07) мг/мл проти (1,1 ± 0,07) мг/мл, (p<0,01). В групі пацієнтів із гострою позалікарняною пневмонією спостерігалось підвищення ІgM більш ніж в два рази у порівнянні із групою здорових дорослих — (2,73 ± 0,08) мг/мл проти (1,1 ± 0,07) мг/мл, (p<0,01), (Табл. 2).

Достовірно підвищення імуноглобуліну G та A постерігалось в групах хворих на гостру пневмонію бактеріальної етіології на фоні ХОЗЛ як І, ІІ так і ІІІ, ІV стадій запального процесу. Так, у групі Ні Іb рівень ІgG складав (13,5 ± 1,2) мг/мл проти (9,2 ± 0,9) мг/мл у контролі, ІgA — (2,8 ± 0,09) мг/мл проти (1,9 ± 0,08) мг/мл, (p<0,05), у групі Ні ІІb ІgG — (14,2 ± 0,8) мг/мл проти (9,2 ± 0,9) мг/мл, ІgA — (2,6 ± 0,07) мг/мл проти (1,9 ± 0,08) мг/мл, (p<0,05). В інших групах хворих достовірних відмінностей Іg G та Іg A у порівнянні з контролем не відмічалось.

Достовірні відмінності у рівні ІgE були відмічені в усіх групах пацієнтів окрім групи з ХОЗЛ поза загостренням. Найбільшого підвищення цей показник зазнав у групі хворих на гостру негоспітальну пневмонію бактеріальної етіології на тлі ХОЗЛ ІІІ та ІV стадій.

При дослідженні рівнів неспецифічних імуноглобулінів у груп пацієнтів із мікоплазменною пневмонією на фоні ХОЗЛ на третю добу госпіталізації було відмічено достовірне підвищення ІgM в усіх випадках. Достовірних відмінностей цього показника у хворих на ХОЗЛ поза загостренням не спостерігалось. Отже у

Таблиця 3

Рівні неспецифічних імуноглобулінів в сироватці крові у хворих на негоспітальну мікоплазменну пневмонію на фоні ХОЗЛ

Показники	Mr Ic (n = 16)	Mr Iic (n = 18)	ХОЗЛ без загострення (n = 15)	Мікоплазменна пневмонія (n = 11)	Контрольна група (n = 24)
IgM, мг/мл	(2,1 ± 0,08) ¹	(3,0 ± 0,1) ¹	(1,3 ± 0,07)	(3,73 ± 0,08) ²	(1,1 ± 0,07)
IgG, мг/мл	(10,4 ± 2,0)	(10,7 ± 1,7)	(10,2 ± 1,2)	(15,3 ± 1,1) ¹	(9,2 ± 0,9)
IgA, мг/мл	(3,7 ± 0,03) ¹	(3,5 ± 0,07) ¹	(1,7 ± 0,03)	(3,88 ± 0,03) ¹	(1,9 ± 0,08)
IgE, МЕ	(270 ± 10,2)	(340 ± 7,4) ¹	(120 ± 8,9)	(186 ± 11) ¹	(110 ± 5,1)

Примітки: ¹ — p<0,05, ² — p<0,01.

Таблиця 4

Рівні неспецифічних імуноглобулінів в сироватці крові у хворих на негоспітальну вірусну пневмонію на фоні ХОЗЛ

Показники	Rv Ia (n = 22)	Rv Iia (n = 21)	ХОЗЛ без загострення (n = 15)	Вірусна пневмонія (n = 18)	Контрольна група (n = 24)
IgM, мг/мл	(1,89 ± 0,05)	(2,2 ± 0,08) ¹	(1,3 ± 0,07)	(2,78 ± 0,04) ¹	(1,1 ± 0,07)
IgG, мг/мл	(14,2 ± 1,2) ¹	(12,3 ± 1,3) ¹	(10,2 ± 1,1)	(11,5 ± 0,8)	(9,2 ± 0,2)
IgA, мг/мл	(4,2 ± 0,06) ¹	(3,9 ± 0,04) ¹	(1,7 ± 0,02)	(3,8 ± 0,07) ¹	(1,9 ± 0,08)
IgE, МЕ	(168 ± 10,6) ¹	(350 ± 9,4) ¹	(120 ± 8,9)	(178 ± 7,3) ¹	(110 ± 5,1)

Примітка: ¹ — p<0,05.

групі із гострою мікоплазменною пневмонією на тлі І та ІІ стадій ХОЗЛ (Mr Ic) цей показник становив (2,1 ± 0,08) мг/мл проти (1,1 ± 0,07) мг/мл в групі здорових, (p<0,05). В групі із гострою мікоплазменною пневмонією на тлі ІІІ та ІV стадій ХОЗЛ (Mr Iic) — (3,0 ± 0,1) мг/мл проти (1,1 ± 0,07) мг/мл в групі здорових, (p<0,05). В групі із пневмонією без ХОЗЛ — (3,73 ± 0,08) мг/мл проти (1,1 ± 0,07) мг/мл в групі здорових, (p<0,01), (Табл. 3).

При дослідженні рівня ІgG на третю добу перебігу гострого процесу достовірна різниця із контролем була встановлена лише у групі хворих із негоспітальною пневмонією без ХОЗЛ у анамнезі — (15,3 ± 1,1) мг/мл проти (9,2 ± 0,9) мг/мл, (p<0,05).

ІgA та E був достовірно підвищеним у всіх груп із пневмонією на фоні ХОЗЛ (поза залежністю від стадії захворювання) та без нього. Отже в групі Mr Ic ІgA складав (3,7 ± 0,03) мг/мл проти (1,9 ± 0,08) мг/мл у здорових; ІgE — (270 ± 10,2) МЕ проти (110 ± 5,1) МЕ у здорових, (p<0,05). В групі Mr Iic ІgA складав (3,5 ± 0,07) мг/мл проти (1,9 ± 0,08) мг/мл у здорових; ІgE — (340 ± 7,4) МЕ проти (110 ± 5,1) МЕ у здорових, (p<0,05). Достовірних відмінностей цих показників у хворих на ХОЗЛ поза загостренням також не спо-

стерігалось.

При дослідженні рівнів неспецифічних імуноглобулінів у груп пацієнтів із вірусною пневмонією на фоні ХОЗЛ на третю добу госпіталізації було відмічено достовірне підвищення IgM в групах із вірусною пневмонією та із пневмонією на тлі III та IV стадії ХОЗЛ. Достовірних відмінностей цього показника у хворих на ХОЗЛ поза загостренням та при пневмонії на тлі ХОЗЛ I та II стадій процесу не спостерігалось. Отже, у групі із гострою мікоплазменною пневмонією на тлі III та IV стадій ХОЗЛ (Rv IIa) цей показник становив ($2,2 \pm 0,08$) мг/мл проти ($1,1 \pm 0,07$) мг/мл в групі здорових, ($p < 0,05$). В групі із гострою вірусною пневмонією — ($2,78 \pm 0,04$) мг/мл проти ($1,1 \pm 0,07$) мг/мл в групі здорових, ($p < 0,05$) (Табл. 4).

Рівень IgG на третю добу перебігу гострого процесу був достовірно підвищеним у порівнянні із здоровими у групі хворих на вірусну пневмонією та ХОЗЛ у анамнезі поза залежністю від стадії процесу — Rv Ia ($14,2 \pm 1,2$) мг/мл, Rv IIa ($12,3 \pm 1,3$) мг/мл проти ($9,2 \pm 0,9$) мг/мл, ($p < 0,05$).

IgA та IgE був достовірно підвищеним у всіх груп із пневмонією на фоні ХОЗЛ (поза залежністю від стадії захворювання) та без нього.

Отже в групі Rv Ia IgA складав ($4,2 \pm 0,06$) мг/мл проти ($1,9 \pm 0,08$) мг/мл у здорових; IgE — ($168 \pm 10,6$) МЕ проти ($110 \pm 5,1$) МЕ у здорових, ($p < 0,05$). В групі Rv IIa IgA складав ($3,9 \pm 0,04$) мг/мл проти ($1,9 \pm 0,08$) мг/мл у здорових; IgE — ($350 \pm 9,4$) МЕ проти ($110 \pm 5,1$) МЕ у здорових, ($p < 0,05$). В групі хворих лише на вірусну пневмонію IgA склав ($3,8 \pm 0,07$) мг/мл проти ($1,9 \pm 0,08$) мг/мл в групі здорових, IgE — ($178 \pm 7,3$) МЕ проти ($110 \pm 5,1$) МЕ в контролі. Достовірних відмінностей цих показників у хворих на ХОЗЛ поза загостренням також не спостерігалось.

Таким чином, при гострій негоспітальній пневмонії, що викликана *Haemophilus influenzae* на тлі ХОЗЛ звертає на себе увагу майже триразове підви-

щення IgE (особливо у групі із пневмонією на фоні III та IV стадії ХОЗЛ). Тому доцільним є проведення десенсибілізуючої терапії на фоні антибіотикотерапії.

При мікоплазменній пневмонії на фоні ХОЗЛ усіх стадій не спостерігається достатнього підвищення IgG, що говорить про низький рівень імунологічної реакції на присутність цього збуднику. Отже доцільним є проведення замісної терапії специфічним мікоплазменним імуноглобуліном. Через надмірний рівень IgE, хворим цієї категорії рекомендовано проводити десенсибілізуючу терапію.

При вірусній пневмонії на тлі ХОЗЛ також спостерігається недостатність синтезу IgG, що вказує на вторинну імунну недостатність. За цих умов рекомендується використання імунотерапевтичних препаратів — індукторів інтерферону.

Отже найбільшу увагу привертають хворі на негоспітальну пневмонію (поза залежністю від етіологічного фактору) із III та IV стадії ХОЗЛ, у котрих відмічено зниження синтезу IgG, що говорить про виражену вторинну імунологічну недостатність та робить необхідним призначення імунокорегуючої терапії. Тактика імунокорекції при цьому повинна проводитись із урахуванням даних про етіологічний фактор запального легеневого процесу. Медичні журнали, такі як *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*, зіграли вирішальну роль у перегляді та поширенні високоякісних доказів щодо аналізів для вимірювання PCT, обсерваційних досліджень щодо зв'язку з результатами серед різних груп населення та інтервенційних досліджень, що підтверджують їх ефективність у лікуванні пацієнтів [10, 11].

Таким чином, дослідження показали, що індивідуальні рішення щодо застосування антибіотиків є дуже складними. Фактори, які слід враховувати, включають: клінічну ситуацію (з акцентом на передтестову ймовірність бактеріальної інфекції), гостроту та тяжкість прояву, а також результати тесту.

Висновки

1. В етіологічній структурі негоспітальних пневмоній (НП) в обстеженій популяції превалюють *Haemophilus influenzae*.
2. У пацієнтів з ХОЗЛ достовірних відмінностей в частоті виявлення окремих збудників інфекцій НДШ при НП не виявлено, однак у значній частині пацієнтів з III та IV стадіями ХОЗЛ було виявлено одночасне зростання титрів антитіл до кількох патогенів.
3. В 57 % випадків серед виділених та ідентифікованих бактеріологічними методами збудників виявлено мікроорганізми, до яких спостерігалось зростання сироваткових антитіл, що свідчить про певний рівень інформативності комбінації цих методів у випадках, коли встановлення етіології є принципово важливим.
4. Проведене дослідження сироваткового цитокінового профілю у пацієнтів з негоспітальними пневмоніями не дозволило виявити принципових відмінностей в характері розвитку ранньої імунної відповіді на інфекцію та формування нового запального інфільтрату в легенях при ХОЗЛ. У пацієнтів всіх досліджуваних груп впродовж перших трьох діб захворювання спостерігалась прозапальна гіперцитокінемія з одночасним зростанням рівня імуносупресорних цитокінів IL-10.
5. Результати дослідження показників сироваткового цитокінового профілю в групах з ХОЗЛ характеризувались високим рівнем дисперсії даних, більш вираженим у пацієнтів з III — IV стадіями, що може бути зумовлене варіабельністю стану імунологічної резистентності внаслідок індивідуальних особливостей базисної терапії основного захворювання, а також варіабельністю індивідуальної відповіді на імуноотропні препарати, що застосовуються в межах цієї терапії.

References/Література

1. Xu J, Zeng Q, Li S, Su Q, Fan H. Inflammation mechanism and research progress of COPD. *Frontiers in Immunology*. 2024; 15: 1-11. doi: 10.3389/fimmu.2024.1404615
2. Wang Y, Xu J, Meng Y, Adcock IM, Yao X. Role of inflammatory cells in airway remodeling in COPD. *International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease*. 2018. 13: 3341–3348.
3. Kahnert K, Jürres RA, Behr J, Welte T. *Dtsch Arztebl Int*. 2023; 120 (25): 434-444.
4. Adeloye D, Chua S, Lee C, Basquill C, Papan A, Theodoratou E. et al. Global and regional estimates of COPD prevalence: Systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*. 2015; 5 (2): 020145. doi: 10.7189/jogh.05.020415
5. Wang Y, Xu J, Meng Y, Adcock IM, Yao X. Role of inflammatory cells in airway remodeling in COPD. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*. 2018; 13: 3341–3348.
6. Curtis JL. Understanding COPD Etiology, Pathophysiology, and Definition. *Respiratory Care*. 2023; 68 (7): 859–870.
7. Calverley PMA, Walker PP. Contemporary Concise Review 2022: Chronic obstructive pulmonary disease. *Respirology*. 2023; 28 (5): 428-436.
8. Cassady SJ, Reed RM. Pulmonary Hypertension in COPD: A Case Study and Review of the Literature. *Medicina* 2019; 55 (8): 432. doi: 10.3390/medicina55080432
9. Lin CH, Cheng SL, Chen CZ, Chen CH, Lin SH, Wang HC. Current Progress of COPD Early Detection: Key Points and Novel Strategies. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*. 2023; 18: 1511–1524.
10. Schuetz P. How to best use procalcitonin to diagnose infections and manage antibiotic treatment. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*. 2023; 61 (5): 822–828
11. Hey J, Thompson-Leduc P, Kirson NY, Zimmer L, Wilkins D, Rice B. et al. Procalcitonin guidance in patients with lower respiratory tract infections: a systematic review and meta-analysis. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*. 2018; 56 (8): 1200–1209.

*Вперше надійшла до редакції 22.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.727.3-001.45-089.8 (045)
DOI: <https://zenodo.org/records/15648802>

ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА У ПАЦІЄНТІВ З ПОШКОДЖЕННЯМИ МОНТЕДЖІ

*Лоскутов О.Є. *, Доманський А.М. ***

** Дніпровський державний медичний університет*

*** ДУ «Український Державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності
МОЗ України»*

TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH MONTAGGE DAMAGES

*Loskutov O.E. *, Domansky A.M. ***

** Dnipro State Medical University*

*** State Institution "Ukrainian State Research Institute of Medical and Social
Problems of Disability of the Ministry of Health of Ukraine"*

Summary/Резюме

Montaggi fracture is defined as a proximal ulnar fracture accompanied by a proximal radial joint tear. The aim of our work was to improve the treatment tactics in patients with Montaggi injuries by evaluating the results of conservative and surgical treatment methods. To achieve the aim of our study, we analyzed the treatment of 63 patients who met the inclusion criteria in the study. Patients with Montaggi injuries were predominantly Badot type 2 fractures, which is an indication for surgical intervention of open reduction and osteosynthesis with plates. After surgical treatment, significantly better treatment results were found compared to conservative treatment, when excellent and good treatment results were twice as many as among patients with conservative treatment. Based on this, it can be stated that the surgical method of treatment of adult patients with Montaggi injuries is a priority and recommended for use, given the significantly better results in the medium term.

Keywords: *Fractures, dislocations, ulna, radius, elbow joint, treatment*

Перелом Монтеджі визначається як проксимальний перелом ліктьової кістки, що супроводжується розривом проксимального променевого суглоба. Метою нашої роботи було удосконалення лікувальної тактики у пацієнтів з пошкодженнями Монтеджі шляхом оцінки результатів консервативного та оперативного методів лікування. Для виконання мети нашого дослідження ми проаналізували лікування 63 пацієнтів, що відповідали критеріям включення у дослідження. У пацієнтів з пошкодженнями Монтеджі переважали переломи 2 типу за Бадот, що є показом до оперативного втручання відкритої репозиції та остеосинтезу пластинами. Після оперативного лікування виявлено значно кращі результати лікування порівняно з консервативним лікуванням, коли відмінні та добрі результати лікування удвічі перевищують кількість їх серед пацієнтів із консервативним методом лікування. Опираючись на це можна стверджувати, що хірургічний метод лікування дорослих пацієнтів із пошкодженням Монтеджі є пріоритетним та рекомендованим у використанні враховуючи значно кращі результати у середньостроковій перспективі.

Ключові слова: *Переломи, вивихи, ліктьова кістка, променева кістка, ліктьовий суглоб, лікування*

Вступ

Останнім часом збільшується кількість травм внаслідок ДТП, кататравм, так званих високоенергетичних ушкоджень, які супроводжуються важкими переломовивихами кісток передпліччя. За даними літератури, переломовивихи кісток передпліччя становлять приблизно 1–2 % серед усіх ушкоджень передпліччя [3]. Незважаючи на відносну рідкість цих пошкоджень, проблема їх лікування дуже актуальна, оскільки частка незадовільних результатів досягає 46,3 % [9]. На думку Breulmann FL, et al. (2024) основними причинами поганих наслідків лікування є: високоенергетичний травмогенез, тяжкість травми, обумовлена ушкодженням ліктьового суглоба, невротатії, діагностичні помилки (16–33 %), а також спрощено-стандартний підхід до відновного лікування. Часто спостерігається уповільнене зрощення та незрощення ліктьової кістки, кутове зміщення; головка променевої кістки нерідко залишається невправленою, спостерігаються також вивихи і під вивихи головки ліктьової кістки в променево-зап'ястному суглобі, синостози між ліктьовою та променевою кістками [1].

Перелом Монтеджі визначається як проксимальний перелом ліктьової кістки, що супроводжується розривом проксимального променевого суглоба. Він включає перелом проксимального відділу ліктьової кістки, вивих проксимального променевого суглоба та радіокапітелярний вивих. Згідно з описом Giovanni Battista Monteggia в 1814 році, це стосувалося перелому проксимальної третини ліктьової кістки, що супроводжувався переднім вивихом головки променевої кістки з вивихом проксимального променевого суглоба та променево-капітелярного суглоба [11]. Кількість ускладнень внаслідок лікування переломовивихів у ліктьовому суглобі досить велике і, за даними різних авторів, складає від 12 до 50 % [5]. Велика частота незадовільних результатів значною мірою пов'язана з тим, що способи традиційних методів

лікування далеко не завжди забезпечують необхідний комплекс біомеханічних умов для сприятливого перебігу загоєння перелому та найшвидшого функціонального відновлення пошкодженого сегмента [4]. Незадоволеність результатами, що отримуються при лікуванні пошкоджень Монтеджі змушує вчених шукати нові та більш досконалі способи лікування даних ушкоджень.

Метою нашої роботи було удосконалення лікувальної тактики у пацієнтів з пошкодженнями Монтеджі шляхом оцінки результатів консервативного та оперативного методів лікування.

Матеріали і методи: Для виконання мети нашого дослідження ми проаналізували лікування 63 пацієнтів, що відповідали критеріям включення у дослідження. Критеріями включення у дослідження були:

1. Вік більше 18 років;
2. Лікування у травматологічному відділенні КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» м. Дніпро у період з 2020 по 2024 роки;
3. Наявність ізольованого пошкодження Монтеджі;
4. Відсутність тяжкої соматичної або онкологічної патології, що могла вплинути на результати лікування;
5. Підписана проінформована згода пацієнта або його законних представників.

Для оцінки впливу методу лікування на результати нами було проведено поділ масиву спостереження на дві групи. До першої групи було віднесено 27 пацієнти, яким було проведено консервативне лікування пошкодження Монтеджі. Відносне значення абсолютного показника становило 42,8 % загального масиву. Середній вік пацієнтів коливався від 18 до 77 років і в середньому становив $38,8 \pm 6,4$ років. До другої групи віднесено 36 пацієнтів з пошкодженнями Монтеджі, яким було виконано оперативне лікування. Відносне значення абсолютного по-

казника становило 57,2 %, а середній вік коливався від 20 до 68 років і в середньому становив $41,1 \pm 7,1$ років. Оцінка результатів лікування проводилась за шкалою функції ліктьового суглоба клініки Mayo (Mayo Elbow Performance Score (MEPS)). Цей індекс складається з чотирьох частин: біль (із максимальною оцінкою 45 балів); рухи в плече-ліктьовому суглобі (20 балів); стабільність (10 балів); і здатність виконувати 5 функціональних завдань (25 балів). Максимальна кількість балів (100) за цією шкалою відповідає нормальному стану ліктьового суглоба. Сума балів 90 і більше — відмінний результат; 75–89 — добрий результат; 60–74 — задовільний результат; менше 60 — незадовільний результат.

Статистична обробка виконувалась з допомогою непараметричної методики та включала в себе обчисленням середньої арифметичної (M) та стандартного відхилення (SD), використанням при порівняннях між групами критеріїв Стюдента і Пірсона. Відмінності вважались статистично значимими при $p < 0,05$.

Результати

На сьогоднішній день у світі широко використовується класифікація Bado для характеристики пошкоджень Монтеджі. В основі цієї класифікації лежить визначення механізму травмування на основі зміщення променевої кістки.

Пошкодження Бадю 1: включає в себе передній вивих. У хворих масиву спостереження було виявлено три основні механізми виникнення:

1. Непрямий механізм з гіперпронацією, що відповідає за вивих головки променевої кістки, з передачею повного навантаження на ліктьову кістку, яка призводить до перелому;
2. Непрямий механізм з гіперекстензією, що викликає рефлекторне скорочення двоголового м'яза, відповідального за вивих головки променевої кістки, після чого виникає перелом ліктьової кістки;
3. Прямий механізм, при якому удар по

задній поверхні ліктьової кістки викликає задньо-кутовий перелом ліктьової кістки, який виринає променевою кісткою з суглоба (травма від удару палицею);

Пошкодження Бадю 2: включає в себе задній або задньо-латеральний вивих. Ліктьова кістка згинається назад. Вважається, що механізм є непрямим, що включає поздовжню силу, що прикладається, коли лікоть частково згинається, що призводить до перелому задньої краю ліктьової кістки;

Пошкодження Бадю 3: включає латеральний або передньо-латеральний вивих. Перелом ліктьової кістки зазвичай метафізарний. Механізм включає вимушений варус з розгинанням ліктя. Найпоширенішим ускладненням є пошкодження заднього міжкісткового нерву;

Пошкодження Бадю 4: включає в себе передній вивих з переломом променевої кістки. Цей тип зустрічається переважно у дорослих. Механізм незрозумілий.

Розподіл пацієнтів масиву спостереження за типом травмування по класифікації Бадю наведено у таблиці 1.

Аналіз даних таблиці 1 вказав, що найчастіше у загальному масиві зустрічались пацієнти з пошкодженнями Монтеджі типу Бадю 2, що було виявлено у 65,1 % випадків. У загальному масиві пацієнти з таким типом пошкодження займали перше рангове місце. У першій групі пацієнти з пошкодженням Бадю 2 зустрічались у 70,1 % випадків і займали перше рангове місце у розподілі групи. Аналогічно у другій групі пацієнти з пошкодженнями Бадю 1 також займали перше рангове місце, однак їх питома вага була майже на 9,0 % меншою.

Друге рангове місце у загальному масиві займали пацієнти з пошкодженнями Бадю 1, що було виявлено у 20,6 % випадків. Як і у загальному масиві серед пацієнтів груп дослідження спостерігалась аналогічна картина, з переважання на 2,8 % у першій групі. На третьому ранговому

Таблиця 1
 Аналіз розподілу масиву дослідження за типом травмування по класифікації Бадо

Тип пошкодження	Перша група			Друга група			Загальний масив		
	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri
Бадо 1	6	22,2	2	7	19,4	2	13	20,6	2
Бадо 2	19	70,1	1	22	61,1	1	41	65,1	1
Бадо 3	2	7,4	3	5	13,9	3	7	11,1	3
Бадо 4	0	-	-	2	5,5	4	2	3,2	4
Загалом	27	100,0	-	36	100,0	-	63	100,0	-

Таблиця 2
 Розрахункові значення вірогідності показників зв'язку

Показник	Значення показника	Вірогідність
Показник взаємного сполучення ϕ^2	0,99	+
Поліхоричний показник зв'язку C	0,71	+
Критерій вірогідності Пірсона χ^2	62,37	+

Таблиця 3
 Аналіз розподілу результатів лікування пацієнтів масиву дослідження за шкалою Мейо

Результат лікування	Перша група			Друга група			Загальний масив		
	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri
Відмінний ≥ 90	2	7,4	4	9	25,0	2	11	17,5	4
Добрий 75-89	7	25,9	3	15	41,7	1	22	34,9	1
Задовільний 60-74	10	37,0	1	7	19,4	3	17	27,0	2
Незадовільний ≤ 60	8	29,6	2	5	13,9	4	13	20,6	3
Загалом	27	100,0	-	36	100,0	-	63	100,0	-

місці у загальному масиві були пацієнти з пошкодженням Бадо 3, яке реєструвалось у 11,1 % випадків. У першій групі дані пацієнти спостерігались у 7,4 % випадків і також займали третє рангове місце у групі. Серед пацієнтів другої групи це пошкодження зустрічалось у 13,9 % пацієнтів, що майже удвічі частіше ніж у першій групі.

Найрідше у загальному масиві зустрічались пацієнти з пошкодженнями Бадо 4, що було виявлено у 3,2 % випадків. Саме ці пацієнти у загальному масиві займали четверте останнє рангове місце. У першій групі пацієнти з пошкодженням Бадо 4 не реєструвались, а у другій групі цей тип пошкодження Монтеджі спостерігався у 5,5 % випадків.

Для визначення достовірності наведених показників нами було проведено поліхоричний аналіз згідно методики Пірсона. Результати аналізу наведені у таблиці 2.

Як вказав аналіз даних наведених у таблиці 2 між вказаними ознаками існує прямий позитивний, сильний зв'язок, а

вказані положення знаходяться у межах поля вірогідності ($\chi^2 62,37 < \chi^{2st} 111,3$), ($p < 0,01$)

Для визначення результатів лікування ми проаналізували стан ліктового суглобу пацієнтів масиву спостереження через 6 місяців після лікування. Результати лікування оцінювались за шкалою функції ліктового суглоба клініки Mayo (Mayo Elbow Performance Score (MEPS)). Результати лікування пацієнтів у дослідних групах та у загальному масиві

наведено у таблиці 3.

Аналіз даних таблиці 3 вказав на значну різницю у якості результатів у пацієнтів груп спостереження. Так, у загальному масиві найчастіше реєструвався добрий результат, що було виявлено у 34,9 % пацієнтів загального масиву. Саме ці пацієнти займали лідируючі позиції у ранговому розподілі. У групах спостереження виявлена значна різниця, коли у першій групі пацієнтів з добрим результатом було 25,9 %, а у другій групі — 41,7 %. Добрі результати після оперативного лікування пошкоджень Монтеджі спостерігались у 1,6 разів частіше, і якщо у першій групі пацієнти з таким результатом займали третє рангове місце то у другій групі — перше.

Друге рангове місце в загальному масиві займали пацієнти із задовільними результатами лікування за шкалою Мейо. У загальному масиві такий результат відмічався у 27,0 % випадків. У групах спостереження виявлена зворотна до попереднього результату тенденція, коли такий результат був більш характерним

для пацієнтів першої групи. Так, у першій групі пацієнтів із задовільним результатом було 37,0 % випадків, а у другій групі цей результат спостерігався у 19,4 % випадків. У першій групі пацієнти із задовільним результатом займали перше рангове місце, а у другій — лише третє. Пацієнти із незадовільним результатом лікування займали третє рангове місце у загальному масиві. Такий результат лікування був виявлений у 20,6 % загального масиву. Серед пацієнтів першої групи незадовільний результат реєструвався у 29,6 % пацієнтів і у ранговому розподілі вони займали друге місце у групі. У другій групі пацієнтів із незадовільним результатом лікування було виявлено значно менше, у порівнянні з першою групою, а ранговий розподіл визначив для них четверте місце.

Найрідше у загальному масиві був виявлений відмінний результат лікування. У ранговому розподілі ці пацієнти займали останнє четверте рангове місце і зустрічались у 17,5 % випадків. У першій групі відмінний результату спостерігався у 7,4 % пацієнтів, що розмістило їх на четвертому ранговому місці. Серед пацієнтів другої групи такий результат спостерігався у 25,0 % випадків, що у 3,4 рази частіше ніж у першій групі. Ранговий розподіл визначив для них друге місце у цій групі.

Для визначення достовірності наведених показників нами було проведено поліхоричний аналіз згідно методики Пірсона. Результати аналізу наведені у таблиці 4.

Як вказав аналіз даних наведених у таблиці 4 між вказаними ознаками існує прямий позитивний, помірної сили зв'язок, а вказані положення знаходяться у межах поля вірогідності (χ^2 14,49 < χ^{2st} 11,3), ($p < 0,01$)

Обговорення

Пошкодження Монтеджі або ураження, подібні до Монтеджі, є рідкісними

Таблиця 4

Розрахункові значення вірогідності показників зв'язку

Показник	Значення показника	Вірогідність
Показник взаємного сполучення ϕ^2	0,23	+
Поліхоричний показник зв'язку C	0,42	+
Критерій вірогідності Пірсона χ^2	14,49	+

травмами, і до сьогоднішнього дня вони створюють труднощі для ортопедів у стратегіях лікування. Джованні Баттіста Монтеджі, італійський хірургічний патологоанатом, вперше описав перелом Монтеджі у 1814 році. Він описав його як «травматичне ураження, що характеризується переломом проксимальної третини ліктьової кістки та переднім вивихом проксимального епіфіза променевої кістки» [3]. Однак пошкодження Монтеджі є однією з рідкісних травм серед переломів передпліччя у дорослих, тому, на нашу думку, йому приділяється мало уваги у сучасній травматологічній літературі.

У 1967 році Бадо у своїй фундаментальній статті про класифікацію переважно описав чотири типи переломів залежно від напрямку вивиху головки променевої кістки. Було помічено, що частота таких переломів варіюється у дорослих порівняно з дітьми. Травма 2 типу із заднім вивихом головки променевої кістки та перелом діафіза ліктьової кістки із заднім кутом згину складають майже 80 % випадків, будучи найпоширенішим типом у дорослих. Тип 1 становить 15 %, тоді як травми 3 та 4 типів мають загальну частоту 5 % [2, 8]. Подібні дані, що корелюють з даним повідомленням отримані і у нашому дослідженні.

Термін «еквівалент Монтеджі» або «ураження, подібне до Монтеджі», також був запропонований Бадо у його статті для опису специфічних травм, що мають подібний механізм травми та лікування, проте з різними рентгенологічними проявами. У його класифікації було описано п'ять еквівалентних уражень, а також описано ще п'ять підгруп еквівалентів Типу 1, а саме: 1a — передній вивих головки променевої кістки без очевидного перелому ліктьової кістки; 1b — перелом діафіза

ліктьової кістки з переломом шийки променевої кістки; 1c — перелом шийки променевої кістки; 1d — перелом діяфіза ліктьової кістки з переломом проксимальної третини променевої кістки; 1e — перелом діяфіза ліктьової кістки з переднім вивихом головки променевої кістки та переломом ліктьового відростка [6]. Протягом десятиліть, зі збільшенням кількості спорадичних повідомлень про випадки, пошкоджень Монтеджі у дорослих, розширювалися погляди на методи лікування цієї патології. У повідомленні Suarez R, et al. (2016) показали переважання уражень I типу серед молодих пацієнтів, що виникають внаслідок високоенергетичної травми та пов'язані з вищою частотою відкритих переломів, неврологічних уражень та іпсилатеральних травм верхньої кінцівки. Деякі автори повідомляли, що ці пов'язані ураження пов'язані з гіршим прогнозом. Однак у нашому дослідженні наявність таких уражень не вплинула на функціональні результати за шкалою Мейо. З іншого боку, пацієнти з ураженнями II типу, як правило, старші та мають інший характер супутніх травм, таких як переломи головки променевої кістки та вінцевого відростка, причому останні зустрічаються в нашій серії лише у випадках, поєднаних з переломами головки променевої кістки. Ці ураження II типу зазвичай є результатом менш тяжкої травми у старших пацієнтів, ніж у пацієнтів з I типом. Зв'язок з іншими переломами може бути зумовлений співіснуванням супутньої слабкості кісток або ж наявним остеопорозом. Крім того, наявність супутніх переломів, часта потреба в додаткових хірургічних втручаннях та, як правило, складніший процес реабілітації можуть призвести до гірших функціональних результатів, як це спостерігається в нашому дослідженні та в дослідженнях інших авторів [11].

Ураження, подібні до Монтеджі, у дорослих слід розглядати окремо від уражень у дітей, оскільки вони не тільки набагато рідше зустрічаються у дорослих, але й мають зовсім інший механізм ураження. Лікування уражень, подібних до

Монтеджі, у дорослих є складним завданням, а функціональний результат невизначений через різні комбінації цих пошкоджених структур, складність та різні методи лікування. Xiao RC, et al. (2021) у своєму дослідженні зазначили, що при травмах типу Монтеджі анатомічна внутрішня фіксація ліктьової кістки разом із репозицією головки променевої кістки дала найкращі результати [12]. У літературі майже 44 % цих переломів були діагностовані як еквівалентні переломам I типу. Незважаючи на агресивний підхід та раннє хірургічне втручання, його група пацієнтів мала погані результати. Переломи Монтеджі мають високі показники неправильного та незрощення; на 2–10 % вищі, ніж середні показники незрощення переломів передпліччя [7]. Egoi KA, et al. (2019) повідомили про подібні результати, проте інші автори мали дуже низьку частоту незрощення, що пояснюється головним чином використанням ними кісткової пластики у випадках переломів, коли неможливо було досягти анатомічного зрощення [8].

Оцінка функціонального результату ліктя після ураження Монтеджі є складною. Згідно з дослідженням Xu L et al. (2020), повний ROM, якщо він відновлений, вважається відмінним; > 75° згинання-розгинання та > 50 % нормальної пронації та супінації вважається добрим; > 50° згинання-розгинання та > 50 % нормальної пронації та супінації вважається задовільним; а менший ROM — поганим [13]. Cohen A, et al. (2021) використовував іншу систему оцінювання, де добрим результатом була втрата руху на 10°, задовільним результатом — втрата > 10°, але < 30°, а поганим результатом — втрата > 30° руху. У нашому дослідженні ми також використовували шкалу показників функціональності ліктя Майо (MEPS) для оцінки функціонального результату ліктя. При 6-місячному спостереженні пацієнти показали хороший функціональний результат з MEPS, що підтверджують дані нашого дослідження. Ускладнення, які зазвичай виникають при ураженнях, подібних до Монтеджі, — це незрощення та непра-

вильне зрощення, як згадувалося раніше. Іншими ускладненнями можуть бути гострий компартмент-синдром, скутість ліктьового суглоба, гетеротопічна осифікація, ульно-плечовий остеоартрит та рана інфекція. PIN-нейропатія є найпоширенішою причиною рухового дефіциту, що виникає у 10 % пацієнтів із переломами Монтеджі [10].

Висновки

У пацієнтів з пошкодженнями Монтеджі переважали переломи 2 типу за Бадю, що є показом до оперативного втручання відкритої репозиції та остеосинтезу пластинами. Після оперативного лікування виявлено значно кращі результати лікування порівняно з консервативним лікуванням, коли відмінні та добрі результати лікування удвічі перевищують кількість їх серед пацієнтів із консервативним методом лікування. Опираючись на це можна стверджувати, що хірургічний метод лікування дорослих пацієнтів із пошкодженням Монтеджі є пріоритетним та рекомендованим у використанні враховуючи значно кращі результати у середньостроковій перспективі.

References/Література

1. Breulmann FL, Lappen S, Ehmman Y, Bischof-reiter M, Lacheta L, Siebenlist S. Treatment strategies for simple elbow dislocation — a systematic review. *BMC Musculoskelet Disord*. 2024 Feb 16; 25 (1): 148. doi: 10.1186/s12891-024-07260-0. PMID: 38365699; PMCID: PMC10874000.
2. Cohen A, Talwar C, Magnani J, Wahhab J. Adult Bado type I Monteggia fracture dislocation: A case report. *Trauma Case Rep*. 2021 Oct 1; 36: 100541. doi: 10.1016/j.tcr.2021.100541. PMID: 34660872; PMCID: PMC8503656.
3. Colliton E, Leung N. Transolecranon Exposure of Monteggia Variant Fracture-dislocations of the Elbow. *Tech Hand Up Extrem Surg*. 2020 Jul 17; 25 (2): 111-115. doi: 10.1097/BTH.0000000000000307. PMID: 32694409.
4. Deemer AR, Perskin CR, Littlefield CP, Drake J, Ganta A, Konda S, Egol KA. Fractures of the Proximal Ulna: A Spectrum of Injuries and Outcomes. *Indian J Orthop*. 2022 Dec 23; 57 (2): 262-268. doi: 10.1007/s43465-022-00793-3. PMID: 36777131; PMCID: PMC9880104.
5. Delpont M, Louahem D, Cottalorda J. Monteggia injuries. *Orthop Traumatol Surg Res*. 2018 Feb; 104 (1S): S113-S120. doi: 10.1016/j.otsr.2017.04.014. Epub 2017 Nov 22. PMID: 29174872.
6. Eden L, Frey SP, Gilbert F, Jordan MC, Fenwick A, Meffert RH. Anatomically shaped locking plates for radial head and olecranon fracture fixation in Monteggia-like lesions. *Technol Health Care*. 2020; 28 (2): 193-201. doi: 10.3233/THC-191812. PMID: 31594272.
7. Egol KA, Bianco I, Milone M, Konda S. Repair of Bado II Monteggia Fracture: Case Presentation and Surgical Technique. *J Orthop Trauma*. 2019 Aug; 33 Suppl 1: S13-S14. doi: 10.1097/BOT.0000000000001525. PMID: 31290821.
8. Kim JM, London DA. Complex Monteggia Fractures in the Adult Cohort: Injury and Management. *J Am Acad Orthop Surg*. 2020 Oct 1; 28 (19): e839-e848. doi: 10.5435/JAAOS-D-19-00625. PMID: 32649440.
9. Matar HE, Akimau PI, Stanley D, Ali AA. Surgical treatment of Monteggia variant fracture dislocations of the elbow in adults: surgical technique and clinical outcomes. *Eur J Orthop Surg Traumatol*. 2017 Jul; 27 (5): 599-605. doi: 10.1007/s00590-017-1953-5. Epub 2017 Apr 7. PMID: 28389760.
10. Mütze M, Hepp P, Josten C. Monteggia-Frakturen und Monteggia-like Lesions [Monteggia-fractures and Monteggia-like Lesions]. *Z Orthop Unfall*. 2021 Feb; 159 (1): 102-119. German. doi: 10.1055/a-0968-9383. Epub 2020 Sep 21. PMID: 32957147.
11. Suarez R, Barquet A, Fresco R. EPIDEMIOLOGY AND TREATMENT OF MONTEGGIA LESION IN ADULTS: SERIES OF 44 CASES. *Acta Ortop Bras*. 2016 Jan-Feb; 24 (1): 48-51. doi: 10.1590/1413-785220162401152249. PMID: 26997915; PMCID: PMC4775490.
12. Xiao RC, Chan JJ, Cirino CM, Kim JM. Surgical Management of Complex Adult Monteggia Fractures. *J Hand Surg Am*. 2021 Nov; 46 (11): 1006-1015. doi: 10.1016/j.jhsa.2021.07.023. Epub 2021 Sep 7. PMID: 34507868.
13. Xu L, Ye W. Radial neck fracture or Monteggia equivalent lesion: delayed radial head subluxation in an adolescent and review of literature. *BMC Musculoskelet Disord*. 2020 May 6; 21 (1): 282. doi: 10.1186/s12891-020-03315-0. PMID: 32375718; PMCID: PMC7204043.

*Вперше надійшла до редакції 18.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК ПРИ ПЕРИТОНІТІ

¹Саєнсус М.А., ²Федорук О.С.

¹Міжнародний гуманітарний університет, Одеса

²Буковинський державний медичний університет, Чернівці

FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE KIDNEYS IN PERITONITIS

¹Saiensus M.A., ²Fedoruk O.S.

¹International Humanitarian University, Odessa

²Bukovinian State Medical University, Chernivtsi

Summary/Резюме

The functional state of the kidneys was studied in 29 patients with peritonitis compared with 12 healthy individuals. It was found that all patients with peritonitis had kidney damage, as evidenced by the presence of urinary syndrome. However, only some of them show signs of ARF with the presence of azotemia, the occurrence of which is due to a decrease in the glomerular filtration rate. It was concluded that in the majority of peritonitis, acute kidney injury occurs, which in some progresses to acute renal failure.

Keywords: *peritonitis, kidneys, acute kidney injury, acute renal failure.*

У 29 хворих на перитоніт вивчено функціональний стан нирок у порівнянні з 12 здоровими особами. Виявлено, що у всіх хворих на перитоніт виникало пошкодження нирок, про що свідчить наявність сечового синдрому. Однак тільки у частині з них виявляються ознаки ГНН з наявністю азотемії, виникнення якої обумовлено зменшенням швидкості клубочкової фільтрації. Зроблено висновок, що при перитоніті у більшості відбувається гостре пошкодження нирок, яке у частини переходить у гостру ниркову недостатність.

Ключові слова: *перитоніт, нирки, гостре пошкодження нирок, гостра ниркова недостатність.*

Перитоніт є грізним ускладненням багатьох захворювань черевної порожнини, а іноді і післяопераційних ускладненнях [1, 2].

Давно відомо, що перитоніти можуть розвиватися системні ускладнення, серед котрих важливе значення має гостра ниркова недостатність (ГНН), яка здебільшого залежить від ступеня запалення в черевній порожнині незалежно від етіології [1, 2]. Патогенетичну роль у виникненні ГНН відіграють системне запалення та порушення гемодинаміки [3, 4]. Головним проявом ГНН є азотемія, яка по механізму являється ретенційною, котра є прямим наслідком зменшення швидкості клубочкової фільтрації [4]. Однак також добре відомо, що у більшості хворих на перитоніт, особливо при неважкому

перебігу, ГНН часто не виникає. Між тим не відомо чи не порушується функціональний стан нирок у хворих на перитоніт без розвитку ГНН. Раніше нами висловлено припущення, що при перитоніті в період появи ГНН напевно можуть все бути порушення, але без клінічних проявів, що дозволило нам запропонувати цей період вважати прихованим щодо патології нирок, коли має місце розвиток компенсаторних реакцій у нирках [1, 5]. Практично в цей же період часу було запропоновані нові уявлення щодо порушень функції нирок, згідно котрого при пошкодженнях нирок розвивається синдром гострого пошкодження нирок (ГПН), котрий може призводити до виникнення ГНН при зростанні важкості пошкодження [6, 7]. Також

були визначені ознаки синдрому ГПН. У зв'язку вищенаведеним виникло припущення, що при перитоніті також може розвиватися синдром ГПН, котрий з зростанням важкості порушення сприяє виникненню ГНН, а при меншому пошкодженні клінічно не виявляється аж до одужання хворих [8, 9].

У зв'язку з вищенаведеним нами проведене вивчення функціонального стану нирок у хворих на перитоніт з та без ГНН для виявлення можливості розвитку ГПН.

Матеріали та методи дослідження

Нами обстежено 12 здорових осіб та 29 хворих на перитоніт. Враховували загальноклінічні показники та характеристики діяльності нирок — добова сеча, креатинін та се-

човину у крові, концентрацію у сечі білку, кількість еритроцитів та лейкоцитів, щільність сечі загальновідомими лабораторними методами. Усі хворі були поділені на дві групи — без ознак ГНН та з явищами ГНН.

Результати та їх обговорення

Дані, що наведені у таблиці 1, підтверджують такий розподіл, судячи по рівню креатиніну та сечовини у плазмі крові. Так у 18 хворих азотовмісні

сполуки у крові знаходились в межах норми і не мали достеменних відмінностей від тоді як в групі діагностували ГНН як креатинін, так і сечовина достеменно зростали.

Деякі показники серцево-судинної системи (артеріальний тиск та частота серце-

вих скорочень) у хворих без ГНН практично не змінювались, тоді як при ГНН підвищувався артеріальний тиск як систолічний так і діастолічний, реєстрували і тахікардію. Таким чином, розвиток ГНН супроводжувався системними порушеннями, що підтверджували і дані, наведені у таблиці 2.

Хворі на перитоніт без розвитку ГНН мало чим відрізняються від здорових осіб по стану периферійної крові, рівню загального білка, білірубину і його фракцій. Виявляється лише деяка тенденція до погіршення загального стану. Разом з у хворих на перитоніт з розвитком ГНН зростають достовірно зміни червоної крові, виникає лейкоцитоз, зменшується кількість білка у крові та зрос-

Таблиця 1

Деякі показники крові та серцево-судинної системи у хворих на перитоніт

Досліджувані показники	Вміст креатиніну, мкмоль/л	Вміст сечовини, ммоль/л	Артеріальний тиск, мм.рт.ст.		Частота серцевих скорочень
			Систолічний	Діастолічний	
Контроль, n = 12	72,6 ± 1,5	5,4 ± 0,2	118,4 ± 2,5	73,5 ± 1,5	77,8 ± 1,5
Хворі на перитоніт без ГНН, n = 18	81,1 ± 4,5	5,9 ± 0,3	128,5 ± 3,0	82,4 ± 2,6	85,5 ± 2,4
Хворі на перитоніт з ГНН, n = 11	150,3 ± 5,8 p < 0,001	11,1 ± 0,6 p < 0,001	138,9 ± 2,5 p < 0,05	90,1 ± 4,2 p < 0,05	93 ± 3,2 p < 0,05

Примітка: p — достовірність відмінності по відношенню до контролю

Таблиця 2

Показники периферійної крові у хворих на перитоніт

Досліджувані показники	Еритроцити	Лейкоцити	Загальний білок, г/л	Білірубін, ммоль/л		
				Загальний	Непрямий	Прямий
Контроль, n = 12	4,6 ± 0,3	6,1 ± 0,6	76,5 ± 1,5	17,54 ± 0,33	14,6 ± 0,2	3,3 ± 0,5
Хворі на перитоніт без ГНН, n = 18	4,4 ± 0,4	7,9 ± 0,7	72 ± 1,1	18,2 ± 0,4	12,3 ± 0,4	5,1 ± 0,5
Хворі на перитоніт з ГНН, n = 11	3,9 ± 0,3 p < 0,05	10,3 ± 1,0 p < 0,01	69,3 ± 1,5 p < 0,05	23,8 ± 3,3 p < 0,05	16,1 ± 2,2 p < 0,05	6,1 ± 1,6 p < 0,05

Примітка: p — достовірність відмінності по відношенню до контролю

Таблиця 3

Показники функції нирок у хворих на перитоніт

Досліджувані показники	Діурез, мл/24 год	Щільність сечі, г/л	Білок, г/л	Лейкоцити	Еритроцити
Контроль, n = 12	1322,9 ± 31,5	1018,6 ± 0,11	-	-	-
Хворі на перитоніт без ГНН, n = 18	1259,8 ± 38,5	1014,2 ± 0,9	0,05 ± 0,001	5,6 ± 0,2	2,1 ± 0,2
Хворі на перитоніт з ГНН, n = 11	801 ± 41,1 p < 0,05	1035,8 ± 5,2 p < 0,05	0,04 ± 0,001	6,2 ± 0,6	6,0 ± 0,4

Примітка: p — достовірність відмінності по відношенню до контролю

тає білірубін. Таким чином, з розвитком ГНН у хворих на перитоніт в організмі зростають порушення, що дає змогу вважати про те, що їх патогенез поєднує як механізми перитоніту та ГНН.

Разом з тим, у хворих без ГНН всі зміни в обміні речовин та стану функціональних систем не значущі. Разом з тим, аналіз даних, наведених у таблиці 3, дає можливість дійти до висновку, що хоча ГНН і відсутня, судячи по нормальному рівню азотовмісних сполук, але в нирках чітко фіксується наявність сечового синдрому. А це обумовлює необхідність діагностувати у таких хворих наявність синдрому гострого пошкодження нирок. Його ступінь така, що зниження швидкості клубочкової фільтрації не відбувається. Дійсно, якщо розрахункова ШКФ у здорових складала $104,8 \pm 5,3$ мл/хв., то при перитоніті без ГНН вона мала тенденцію до зниження, але все знаходилась в межах норми, тобто дорівнювала $95,8 \pm 3,3$ мл/хв.

Таким чином, отримані нами дані дозволяють стверджувати [10], що практично у всіх хворих на перитоніт розвивається синдром ГПН. Але разом з тим у частині з них він проявляється стійким сечовим синдромом, тоді як ШКФ не зменшується, а тому не виникає азотемія, тобто ГНН. Зростання важкості перитоніту супроводжується подальшим пошкодженням нирок та зменшенням ШКФ з формуванням ГНН. Скоріше всього пошкодження нирок є наслідком системного запалення [3, 4, 11] та порушеннями серцево-судинної системи.

Тобто синдром ГПН має у своєму розвитку дві основні фази — доазотемічну та азотемічну, тобто ГНН [1, 12]. Така фазність процесу може бути обумовлена тим, що на етапі азотемії спрацьовує функціонально-нирковий резерв який підтримує фільтрацію [13].

Подальші дослідження повинні бути спрямовані на виявлення механізмів переходу ГПН до ГНН та тих показників, які можуть дозволити діагностувати таку можливість, що дасть змогу проводити превентивне лікування та запобігти зростанню пошкоджень нирок.

References/Література

1. Vozianov O.F., Gozhenko A.I., Fedoruk O.S. Acute renal failure. — Odesa, 2004. — 488 p.
Возіанов О.Ф., Гоженко А.І., Федорук О.С. Гостра ниркова недостатність. — Одеса, 2004. — 488 с.
2. Waikar S.S., Lu K.D., Chertow. Diagnosis, epidemiology and outcomes of acute kidney injury. Clin. J. Am. Soc Nephrol, 2008, 3 (3), 844-861.
3. Peerapornratana S., Manrique-Caballero C.L., Gomez H. & Kellum J.A (2019). Acute kidney injury from sepsis: current concepts, epidemiology, pathophysiology, prevention and treatment. Kidney International Supplements, 10 (1), 1-18.
4. Bouman C., Kellum J.A, Lanuere N., Levin N. Definition of acute renal failure. Acute Dialysis Quality initiative. 2 nd International Consensus Conference, 2002.
5. Hoste E.A, Clermuont G., Kersten A, Venkataraman R., Angus D.C., Bacqner D., Kellum S.A RIFLE criteria for acute kidney injury are associated with hospital mortality in critical all patients: cohort analysis. Crit. Care 2006; 10 (3): R 73.
6. Zarbock A, Gomez H. & Kellum J.A (2014). Sepsis-induced acute kidney injury revisited: pathophysiology, prevention and future therapies. Current Opinion in Critical Care, 20 (6), 588-595.
7. Depret F. et al (2020). Subclinical acute kidney injury is associated with short- and long-term outcomes. Critical Care Medicine, 48 (6), e451-e460.
8. Meht R.L., Kellum J.A, Shch S.V., Molitoris B.A, Ronco C., Warnock D.G., Levin A Acute Kidney Injury Network. Acute Kidney Injury Network: report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury. Crit. Care 2007; 11 (2): RV 31.
9. Hoste E.A et al. (2015). Epidemiology of acute kidney injury in critically ill patients: the multinational AKI-EPI study. Intensive Care Medicine, 41 (8), 1411-1423.
10. Poston J.T. & Koyner J.L. (2019). Sepsis associated acute kidney injury. BMJ, 364, k4891.
11. Adiyek E. et al. (2023). Clinical Courses of Acute Kidney Injury: A Multistate Model Analysis. arXiv: 2303.06071.
12. Unel F. et al. (2020). Early persistent AKI and sepsis: a market of patient trajectory. Critical Care, 24 (1), 1-10.
13. Functional renal reserve: physiology, pathophysiology and diagnostics. Kyiv, 2019. — 151 p.
Функціональний нирковий резерв: фізіологія, патофізіологія і діагностика. Київ, 2019. — 151 с.

*Вперше надійшла до редакції 27.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 628.162: 613.34.: 502.65+546.134

DOI: <https://zenodo.org/records/15648821>

ГЕТЕРОТРОФНІ МІКРООРГАНІЗМИ У СИСТЕМАХ РОЗПОДІЛУ ПИТНОЇ ВОДИ

Горошков О.В.¹, Мокієнко А.В.², Солтик С. М.¹, Дубовик С. Л.¹,
Садовий К.К.¹, Красікова Д.Р.¹

¹Одеський національний медичний університет

²Національний університет «Острозька академія»

E-mail: mokienkoav56@gmail.com

HETEROTROPHIC MICROORGANISMS IN DRINKING WATER DISTRIBUTION SYSTEMS

Horoshkov O.V.¹, Mokienko A.V.², Soltyk S.M.¹, Dubovyk S. L.¹,
Sadoviy K.K.¹, Krasikova D.R.¹

¹Odessa National Medical University

²Ostroh Academy National University

E-mail: mokienkoav56@gmail.com

Summary/Резюме

The aim of the review was to analyze the literature data on heterotrophic microorganisms in drinking water (HPC) to evaluate the use of this indicator for monitoring biological stability and factors affecting its level. The relationship between the number of HPC colonies and various physical and chemical parameters in water distribution systems was demonstrated. It was shown that disinfectant alone cannot prevent the formation of biofilm in water distribution systems. The influence of water treatment, temperature and residence time on HPC levels was established and the need for an integrated approach to HPC control due to the presence of many variables was presented. The cumulative evidence on the lack of standardization in the use of HPC as a tool for monitoring drinking water quality was presented. The use of HPC as an adequate parameter for monitoring biological stability of water and changes in its quality in distribution systems was justified.

Key words: *biological stability, heterotrophic plate count, microbial water quality, water distribution system.*

Мета огляду полягала в аналізі даних літератури щодо необхідності визначення гетеротрофних мікроорганізмів (НРС) у питній воді для оцінки використання цього показника для моніторингу біологічної стабільності та факторів, що впливають на її рівень. Продемонстровано зв'язок між кількістю колоній НРС і різними фізичними та хімічними параметрами в системах розподілу води. Показано, що сам дезінфікуючий засіб не може запобігти утворенню біоплівки в системах розподілу води. Встановлено вплив очищення води, температури та час перебування на рівень НРС та необхідність інтегрованого способу контролю НРС внаслідок наявності багатьох змінних. Представлено сукупні докази щодо відсутності стандартизації при використанні НРС як інструменту для моніторингу якості питної води. Обґрунтовано використання НРС як адекватного параметру для моніторингу біологічної стійкості води та змін її якості в системах розподілу.

Ключові слова: *біологічна стабільність, число гетеротрофних мікроорганізмів, мікробна якість води, система водорозподілу.*

Системи питної води (DWSS) — це динамічне середовище, яке може містити велику різноманітність мікробних спільнот [1]. Характеристики, що стосуються виробництва та розподілу питної води, включаючи структурні та операційні параметри, сезонні та часові зміни та доступність органічних та неорганічних поживних речовин, можуть впливати на склад мікробної спільноти [2, 3]. Завдяки фізичній, хімічній та мікробіологічній взаємодії системи питної води є сприятливими місцями розмноження бактерій від точки входу в систему розподілу до споживчого крана. Переривчасті системи водопостачання (IWS) (коли вода доступна менше 24 години/добу) та/або системи транспортування питної води (наприклад, автоцистерни) особливо вразливі до повторної контамінації [4]. Незважаючи на процеси очищення питної води, такі як первинна та вторинна дезінфекція, а також експлуатаційне та структурне обслуговування, ріст мікробів та біоплівки можуть вимагати підвищення залишкового дезінфікуючого засобу [5].

Моніторинг якості питної води включає широкий спектр параметрів, який може змінюватись на різних рівнях відповідно до норм та стандартів питної води [6]. Для оцінки наявності мікроорганізмів у необробленій та питній воді можна використовувати кілька параметрів та індикаторів. Як правило, фекальні колі-форми та кишкова паличка визнаються найбільш поширеними та/або фекальними показниками. Однак, також широко застосовується загальне мікробне число (НРС), яке включає гетеротрофні бактерії, що використовують органічні поживні речовини для росту [7].

Попередні дослідження поставили під сумнів чутливість та специфічність вимірювань НРС, підкреслюючи, що різні методи виявлення можуть призвести до широкого діапазону концентрацій, від < 0,01 до 10⁴ КУО/мл [7].

Наразі немає єдиної думки щодо актуальності НРС у програмах контролю якості води. ВООЗ вважає, що НРС без-

посередньо не виявляє потенційного несприятливого впливу на здоров'я людини [8]. Однак попередні дослідження показали, що високий рівень НРС відображає стан мережі розподілу, наявність поживних речовин для умовно-патогених мікроорганізмів (наприклад, асиміляційного органічного вуглецю (АОС), розчиненого органічного вуглецю, що біологічно розкладається (BDOC) та їх потенціалів для сприяння певному інфекційному забрудненню води [9]. Наприклад, було виявлено сильну кореляцію НРС та умовно-патогенних збудників в біоплівці [10]. Крім того, низький рівень НРС в системі дозволяє припустити, що інші збудники, такі як загальна кишкова паличка та *Pseudomonas spp.* ймовірно, відсутні або присутні на невизначених рівнях [11]. Також немає консенсусу щодо ефективності НРС як індикатора. Наприклад, деякі автори продемонстрували, що НРС лише демонструє дуже невелику частку бактерій (живих та неживих) порівняно з іншими методами оцінки біомаси бактерій, таких як проточна цитометрія або аналіз АТФ [3, 12].

Проточна цитометрія (flowcytometry) — це метод, який аналізує та сортує клітини за їхніми фізичними та хімічними характеристиками за допомогою лазерного променя та флуоресцентних барвників. Він дозволяє швидко аналізувати великі популяції клітин і широко використовується в дослідженнях та клінічній практиці.

Аналіз АТФ (аденозинтрифосфату) — це метод, який використовується для оцінки мікробної активності шляхом вимірювання кількості АТФ у зразку. АТФ — це молекула, що переносить енергію, яка міститься у всіх живих клітинах, включаючи мікроби. Оскільки АТФ відсутній у мертвих клітинах, його вимірювання забезпечує пряме та швидке визначення кількості присутніх живих мікробів.

Положення про моніторинг гетеротрофних бактерій у питній воді різняться по всій Північній Америці. Наприклад, Агентство охорони навколишнього природного

середовища США (США EPA) вказує на кількість НРС 500 КУО/мл за допомогою підходу до техніки обробки ("ТТ") [13]. Тим часом, Health Canada пропонує вказівки щодо канадської якості питної води, що рекомендують використовувати НРС як параметр для мікробіологічного моніторингу, але не повідомляє про конкретні рівні НРС. Кілька систем громадського водопостачання продовжують проводити аналіз НРС для моніторингу загальної бактеріологічної якості у своїх мережах. Попередні дослідження підтримують використання НРС як інструменту для оцінки змін у системі постачання [7, 8, 14], а також використання НРС для моніторингу питної води. Однак, у жодному випадку не оцінено широкий спектр кількості колоній та варіацій НРС та те, як вони стосуються характеристик та експлуатаційних умов систем водопостачання питної води, включаючи обробку води та процеси розподілу.

Загальна мета всебічного огляду [15] — оцінити обґрунтованість використання НРС як показника для біологічної стабільності питної води та характеристики можливого сприяння НРС інтегрованої системі контролю якості води в системах розподілу. Конкретні цілі полягали в тому, щоб (1) надати огляд рівнів НРС у різних системах розподілу, (2) оцінити взаємозв'язок між основними фізико-хімічними властивостями води та біологічною стійкістю відповідно до кількості НРС та (3) визначити роль НРС як контрольного показника для мікробіологічної активності та загальної якості води.

Початковий пошук дав 839 результатів, з яких 444 показали на відповідні заголовки та реферати після видалення дуплікатів. Повні тексти 95 додаткових статей оцінювались на відповідність до критеріїв включення, а 56 були виключені. Зрештою, для якісного та кількісного аналізу було включено 39 статей.

Дослідження проводилися на муніципальних або громадських системах питного водопостачання з усіх регіонів світу, класифікованих Світовим банком.

Більшість досліджень проводилися в Європі та Центральній Азії (15 досліджень), Північній Америці (13), Східній Азії та Тихому океану (п'ять). Інші дослідження проводилися в Південній Азії (два), на Близькому Сході та Північній Африці (два) та латинській Америці (одне). Місце для одного дослідження не було вказано. Загалом 82 % досліджень (32) проводили в економіках з високим рівнем доходу. Решта досліджень проводилися в економіках низького та вище середнього доходу, таких як Бразилія, Китай, Єгипет, Індія та Пакистан, де частіше є системи водопостачання (16). Дослідження проводилися в різних за розмірами системах на основі чисельності популяції, причому деякі дослідження, включали багато систем. Більше половини досліджень включали великі міста (22 дослідження), тоді як інші проводилися в середніх та/або малих населених пунктах (d" 99 999 жителів).

У вибраних дослідженнях поверхнева вода була найпоширенішим джерелом води порівняно з підземними або джерельними водами. Декілька робіт досліджували лише якість водопровідної води [17-19], однак більшість досліджень досліджували якість води від джерела до крана. Схеми очищення води були різними. Найбільш поширеними були коагуляція/флокуляція/седиментація та/або фільтрація на активному вугіллі (16 досліджень). Лише в декількох дослідженнях використовували передові методи, такі як ультрафільтрація або нанофільтрація [18, 20]. Також була поширеним озонування (вісім). УФ-дезінфекція використовувалася в поєднанні з озоном або поодиноці в кількох дослідженнях. П'ятнадцять відсотків серед усіх досліджень не використовували вторинну дезінфекцію, тоді як 85 % використовували для цього хлорамін або хлор для первинного та/або вторинного знезараження.

В цілому в даному огляді [15] в системах з та без вторинної дезінфекції виявлено різні рівні НРС [8, 21-23]. Хоча мінливість в системах постачання поширена, результати літератури говорять про

те, що аномальне підвищення рівня НРС може вказувати на можливе погіршення якості води та/або інфраструктури в системі розподілу.

Результати метааналізу [15] підкреслюють важливість використання мультипараметрового підходу, оскільки жоден окремий параметр не може вважатися тільки однією причиною розмноження мікробів у водорозподільних мережах. Не було виявлено суттєвої різниці в кількості колоній НРС між хлорованими та нехлорованими системами. Висновки свідчать про те, що достатня концентрація хлору може допомогти інактивувати НРС в конкретних умовах, таких як ті, що стосуються температури води та часу перебування [18]. Це пояснюється тим, що НРС, як правило, збільшується в мережі перед споживчим краном [24, 25]. Такі параметри, як температура, час транспортування води, гідравлічні умови, матеріал та розмір труб, обмеження поживних речовин можуть вплинути на біологічну стійкість води. Зміни в кількості колоній НРС також можуть допомогти визначити вразливі сектори з тривалим часом перебування, більш високими температурами та/або низьким тиском. Це особливо актуально для країн з низьким та середнім рівнем доходу, де системи швидше є переривчастими з розривом потоку та негативним тиском [26]. Розмноження бактерій у системах розподілу домогосподарств, як хлорованих, так і нехлорованих, часто не досліджується та не реєструється [24, 25, 27]. Також, в окремих домогосподарствах слід враховувати температуру води, час перебування, матеріал та діаметр труб [3].

У системах, де вода розподіляється без дезінфікуючого засобу, контроль рівня АОС також допомагає запобігти росту мікроорганізмів [28, 29]. Біологічно стабільну воду можна частково отримати шляхом підтримки концентрації АОС менше 10 мкг/л, на відміну від 50-100 мкг/л, що спостерігається в деяких хлорованих системах [30, 31]. Видалення органічної речовини можна досягти за допомогою

багатогранного підходу, наприклад, застосовуючи попереднє моделювання для проектування водних систем, забезпечення високих швидкостей потоку та регулярного промивання в конкретних умовах [32]. Результати інших досліджень також вказують на важливість зменшення органічної речовини для міні-моделювання побічних продуктів дезінфекції (ТНМ та НАА) у хлорованих системах розподілу [33, 34]. Дійсно, попередні дослідження та результати цього метааналізу [15] виявили кореляцію між НРС та АОС, посилюючи важливість контролю обох параметрів [35]. Тим не менш, важливо зазначити неможливість впливу виключно одного параметра на рівні НРС внаслідок одночасної взаємопов'язаної дії кількох факторів. Цей метааналіз [15] виявив кореляцію між НРС та АОС в дослідженнях із різними системами очищення, джерелами води та умовами експлуатації. Тобто, це певною мірою універсальна залежність.

Дані цього огляду [15] свідчать про взаємозв'язок між кількістю колонії НРС та наявністю умовно-патогенних збудників у DWSS, включаючи *Legionella spp.* і *Mycobacterium spp.* [36, 37]. Навпаки, в дослідженні Donohue [19] не знайдено узгодженості між рівнем НРС та наявністю *L. pneumophila*, при цьому НРС вважався лише предиктором. Більш високі рівні НРС, як правило, допоможуть передбачити наявність *Legionella spp.*, але в міру збільшення НРС розмноження *Legionella spp.* інгібується [19]. Однак, інші дослідження виявили, що високі кількості колоній НРС можуть бути корисними для визначення наявності *L. pneumophila* в охолоджувальних вежах [38-40]. Такі висновки свідчать про те, що НРС та *L. pneumophila* можуть мати подібні реакції на умови навколишнього середовища та параметри в системах розподілу питної води, таких як температура води (ріст *L. pneumophila* відбувається між 20 і 50 ° C) та рівень залишкового хлору. Також повинні бути враховані інші важливі параметри, включаючи стагнацію та час перебування [41].

Крім того, дослідження мікробіологічної якості питної води не виявили зв'язку між НРС та іншими фекальними показниками, включаючи *E. coli* та загальні коліформи. Слід зазначити, що попередні дослідження виявили, що гетеротрофні бактерії на рівнях, що перевищують 500 КУО/мл, можуть перешкоджати розмноженню загальних коліформ та *E. coli* [7]. В існуючій літературі немає суттєвих доказів щодо асоціації НРС із збільшенням ризиків для здоров'я. Раніше лабораторні дані показали відсутність факторів вірулентності у бактерій НРС [42]. Ці результати узгоджуються з деякими ранніми епідеміологічними дослідженнями, які не виявили зв'язку між НРС та гастроентеритом [43].

Цей огляд [15] включав лише дослідження, які використовували стандартні культуральні методи на різних поживних середовищах. У літературі представлений широкий спектр процедур для визначення НРС, включаючи тих, хто має різну температуру та час інкубації. Інкубація при температурі 35-37 °С та короткий інкубаційний період 34-48 год сприяє росту бактерій від тварин і людини, тоді як мікроорганізми, які живуть у воді, культивуються низькотемпературною інкубацією (20-28 °С) при тривалому періоді інкубації (5-7 днів) [7]. Різноманітність методів вимірювання НРС перешкоджає використанню НРС як значущого показника при порівнянні декількох систем. Потрібні подальші дослідження для оцінки різноманітних методів, визначених у цьому огляді літератури [15] для підрахунку НРС. Слід докладати зусиль для стандартизації цього процесу з метою більшої узгодженості та порівнянності.

Традиційні процедури водопідготовки неефективні щодо інактивації багатьох видів бактерій, які присутні у воді. Хоча є певна кореляція між кількістю колоній АОС та НРС, очевидно, що НРС не є індикатором для великої кількості бактерій [44]. Значення НРС на твердих поживних середовищах, як правило, представляють лише частку загальної бактеріальної по-

пуляції при вимірюванні за допомогою мікроскопічних методів, оскільки більшість бактерій питної води не можна легко вирощувати на звичайних носіях [8, 44, 45]. Цікавою альтернативою для вивчення чисельності бактерій та загальної концентрації клітин є проточна цитометрія [45]. Традиційні методи виявлення НРС не здатні ідентифікувати специфічні бактерії, включаючи умовно-патогенні штами, наприклад, *Aeromonas spp.*, *E. coli*, *Pseudomonas spp.* Менш ніж 1 % бактерій НРС мають можливі фактори вірулентності, з яких частка патогенів становить приблизно 0,01 % [8]. Ізоляція штамів бактерій НРС може дозволити ідентифікацію потенційних патогенів [46, 47].

Досі варто визначати рівень НРС під час обробки, зберігання та розподілу питної води для отримання корисної інформації про мікробіологічну якість води [48]. Оскільки рівні НРС відрізняються між системами та методами виявлення НРС (тип середовища, температура, дні інкубації), недоцільно визначати чіткі пороги для «безпечних» глобальних рівнів НРС, як це робиться для інших бактеріальних показників, таких як загальні коліформи. Тим не менш, результати авторів (15) показують, що НРС може бути життєздатним показником для оцінки бактеріальної популяції в конкретних умовах та визначення просторової та часової мінливості цих бактерій в одній системі розподілу. НРС може бути корисним аналітичним методом оцінки змін мікробних популяцій та визначення «гарячих точок» або аномальних бактеріальних змін у водній системі. Також можна оцінити біологічну стабільність у системах розподілу питної води, поєднуючи інші методи оцінки з моніторингом НРС. Ці методи включають клітинний аденозин трифосфат (АТРС) та вимірювання АОС, які надають корисну інформацію про кількість життєздатних, активних мікробних клітин [3, 33, 45, 49-51]. Моніторинг росту мікробів є важливою частиною контролю якості питної води від джерела води до споживчого крана [52]. Дотримання вимог плану безпеки води може

призвести до меншої кількості випадків високого рівня НРС у питній воді [53].

Висновки

Цей огляд [15] представляє аналіз недавньої літератури про НРС та оцінює використання цього показника для моніторингу біологічної стабільності та факторів, що впливають на її рівень. Огляд демонструє зв'язок між кількістю колоній НРС і різними фізичними та хімічними параметрами в системах розподілу води. Результати свідчать про те, що сам дезінфікуючий засіб не може запобігти утворенню біоплівки в системах розподілу води [54]. Інші параметри, такі як очищення води, температура та час перебування, також впливають на рівень НРС. Внаслідок наявності багатьох змінних є необхідним інтегрований спосіб контролю НРС.

Представлені сукупні докази підтверджують попередні висновки про відсутність стандартизації при використанні НРС як інструменту для моніторингу якості питної води. Хоча немає жодних доказів, що свідчать про те, що НРС може бути використаний як індикатор якості води з точки зору впливу на здоров'я, за певних обставин НРС здається хорошим показником наявності різних мікроорганізмів. Однак сезонні та часові зміни систем розподілу води впливають на наявність гетеротрофних бактерій та інших мікроорганізмів. В цілому, НРС є адекватним параметром для моніторингу біологічної стійкості води та змін її якості в системах розподілу.

Література

1. Eichler, S., Christen, R., Holtje, C., Westphal, P., Botel, J., Brettar, I., Mehling, A. & Hofle Manfred, G. 2006 Composition and dynamics of bacterial communities of a drinking water supply system as assessed by RNA- and DNA-based 16S rRNA gene fingerprinting. *Applied and Environmental Microbiology* 72 (3), 1858-1872.
2. Scheili, A., Rodriguez, M. J. & Sadiq, R. 2015 Seasonal and spatial variations of source and drinking water quality in small municipal systems of two Canadian regions. *Science of the Total Environment* 508, 514-524.
3. Prest, E. I., Van Loosdrecht, M. C. M., Weissbrodt, D. G., Hammes, F. & Vrouwenvelder, J. S. 2016b Long-term bacterial dynamics in a fullscale drinking water distribution system. *PLoS ONE* 11 (10), e0164445.
4. Daley, K., Hansen, L. T., Jamieson, R. C., Hayward, J. L., Piorkowski, G. S., Krkosek, W., Gagnon, G. A., Castleden, H., MacNeil, K., Poltarowicz, J., Corriveau, E., Jackson, A., Lywood, J. & Huang, Y. N. 2018 Chemical and microbial characteristics of municipal drinking water supply systems in the Canadian Arctic. *Environmental Science and Pollution Research* 25 (33), 32926-32937.
5. Liu, S., Gunawan, C., Barraud, N., Rice, S. A., Harry, E. J. & Amal, R. 2016 Understanding, monitoring, and controlling biofilm growth in drinking water distribution systems. *Environmental Science & Technology* 50 (17), 8954-8976.
6. WHO 2021 A Global Overview of National Regulations and Standards for Drinking-Water Quality. World Health Organization, Geneva, Switzerland.
7. Allen, M. J., Edberg, S. C. & Reasoner, D. J. 2004 Heterotrophic plate count bacteria — What is their significance in drinking water? *International Journal of Food Microbiology* 92 (3), 265-274.
8. Bartram, J., Cotruvo, J., Exner, M., Fricker, C. & Glasmacher, A. 2003 Heterotrophic Plate Counts and Drinking Water Safety: The Significance of HPCs for Water Quality and Human Health. IWA Publishing, London, UK.
9. Chowdhury, S. 2012 Heterotrophic bacteria in drinking water distribution system: A review. *Environmental Monitoring and Assessment* 184 (10), 6087-6137.
10. Pozos, N., Scow, K., Wuertz, S. & Darby, J. 2004 UV disinfection in a model distribution system: Biofilm growth and microbial community. *Water Research* 38 (13), 3083-3091.
11. Robertson, W. & Brooks, T. 2003 The role of HPC in managing the treatment and distribution of drinking water. In: Heterotrophic Plate Counts and Drinking-water Safety, Chapter 12 (Bartram, J., Cotruvo, J., Exner, M., Fricker, C. & Glasmacher, A., eds.). Published on behalf of the World Health Organization by IWA Publishing, London, UK, p. 25.
12. Hammes, F., Berney, M., Koster, O., Wang, Y., Vital, M. & Egli, T. 2008 Flow-cytometric total bacterial cell counts as a descriptive microbiological parameter for drinking water treatment processes. *Water Research* 42 (1-2), 269-277.
13. United States Environmental Protection Agency 2022 National Primary Drinking Water Regulations. Available from: <https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-pri>

- mary-drinking-water-regulations
14. Ikonen, J., Pitkanen, T. & Miettinen, I. T. 2013 Suitability of optical, physical and chemical measurements for detection of changes in bacterial drinking water quality. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 10 (11), 5349-5363. <https://doi.org/10.3390/ijerph10115349>.
 15. Carabin A, Cassivi A, Dorea C., Rodriguez M. & Huot C. 2024 Heterotrophic plate counts (HPC) in drinking water distribution systems: A comprehensive review and meta-analysis. *Water Quality Research Journal* 59 (3), 126 doi: 10.2166/wqrj.2024.027
 16. Kumpel, E. & Nelson, K. L. 2016 Intermittent water supply: Prevalence, practice, and microbial water quality. *Environmental Science & Technology* 50 (2), 542-553.
 17. Volker, S., Schreiber, C. & Kistemann, T. 2010 Drinking water quality in household supply infrastructure — A survey of the current situation in Germany. *International Journal of Hygiene and Environmental Health* 213 (3), 204-209.
 18. Ohkouchi, Y., Yata, Y., Bun, R. & Itoh, S. 2014 Chlorine requirement for biologically stable drinking water after nanofiltration. *Water Science and Technology: Water Supply* 14 (3), 405-413.
 19. Donohue, M. J. 2021 Quantification of *Legionella pneumophila* by qPCR and culture in tap water with different concentrations of residual disinfectants and heterotrophic bacteria. *Science of the Total Environment* 774, 145142.
 20. Escobar, I. C. & Randall, A A 2001 Assimilable organic carbon (AOC) and biodegradable dissolved organic carbon (BDOC): Complementary measurements. *Water Research* 35 (18), 4444-4454
 21. Uhl, W. & Schaule, G. 2004 Establishment of HPC (R2A) for regrowth control in non-chlorinated distribution systems. *International Journal of Food Microbiology* 92 (3), 317-325.
 22. Xi, C., Zhang, Y., Marrs Carl, F., Ye, W., Simon, C., Foxman, B. & Nriagu, J. 2009 Prevalence of antibiotic resistance in drinking water treatment and distribution systems. *Applied and Environmental Microbiology* 75 (17), 5714-5718.
 23. Zlatanovic, L., van der Hoek, J. P. & Vreeburg, J. H. G. 2017 An experimental study on the influence of water stagnation and temperature change on water quality in a full-scale domestic drinking water system. *Water Research* 123, 761-772.
 24. Pepper, I. L., Rusin, P., Haney, C., Josephson, K. L., Gerba, C. P. & Quintanar, D. R. 2004 Tracking the concentration of heterotrophic plate count bacteria from the source to the consumer's tap. *International Journal of Food Microbiology* 92 (3), 289-295.
 25. Inkinen, J., Kaunisto, T., Keinanen-Toivola, M. M., Pursiainen, A., Miettinen, I. T., Kusnetsov, J. & Riihinen, K. 2014 Drinking water quality and formation of biofilms in an office building during its first year of operation, a full scale study. *Water Research* 49, 83-91.
 26. Tokajian, S. & Hashwa, F 2003 Water quality problems associated with intermittent water supply. *Water Science and Technology* 47 (3), 229-234.
 27. Lautenschlager, K., Boon, N., Wang, Y., Egli, T. & Hammes, F. 2010 Overnight stagnation of drinking water in household taps induces microbial growth and changes in community composition. *Water Research* 44 (17), 4868-4877.
 28. van der Kooij, D., Vrouwenvelder, J. S. & Veenendaal, H. R. 2003 Elucidation and control of biofilm formation processes in water treatment and distribution using the Unified Biofilm Approach. *Water Science and Technology* 47 (5), 83-90.
 29. Liu, X., Wang, J., Liu, T., Kong, W., He, X., Jin, Y. & Zhang, B. 2015 Effects of assimilable organic carbon and free chlorine on bacterial growth in drinking water. *PLoS ONE* 10 (6), e0128825.
 30. van der Kooij, D. 1992 Assimilable organic carbon as an indicator of bacterial regrowth. *Journal AWWA* 84 (2), 57-65.
 31. LeChevallier, M. W., Welch, N. J. & Smith, D. B. 1996 Full-scale studies of factors related to coliform regrowth in drinking water. *Applied and Environmental Microbiology* 62 (7), 2201-2211.
 32. Smeets, P. W. M. H., Medema, G. J. & van Dijk, J. C. 2009 The Dutch secret: How to provide safe drinking water without chlorine in the Netherlands. *Drinking Water Engineering and Science* 2 (1), 1-14.
 33. Barrett, S. E., Krasner, S. W. & Amy, G. L. 2000 Natural organic matter and disinfection by-products: Characterization and control in drinking water — An overview. In: *Natural Organic Matter and Disinfection By-Products*, Vol. 761. American Chemical Society, Washington DC, USA, pp. 2-14.
 34. Farre, M. J., Day, S., Neale, P. A., Stalter, D., Tang, J. Y. M. & Escher, B. I. 2013 Bioanalytical and chemical assessment of the disinfection byproduct formation potential: Role of organic matter. *Water Research* 47 (14), 5409-5421.
 35. Van Dyke, M. I., Anderson, W. B., Huck, P. M. & Scott, D. B. 2015 Influence of water quality on nitrifier regrowth in two full-scale drinking

- water distribution systems. *Canadian Journal of Microbiology* 61 (12), 965-976.
36. Richards, C. L., Broadaway, S. C., Eggers, M. J., Pyle, B. H., Doyle, J., Camper, A. K. & Ford, T. E. 2018 Detection of pathogenic and non-pathogenic bacteria in drinking water and associated biofilms on the Crow Reservation, Montana, USA *Microbial Ecology* 76 (1), 52-63.
37. Rodriguez-Martinez, S., Sharaby, Y., Pecellin, M., Brettar, I., Hofle, M. & Halpern, M. 2015 Spatial distribution of Legionella pneumophila MLVA-genotypes in a drinking water system. *Water Research* 77, 119-132.
38. Duda, S., Baron, J. L., Wagener, M. M., Vidic, R. D. & Stout, J. E. 2015 Lack of correlation between Legionella colonization and microbial population quantification using heterotrophic plate count and adenosine triphosphate bioluminescence measurement. *Environmental Monitoring and Assessment* 187 (7), 393.
39. Pierre, D., Baron, J. L., Ma, X., Sidari, F. P., Wagener, M. M. & Stout, J. E. 2019 Water quality as a predictor of Legionella positivity of building water systems. *Pathogens* 8 (4), 295. <https://doi.org/10.3390/pathogens8040295>.
40. Sanchis, M., Inza, I. & Figueras, M. J. 2023 Heterotrophic plate count can predict the presence of Legionella spp. in cooling towers. *Pathogens* 12 (3), 466.
41. Centers for Disease Control and Prevention 2018 What Owners and Managers of Buildings and Healthcare Facilities Need to Know About the Growth and Spread of Legionella Available from: <https://www.cdc.gov/legionella/wmp/overview/growth-and-spread.html>
42. Edberg, S. C. & Allen, M. J. 2004 Virulence and risk from drinking water of heterotrophic plate count bacteria in human population groups. *International Journal of Food Microbiology* 92 (3), 255-263.
43. Calderon, R. L. 1988 Bacteria Colonizing Point-of-Entry Granular Activated Carbon Filters and Their Relationship to Human Health. USEPA, Cincinnati, Ohio.
44. Health Canada 2022 Guidance on Monitoring the Biological Stability of Drinking Water in Distribution Systems. Government of Canada — Health Canada, Ottawa
45. Lautenschlager, K., Hwang, C., Liu, W. T., Boon, N., Koster, O., Vrouwenvelder, H., Egli, T. & Hammes, F. 2013 A microbiology-based multiparametric approach towards assessing biological stability in drinking water distribution networks. *Water Research* 47 (9), 3015-3025.
46. Pavlov, D., De Wet, C. M. E., Grabow, W. O. K. & Ehlers, M. M. 2004 Potentially pathogenic features of heterotrophic plate count bacteria isolated from treated and untreated drinking water. *International Journal of Food Microbiology* 92 (3), 275-287.
47. Stelma, G. N., Lye, D. J., Smith, B. G., Messer, J. W. & Payment, P. 2004 Rare occurrence of heterotrophic bacteria with pathogenic potential in potable water. *International Journal of Food Microbiology* 92 (3), 249-254.
48. Carter, J. T., Rice, E. W., Buchberger, S. G. & Lee, Y. 2000 Relationships between levels of heterotrophic bacteria and water quality parameters in a drinking water distribution system. *Water Research* 34 (5), 1495-1502.
49. Prest, E. I., Hammes, F., Kotzsch, S., van Loosdrecht, M. C. M. & Vrouwenvelder, J. S. 2013 Monitoring microbiological changes in drinking water systems using a fast and reproducible flow cytometric method. *Water Research* 47 (19), 7131-7142.
50. Prest, E. I., El-Chakhtoura, J., Hammes, F., Saikaly, P. E., van Loosdrecht, M. C. M. & Vrouwenvelder, J. S. 2014 Combining flow cytometry and 16S rRNA gene pyrosequencing: A promising approach for drinking water monitoring and characterization. *Water Research* 63, 179-189.
51. Chorley, B. N., Wehmas, L. C., Hester, S. D., Bennett, B., Chamberlin, J., Wood, C. E. & Carswell, G. 2018 Persistent DNA methylation after short-term exposure to dichloroacetic acid in mice. *Environmental and Molecular Mutagenesis* 59 (Supplement 1), 59.
52. Pick, F. C., Fish, K. E., Biggs, C. A., Moses, J. P., Moore, G. & Boxall, J. B. 2019 Application of enhanced assimilable organic carbon method across operational drinking water systems. *PLoS ONE* 14 (12), e0225477.
53. Gunnarsdottir, M. J., Gardarsson, S. M., Elliott, M., Sigmundsdottir, G. & Bartram, J. 2012 Benefits of water safety plans: Microbiology, compliance, and public health. *Environmental Science & Technology* 46 (14), 7782-7789.
54. Prest, E. I., Hammes, F., van Loosdrecht, M. C. & Vrouwenvelder, J. S. 2016a Biological stability of drinking water: Controlling factors, methods, and challenges. *Frontiers in Microbiology* 7, 45.

Вперше надійшла до редакції 24.01.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

СТИГМЕРГІЯ БАКТЕРІЙ В ПРОБЛЕМІ ДЕЗІНФЕКТОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

*Морозова Н.С., Марієвський В.Ф., Лях С.І., Коробкова І.В.,
Головчак Г.С., Попов О.О.*

*Харківський національний медичний університет,
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В. Громашевського» НАМН України*

BACTERIAL STIGMERGY IN THE PROBLEM OF DISINFECTOLOGICAL PROPHYLAXIS OF INFECTIONS ASSOCIATED WITH THE PROVISION OF MEDICAL CARE

*Morozova N.S., Marievsky V.F., Lyakh S.I., Korobkova I.V.,
Golovchak G.S., Popov O.O.*

*Kharkiv National Medical University,
State Institution "Institute of Epidemiology and Infectious Diseases named after
L.V. Gromashevsky" NAMS of Ukraine*

Summary/Резюме

The article highlights the current problems of disinfection prevention of infections associated with the provision of medical care (HACIP), caused by the adaptive properties of pathogens that are able to survive for a long time in the hospital environment and maintain endemic foci of infection. The issues of the need to revise (clarify) existing ideas about modern technologies of disinfection prevention are discussed.

Keywords: *stigmergy, pathogen, adaptation, disinfection, prevention.*

У статті висвітлюються сучасні проблеми дезінфектологічної профілактики інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги (ІПНМД), зумовлені адаптаційними властивостями збудників, здатних тривалий час виживати в довіллі стаціонарів і підтримувати ендемічні осередки інфікування. Обговорюються питання потреби в перегляді (уточненні) існуючих уявлень щодо сучасних технологій дезінфектологічної профілактики.

Ключові слова: *стигмергія, збудник, адаптація, дезінфектологія, профілактика.*

Неспецифічна профілактика (тобто дезінфекція та стерилізація) інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги (ІПНМД), посідає важливе місце в боротьбі з такими інфекціями, тому що спрямована на блокування шляхів передачі та на усунення (знищення) збудників у зовнішньому середовищі.

Необхідність у посиленні уваги до дезінфектологічних аспектів проблеми профілактики ІПНМД обумовлена об'єктивно існуючими труднощами в бо-

ротьбі з ними. Передусім це визначається адаптаційними можливостями збудника, що дозволяють йому тривало персистувати, тобто виживати в зовнішньому середовищі стаціонару.

Здатність до персистування збудників проявляється та стає небезпечною не лише саме як факт «виживання» мікробів у довіллі, але насамперед – збереженням ними небезпечних властивостей таких як вірулентність, інвазійність, тобто збереження властивостей інфекц-

ійного патогена.

Швидкісне реагування бактерій у відповідь на зміни в оточуючому довкіллі, що сприяє їхньому виживанню, розглядається в наш час як стигмергічна самоорганізація бактеріальних спільнот. Бактеріальна стигмергія – це організуючий принцип багатоклітинної колективної поведінки бактерій. [1]

Для того, щоби протистояти екологічним небезпекам, які змінюються, бактерії застосовують широкий діапазон кооперативних стратегій. Наприклад, вони змінюють просторову організацію в присутності антибіотиків. [2]

Існують природні механізми захисту мікроорганізмів, збереження ними патогенності збудника, тобто здатності спричиняти хворобу у інфікованого. До таких явищ відносяться молекулярні механізми, що визначають «соціальну (суспільну) поведінку» бактеріальної спільноти.

До ряду абіотичних факторів, які надають особливий вплив на чисельність і склад мікробної популяції збудників ІПНМД, відносяться фізичні та хімічні дезінфікуючі агенти. Внаслідок такого впливу відбувається розщеплення однорідної популяції на фенотипічні варіанти, що відрізняються за морфологічними, фізіологічними та біохімічними властивостями, здатними регулювати свої поведінкові реакції в різних умовах проживання. [3, 4] Бактерії практично всіх видів характеризуються функціональною спеціалізацією клітин і представляють цим клітинам ряд переваг «соціуму», таких як підвищена стійкість до антибіотиків, дезінфікуючих засобів, ультрафіолетового випромінювання, тощо.

Видається ймовірним виживання певних кількостей патогенних мікроорганізмів після впливу дезінфікуючих засобів. Такі мікроби, «що пережили» дезінфекцію, можуть на якийсь період часу залишитися у стані «спокою». Подібні мікробні клітини є особливими життєздатними формами, що зберігають здатність до активізації (реверсії) та розмноження.

Ця обставина ставить перед дезінфектологією завдання – необхідність обґрунтування та розробки методології профілактики розповсюдження збудників ІПНМД, які перебувають в різних адаптаційних формах.

Стратегічними процесами підтримки життєздатності та захисту бактерій від небажаних для них факторів зовнішнього довкілля, зокрема дезінфікуючих засобів, антисептиків, стає перехід бактерій у різноманітні адаптаційні форми, що не виявляються загальноприйнятими рутинними лабораторними методами, тому що не можуть утворювати повноцінну культуру, проте зберігають здібність до активізації (реверсії) та розмноження.

Як приклад можна навести деякі адаптаційні форми.

Некультивовані форми мікроорганізмів

Серед збудників госпітальних інфекцій значне місце займають грам-негативні мікроорганізми, що можуть переходити до особливого стану *VBNC* (*viable-but-nonculturable* – життєздатний, але некультивований). Загальними для них клінічними властивостями є природна стійкість до багатьох антибіотиків, висока резистентність до дезінфікуючих засобів і розповсюдження в стаціонарах від пацієнта до пацієнта, часто за допомогою рук медичного персоналу та медичного обладнання. [5] Практично всі дослідники підкреслюють, що при ІПНМД, етіологічним фактором яких є некультивовані бактерії, до факторів ризику належать, наприклад, тривала катетеризація судин, зондове харчування (живлення), гемодіаліз, штучна вентиляція легенів. Поміж мікроорганізмів з вираженими адаптаційними можливостями, дякуючи яким вони здатні тривало виживати в штучно створених умовах лікарняного довкілля, найбільше клінічно значущими є представники декількох родів: *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Stenotrophomonas*. [6, 7, 8, 9, 10] Важливою загальною ознакою некультивованих бактерій є вірулентність і стійкість до широкого кола антибактеріальних засобів.

Біоплівки

Одна зі стратегій виживання бактерій в довкіллі – це розвиток біоплівкових спільнот. Біоплівка – це мікробна спільнота, що складається з клітин, щільно прикріплених до субстрату, поверхні, або одна до одної, замкнених у матрицю позаклітинних полімерних субстанцій, які продукують змінений фенотип у відповідності з рівнем росту та трансприпції генів.

Природа структури біоплівки та її фізіологічні властивості забезпечують мікроорганізмам, які входять до її складу, підвищення стійкості до антибіотиків, дезінфікуючих засобів та впливу з боку макроорганізму.

Іншою, не менш значущою, проблемою є утворення біоплівок на медичних приладах і інструментах. Здатністю формувати біоплівки на медичному обладнанні володіють як грам-позитивні (*Enterococcus*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus viridans*), так і грам-негативні (*E. coli*, *P. aeruginosa*, *Proteus mirabilis*) мікроорганізми.

На швидкість і широту формування біоплівок впливає ряд факторів. Поміж них потрібно відмітити кількість контамінуючих мікробних клітин, швидкість потоку рідини крізь прилад, фізико-хімічні характеристики поверхні, температуру оточуючого середовища. Формування біоплівки починається відразу після прикріплення клітин. Серед медичних приладів, на яких показано формування біоплівок, найбільш значущими є центральні венозні катетери, протези, штучні клапани серця, сечовивідних шляхів, медичний інструментарій, прилади побутової техніки (кондиціонери, тощо). Використання таких приладів для проведення тих чи інших лікувальних процедур може призводити як до розвитку ІПНМД у окремих пацієнтів, так і до виникнення спалахів. При цьому розповсюдження ІПНМД у лікарняному середовищі в зв'язку зі стійкістю збудників, у тому числі до дезінфектантів, здатністю розповсюджуватися горизонтально через предмети та руки

медперсоналу й пацієнтів, представляє епідеміологічну небезпеку.

Структура біоплівки та особливості фізіології забезпечують високу стійкість до антимікробних препаратів, в тому числі до дезінфектантів. Механізми резистентності різноманітні, серед них: сповільнення обміну речовин, нерухомість, ферментна інактивація дезпрепаратів, система ефлюксу (викиду) та інше.

Існування бактерій у вигляді біоплівок створює певні труднощі в області дезінфектологічної профілактики ІПНМД. Є дані про те, що 0,1 % - 0,5 % хлоргексидину глюконат, 0,1 % бензалконію хлорид були неефективними щодо клітин біоплівки *Burkholderia cepacia* навіть за умов 60-хвилинної експозиції. Тому у випадках контамінації виробів біоплівкою декотрі дослідники рекомендують використовувати підвищені концентрації дезінфікуючих засобів.

Нами проведено порівняльне вивчення впливу на штучно вирощену біоплівку *P. aeruginosa* одно-ферментного та три-ферментного препаратів із дезінфікуючим компонентом групи полігуанідинів.

У результаті проведених досліджень встановлено, що кількість життєздатних бактеріальних клітин (КУО/см²) в біоплівці після обробки протягом 5 хвилин триферментним препаратом з дезінфікуючим компонентом скоротилося з $3,2 \times 10^7$ до $2,1 \times 10^2$, тобто на 5,1 lg. Після обробки одно-ферментним препаратом таке зниження склало відповідно з $3,1 \times 10^7$ до $8,8 \times 10^5$, тобто на 0,4 lg. [11]

Окрім того, в експериментальних умовах нами було визначено зміни ступеню чутливості сальмонел в біоплівках, виділених у медичних закладах України, до окремих груп найбільше вживаних дезінфектантів у порівнянні з суспензійним станом даних штамів сальмонел. Встановлено, що дезінфекційні засоби, основною діючою речовиною яких є четвертинно амонієва сполука та полігексаметиленгуанідин гідрохлорид, здатні знезаражувати сформовані планшетні біоплівки сальмонел при 4 – 8,85-разовому збільшенні

найменшої бактерицидної концентрації (НБК), визначеної для суспензійних клітин досліджених штамів сальмонел. Біоплівки сальмонел, сформовані на полівінілових та гумових носіях, потребують до 16-разового збільшення НБК для знезараження збудника. [12]

«Рухливий» морфотип (V)

Для оптимізації виживання бактерії змінюють свою колоніальну організацію, яка відома як адаптативна поведінка бактерій, тобто реакція на несприятливі фактори оточуючого довкілля. [2]

Для опису специфічних структурних форм бактеріальних колоній введено поняття «морфотипи», які поділяють на три основних: за формою розщеплення краю (Т), хіральный (С) та вихор (V). [13] За певних умов росту в несприятливому середовищі (антибіотики, деззасоби, тощо) бактерії самоорганізуються в комплекси структурованих колоній, які поводяться як багатоклітинні організми. [14]

Заслужують на увагу дані про виживання *S. typhi* рухливого морфотипу (V) в умовах різних температурних режимів (+4°C - +6°C) під час тривалого спостереження (протягом 10 місяців). [13]

Існування бактерій в адаптивно змінених формах, стійких до антибактеріальних препаратів і здатних тривало виживати на різноманітних об'єктах довкілля в стаціонарі, створює проблеми в медичній практиці та робить необхідним перегляд (уточнення або змінення) існуючих уявлень щодо механізмів процесів знезаражування різних об'єктів, а також методів оцінки дезінфекційних заходів. У цьому аспекті представляється ймовірним виживання певних кількостей патогенних мікробів після дії дезінфікуючих засобів. Такі патогени «що вижили після дезінфекції» можуть переходити в різні адаптивні форми, що зберігають здатність до реверсії.

Збереження збудників у довкіллі в стані «спокою» під час епідемічного періоду може зумовити підтримку ендемічності осередкових територій. Це вказує на

необхідність урахування адаптаційних форм персистуючих мікробів при проведенні моніторингу збудників інфекцій у зовнішньому середовищі на відповідних об'єктах після обробки їх дезінфікуючими засобами.

Таким чином персистенція у зовнішньому середовищі бактерій в різноманітних адаптаційних формах, які зберігають вірулентність, утворює проблеми в дезінфектологічній практиці та вказує на потребу в перегляді існуючих уявлень щодо технології процесів знезараження та методів оцінки їх ефективності.

Подальші дослідження з цієї проблеми є вкрай важливими для керування процесом персистенції бактерій в зовнішньому середовищі.

Література

1. Gloag E.S., Turnbull L., Whitchurch C.B. Bacterial stigmery: an organizing principle of multicellular collective behaviours of bacteria Scientifica (Cairo). 2015, article ID 387342.
2. Grassie, P.-P. (1959). La reconstruction du nid et les coordinations inter-individuelles chez *Bellicositermes natalensis* et *Cubitermes* sp. La theorie de la stigmergie: Essai d'interpretation du comportement des termites constructeurs. *Insectes Sociaux*, 6, 41–81
3. Ouyang J., Pei Z., Lutwick L. et al. Case report: *Paenibacillus thiaminolyticus*: a new cause of human infection, inducing bacteremia in a patient on hemodialysis. *Ann. Clin. Lab. Sci.* 2008. 38(4). P. 393-400.
4. Ben-Jacob E., Cohen I., Gutnick D. Cooperative organization of bacterial colonies: from genotype to morphotype. *Ann. Rev. Microbiol.* 1998. 52: 779-806.
5. Шагинян И.А., Чернуха М.Ю. Неферментирующие грамотрицательные бактерии в этиологии внутрибольничных инфекций: клинические, микробиологические и эпидемиологические особенности. *Клин.микробиол.антимикроб.химиотер.*2005. 7(3): 271-282.
6. World Health Organisation. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistans. 2001. Departamental news. Geneva who/cds/csr/drs.
7. Hierzholzer W. Bacterial infection of Humans. In: A Evans, P. Brachman editors. *Epidemiology and Control.* 1991, p. 467- 497.
8. Bergogne-Berezin E. *Acinetobacter* spp. as Nosocomial Pathogenes: Microbiological, Clinical and Epidemiological Features. *Clin.*

- Microbiol. Rew. 1996. 9 (2): 148-165.
9. Зубков М.Н. Неферментирующие бактерии. *Acinetobacter* spp. – таксономия, классификация, клиническое значение, идентификация, антибиотикорезистентность. Инфекции и антимикробная терапия. 2003.2: 18-26.
 10. Сидоренко С.В. Этиология тяжелых госпитальных инфекций в отделениях рефнимации и антибиотикорезистентность их возбудителей. Антибиотики и химиотерапия. 2005.2-3(50):18-26.
 11. Морозова Н.С., Ридный С.В., Коробкова И.В., Попов А.А., Клименко И.В. Теоретические предпосылки дезинфектологической профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с позиций микробной коммуникации. Материалы Европейской научно-практической конференции по пест-менеджменту. С.73-76.
 12. Марієвський В.Ф., Бубало В.О. Визначення чутливості сальмонел в біоплівках до дії хімічних дезінфектантів. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2013.4(13):133-136. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2013_13_4_35
 13. Морозова Н.С., Лях С.І., Коробкова І.В., Головач Г.С., Попов О.О. Бактеріальна стигмергія в проблемі інфекційних хвороб. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2024.4(78):39-47. DOI:<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539097>
 14. Ben-Jacob E., Genenbaum A, Schochet O, Avidan O. Holotransformation of bacterial colonies and genome cybernetics. // *Physica A: Statistica Mechanica and its Applications*. // 1994. 202 (1-2). P. 1–47.
- ### References
1. Gloag E.S., Turnbull L., Whitchurch C.B. Bacterial stigmergy: an organizing principle of multicellular collective behaviors of bacteria *Scientifica* (Cairo). 2015, article ID 387342.
 2. Grassle, P.-P. (1959). La reconstruction du nid et les coordinations inter-individuelles chez *Bellicositermes natalensis* et *Cubitermes* sp. La theorie de la stigmergie: Essai d'interpretation du comportement des termites constructeurs. *Insectes Sociaux*, 6, 41–81
 3. Ouyang J., Pei Z., Lutwick L. et al. Case report: *Paenibacillus thiaminolyticus*: a new cause of human infection, inducing bacteremia in a patient on hemodialysis. *Ann. Clin. Lab. Sci.* 2008. 38(4). P. 393-400.
 4. Ben-Jacob E., Cohen I., Gutnick D. Cooperative organization of bacterial colonies: from genotype to morphotype. *Ann. Rev. Microbiol.* 1998. 52: 779-806.
 5. Shaginyan I.A., Chernukha M.Yu. Non-fermenting gram-negative bacteria in the etiology of nosocomial infections: clinical, microbiological and epidemiological features. *Klin. microbiol. antimicrob. chemother.* 2005. 7(3): 271-282.
 6. World Health Organisation. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistans. 2001. Departmental news. Geneva who/cds/csr/drs.
 7. Hierholzer W. Bacterial infection of Humans. In: A Evans, P. Brachman editors. *Epidemiology and Control*. 1991, p. 467- 497.
 8. Bergogne-Berezin E. *Acinetobacter* spp. as Nosocomial Pathogenes: Microbiological, Clinical and Epidemiological Features. *Clin. Microbiol. Rew.* 1996. 9 (2): 148-165.
 9. Zubkov M.N. Non-fermenting bacteria. *Acinetobacter* spp. – taxonomy, classification, clinical significance, identification, antibiotic resistance. *Infections and antimicrobial therapy*. 2003.2: 18-26.
 10. Sidorenko S.V. Etiology of severe hospital infections in intensive care units and antibiotic resistance of their pathogens. *Antibiotics and chemotherapy*. 2005.2-3(50):18-26.
 11. Morozova N.S., Ridny S.V., Korobkova I.V., Popov AA, Klimenko I.V. Theoretical background of disinfectological prophylaxis of infections associated with the provision of medical care from the standpoint of microbial communication. *Proceedings of the Eurasian scientific and practical conference on pest management*. P.73-76.
 12. Marievsky V.F., Bubalo V.O. Determination of the sensitivity of salmonella in biofilms to active chemical disinfectants. *Actual problems of modern medicine*. 2013.4(13):133-136. DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2013_13_4_35
 13. Morozova N.S., Lyakh S.I., Korobkova I.V., Golovchak G.S., Popov O.O. Bacterial stigmergy in the problem of infectious diseases. *Current problems of transport medicine*. 2024.4(78):39-47. DOI:<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14539097>
 14. Ben-Jacob E., Genenbaum A, Schochet O, Avidan O. Holotransformation of bacterial colonies and genome cybernetics. // *Physica A: Statistica Mechanica and its Applications*. / / 1994. 202 (1-2). P. 1–47.

*Вперше надійшла до редакції 05.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 628.162: 613.34.: 502.65+546.134

DOI: <https://zenodo.org/records/15648845>

ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНИХ РИЗИКІВ ХЛОРРЕЗИСТЕНТНИХ БАКТЕРІЙ (CRB) У ПИТНІЙ ВОДІ

**Ігнат'єв О.М.¹, Мокієнко А.В.², Солтик С. М.¹, Квасницька О.Б.³,
Садовий К.К.¹, Красікова Д.Р.¹**

¹Одеський національний медичний університет

²Національний університет «Острозька академія»

³Буковинський державний медичний університет

E-mail: mokienkoav56@gmail.com

ASSESSMENT OF POTENTIAL RISKS OF CHLORINE-RESISTANT BACTERIA (CRB) IN DRINKING WATER

**Ignatyev O.M.¹, Mokienko A.V.², Soltyk S.M.¹, Kvasnytska O.B.³,
Sadoviy K.K.¹, Krasikova D.R.¹**

¹Odessa National Medical University

²Ostroh Academy National University

³Bukovinian State Medical University

E-mail: mokienkoav56@gmail.com

Summary/Резюме

The review aimed to summarize the results of studies on chlorine-resistant bacteria (CRB) in drinking water. Analysis of existing methods for assessing chlorine resistance showed the need for systematic study of CRB. The lack of a generally accepted method for assessing chlorine resistance was emphasized. The genera, sources and chlorine resistance of typical isolated CRB strains were summarized. It was confirmed that chlorine disinfection cannot completely control the risks of CRB development (pathogenicity, antibiotic resistance and microbial growth). The highest frequency of detection of pathogenic or conditionally pathogenic CRB of the genera *Mycobacterium*, *Bacillus*, *Legionella*, *Pseudomonas* and *Sphingomonas* was established. The lack of definition of non-pathogenic CRB, which are most often found in drinking water, was emphasized. An assessment method using the logarithmic rate of removal of *E. coli* as a reference indicator was proposed. The use of the recommended method as a comparative guideline for assessing chlorine resistance is justified, which has great potential for studying specific types of chlorine-resistant CRB.

Keywords: *chlorine-resistant bacteria (CRB), recommended evaluating method, chlorine disinfection, microbial growth risks.*

Огляд мав на меті узагальнення результатів досліджень хлоррезистентних бактерій (CRB) у питній воді. Аналіз існуючих методів оцінки стійкості до хлору показав необхідність систематичного вивчення CRB. Підкреслено відсутність загальноприйнятого методу оцінки стійкості до хлору. Підсумовано роди, джерела та стійкість до хлору типових ізольованих штамів CRB. Підтверджено, що дезінфекція хлором не може повністю контролювати ризики розвитку CRB (патогенності, стійкості до антибіотиків та росту мікробів). Встановлено найбільшу частоту виявлення патогенних або умовно-патогенних CRB родів *Mycobacterium*, *Bacillus*, *Legionella*, *Pseudomonas* та *Sphingomonas*. Підкреслено відсутність визначення непатогенних CRB, які найбільш

часто знаходять у питній воді. Запропоновано метод оцінки з використанням логарифмічної швидкості видалення *E. coli* як референтного показника. Обґрунтовано застосування рекомендованого методу як порівняльного орієнтиру для оцінки стійкості до хлору, що має великий потенціал для вивчення конкретних видів хлоррезистентних CRB.

Ключові слова: хлоррезистентні бактерії (ХРБ), рекомендований метод оцінки, хлорна дезінфекція, ризики росту мікробів.

Дезінфекція води хлором є найпоширенішим засобом контролю мікроорганізмів у системах очищення питної/стічних вод, рекультивації стічних вод та в промислових системах охолодження [1-4]. У системах очищення води на основі мембранних технологій, таких як ультрафільтрація та система зворотного осмосу, хлор використовується не лише як технологія дезінфекції для контролю ризиків для здоров'я, але й як метод очищення або попередньої обробки для контролю біологічних забруднень [1-4]. Наприклад, на заводі Changi NEWater у Сінгапурі протягом усього процесу очищення хлор додається 5 разів, з яких 3 пункти додавання хлору розташовані на стадії попередньої обробки.

Деякі бактерії у питній воді можуть становити ризик для здоров'я, але дезінфекція хлором не може інактивувати всі бактерії [5-9]. Деякі бактерії мають сильнішу стійкість до хлору порівняно зі звичайними, тому їх називають «хлоррезистентними бактеріями» (CRB). Farkashimsley (1964) вперше використав термін «Хлоррезистентні бактерії» [10]. Нещодавно в нових дослідженнях повідомлялося, що CRB широко присутні на водоочисних спорудах, системах водопостачання та системах охолодження [11, 12]. В цьому огляді [13] термін «хлоррезистентність» стосується лише стійкості планктонних клітин і не включає резистентність біоплівки.

Загалом на Web of Science знайдено 1040 статей на тему «хлоррезистентні бактерії». Судячи з публікацій статей, увага до хлоррезистентних бактерій значно зросла з 2001 року, особливо за останні 5 років.

Хоча проблема CRB вже давно вик-

ликає занепокоєння, досі не існує загальноприйнятого наукового визначення CRB та методології кількісної оцінки їхньої здатності до хлоррезистентності. CRB зазвичай визначаються як бактерії з високою стійкістю до хлору або бактерії, які можуть виживати або навіть розмножуватися в присутності залишкового хлору. Jia, Jia et al. [14] припустили, що хлоррезистентність CRB є відносним поняттям і не може бути кількісно визначеною, оскільки на неї впливають умови росту. Однак все ще можливо встановити рекомендований метод порівняння хлоррезистентності серед різних бактеріальних штамів. ВООЗ (2011) запропонувала метод оцінки стійкості патогенних мікроорганізмів до хлору, який ґрунтувався на часі виживання мікроорганізмів при звичайній концентрації залишкового вільного хлору (0,5 мг/л).

Ризики для здоров'я є першочерговою причиною занепокоєння щодо CRB, але останнім часом все більше досліджень виявляють інші ризики CRB. Виявлена кореляція між стійкістю до хлору та стійкістю до антибіотиків, а наявність CRB призводить до збільшення кількості генів стійкості до антибіотиків після дезінфекції [15]. Більше того, CRB у системі водопостачання можуть спричинити корозію трубопроводів та надмірне розростання біоплівки [16]. Останній ризик часто ігнорується, але він дуже важливий: надмірне розмноження CRB призводить до зниження ефективності системи, збільшення споживання енергії та скорочення терміну служби структурних компонентів у мембранних системах виробництва води або промислових системах охолодження [2, 4].

Мікроорганізми, які швидко віднов-

люються після дезінфекції, можуть не вважатися CRB, але також заслуговують на увагу. Після дезінфекції відносна чисельність таких мікроорганізмів швидко зростатиме, що також може мати ризики, подібні до пов'язаних з вищезгаданими CRB.

Дослідження показують, що деякі патогенні або умовно-патогенні бактерії мають хлоррезистентність. Серед різних патогенів, що перебувають у воді, ВООЗ виявила, що лише *Francisella tularensis* та нетуберкульозні мікобактерії мали помірну або високу хлоррезистентність (час виживання перевищував 1 хвилину або 30 хвилин при концентрації вільного хлору 0,5 мг/л) [17]. Однак, деякі дослідження повідомляли про інші патогенні або умовно-патогенні CRB, такі як *Pseudomonas aeruginosa* та *Legionella* [18]. Owoseni [19] виділив хлоррезистентні *Enterococcus* та *Citrobacter spp.*, які є умовно-патогенними патогенами, на станції очищення стічних вод Східної Капської провінції в Південній Африці. Умовно-патогенні мікроорганізми *Enterococcus* та *Salmonella* також були виявлені в знезараженій очищеній воді [20]. Було виявлено, що *Salmonella* має високий рівень регенераційної здатності після дезінфекції хлором [20]. Це призводить до селекції резистентних до хлору патогенних бактерій, реактивація яких в очищеній воді загрожуватиме здоров'ю населення.

Наразі проводиться багато досліджень стійкості до хлору, але об'єктами дослідження є переважно патогенні та умовно-патогенні бактерії. У сучасних дослідженнях все ще є деякі недоліки. З одного боку, ці патогенні та умовно-патогенні бактерії можуть не існувати у питній або очищеній воді; з іншого боку, ризики широко розповсюджених непатогенних CRB ігноруються.

Стійкість до антибіотиків та гени стійкості до антибіотиків (ARG) залишкових бактерій після дезінфекції хлором є одними з актуальних тем досліджень останніх років [21]. Деякі дослідження повідомляли, що дезінфекція хлором при-

зводить до збільшення чисельності бактерій, стійких до антибіотиків. Khan, Beat'tie et al. [15] вивчали зв'язок між стійкістю до антибіотиків та стійкістю до дезінфекції хлором у штаммах бактерій. Було виявлено, що CRB мали вищу мінімальну інгібуючу концентрацію (МИК) для тетрацикліну, сульфаметоксазолу та амоксициліну [15]. Під час дезінфекції хлором питної води стійкість бактеріальної популяції до антибіотиків в цілому зростала [21]. Вищезазначені дослідження показали, що залишкові бактерії після хлорної дезінфекції можуть мати вищий рівень стійкості до антибіотиків, ніж інші бактерії. Деякі дослідження були використані для пояснення успадкованого механізму зв'язку між стійкістю до хлору та стійкістю до антимікробних препаратів. Дослідники виявили, що *Pseudomonas*, *Mycobacteria* та *Clostridium*, які є потенційними бактеріальними хазяїнами ARG у питній воді, виявили стійкість до хлору [22]. Karumathil, Yin et al. [23] виявили, що вплив хлору на *Acinetobacter baumannii* збільшує експресію ефлюксного насоса та активує гени, що забезпечують стійкість до хлорамфеніколу, сульфаніламідів та в-лактамних антибіотиків. Клітини *Pseudomonas aeruginosa*, пошкоджені хлором, також можуть посилювати стійкість до антибіотиків шляхом збільшення експресії ефлюксного насоса [24]. Вважається, що оксидативний стрес запускається хлором та впливає на експресію генів стійкості до антибіотиків [25, 26].

Крім того, заслуговує на увагу горизонтальний перенос ARG серед залишкових бактерій після дезінфекції. Дослідники припустили, що шляхом горизонтального переносу генів непатогенні види мікроорганізмів з ARG можна використовувати як банки генів для патогенних бактерій [27]. Збільшення кількості ARG у залишкових CRB може призвести до підвищення стійкості патогенних бактерій до антибіотиків. Дезінфекція хлором впливає на горизонтальний перенос ARG різними шляхами. Shi, Jia та ін. [28] повідомляли, що дезінфекція хлором може

збільшити відносну кількість ARG. Zhang, Chang et al. [29] виявили, що дезінфекція значно збільшила відносну кількість ARG та стійких до антибіотиків бактерій, що несуть мобільні генетичні елементи (MGE). MGE, як носії ARG, відіграють важливу роль у горизонтальному переносі ARG до бактерій-реципієнтів [30]. Jin, Liu et al. [24] виявили, що дезінфекція хлором інактивує нестійкі до хлору бактерії-носії ARG та вивільняє їх у великій кількості з цілісною генетичною інформацією. Водночас, проникність клітинної мембрани CRB, пошкоджених хлором, посилюється, що дозволяє легше отримувати позаклітинні ARG з подальшим перетворенням на стійкі до антибіотиків бактерії. Ці два ефекти пояснюють механізм, за допомогою якого хлорна дезінфекція посилює горизонтальний перенос гена ARG від нестійких до хлору бактерій до CRB [24].

Деякі дослідження виявили зміни структури мікробної спільноти у фактичних зразках води до та після хлорної дезінфекції, що дає можливість вивчати CRB у процесі очищення води.

У цьому огляді [13] визначено мікроорганізми, відносна чисельність яких збільшується на 200 % після дезінфекції, як «CRB зі збільшеною відносною чисельністю», проаналізовано відповідні результати кількох досліджень та підраховано типи та роди цих CRB. Автори цих досліджень не виділяли бактерій зі збільшеною чисельністю, а також не проводили систематичну оцінку стійкості цих бактерій до хлору. Серед CRB зі збільшеною відносною чисельністю 14 штамів були *Proteobacteria*, 5 штамів — *Firmicutes* та 2 штами — *Actinobacteria*. Роди CRB з найвищою частотою зустрічальності — *Pseudomonas* та *Bacillus*.

Деякі дослідники також оцінювали стійкість до хлору штамів, виділених ними самими або іншими дослідниками. Загалом було знайдено 365 статей з основної колекції Web of Science за темою «стійкі до хлору бактерії». З цих статей відібрано високорелевантні дослідження, а також

доповнено інші дослідження, згадані в цих статтях.

Серед типових ізольованих CRB 21 штам був *Proteobacteria*, 9 штамів — *Firmicutes*, а 14 штамів — *Actinobacteria*. Родами ізольованих CRB з найвищою частотою зустрічальності були *Mycobacterium*, *Bacillus*, *Legionella*, *Pseudomonas* та *Sphingomonas*. Роди з найвищою частотою виділених та виявлених CRB відрізнялися, оскільки дослідження приділяють більше уваги стійкості до хлору патогенних бактерій та рідко виділяють непатогенні CRB.

Деякі дослідники вважали, що грам-позитивні бактерії мають сильнішу стійкість до хлору [31]. Однак більшість ізольованих CRB були грамнегативними бактеріями, за винятком *Bacillus*, *Staphylococcus*, *Clostridium*, *Enterococcus*.

У деяких статтях представлено номери доступу GenBank хлоррезистентних штамів. Інформація про послідовність генів цих штамів та *Escherichia coli* була використана для встановлення еволюційного дерева сусідства (n-j). Встановлено, що хлоррезистентні бактерії широко поширені в багатьох типах і не мають подібних генетичних зв'язків. Генетична різниця між *E. coli* (бактеріями, що не є хлоррезистентними) та CRB не більша, ніж між CRB, що вказує на відсутність довгострокового селективного тиску, пов'язаного з хлоррезистентністю в природі.

Крім того, існують сумніви щодо того, чи можна деякі ізольовані мікроорганізми називати CRB у вищезгаданих дослідженнях. Оскільки використовувалися різні методи оцінки стійкості до хлору, важко порівняти стійкість цих мікроорганізмів до хлору та оцінити їхню здатність до стійкості до хлору. Тому, щоб систематично порівнювати стійкість до хлору різних бактеріальних штамів у різних дослідженнях, необхідно запропонувати рекомендований метод оцінки стійкості до хлору та науково обгрунтоване кількісне визначення CRB.

У цій статті [13] рід взято за основ-

ну одиницю для вивчення CRB. Багато інших дослідників також посилаються на описані роди CRB, щоб пояснити відмінності в структурі угруповання між зразками до та після дезінфекції хлором [32], але наскільки стійкість до хлору залежить від роду бактерій, досі незрозуміло. Якщо міжродова різниця в стійкості до хлору більша, ніж міжвидова різниця, то прийняття роду за основну одиницю дослідження CRB є науковим.

Наразі бракує технологій швидкого виявлення CRB. Ці факти ускладнюють визначення чисельності CRB у навколишньому середовищі. Якщо дослідники можуть взяти рід за основну одиницю дослідження, можливо оцінити чисельність CRB у навколишньому середовищі.

Однак багато досліджень показали, що стійкість бактерій до хлору різна серед видів, штамів і навіть поколінь [11, 14, 33]. У дослідженні стійкості *E. coli* до хлору діапазон мінімальної інгібуючої концентрації (MIC) вільного хлору від найчутливішого до найстійкішого штаму становив 0,04-0,2 мг/л [33]. Хоча були також деякі докази на підтримку протилежної точки зору. Khan, Beattie et al. [15] виділили з питної води 87 штамів бактерій 22 родів та оцінили стійкість цих бактерій до хлору. Ізольовані бактерії були розділені на три ступені відповідно щодо їх стійкості до хлору і майже кожен рід мав один ступінь [15]. Цей результат свідчить про те, що різниця стійкості до хлору на видовому рівні може бути меншою, ніж на родовому рівні.

Деякі дослідження виявили, що певні конкретні види мали аномальну стійкість до хлору. Bolton, Dodd et al. [34] виявили, що один штам *Staphylococcus* був у 100 разів стійкішим до хлору, ніж природний штам. Чи була ця різниця окремим випадком, чи поширеним явищем, досі незрозуміло. Існуючі результати досліджень, що використовують різні методи, важко порівнювати за одним стандартом, тому неможливо надати загальний діапазон стійкості до хлору певного роду. Тому це доводить необхідність запропонувати

рекомендований метод оцінки CRB [13].

З огляду на відсутність стандартних методів оцінки, як згадувалося вище, автори [13] пропонують використовувати логарифмічну швидкість інактивації *E. coli* як еталонного показника. Інші методи або індекси оцінки можуть надати додаткову інформацію про CRB на додаток до рекомендованого методу оцінки. Як еталонні бактеріальні штами *E. coli* є легкодоступними різновидами типових хлорчутливих бактерій. Досі вважається, що *E. coli* має слабку стійкість до хлору порівняно з іншими родами, хоча між різними видами *E. coli* є невеликі відмінності [33]. Оцінка стійкості *E. coli* до хлору дає орієнтир для порівняння в експериментах з ідентифікації CRB. Подальші дослідження в майбутньому можуть забезпечити загальний діапазон стійкості *E. coli* до хлору. Загальний діапазон стійкості *E. coli* до хлору сприяє контролю якості відповідних експериментів. Згідно вищезазначеної інформації автори [13] пропонують рекомендований стандартний метод для оцінки стійкості до хлору та класифікації CRB наступним чином.

Термін перебування води під час дезінфекції в резервуарах очисних споруд знаходиться в діапазоні 0,5-1,0 год, а звичайний час дезінфекції коливається від 1 хв до 60 хв в оціночних експериментах CRB в сучасних експериментальних дослідженнях [8, 35, 36]. Авторами [13] обрано 30 хв як стандартний час дезінфекції в рекомендованому методі оцінки.

Рекомендована ВООЗ концентрація залишкового вільного хлору для оцінки стійкості патогенних бактерій до хлору становить 0,5 мг/л [17]. В оціночних експериментах CRB звичайна концентрація хлору для дезінфекції коливалася від 0,5 до 2 мг/л [8, 35, 36]. Встановлено, що значення СТ для досягнення 99,9 % інактивації штаму *Mycobacterium* може досягати 135 мг-хв/л [37], але верхня межа значення СТ, що відповідає концентрації 2 мг/л протягом 30 хв, становила лише 60 мг-хв/л, що не могло відобразити високорезистентних CRB до хлору. Потрібна

вища концентрація, така як 5 мг/л. Перелік CRB варіюється залежно від різних концентрацій хлору. Розрізнення CRB за конкретною концентрацією хлору може допомогти проаналізувати зміни домінантних родів у залишкових бактеріях після дезінфекції хлором з різними концентраціями.

Щодо швидкості видалення, 1-логарифмічне зниження та 3-логарифмічне зниження мікроорганізмів відповідають початковій та повній інактивації відповідно. Крім того, необхідно уніфікувати початкову концентрацію бактерій. Початкова концентрація бактерій впливає на максимальну швидкість інактивації. Рекомендована початкова концентрація бактерій становить 10^7 - 10^8 КУО/мл.

Слід зазначити, що рівень концентрації хлору в експерименті не можна вважати повністю рівним фактичній дозі хлору під час обробки води. Як розчинник для бактеріальної суспензії використовується стерильна деіонізована вода (ODF), забуферена фосфатно-солевим розчином (PBS) [38]. Тому при тій самій концентрації швидкість інактивації в експерименті вища, ніж у фактичних умовах (вода з хімічними речовинами, які можуть реагувати з хлором).

Підсумовуючи поточні дослідження, автори [13] використали результати експериментів, які відповідають вищезазначеним умовам оцінювання, щоб створити картину градації CRB, описаних у літературі.

Картина розділена на три зони, включаючи зону високої стійкості до хлору (швидкість видалення $< 1 \log$), зону низької стійкості до хлору (швидкість видалення $< 3 \log$ та $> 1 \log$), зону відсутності стійкості до хлору (швидкість видалення $> 3 \log$). Мікроорганізми з низькою або високою стійкістю до хлору при концентрації вільного хлору 0,5, 2 та 5 мг/л були визначені як CRB0,5, CRB2 та CRB5. *Pseudomonas* має високу стійкість до хлору 0,5 мг/л, але не має стійкості до хлору 5 мг/л, тому вона є різновидом CRB0.5,

але не CRB5. Згідно з рекомендованим методом оцінки, ізольовані *Enterococcus* та *Stenotrophomonas* не можна вважати штамми з високою стійкістю до хлору.

Хоча мікроорганізми з зони високої стійкості до хлору набагато стійкіші до хлору, ніж з протилежної, низької зони, вони можуть бути не найважливішими CRB. Оскільки за умови низької концентрації хлору відбір невеликий і вони не мають очевидної конкурентної переваги. Тому CRB за умови низької концентрації хлору також необхідно приділяти увагу. Рекомендований стандартний метод охоплює кілька референтних дезінфікуючих концентрацій та може бути використаний для аналізу списку CRB за типових концентрацій хлору (при обробці води).

Інші методи оцінки також можуть бути використані для доповнення рекомендованого стандартного методу. Під час оцінки конкретних мікроорганізмів дослідники також можуть використовувати значення СТ або MIC, щоб отримати більше інформації про ці бактерії. Рекомендований стандартний метод пропонується в надії, що наступні дослідження включатимуть рекомендовані умови дезінфекції та нададуть можливість порівняння між різними дослідженнями.

Рекомендований стандартний метод також корисний для вивчення механізму стійкості до хлору. Додаткові дослідження, засновані на цьому методі, забезпечать загальний діапазон стійкості до хлору для кожного роду бактерій. Аналіз структури клітин та характеристик секреції аномальних штамів поглибить розуміння стійкості до хлору.

Варто зазначити, що дезінфекція хлором може призвести до переходу залишкових бактерій у життєздатний, але некультивований (VBNC) стан [39-41]. Стан VBNC може унеможливити ідентифікацію CRB у воді, тому це є важливим напрямком наступних досліджень.

Висновки

У цьому огляді автори [13] підсумували стан досліджень CRB. Аналіз існую-

чих методів оцінки стійкості до хлору свідчить про необхідність систематичного вивчення CRB. Однак досі не існувало загальноприйнятого методу оцінки стійкості бактерій при дезінфекції води хлором. Тому в цьому огляді було запропоновано рекомендований метод оцінки стійкості до хлору та кількісне визначення CRB. Крім того, автори підсумували роди, джерела та стійкість до хлору типових ізольованих штамів CRB. У цьому огляді є кілька ключових моментів.

Дезінфекція хлором не може повністю контролювати ризики розвитку CRB, такі як ризики патогенності, стійкості до антибіотиків та росту мікробів. Ризики росту мікробів, пов'язані з CRB у системах очищення води, повертають дедалі більше уваги. Можливим поясненням ризиків росту мікробів було те, що екзополісахаридний матрикс (EPS) захищає CRB та одночасно спричиняє сильніше забруднення. Ризики росту мікробів, пов'язані з CRB, та їх контроль стануть перспективною галуззю досліджень у майбутньому.

Родами ізольованих CRB з найвищою частотою зустрічальності були патогенні або умовно-патогенні *Mycobacterium*, *Bacillus*, *Legionella*, *Pseudomonas* та *Sphingomonas*. Непатогенними CRB певною мірою нехтували. Ці ізольовані CRB знаходили переважно у питній воді.

Запропоновано метод оцінки з використанням логарифмічної швидкості видалення *E. coli* як показника та референтного штаму. Відповідні умови дезінфекції становили 0,5, 2, 5 мг/л вільного хлору протягом 30 хвилин. За рекомендованих умов дезінфекції, незначна інактивація (зниження < 1 log) та неповна інактивація (зниження < 3 log) відповідно вважаються кількісними визначеннями бактерій з високою та низькою стійкістю до хлору. Рекомендований стандартний метод забезпечив порівняльний орієнтир для оцінки стійкості до хлору, що має великий потенціал для аналізу стійкості до хлору на рівні конкретних видів.

References/Література

1. Chen, Y.Q., Chen, C., Zhang, X.J., Zheng, Q., Liu, Y.Y., 2012b. Inactivation of resistant *Mycobacteria mucogenicum* in water: chlorine resistance and mechanism analysis. *Biomed Environ Sci* 25 (2), 230-237.
2. Wang, Y.H., Wu, Y.H., Tong, X., Yu, T., Peng, L., Bai, Y., Zhao, X.H., Huo, Z.Y., Ikuno, N., Hu, H.Y., 2019a. Chlorine disinfection significantly aggravated the biofouling of reverse osmosis membrane used for municipal wastewater reclamation. *Water Res.* 154, 246-257.
3. Zhang, H., Tian, Y., Kang, M., Chen, C., Song, Y., Li, H., 2019b. Effects of chlorination/chlorine dioxide disinfection on biofilm bacterial community and corrosion process in a reclaimed water distribution system. *Chemosphere* 215, 62- 73.
4. Rajeev, M., Sushmitha, T.J., Prasath, K.G., Toleti, S.R., Pandian, S.K., 2020. Systematic assessment of chlorine tolerance mechanism in a potent biofilm-forming marine bacterium *Halomonas boliviensis*. *Int. Biodeterior. Biodegradation* 151.
5. Khan, M.T., Hong, P.-Y., Nada, N., Croue, J.P., 2015. Does chlorination of seawater reverse osmosis membranes control biofouling? *Water Res.* 78, 84-97.
6. Pang, Y.C., Xi, J.Y., Xu, Y., Huo, Z.Y., Hu, H.Y., 2016. Shifts of live bacterial community in secondary effluent by chlorine disinfection revealed by Miseq high-throughput sequencing combined with propidium monoazide treatment. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 100 (14), 6435-6446.
7. Roy, P.K., Ghosh, M., 2017. Chlorine resistant bacteria isolated from drinking water treatment plants in West Bengal. *Desalination Water Treat* 79, 103-107.
8. Shekhawat, S.S., Kulshreshtha, N.M., Gupta, A.B., 2020. Investigation of chlorine tolerance profile of dominant gram negative bacteria recovered from secondary treated wastewater in Jaipur. *India J. Environ. Management.* 255.
9. Zeng, F., Cao, S., Jin, W., Zhou, X., Ding, W., Tu, R., Han, S.-F., Wang, C., Jiang, Q., Huang, H., Ding, F., 2020. Inactivation of chlorine-resistant bacterial spores in drinking water using UV irradiation, UV/Hydrogen peroxide and UV/Peroxymonosulfate: efficiency and mechanism. *J Clean Prod* 243.
10. Farkashimsley, H., 1964. Killing of chlorine-resistant bacteria by chlorine-bromine solutions. *Appl Microbiol* 12 (1), 1 -8.
11. Le Dantec, C., Duguet, J.P., Montiel, A., Dumoutier, N., Dubrou, S., Vincent, V., 2002a. Chlorine disinfection of atypical mycobacteria isolated from a water distribution system. *Appl*

- Environ Microbiol 68 (3), 1025-1032.
12. Ding, W., Jin, W., Cao, S., Zhou, X., Wang, C., Jiang, Q., Huang, H., Tu, R., Han, S.F., Wang, Q., 2019. Ozone disinfection of chlorine-resistant bacteria in drinking water. *Water Res.* 160, 339-349.
 13. Luo L.-W., Wu Y.-H., Yu T., Wang Y.-H., Chen G.-Q., Tong X., Bai Y., Xu C., Wang H.-B., Ikuno N., Hu H.-Y. Evaluating method and potential risks of chlorine-resistant bacteria (CRB): A review. *Water Research* 188 (2021) 116474 <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116474>
 14. Jia, S., Jia, R., Zhang, K., Sun, S., Lu, N., Wang, M., Zhao, Q., 2020b. Disinfection characteristics of *Pseudomonas peli*, a chlorine-resistant bacterium isolated from a water supply network. *Environ Res* 185.
 15. Khan, S., Beattie, T.K., Knapp, C.W., 2016. Relationship between antibiotic- and disinfectant-resistance profiles in bacteria harvested from tap water. *Chemosphere* 152, 132-141.
 16. Wang, J., Sui, M., Yuan, B., Li, H., Lu, H., 2019. Inactivation of two *Mycobacteria* by free chlorine: effectiveness, influencing factors, and mechanisms. *Sci. Total Environ.* 648, 271-284.
 17. WHO, 2011. Guidelines For Drinking-water Quality, 4th Edition World Health Organization.
 18. Miyamoto, M., Yamaguchi, Y., Sasatsu, M., 2000. Disinfectant effects of hot water, ultraviolet light, silver ions and chlorine on strains of *Legionella* and nontuberculous mycobacteria. *Microbios* 101 (398), 7-13.
 19. Owoseni, M., Okoh, A., 2017a. Assessment of chlorine tolerance profile of *Citrobacter* species recovered from wastewater treatment plants in Eastern Cape, South Africa. *Environ Monit Assess* 189 (4), 201.
 20. Li, D., Zeng, S., Gu, A.Z., He, M., Shi, H., 2013. Inactivation, reactivation and regrowth of indigenous bacteria in reclaimed water after chlorine disinfection of a municipal wastewater treatment plant. *J Environ. Sci.* 25 (7), 1319-1325.
 21. Jia, S., Shi, P., Hu, Q., Li, B., Zhang, T., Zhang, X.X., 2015. Bacterial Community Shift Drives Antibiotic Resistance Promotion during Drinking Water Chlorination. *Environ Sci Technol* 49 (20), 12271-12279.
 22. Jia, S., Bian, K., Shi, P., Ye, L., Liu, C.-H., 2020a. Metagenomic profiling of antibiotic resistance genes and their associations with bacterial community during multiple disinfection regimes in a full-scale drinking water treatment plant. *Water Res.* 176.
 23. Karumathil, D.P., Yin, H.-B., Kollanoor-Johny, A., Venkitanarayanan, K., 2014. Effect of Chlorine Exposure on the Survival and Antibiotic Gene Expression of Multidrug Resistant *Acinetobacter baumannii* in Water. *Int J Environ Res Public Health* 11 (2), 1844-1854.
 24. Jin, M., Liu, L., Wang, D.-n., Yang, D., Liu, W.-l., Yin, J., Yang, Z.-w., Wang, H.-r., Qiu, Z.-g., Shen, Z.-q., Shi, D.-y., Li, H.-b., Guo, J.-h., Li, J.-w., 2020. Chlorine disinfection promotes the exchange of antibiotic resistance genes across bacterial genera by natural transformation. *Isme Journal* 14 (7), 1847-1856.
 25. Greenberg, J.T., Monach, P., Chou, J.H., Josephy, P.D., Demple, B., 1990. Positive control of a global antioxidant defense regulon activated by superoxide-generating agents in *Escherichia coli*. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A* 87 (16), 6181-6185.
 26. Demple, B., 1996. Redox signaling and gene control in the *Escherichia coli* *soxRS* oxidative stress regulon — A review. *Gene* 179 (1), 53-57.
 27. Salyers, A., Shoemaker, N.B., 2006. Reservoirs of antibiotic resistance genes. *Anim. Biotechnol.* 17 (2), 137-146.
 28. Shi, P., Jia, S., Zhang, X.-X., Zhang, T., Cheng, S., Li, A., 2013. Metagenomic insights into chlorination effects on microbial antibiotic resistance in drinking water. *Water Res.* 47 (1), 111-120.
 29. Zhang, H., Chang, F., Shi, P., Ye, L., Zhou, Q., Pan, Y., Li, A., 2019a. Antibiotic Resistome Alteration by Different Disinfection Strategies in a Full-Scale Drinking Water Treatment Plant Deciphered by Metagenomic Assembly. *Environ. Sci. Technol.* 53 (4), 2141-2150.
 30. Yu, Z., He, P., Shao, L., Zhang, H., Lu, F., 2016. Co-occurrence of mobile genetic elements and antibiotic resistance genes in municipal solid waste landfill leachates: a preliminary insight into the role of landfill age. *Water Res.* 106, 583-592.
 31. Mir, J., Morato, J., Ribas, F., 1997. Resistance to chlorine of freshwater bacterial strains. *J. Appl. Microbiol.* 82 (1), 7-18.
 32. Zhou, X., Ahmad, J.I., van der Hoek, J.P., Zhang, K., 2020. Thermal energy recovery from chlorinated drinking water distribution systems: effect on chlorine and microbial water and biofilm characteristics. *Environ. Res.* 187, 109655-109655.
 33. Zyarā, A.M., Torvinen, E., Veijalainen, A.-M., Heinonen-Tanski, H., 2016. The effect of chlorine and combined chlorine/UV treatment on coliphages in drinking water disinfection. *J Water Health* 14 (4), 640-649.
 34. Bolton, K.J., Dodd, C.E.R., Mead, G.C., Waites, W.M., 1988. Chlorine resistance of strains of *Staphylococcus aureus* isolated from poultry-processing plants. *Lett. Appl. Microbiol.* 6

- (2), 31-34.
35. Scoaris Dde, O., Colacite, J., Nakamura, C.V., Ueda-Nakamura, T., de Abreu Filho, B.A., Dias Filho, B.P., 2008. Virulence and antibiotic susceptibility of *Aeromonas* spp. isolated from drinking water. *Antonie Van Leeuwenhoek* 93 (1-2), 1111-1122.
36. Roi, I.Y., Klimenko, N.A., Zdorovenko, G.M., Goncharuk, V.V., 2015. Species identification of water microorganisms resistant to chlorine compounds. *J Water Chem. Technol.* 37 (3), 145-150.
37. Le Dantec, C., Duguet, J.P., Montiel, A., Dumoutier, N., Dubrou, S., Vincent, V., 2002b. Occurrence of mycobacteria in water treatment lines and in water distribution systems. *Appl. Environ. Microbiol.* 68 (11), 5318-5325.
38. Ofori, I., Maddila, S., Lin, J., Jonnalagadda, S.B., 2018. Chlorine dioxide inactivation of *Pseudomonas aeruginosa* and *Staphylococcus aureus* in water: the kinetics and mechanism. *J. Water Pro. Eng.* 26, 46-54.
39. Chen, S., Li, X., Wang, Y., Zeng, J., Ye, C., Li, X., Guo, L., Zhang, S., Yu, X., 2018. Induction of *Escherichia coli* into a VBNC state through chlorination/chloramination and differences in characteristics of the bacterium between states. *Water Res.* 142, 279-288.
40. Olszewska, M.A., Bialobrzewski, I., 2019. Mixed species biofilms of *Lactobacillus plantarum* and *Listeria innocua* show facilitated entrance to the VBNC state during chlorine-induced stress. *J Food Saf* 39 (4).
41. Ye, C., Lin, H., Zhang, M., Chen, S., Yu, X., 2020. Characterization and potential mechanisms of highly antibiotic tolerant VBNC *Escherichia coli* induced by low level chlorination. *Sci Rep* 10 (1), 1957.
- Вперше надійшла до редакції 21.01.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 628.162:613.34.:502.65+546.134

DOI: <https://zenodo.org/records/15648853>

ОЦІНКА ПІДЗЕМНИХ ДЖЕРЕЛ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДЕКСУ ЯКОСТІ ВОДИ

Бабієнко В.В., Валькевич Д.В., Красікова Д.Р.

Одеський національний медичний університет

ASSESSMENT OF GROUNDWATER SOURCES USING THE WATER QUALITY INDEX

Babienko V.V., Valkevich D.V., Krasikova D.R.

Odessa National Medical University

Summary/Резюме

The paper presents the results of studies on the assessment of the suitability of groundwater for drinking water consumption using the Water Quality Index (WQI) in the Mufuchani district of the Copperbelt province of Zambia. Water samples were collected from 20 wells between June and August 2023. Physico-chemical and microbiological studies of the water samples were performed. It was found that 95% of the water samples had elevated levels of total and fecal coliforms. The determined WQI for 5% of the samples was described as "excellent", 35% - "good", 14% - "very poor". For 55% of the samples, the water was recognized as unfit for drinking. It was shown that groundwater in this area is unsafe for consumption without prior treatment and disinfection. It is recommended that such treatment be carried out either at the household level or at public facilities prior to use. The need to improve sanitation infrastructure, implement filtration and disinfection technologies, and implement purification measures to protect groundwater as a source of drinking water for settlements is justified.

Key words: *drinking water quality, groundwater quality, water quality assessment, water quality index.*

Робота представляє результати досліджень щодо оцінки придатності ґрунтових вод для споживання в якості питних з використанням індексу якості води (WQI) в районі Mufuchani в провінції Copperbelt Замбії. Проведено відбір зразків води із 20 свердловин у період з червня по серпень 2023 року. Виконано фізико-хімічні та мікробіологічні дослідження зразків води. Встановлено, що 95% зразків води мали підвищені рівні загальних та фекальних коліформ. Визначений WQI для 5% зразків описано як «відмінний», 35% - «хороший», 14% «дуже поганий». Для 55% зразків вода визнана непридатною для пиття. Показано, що підземні води у цьому районі небезпечні для споживання без попередньої очистки та знезараження. Рекомендовано проводити таку обробку або на рівні домогосподарств, або в громадських пунктах до її вживання. Обґрунтовано необхідність покращення інфраструктури санітарії, впровадження технологій фільтрації та дезінфекції та впровадження заходів очищення для захисту ґрунтових вод як джерел питної води для населення.

Ключові слова: *якість питної води, якість ґрунтових вод, оцінка якості води, індекс якості води*

Гідрологічний цикл тісно пов'язаний з якістю води, зі змінами використання земель, клімату та діяльності людини. Збільшення стоків та забруднення з міських районів погіршують якість води і призводять до високого рівня біохімічного споживання кисню, загальних коліформ (TC), та рівня розчиненого кисню (DO) [1]. Такий екологічний тиск спостерігається в Африці на південь від Сахари, де ґрунтові води відіграють вирішальну роль у водопостачанні, особливо в посушливих та напівзасушливих регіонах, де поверхневі води дефіцитні або ненадійні [2]. Якість ґрунтових вод перебуває під загрозою через промислову діяльність, сільськогосподарський стік та погану практику поводження з відходами [3].

У провінції Замбії Copperbelt промислова та гірнича діяльність є ключовими рушіями забруднення ґрунтових вод. Масштабні гірничі операції в поєднанні з швидкою урбанізацією та неадекватним управлінням стічними водами призвели до забруднення ґрунтових вод важкими металами та іншими промисловими забруднюючими речовинами [4, 5]. Погані сільськогосподарські практики, такі як надмірне використання добрив та пестицидів, ще більше погіршують якість води [6]. Забруднення ґрунтових вод у цьому регіоні становить значні ризики для здоров'я, включаючи гіпертензію, захворювання нирок та інші серйозні хвороби, які обтяжують систему охорони здоров'я та

знижують якість життя населення [7]. Таким чином, оцінка якості підземних вод має вирішальне значення для забезпечення безпеки питної води. Для оцінки якості ґрунтових вод були розроблені різні методи, включаючи індекс якості води (WQI), орієнтовний комплексний метод та метод вагової оцінки ризику для здоров'я [7-9]. Серед них WQI є особливо сприятливим завдяки своїй простоті, практичності та універсальності в інтеграції декількох параметрів якості води в єдине, легко інтерпретаційне значення [10]. WQI визначають як сукупність біологічних і фізико-хімічних характеристик води: трофосапробності, солоності, жорсткості, pH, концентрації шкідливих речовин. WQI вперше був представлений Horton (1965) і з тих пір широко застосовується у різних регіонах для оцінки придатності води для пиття та інших цілей. У таких регіонах, як Copperbelt, де водні ресурси знаходяться під значним тиском з боку промислових та міських джерел забруднення, WQI служить важливим інструментом для ефективно оцінки якості води.

Індекс якості води (WQI) є одним із найпоширеніших інструментів для опису якості води. Він базується на фізичних, хімічних та біологічних факторах, які об'єднуються в одне значення в діапазоні від 0 до 100, і включає 4 етапи: це (1) вибір параметрів якості води, (2) генерація субіндексів для кожного параметра, (3) розрахунок вагових значень пара-

метрів та (4) агрегація субіндексів для обчислення загального індексу якості води. В оглядових дослідженнях [11, 12] представлено передумови WQI та моделей WQI. Описано етапи становлення, розвиток галузі дослідження, різні WQI, переваги та недоліки кожного підходу, а також найновіші спроби досліджень WQI. Для того, щоб розвивати та вдосконалювати індекс кількома способами, WQI повинні бути пов'язані з науковими іноваціями (наприклад, екологічними). Це передбачає створення складного WQI, який враховує статистичні методи, взаємодію між параметрами та науково-технічний прогрес, щоб використовувати його в майбутніх дослідженнях.

На думку авторів [12], деякі проблеми моделі WQI полягають у тому, що вони зазвичай розробляються на основі рекомендацій для конкретного регіону, і тому не є універсальними. Більше того, вони створюють невизначеність у перетворенні великих обсягів даних про якість води в єдиний індекс.

Незважаючи на широке використання WQI при оцінці якості води, лише поодинокі дослідження були зосереджені на його застосуванні в регіонах із сильним впливом на якість води гірничо-добувної промисловості, зокрема, таких, як провінція Copperbelt в Замбії. Попередні дослідження в Замбії в першу чергу розглядали промислове забруднення та міський стік, але спеціально не вивчали вплив видобутку на якість підземних вод [13, 14].

Дослідження [15] мало на меті заповнити цю прогалину, оцінивши за допомогою WQI придатність ґрунтових вод для пиття в районі Mufuchani. Визначаючи ключові забруднювачі та оцінюючи загальну якість води, це дослідження дало цінну інформацію для місцевих органів влади та керівників водопостачання для розробки стратегій захисту ресурсів підземних вод та отримання безпечної питної води для населення.

Аналіз фізичних та біологічних параметрів якості води в 20 точках вибірки

виявив значні зміни та потенційні ризики для здоров'я.

Рівень каламутності значно змінювався - від 1,16 нефелометричних одиниць каламутності (NTU) до 223 NTU із загальним середнім значенням 30,96 NTU, що значно перевищує рекомендації ВООЗ та нормативи ZABS (стандарт Замбії) для безпечної питної води. Лише 35% зразків потрапили в діапазон прийнятної каламутності, що свідчить про широке забруднення зваженими твердими частками. Крім того, 45 зразків (65%) води мали перевищення нормативу кольоровості, що, ймовірно, пов'язано з розчиненими органічними речовинами або забрудненням під час видобутку руди. Температура коливалась від 20,2 ° C при до 25,7 ° C без ознак значного теплового забруднення. Біологічний аналіз виявив сильне забруднення загальними (TC) та фекальними (FC) коліформами. Більшість зразків показали надмірно високі концентрації FC та TC, що дозволяє припустити пряме забруднення з фекальних джерел через неадекватну санітарну інфраструктуру в околицях. Це свідчить про значні ризики для здоров'я і підкреслює нагальну потребу в кращих заходах санітарії та захисних стратегій для джерел підземних вод.

Аналіз хімічних параметрів у 20 точках вибірки вказує на значну мінливість якості води. Рівень pH становив від 4,62 до 7,84 із загальним середнім значенням 6,08. Приблизно 65% зразків демонстрували значення pH нижче рекомендацій ВООЗ та стандартів ZABS [16]. У більшості зразків води значення pH коливалися від 4,63 до 6,91, що свідчить про потенціальні джерела забруднення. Значення загальних суспендованих твердих речовин (TSS) коливалися від 6,75 мг/л до 130 мг/л. Рівень DO залишався відносно стабільним у місцях вибірки і коливався від 4,2 до 7,7 мг/л, що дозволяє припустити задовільну оксигенацію по всій досліджуваній області. Найвищі рівні жорсткості за кальцієм та загальної жорсткості становили 135 мг/л і 115 мг/л

відповідно.

Аналіз важких металів, таких як залізо (Fe), свинець (Pb), цинк (Zn) та кобальт (Co), у 20 точках показав, як правило, низьку і незначну їх присутність у всіх зразках.

Результати розрахунків WQI для загальної оцінки якості води в кожній точці вибірки показали, що 5% зразків води слід віднести до відмінних, 25% - до хороших, 15% - дуже поганих, а 55% як таких, що непридатні для споживання людиною. Значення WQI за класифікацією ZABS коливалися від 1,17 до 580,55. За класифікації BOOЗ, 5% зразків води були категоризовані як відмінні, 15% як хороші, 15%-дуже погані, а 65% як непридатні для споживання людини. Значення WQI за класифікацією BOOЗ коливалися від 0,59 до 7475,55. Незалежно від класифікації, більшість точок відбору проб перевищували рекомендовані величини. Це підкреслює критичну потребу в цілеспрямованих втручаннях для поліпшення якості води в регіоні.

В обговоренні автори [15] зазначають, що якість води є ключовим фактором сталого розвитку, особливо в таких регіонах, як Mufuchani, де ґрунтові води служать основним джерелом питної води. Результати проведеного дослідження [15] підкреслюють суттєві проблеми, спричинені природними та антропогенними чинниками, які впливають на якість води. WQI, що використовувався в цьому дослідженні, забезпечує інтегровану оцінку якості води, узгоджуючись з цілями сталого розвитку (SDG), зокрема SDG 6 (чиста вода та санітарія) та SDG 3 (міцне здоров'я та добробут).

Можливим фактором, що сприяє високому рівню каламутності у зразках води, може бути характер основного водоносного горизонту [17]. Каламутність, яка перевищувала допустимі обмеження в більшості випадків, вказує на наявність зважених частинок і часто є маркером мікробного забруднення [18, 19].

Наявність біологічних забруднень, зокрема ТС та ФК, становить серйозний

ризик для здоров'я населення. Ці результати вказують на фекальне забруднення, ймовірно, з сусідніх туалетів, септиків та неадекватних систем сортування відходів. Всі зразки води, зібрані з досліджуваної області, були мікробіологічно забруднені, рівні загальних та фекальних коліформ перевищували нормативи BOOЗ та ZABS (0 КУО/100 мл FC та 0 КУО/100 мл TC). Найвищі зафіксовані величини становили 410 FC/100 мл та 185 TC/100 мл відповідно. Крім того, 95% зразків води демонстрували підвищений рівень як ТС, так і FC. Ця ситуація відображає результати досліджень в інших міських районах, де погана санітарна інфраструктура призвела до подібних моделей забруднення [20]. Наявність FC говорить про те, що джерела ґрунтових вод є дуже вразливими до забруднення, що може призвести до спалахів захворювань, що переносяться водою, таких як холера та тиф [21]. Поліпшення санітарних практик та захисту джерел води від забруднення повинно бути пріоритетним для зменшення цих ризиків для здоров'я.

Крім того, хімічний аналіз виявив закономірності у рівнях рН, при цьому 65% зразків не відповідали нормативам 6,5-8,0 [16,18]. Значення рН були до 4,84. Це говорить про те, що такі помірно кислі підземні води мають корозійний потенціал для металів труб [18, 22]. Кислий характер ґрунтових вод у цьому регіоні може пояснюватися гірничо-промисловими заходами, під час яких в підземні водоносні горизонти вивільняються сірчані сполуки - явище, широко поширене в подібних промислових регіонах [6, 23]. Підвищений рН у певних точках вибірки також говорить про потенційні промислові викиди, підкреслюючи необхідність більш жорсткого контролю над утилізацією промислових відходів для захисту якості ґрунтових вод.

Ще одне критичне питання - це забруднення важкими металами. Підвищені концентрації міді (Cu) були виявлені в декількох пунктах відбору проб, особливо в районах, близьких до промислових

майданчиків, де концентрація міді перевищувала рекомендовані величини [18]. У цьому дослідженні [15] найвища концентрація міді становила 4,12 мг/л, тобто перевищувала нормативи [16, 18], 2 та 1 мг/л відповідно. Мідь часто забруднює воду під час видобутку та виплавки, які переважають у провінції Copperbelt [19]. Хронічний вплив підвищених рівнів міді може призвести до шлунково-кишкових та неврологічних розладів, впливати на печінку та нирки у місцевого населення [24-26].

У деяких зразках виявлено високий рівень нікелю (Ni), який перевищують значення BOOЗ 0,02 мг/л. Найвища концентрація становила 3,78 мг/л. У стандарті ZABS нормативи нікелю відсутні. Нікель є відомим канцерогеном і його присутність у ґрунтових водах становить довгострокові ризики для здоров'я. Це забруднення, ймовірно, пов'язане з промисловими процесами в цьому районі, тому є потреба негайного регуляторного втручання для запобігання подальшій деградації ґрунтових вод.

Результати WQI забезпечили всебічний огляд загальної якості ґрунтових вод у регіоні [27]. Виходячи з класифікації ZABS [16], 5% води в досліджуваній області була відмінною водою; 15% - дуже поганою, 25% - хорошої якості, 55% - непридатною для пиття. Водночас стандартна класифікація показала, що 5% ґрунтових вод були класифіковані як відмінна якість води, 10% - як хороша якість води, 15% - як дуже погана вода, а 70% - як непридатна для споживання людиною. Цей висновок узгоджується з дослідженнями Amano et al. [20]: забруднення ґрунтових вод є поширеним у міських та заміських районах, які забруднюються внаслідок промислової діяльності та неадекватного поводження з відходами. Високі значення WQI в декількох точках вибірки свідчать про сильне забруднення, яке охоплює не тільки біологічні та хімічні параметри, але й відображає кумулятивний вплив антропогенних та природних факторів.

У порівнянні з аналогічними дослідженнями в інших регіонах, якість ґрунтових вод у Mufuchani помітно гірша. Наприклад, Atta et al. [23] повідомили, що 35,8% зразків ґрунтових вод у їхньому досліджуваному регіоні оцінювались як відмінні, тоді як лише 5% підземних вод Mufuchani досягли цього рейтингу. Цю невідповідність можна пояснити інтенсивністю промислової діяльності в регіоні мідного родовища та відсутністю адекватної інфраструктури для захисту джерел води від забруднення. Ці висновки позначають актуальну потребу в моніторингу та поліпшенні якості води, особливо в Mufuchani, де промислова активність продовжує впливати на якість водних ресурсів.

Це дослідження [15] підкреслює нагальну потребу в цілеспрямованих втручаннях для поліпшення якості води в Mufuchani. Покращення інфраструктури санітарії, впровадження технологій фільтрації та дезінфекції та впровадження заходів очищення є важливими кроками для захисту водних ресурсів. Всі зацікавлені сторони повинні визначити пріоритетність захисту ґрунтових вод, щоб забезпечити безпечну питну воду для населення.

В якості висновку автори [15] підкреслюють: невідповідність ґрунтових вод внаслідок наявності колі-форм створює серйозні ризики для здоров'я споживачів, включаючи водні діарейні захворювання. Для вирішення цього питання рекомендовано обробляти воду як на рівні домогосподарств, так і в громадських системах, використовуючи методи фільтрації та дезінфекції. Крім того, необхідні кампанії з охорони здоров'я для сприяння кращих практик санітарії та покращення поведінки, пов'язаної з контролем фекального забруднення підземних вод, що має важливе значення для зменшення забруднення та захисту здоров'я населення.

References/Література

1. Karn, S. K. & Harada, H. (2001) Surface water pollution in three urban territories of Nepal,

- India, and Bangladesh, *Environmental Management*, 28, 483-496.
2. Lapworth, D. J., Nkhuwa, D. C. W., Okotto-Okotto, J., Pedley, S., Stuart, M. E., Tijani, M. N. & Wright, J. (2017) Qualite des eaux souterraines urbaines en afrique subsaharienne: etat actuel et implications pour la securite de l'approvisionnement en eau et la sante publique, *Hydrogeology Journal*, 25 (4), 1093-1116. <https://doi.org/10.1007/s10040-016-1516-6>.
3. Mukhtar, S. 1, Usman, N. & Obadaki, Y.Y. (2021) Assessment of groundwater quality and its suitability for drinking in Nguru, *Environmental Technology & Science Journal*, 12 (1), 63-70.
4. Masindi, K. & Abiye, T. (2018) Assessment of natural and anthropogenic influences on regional groundwater chemistry in a highly industrialized and urbanized region: a case study of the Vaal River basin, South Africa, *Environmental Earth Sciences*, 77 (20), 1-14. <https://doi.org/10.1007/S12665-018-7907-3>.
5. Masindi, V. & Foteinis, S. (2021) Groundwater contamination in sub-Saharan Africa: implications for groundwater protection in developing countries, *Cleaner Engineering and Technology*, 2 (June 2020), 100038. <https://doi.org/10.1016/j.clet.2020.100038>.
6. Khatri, N. & Tyagi, S. (2015) Influences of natural and anthropogenic factors on surface and groundwater quality in rural and urban areas, *Frontiers In Life Science*, 8 (1), 23-39. <https://doi.org/10.1080/21553769.2014.933716>.
7. Ali, S., Verma, S., Agarwal, M. B., Islam, R., Mehrotra, M., Deolia, R. K., Kumar, J., Singh, S., Mohammadi, A A, Raj, D. & Gupta, M. K. (2024) Groundwater quality assessment using water quality index and principal component analysis in the Achnera Block, Agra District, Uttar Pradesh, northern India, *Scientific Reports*, 14 (1), 5381.
8. Yi, F., Chen, L. & Yan, F. (2019) The health risk weighting model in groundwater quality evaluation, *Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal*, 25 (8), 2089-2097. <https://doi.org/10.1080/10807039.2018.1488581>.
9. Wu, J., Zhang, Y. & Zhou, H. (2020) Groundwater chemistry and groundwater quality index incorporating health risk weighting in Dingbian county, Ordos basin of northwest China, *Geochemistry*, 80 (4), 125607.
10. Kumar, P. R., Gowd, S. S. & Krupavathi, C. (2024) Hydroresearch groundwater quality evaluation using water quality index and geospatial techniques in parts of Anantapur district, Andhra Pradesh, south India, *Hydro Research*, 7, 86-98. <https://doi.org/10.1016/j.hydres.2024.01.001>.
11. Chidiac S., El Najjar P., Ouaini N., El Rayess Y., El Azzi D. (2023) A comprehensive review of water quality indices (WQIs): history, models, attempts and perspectives. *Rev Environ Sci Biotechnol*. 11;22(2):349–395. doi: 10.1007/s11157-023-09650-7
12. Uddin Md. G., Nash S., Olbert A 2021 () A review of water quality index models and their use for assessing surface water quality. *Ecological Indicators* 122, 107218.
13. Nambeye, A (2017) An assessment of heavy metal contamination of groundwater in George compound of Lusaka. Doctoral dissertation. Zambia: The University of Zambia
14. Banda, R. K. (2020) Bacteriological and Chemical Quality of Packaged Water Produced in Lusaka, Zambia and Associated Quality Control Measures.
15. Machona S., Ogendi G. M., Ahana B. S. (2025) Assessment of groundwater quality for drinking using the water quality index. *Water Quality Research Journal*. 60, 1, 151 doi: 10.2166/wqrj.2025.047
16. ZABS (2010) Zambian standard (first revision): Drinking water quality - Specification. Lusaka, Zambia: Zambia Bureau of Standards, 14 p.
17. Nyirenda, M. J. (2016) Non-communicable diseases in sub-Saharan Africa: understanding the drivers of the epidemic to inform intervention strategies, *International Health*, 8 (3), 157-158.
18. World Health Organization (2011) WHO model list of essential medicines: 17th list. Geneva: World Health Organization.
19. Verma, D., Dharan, A & Bangari, B. (2020) Quality assessment of drinking water from groundwater system in Kalindi College, *Journal of Energy Research and Environmental Technology*, 6 (1), 49-55.
20. Amano, K. O. A, Danso-Boateng, E., Adom, E., Kwame Nkansah, D., Amoamah, E. S. & Appiah-Danquah, E. (2021) Effect of waste landfill site on surface and ground water drinking quality, *Water and Environment Journal*, 35 (2), 715-729. <https://doi.org/10.1111/wej.12664>.
21. Hampwaye, G. (2008) The limits of decentralisation in urban Zambia, *Urban Forum*, 19 (4), 347-361. <https://doi.org/10.1007/S12132-008-9040-Y>.
22. DeJarnett, N., Robb, K., Castellanos, I., Dettman, L. & Patel, S. S. (2018) The American Public Health Association's 2017 Year of Climate Change and Health: Time for Action, *American Journal of Public Health*, 108, S76-S77. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2017.304168>

23. Atta, H. S., Omar, M. A. S. & Tawfik, A. M. (2022) Water quality index for assessment of drinking groundwater purpose case study: area surrounding Ismailia Canal, Egypt, *Journal of Engineering and Applied Science*, 69 (1), 1-17. <https://doi.org/10.1186/s44147-022-00138-9>.
24. Annapoorna, H. & Janardhana, M. R. (2015) Assessment of groundwater quality for drinking purpose in rural areas surrounding a defunct copper mine, *Aquatic Procedia*, 4 (Icwrcoe), 685-692. <https://doi.org/10.1016/j.aqpro.2015.02.088>.
25. Nalishuwa, L. (2015) Investigation on Copper Levels in and Around Fish Farms in Kitwe, Copperbelt Province, Zambia. Doctoral dissertation, Sokoine University of Agriculture.
26. Jing, M., Liu, Y., Song, W., Yan, Y., Yan, W. & Liu, R. (2016) Oxidative damage induced by copper in mouse primary hepatocytes by single-cell analysis, *Environmental Science and Pollution Research*, 23, 1335-1343.
27. Ghoderao, S. B., Meshram, S. G. & Meshram, C. (2022) Development and evaluation of a water quality index for groundwater quality assessment in parts of Jabalpur District, Madhya Pradesh, India, *Water Supply*, 22 (6), 6002-6012.

*Вперше надійшла до редакції 24.01.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

Експериментальні дослідження

The Experimental Researches

УДК 591.5: 616-092: 577.1

DOI: <https://zenodo.org/records/15648861>

**ВПЛИВ ХЛОРИДУ АЛЮМІНІЮ НА СТАН ЗУБІВ І КІСТОК ЩУРІВ
В УМОВАХ СПОЖИВАННЯ ВИСОКОСАХАРОЗНОЇ ДІЄТИ**

Стрижак С.В., Кириленко Н.А., Макаренко О.А.
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

**THE INFLUENCE OF ALUMINUM CHLORIDE ON THE CONDITION
OF TEETH AND BONES OF RATS CONSUMING A HIGH SUGAR
DIET**

Stryzhak S.V., Kyrylenko N.A., Makarenko O.A.
Odessa I. I. Mechnykov National University

Summary/Резюме

Introduction. The question of the combined effect of excessive consumption of fast carbohydrates against the background of aluminum chloride intoxication remains unstudied, but it is important for understanding the pathogenetic mechanisms of caries and periodontal tissue diseases under different nutritional regimes. *Aim.* The aim of this study was to determine the effect of excess aluminum chloride on the teeth and jaws of rats fed a high-sucrose diet. *Materials and methods.* The experiment was conducted on 40 one-month-old male laboratory rats, which were divided into four groups of 10 rats each: 1 — intact on a standard vivarium diet; 2 — high-sugar diet; 3 — oral administration of aluminum chloride solution at a dose of 26.7 mg Al/kg; 4 — the combined effect of a high-sucrose diet and aluminum chloride. Aluminum intoxication was created in animals of the 2nd and 4th groups by daily oral administration of a 12 % solution of aluminum chloride $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ in a volume of 0.2 ml per 100 g of body weight of rats, which ensured the entry of this form of aluminum chloride into the body of rats in a dose of 240 mg/kg body weight of rats, or pure aluminum 26.7 mg/kg per day. The mandibles were isolated to count the number of carious cavities on all teeth, the pulp in which the activity of acid and alkaline phosphatases was determined using paranitrophenyl phosphate. The degree of alveolar bone atrophy in the molar region was determined, and the activity of elastase, acid and alkaline phosphatases was analyzed in the bone tissue. *Results.* The results of determining the degree of atrophy of the alveolar bone of the mandibles and the carious process in rats exposed to pathogenic factors showed that a high-sugar diet in animals of the 2nd group caused a probable increase in the atrophy of the alveolar bone — by 12.6 %, which speaks of the activation of resorption processes. At the same time, chronic intoxication with aluminum chloride did not affect this indicator in rats of the 3rd group. And the combination of harmful factors significantly increased the pathological process in the bone tissue of the mandibles of rats of the 4th group, that is, it increased the atrophy of the alveolar bone by 31.3 %, which probably differs from the indicator of control group.

The analysis of the state of the pulp of the teeth of rats based on indicators of the activity of acid and alkaline phosphatases revealed that a high-sugar diet caused an increase in the activity of destructive acid phosphatase (AC) in the pulp of the teeth of rats of the 2nd group by 34.2 %, aluminum intoxication in 3rd group — by 17.8 %. The largest outbreak of CF activity was registered in the pulp of rats of the 4th group of animals that

were exposed to the cumulative effect of pathogenic factors — a 2.8-fold increase. On the contrary, the activity of alkaline phosphatase (AL) of the pulp decreased under the influence of harmful factors. This enzyme is responsible for the mineralization of the dentin of the teeth, so its decrease was considered a negative fact. Therefore, the potentiation of the destructive process in the teeth, namely the activation of the destructive CF and the decrease in the LF of the pulp of rats, was observed during the long-term exposure to aluminum chloride in cariogenic conditions. Biochemical analysis of the bone tissue of the alveolar bone of rats of the experimental groups showed that in the bone tissue of the mandibles of rats that received a high-sucrose diet, the activity of CF increased by 51.4 %, and in the mandibles of animals of the 3rd group against the background of aluminum chloride intoxication — by 27.0 %. The maximum growth of CF activity was registered in the mandibles of rats of the 4th group — by 140.2 % under the influence of a combination of a high-sucrose diet and aluminum chloride. An increase in the activity of the enzyme in the bone tissue of the mandibles of rats indicates the activation of the destruction of bone tissue hydroxyapatite after prolonged exposure to harmful factors. An increase in the activity of bone elastase in the mandibles of animals with prolonged exposure to negative conditions was also established. The greatest increase in enzyme activity was noted in rats that were kept on a high-sucrose diet and injected with aluminum chloride solution.

Long-term use of a high-sucrose diet led to an increase in the activity of alkaline phosphatase (AL) in the bone tissue of the mandibles of rats of the 2nd group by 1.9 times. In the bone tissue of the mandibles of rats after receiving aluminum chloride, on the contrary, a decrease in the activity of the enzyme by 22.1 % was observed. With a combination of pathogenic factors, LF activity increased 1.8 times. Thus, as a result of the conducted research, the pathogenic effect of a high-sucrose diet on the condition of teeth and bone tissue, namely the activation of the carious process and the resorption of bone tissue in the mandibles of rats, has been proven. An excess of aluminum chloride did not significantly affect the studied indicators, but when it was combined with a high-sugar diet, it significantly worsened the condition of the teeth and bones of the experimental animals. **Conclusions.** A high-sugar diet causes an increase in alveolar bone atrophy and activation of the carious process. The introduction of aluminum chloride does not significantly affect the condition of the mandibles and teeth of animals. The combination of pathogenic factors increases the degree of atrophy of the alveolar bone and the number of carious lesions, which indicates the properties of aluminum to worsen the condition of the bone tissue of the mandibles and teeth of rats under conditions of consumption of a high-sucrose diet. A high-sugar diet or aluminum chloride, as well as a combination of factors, cause the activation of enzymes that resorb bone tissue (acid phosphatase and elastase) in the mandibles of rats.

Key words: aluminum chloride; rats; high-sugar diet; teeth; mandibles.

Вступ. Питання поєднаного впливу надмірного споживання швидких вуглеводів на тлі інтоксикації хлоридом алюмінію залишається не вивченим, проте є важливим для розуміння патогенетичних механізмів карієсу і захворювань тканин пародонту при різних режимах харчування. *Мета.* Визначити вплив надлишку хлориду алюмінію на зуби та щелепи щурів на тлі споживання високосахарозної дієти. *Матеріали і методи.* Експеримент був проведений на 40 одномісячних самцях лабораторних щурів, які були розділені на чотири групи, по 10 щурів у кожній: 1 — інтактна на стандартному раціоні віварію; 2 — високосахарозна дієта; 3 — пероральне введення розчину хлориду алюмінію у дозі 26,7 мг Al/кг; 4 — поєднаний вплив високосахарозної дієти та хлориду алюмінію. Інтоксикацію алюмінієм створювали тваринам 2-ї та 4-ї груп

шляхом щоденного перорального введення 12 %-го розчину хлориду алюмінію $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ об'ємом 0,2 мл на 100 г маси тіла щурів, що забезпечило надходження цієї форми хлориду алюмінію в організм щурів у дозі 240 мг/кг маси тіла щурів, або чистого алюмінію 26,7 мг/кг на добу. Виділяли щелепи для підрахунку кількості каріозних порожнин на всіх зубах щурів, пульпу, у якій визначали активність кислої та лужної фосфатази за допомогою паранітрофенілфосфату. У нижніх щелепах визначали ступінь атрофії альвеолярної кістки в області молярів, а у кістковій тканині проводили аналіз на активність еластази, кислої та лужної фосфатази. *Результати.* Результати визначення ступеню атрофії альвеолярної кістки нижніх щелеп та каріозного процесу у щурів, яких піддавали впливу патогенних чинників показали, що високосахарозна дієта у тварин 2-ої групи викликала вірогідне збільшення атрофії альвеолярної кістки — на 12,6 %, що говорить про активацію резорбційних процесів. При цьому хронічна інтоксикація хлоридом алюмінію суттєво не вплинула на цей показник у щурів 3-ої групи. А поєднання шкідливих чинників посилило патологічний процес у кістковій тканині щелеп щурів 4-ої групи, тобто збільшило атрофію альвеолярної кістки на 31,3 %, що вірогідно відрізняється від показника контрольної групи. Аналіз стану пульпи зубів щурів за показниками активності кислої та лужної фосфатази виявив, що високосахарозна дієта викликала підвищення активності деструктивної кислої фосфатази (КФ) у пульпі зубів щурів 2-ої групи на 34,2 %, інтоксикація алюмінієм у 3-ій групі — на 17,8 %. Найбільший спалах активності КФ зареєстровано у пульпі щурів 4-ої групи тварин, яких піддавали сукупному впливу патогенних чинників — збільшення у 2,8 рази. Активність лужної фосфатази (ЛФ) пульпи навпаки знижувалася під впливом шкідливих факторів. Цей фермент відповідає за мінералізацію дентину зубів, тому його зменшення розглядали як негативний факт. Отже, спостерігали потенціювання деструктивного тварин. Сукупність патогенних факторів збільшує ступень атрофії альвеолярної кістки та число каріозних уражень, що вказує на властивості алюмінію погіршувати стан кісткової тканини щелеп та зубів щурів в умовах споживання високосахарозної дієти. Високосахарозна дієта або хлорид алюмінію, а також сукупність чинників викликають у щелепах щурів активацію ферментів, які здійснюють резорбцію кісткової тканини (кислої фосфатази та еластази).

Ключові слова: хлорид алюмінію; щурі; високосахарозна дієта; зуби; щелепи.

Вступ

Важливим фактором, який впливає на людський організм, є стан навколишнього середовища. Повномасштабна війна на території України, активні військові дії, горіння об'єктів промисловості, енергетики, нафтобаз, розриви снарядів спричиняють потрапляння в атмосферне повітря, ґрунти і водойми різних регіонів України великих обсягів забруднюючих речовин, зокрема сполук важких металів [2].

Одним з токсичних елементів, який здатен за тривалого впливу провокувати розвиток захворювань, у тому числі і стоматологічних, є алюміній та його сполуки. Токсичність алюмінію зумовлена його

впливом та антагоністичною дією на такі неорганічні елементи, як кальцій, цинк, залізо, мідь, селен, магній, що призводить до порушення кальцій-фосфорного обміну, макро- та мікроелементного складу кісткової тканини, порушень трофіки тканин пародонта [3].

Алюміній є токсикантом з високою здатністю до акумуляції. Він впливає на кісткову тканину, викликаючи розвиток остеопорозу. Подальша акумуляція алюмінію призводить до розвитку остеомалії: недостатнє зв'язування кісткової тканини викликає розм'якшення кісток, їх деформацію і патологічні процеси. Однак механізм, за допомогою якого алюміній індукує зміни в кістковій тканині, до кінця ще не

вивчений [8, 15].

Вуглеводи — одна з основних груп органічних сполук, яка входить до складу клітин усіх живих організмів, приймає участь у біосинтезі ряду хімічно складних речовин, таких як глікоген, нуклеїнові кислоти, гліколіпіди та ін. Основною функцією вуглеводів є енергетична.

Їжа з різним вмістом вуглеводів є важливою складовою раціонального харчування. Водночас, харчові раціони із значним вмістом легкозасвоюваних вуглеводів спричиняють відчутний вплив на обмін ліпідів, змінюють біосинтез окремих ліпопротеїдів у печінці, підвищують рівень тригліцеридів і холестерину в сироватці крові, сприяють відкладанню жиру в жирових депо. Крім того, систематичний надлишок вуглеводів у раціоні, особливо швидких, відіграє певну роль у розвитку атеросклерозу і пов'язаних з ним серцево-судинних захворювань, а також цукрового діабету, карієсу зубів, сприяє розвитку деяких форм ожиріння [5].

Питання поєданого впливу надмірного споживання швидких вуглеводів на тлі інтоксикації хлоридом алюмінію залишається не вивченим, проте є важливим для розуміння патогенетичних механізмів карієсу і захворювань тканин пародонту при різних режимах харчування.

Мета дослідження — визначити вплив надлишку хлориду алюмінію на зуби та щелепи щурів на тлі споживання високосахарозної дієти.

Матеріали та методи

Експеримент був проведений на 40 одномісячних самців лабораторних щурів лінії Wistar масою від 50 до 60 г. Щури знаходилися в стандартних умовах віварію, мали вільний доступ до корму та питної води. Тварини були розділені на чотири групи, по 10 щурів у кожній: 1 — інтактна на стандартному раціоні віварію; 2 — високосахарозна дієта; 3 — пероральне введення розчину хлориду алюмінію у дозі 26,7 мг Al/кг; 4 — поєднаний вплив високосахарозної дієти та хлориду алюмінію.

Склад високосахарозної дієти: 57 % цукру, 18,5 % сиру, 18,5 % сухарів із пшеничного хліба, 5 % соняшникової олії, 1 % солі, 5 драже «Ундевіта»/кг корма [7].

Інтоксикацію алюмінієм створювали тваринам 2-ї та 4-ї груп шляхом щоденного перорального введення 12 %-го розчину хлориду алюмінію $AlCl_3 \cdot 6H_2O$ об'ємом 0,2 мл на 100 г маси тіла щурів, що забезпечило надходження цієї форми хлориду алюмінію в організм щурів у дозі 240 мг/кг маси тіла щурів, або чистого алюмінію 26,7 мг/кг на добу. У виборі дози базувалися на інформації про токсичний вплив хлориду алюмінію на формування скелету зародків щурів [11]. У нашій роботі дозу хлориду алюмінію для посилення впливу на тварин збільшили до 240 мг/кг, таку ж дозу алюмінію використовували і у попередніх наших дослідженнях [6].

Тривалість експерименту склала 50 днів. Тварин виводили з дослідження шляхом тотального кровопускання з серця. Виділяли щелепи для підрахунку кількості каріозних порожнин на всіх зубах щурів, пульпу, у якій визначали активність кислотої та лужної фосфатази за допомогою паранітрофенілфосфату. У нижніх щелепах визначали ступінь атрофії альвеолярної кістки в області молярів, а у кістковій тканині проводили аналіз на активність еластази, кислотої та лужної фосфатази [4].

В залежності від характеру розподілу статистичних даних обробку результатів проводили за критерієм Тьюкі або U-критерієм Манна-Уїтні з використанням загальноприйнятих формул. Результати вважали достовірними при $p < 0,05$ [1].

Результати та їх обговорення

У таблиці 1 наведені результати визначення ступеню атрофії альвеолярної кістки нижньої щелепи та каріозного процесу у щурів, яких піддавали впливу патогенних чинників. Високосахарозна дієта у тварин 2-ї групи викликала збільшення атрофії альвеолярної кістки — на 12,6 %, а інтоксикація хлоридом алюмінію у щурів 3-ї групи — на 10,7 % порівняно з

контролем, що говорить про активацію резорбційних процесів, ще не суперечить даним інших авторів [6]. Поєднання шкідливих чинників суттєво посилює патологічний процес у кістковій тканині щелепи щурів 4-ої групи, тобто збільшило атрофію альвеолярної кістки на 31,3 %, що вірогідно відрізняється ($U_{\text{емп.}} = 1, p < 0,01$; $U_{\text{емп.}} = 2, p_1 < 0,05$; $U_{\text{емп.}} = 4, p_2 < 0,05$) від показників усіх груп (табл. 1).

Споживання щурами 2-ої групи високосахарозної дієти призвело до збільшення у них кількості каріозних порожнин на 52,2 %, а їх глибини — на 85,4 % ($p < 0,01$). Введення розчину хлориду алюмінію збільшило кількість каріозних порожнин у щурів 3-ої групи по відношенню до контролю лише на 21,7 %, тобто можна говорити про деяку тенденцію до активації каріозного процесу порівняно з сукупною дією патогенних факторів ($U_{\text{емп.}} = 1,5, p_3 < 0,05$), яка викликала дуже активний розвиток карієсу у тварин. Так, у щурів 4-ої групи кількість каріозних уражень зросла на 89,1 %, а їхня глибина — на 95,8 %, що вірогідно більше, ніж після окремої дії шкідливих чинників (табл. 1).

Отримані дані свідчать про властивості надлишку алюмінію посилювати карієсогенні умови і погіршувати стан кісткової тканини щелеп та зубів щурів, незважаючи на те, що при окремому

прийомі хлорид алюмінію суттєво не впливав на досліджувані показники зубів і альвеолярної кістки. Хоча дослідження інших авторів [9, 16] стверджують, що за інтоксикації алюмінієм кісткова тканина виглядає неактивною, для неї характерне різке вповільнення процесів ремоделювання. Дослідження механізму цього процесу показали, що алюміній через гідроксильну групу формує з цитратом металоцитратний комплекс, який передує росту кристалів фосфату кальцію і тим самим пригнічує мінералізацію остеоїда [10].

На наступному етапі проводили аналіз стану пульпи зубів щурів за показниками активності кислої та лужної фосфатаз (табл. 2). Високосахарозна дієта викликала підвищення активності дест-

Таблиця 1

Ступінь атрофії альвеолярної кістки нижньої щелепи та кількість уражень зубів карієсом у щурів, які отримували високосахарозну дієту та хлорид алюмінію

Групи щурів	Ступінь атрофії альвеолярної кістки, %	Каріозні ураження	
		Середня кількість на 1 щура	Глибина, бали
Раціон віварію (контроль) (n = 5)	21,4 ± 1,0	4,6 ± 0,7	4,8 ± 0,9
Високосахарозна дієта (ВД) (n = 5)	24,1 ± 0,9	7,0 ± 0,5	8,9 ± 1,1 ^a $p < 0,01$
Розчин AlCl ₃ (n = 5)	23,7 ± 1,9	5,6 ± 0,8 ^b	6,1 ± 0,8 ^a $p_1 < 0,1$
ВД + розчин AlCl ₃ (n = 5)	28,1 ± 1,1 ^b	8,8 ± 0,4 ^a $p < 0,05$ $p_1 < 0,05$	9,4 ± 1,3 ^a $p < 0,001$ $p_2 < 0,05$

Примітка: p — вірогідність відмінностей до показника у групі «Раціон віварію»; p_1 — вірогідність відмінностей до показника у групі «Високосахарозна дієта», p_2 — вірогідність відмінностей до показника у групі «Розчин AlCl₃», p_3 — вірогідність відмінностей до показника у групі «ВД + розчин AlCl₃». а — критерій Тьюкі, в — U-критерій Манна-Уїтні.

Таблиця 2

Активність фосфатаз пульпи у щурів, які отримували високосахарозну дієту та хлорид алюмінію

Групи щурів	Активність кислої фосфатази, мккат/кг	Активність лужної фосфатази, мккат/кг
Раціон віварію (контроль) (n = 10)	33,6 ± 1,8	371,5 ± 15,0
Високосахарозна дієта (ВД) (n = 10)	45,1 ± 3,1 ^b	252,0 ± 12,0 ^b
Розчин AlCl ₃ (n = 10)	39,6 ± 2,2	313,6 ± 21,0 ^b
ВД + розчин AlCl ₃ (n = 10)	95,8 ± 4,3 ^a $p < 0,05$ $p_2 < 0,05$	215,1 ± 18,0 ^b

Примітка: p — вірогідність відмінностей до показника у групі «Раціон віварію»; p_1 — вірогідність відмінностей до показника у групі «Високосахарозна дієта», p_2 — вірогідність відмінностей до показника у групі «Розчин AlCl₃», p_3 — вірогідність відмінностей до показника у групі «ВД + розчин AlCl₃». а — критерій Тьюкі, в — U-критерій Манна-Уїтні.

Таблиця 3

Активність фосфатаз і еластази у кістковій тканині альвеолярної кістки нижньої щелепи щурів, які отримували високосахарозну дієту та хлорид алюмінію

Групи щурів	Активність КФ, мккат/кг	Активність ЛФ, мккат/кг	Активність еластази, мккат/кг	МІ ЛФ/КФ
Раціон віварію (контроль) (n = 10)	8,79 ± 0,43	68,79 ± 5,61	20,13 ± 0,65	7,82
Високосахарозна дієта (ВД) (n = 10)	13,31 ± 0,84 ^a p < 0,05	131,16 ± 7,16 ^a p < 0,05	29,28 ± 0,96 ^a p < 0,05	9,85
Розчин AlCl ₃ (n = 10)	11,17 ± 0,92	53,57 ± 5,42 ^a p ₁ < 0,05	26,08 ± 0,84 ^a p < 0,05	7,48
ВД + розчин AlCl ₃ (n = 10)	21,11 ± 1,10 ^a p < 0,05 p ₁ < 0,05 p ₂ < 0,05	127,43 ± 8,24 ^a p < 0,05 p ₂ < 0,05	32,0 ± 1,23 ^a p < 0,05 p ₂ < 0,05	6,03

Примітка: p — вірогідність відмінностей до показника у групі «Раціон віварію»; p₁ — вірогідність відмінностей до показника у групі «Високосахарозна дієта», p₂ — вірогідність відмінностей до показника у групі «Розчин AlCl₃». а — критерій Тьюкі.

руктивної кислоти фосфатази (КФ) у пульпі зубів щурів 2-ої групи на 34,2 %, інтоксикація алюмінієм у 3-ій групі — на 17,8 %.

Відомо про участь КФ пульпи у руйнуванні гідроксиапатиту дентину, тому її активацією можна пояснити збільшення каріозних порожнин у тварин 2-ої (U_{емп.} = 14, p < 0,01; U_{емп.} = 0, p₃ < 0,01) і 3-ої груп.

Найбільший спалах активності КФ зареєстровано у пульпі щурів 4-ої групи тварин, яких піддавали сукупному впливу патогенних чинників — збільшення у 2,8 рази (табл. 2).

Активність лужної фосфатази (ЛФ) пульпи навпаки знижувалася порівняно з контролем під впливом шкідливих факторів. Цей фермент пульпи відповідає за мінералізацію дентину зубів, тому його зменшення розглядається як негативний факт. Так, після споживання щурами 2-ої групи високосахарозної дієти цей показник зменшився на 32,3 % (U_{емп.} = 2, p < 0,01), після введення хлориду алюмінію у 3-ій групі — на 15,6 % (U_{емп.} = 21, p < 0,05; U_{емп.} = 17, p₁ < 0,05), а після поєднання патологічних чинників — на 42,2 % (U_{емп.} = 0, p < 0,01; U_{емп.} = 16, p₂ < 0,01).

Таким чином, результати (табл. 2) також підтверджують потенціювання деструктивного процесу у зубах, а саме активацію деструктивної КФ та зниження ЛФ пульпи щурів при тривалій дії хлориду алюмінію у карієсогенних умовах. Підтвердженням цього є результати, які свідчать, що карієсогенна дієта сприяє формуванню вірогідних показників карієсу зубів [7].

Далі проводили біохімічний аналіз кісткової тканини альвеолярної частини

нижньої щелепи у щурів дослідних груп. Для оцінки стану кісткової тканини після дії шкідливих факторів визначали активність кислоти фосфатази та еластази, які є маркерами резорбції, в якості маркера кісткоутворення визначали активність лужної фосфатази. Результати цього аналізу наведені у табл. 3.

У кістковій тканині щелеп щурів, які отримували високосахарозну дієту, активність КФ підвищилась на 51,4 %, а у щелепах тварин 3-ої групи на тлі інтоксикації хлоридом алюмінію — на 27,0 %. Максимальний ріст активності КФ зареєстровано у щелепах щурів 4-ої групи — на 140,2 % під впливом поєднання високосахарозної дієти і хлориду алюмінію (табл. 3). Збільшення активності ферменту у кістковій тканині щелеп щурів свідчить про активацію руйнування гідроксиапатиту кісткової тканини після тривалої дії шкідливих чинників. Кисла фосфатаза — це неспецифічна гідролаза, яка розщеплює фосфомоноєфіри при низькому рН, приймає участь в руйнуванні мінеральної складової кісткової тканини. Вважається, що кісткова кисла фосфатаза відображає кількість остеокластів та швидкість резорбції кісткової тканини.

Нами також встановлено підвищення активності кісткової еластази в щелепах тварин при тривалій дії негативних

умов. Активність ферменту у щурів 2-ої групи зросла на 45,5 %, у тварин 3-ої — на 29,6 %, а найбільше зростання активності кісткової еластази відмічено у щурів, яких утримували на високосахарозній дієті та одночасно вводили розчин хлориду алюмінію — на 59,0 %. Збільшення активності кісткової еластази свідчить про посилення гідролізу білкової матриці кісткової тканини щелеп щурів. Еластаза є сериною протеазою, її виділяють нейтрофіли і цей фермент розщеплює позаклітинні білки, такі як колаген та еластин.

Тривале вживання високосахарозної дієти призвело до збільшення активності лужної фосфатази (ЛФ) у кістковій тканині щелеп щурів 2-ої групи у 1,9 рази. Після вживання хлориду алюмінію навпаки спостерігали зменшення активності ферменту на 22,1 % у кістковій тканині щелеп щурів. При сукупності патогенних факторів активність ЛФ підвищилася у 1,8 рази (табл. 3).

ЛФ закріплена на мембрані остеобластів, гідролізує пірофосфат до фосфату, який є субстратом для утворення кристалів гідроксиапатиту. Також ЛФ інактивує інгібітор мінералізації остеопонтин шляхом дефосфорилування. Тому отримані результати свідчать про активацію діяльності остеобластів, тобто інтенсивність кісткоутворення, в умовах високосахарозної дієти, що пояснюється компенсаторною реакцією кісткової тканини на інтенсифікацію руйнування гідроксиапатиту при надлишковому споживанні цукру.

За співвідношенням активності ЛФ до КФ розрухували індекс мінералізації (MI), який більш наочно відображає баланс процесів мінералізації до резорбції кісткової тканини. Високосахарозна дієта сприяла збільшенню ЛФ/КФ на 25,9 %, введення розчину хлориду алюмінію не вплинуло на цей показник, а сукупність шкідливих факторів призвела до зменшення індексу мінералізації на 22,9 %. Отримані результати свідчать про те, що в умовах споживання високосахарозної дієти завдяки компенсаторному підви-

щенню активності кісткової ЛФ індекс мінералізації збільшується, інтоксикація алюмінієм не впливає на рівень цього показника, але сукупність патогенних чинників призводить до зниження індексу мінералізації, а значить і до суттєвого руйнування кісткової тканини. Цей факт підтверджує значну атрофію альвеолярної кістки у щурів 4-ої групи, яким на тлі вживання високосахарозної дієти вводили розчин хлориду алюмінію (табл. 1).

Ряд досліджень вказують на те, що несприятливий вплив шкідливих чинників довкілля зумовлює неповноцінність структури твердих тканин зубів ще в період їх розвитку, сприяє збільшенню частоти карієсу і захворювань тканин пародонта [12, 13, 14].

Таким чином, в результаті проведених досліджень доведено патогенний вплив високосахарозної дієти на стан зубів і альвеолярну кістку, а саме активацію каріозного процесу та резорбцію кісткової тканини щелеп щурів. Надлишок хлориду алюмінію суттєво не вплинув на досліджувані показники, але при його поєднанні з високосахарною дієтою значно погіршив стан зубів і кісток експериментальних тварин.

Висновки

1. Високосахарозна дієта викликала зростання атрофії альвеолярної кістки та активацію каріозного процесу — збільшення кількості каріозних порожнин та їх глибини. Введення хлориду алюмінію суттєво не вплинуло на стан щелеп та зубів тварин. Сукупність патогенних факторів збільшила ступінь атрофії альвеолярної кістки, число каріозних уражень та їх глибину, що вказує на властивості алюмінію погіршувати стан кісткової тканини щелеп та зубів щурів в умовах споживання високосахарозної дієти.
2. Результати біохімічного аналізу пульпи зубів у досліджуваних тварин підтверджують потенціювання деструктивного процесу в зубах, а саме більш суттєву активацію деструктив-

- ної кислоти фосфатази та зниження лужної фосфатази у пульпі зубів щурів при сукупній дії хлориду алюмінію і високосахарозної дієти.
3. Високосахарозна дієта або хлорид алюмінію, а особливо сукупність чинників, викликали у щелепах щурів активацію ферментів, які здійснюють резорбцію кісткової тканини: підвищення активності кислоти фосфатази та еластази.
 4. Високосахарозна дієта призвела до збільшення активності лужної фосфатази у щелепах щурів, а надлишок хлориду алюмінію — до зниження її активності, сукупність патогенних факторів викликала повторне зростання активності цього ферменту.
- ### Література
1. Бахрушин В.Є. Методи аналізу даних / Навчальний посібник. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2011. С. 55-57.
 2. Бурлака О.В., Вагнер В.О. Ендокринно-руйнівні хімікати як нова категорія токсичності. Недооцінені ризики в умовах війни та шляхи їхньої мінімізації. *Сучасні аспекти військової медицини*. 2023. Т. 1., вип. 30. С. 163-175.
 3. Каєва Л.А., Богатиренко В.В. Сучасні погляди про вплив алюмінію на організм людини. *Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації*. 2021. № 1. С. 44-48.
 4. Методи дослідження стану кишечника та кісток у лабораторних щурів. Довідник / О.А. Макаренко, Л.М. Хромагіна, І.В. Ходаков, Г.В. Майкова, Л.М. Мудрик, В.В. Кіка, Т.В. Могілевська. Одеса: видавець С. Л. Назарчук, 2022. 81 с.
 5. Смоляр В.І., Петрашенко Г.І., Голохова О.В. Сучасні аспекти адекватного вуглеводного харчування. *Проблеми харчування*. № 2. 2014. С. 47-50.
 6. Ходаков І.В., Макаренко О.А., Коломійчук Т.В., Соколов Д.В., Батурін Д.С. Дослідження можливості профілактики Мінеролом токсичного ефекту йонів алюмінію на кісткову тканину щурів. *Вісник ОНУ. Біологія*. 2022. Вип. 2 (51). С. 88-101.
 7. Ходаков І.В., Хромагіна Л.М., Макаренко О.А., Мудрик Л.М. Модифікація казеїно-сахарозної дієти М.С. Бугайової та С.А. Нікітіна (1954) для моделювання карієсу зубів у щурів. *Вісник стоматології*. 2023. № 1 (122), Т 47. С. 71-76.
 8. Al-Hazmi M.A., Rawi S.M., Hamza R.Z. Biochemical, histological, and neurophysiological effects of long-term aluminum chloride exposure in rats. *Metabolic Brain Disease*. 2021. Vol. 36. P. 429-436.
 9. Bignucolo A.J., Lemire J., Auger Ch. [et al.] The molecular connection between aluminum toxicity, anemia, inflammation and obesity: therapeutic cues. *University Canada*. 2020. Vol. 29. P. 403-421.
 10. Hao W., Hao C., Wu C. [et al.] Aluminum induced intestinal dysfunction via mechanical, immune, chemical and biological barriers. *National Library of Medicine*. 2021. Vol. 288 (2). P. 1-5.
 11. Hussein H.H., Mahmoud M. Effects of maternal administration of aluminum chloride on the development of the skeletal system of albino rat fetuses-protective role of saffron. *Eur. J. Anal.* 2013. Vol. 17 (2). P. 63-71.
 12. Ramayasinpong K., Siriruk Nakornchai S., Jirattanasopha V. Decision Making on Caries Management in Children and Adolescents Among Thai Dentists. *International Journal of Paediatric Dentistry*. 2025 Vol. 0. P. 1-12.
 13. Muller-Bolla M., Anem E., Coulot C. [et al.] Restorative thresholds for carious lesions in primary molars: french dentist's decisions. *European Archives of Paediatric Dentistry*. 2021. Vol. 22 (3). P. 441-448.
 14. Marquezan P.K., Alves L.S., Comim L.D. [et al.] Underlying dentin shadows (ICDAS 4) in occlusal surface of permanent teeth have low progression rate after 1-2 years. *Caries Research*. 2023. Vol. 57 (5-6). P. 584-591.
 15. Rahimzadeh M.R., Rahimzadeh M.R., Kazemi S. [et al.] Aluminum Poisoning with Emphasis on Its Mechanism and Treatment of Intoxication. *Emergency Medicine International*. 2022. Vol. 2022. 13 p.
 16. Xiao B., Cui Y., Wang Y. [et al.] Parkin-mediated mitochondrial quality control protects against aluminum-induced liver damage in mice. *Food and Chemical Toxicology. Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 2021. Vol. 69 (21). P. 54-63.
- ### Refences
1. Bakhrušin V.E. 2011, «*Methods of data analysis / Training manual*», Zaporizhzhia: Classical Private University, pp. 55-57. (in Ukrainian)
 2. Burlaka O.V., Vahnyer V.O. 2023, «Endocrine-disrupting chemicals as a new category of toxicity. Underestimated risks in war conditions and ways to minimize them», *Suchasni aspekty viys'kovoyi medytsyny*, 1 (30), pp. 163-175 (in Ukrainian)

3. Kayeva L.A., Bohatyrenko V.V. 2021, «Modern views on the impact of aluminum on the human body», *Fundamentalni ta prykladni doslidzhennya v suchasny khimiyi ta farmatsiyi*, 1, pp. 44-48. (in Ukrainian)
4. Makarenko O.A., Khromahina L.M., Khodakov I.V., Maikova H.V., Mudryk L.M., Kika V.V., Mohilevska T.V. 2022, «Methods of researching the state of intestines and bones in laboratory rats», Odessa, editor Nazarchuk S. L., 81 p. (in Ukrainian)
5. Smolyar V.I., Petrashenko H.I., Holokhova O.V. 2014, «Modern aspects of adequate carbohydrate nutrition», *Problemy kharchuvannya*, 2, pp. 47-50. (in Ukrainian)
6. Khodakov I.V., Makarenko O.A., Kolomyichuk T.V., Sokolov D.V., Baturin D.S. 2022, «Research on the possibility of prevention of the toxic effect of aluminum ions on the bone tissue of rats by Mineralom», *Visnyk ONU. Biologiya*, 2 (51), pp. 88-101. (in Ukrainian)
7. Khodakov I.V., Khromahina L.M., Makarenko O.A., Mudryk L.M. 2023, «Modification of casein-sucrose diet M. S. Bugaiova and S. A. Nikitin (1954) for modeling dental caries in rats», *Visnyk stomatolohiyi*, 1 (122), 47, pp. 71-76. (in Ukrainian)
8. Al-Hazmi M.A., Rawi S.M., Hamza R.Z. 2021, «Biochemical, histological, and neurophysiological effects of long-term aluminum chloride exposure in rats», *Metabolic Brain Disease*, 36, pp. 429-436.
9. Bignucolo A.J., Lemire J., Auger Ch. [et al.] 2020, «The molecular connection between aluminum toxicity, anemia, inflammation and obesity: therapeutic cues», *University Canada*, 29, pp. 403-421.
10. Hao W., Hao C., Wu C. [et al.] 2021, «Aluminum induced intestinal dysfunction via mechanical, immune, chemical and biological barriers», *National Library of Medicine*, 288 (2), pp. 1-5.
11. Hussein H.H., Mahmoud M. 2013, «Effects of maternal administration of aluminum chloride on the development of the skeletal system of albino rat fetuses-protective role of saffron», *Eur. J. Anal.*, 17 (2), pp. 63-71.
12. Ramayasinpong K., Siriruk Nakornchai S., Jirarattanasopha V. 2025, «Decision Making on Caries Management in Children and Adolescents Among Thai Dentists», *International Journal of Paediatric Dentistry*, 0, pp. 1-12.
13. Muller-Bolla M., Anem E., Coulot C. [et al.] 2021, «Restorative thresholds for carious lesions in primary molars: french dentist's decisions», *European Archives of Paediatric Dentistry*, 22 (3), pp. 441-448.
14. Marquezan P.K., Alves L.S., Comim L.D. [et al.] 2023, «Underlying dentin shadows (ICDAS 4) in occlusal surface of permanent teeth have low progression rate after 1-2 years», *Caries Research*, 57 (5-6), pp. 584-591.
15. Rahimzadeh M.R., Rahimzadeh M.R., Kazemi S. [et al.] 2022, «Aluminum Poisoning with Emphasis on Its Mechanism and Treatment of Intoxication», *Emergency Medicine International*, 2022, pp. 1-13.
16. Xiao B., Cui Y., Wang Y. [et al.] 2021, «Parkin-mediated mitochondrial quality control protects against aluminum-induced liver damage in mice. Food and Chemical Toxicology», *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 69 (21), pp. 54-63.

Вперше надійшла до редакції 01.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.24.015.1: 617.51/.55-001: 616.71-001]-092.9

DOI: <https://zenodo.org/records/15648873>

ПОРІВНЯЛЬНИЙ ВПЛИВ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ, ТУПОЇ ТРАВМИ ЖИВОТА ТА СКЕЛЕТНОЇ ТРАВМИ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ЛЕГЕНЯХ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Левчук Р. Д.

*Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
МОЗ України
levchuk@tdmu.edu.ua*

COMPARATIVE INFLUENCE OF TRAUMATIC BRAIN INJURY, BLUNT ABDOMINAL TRAUMA AND SKELETAL TRAUMA ON THE INTENSITY OF LIPID PEROXIDATION PROCESSES IN LUNGS IN THE EXPERIMENT

Levchuk R. D.

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ministry of Health of Ukraine

Summary / Резюме

Introduction. Trauma continues to be the leading cause of morbidity and mortality among victims of all age groups. The lungs are organs characterized by a special sensitivity to systemic pathogenic factors of traumatic disease with the development of acute damage. However, the patterns of secondary lung damage formation in conditions of mechanical trauma of various localizations have not been studied.

The aim of the study is to determine the influence of traumatic brain injury (TBI), blunt abdominal trauma (BAT), and skeletal trauma (ST) on the intensity of lipid peroxidation (LPO) in lungs in the experiment.

Research methods. In mature male Wistar line rats under conditions of thiopental sodium anesthesia, TBI, BAT and ST were modeled, standardized by the level of mortality. The rats were taken out of the experiment under conditions of anesthesia after 3, 7, 14, 21 and 28 days of the post-traumatic period. The content of thiobarbituric acid reagents (TBA-active products) was determined in the lung homogenate extract.

Results and discussion. It has been established that the modeled mechanical injuries, despite their localization, cause a significant increase of lipid peroxidation in lung in comparison with the control, which is evidenced by an increase in the concentration of TBA-active products. In the dynamics, the content of the parameter in the modeled injuries gradually increased with a maximum after 14 days of the post-traumatic period and a subsequent decrease up to 21-day, which did not reach the control level. A characteristic feature of TBI and BAT was a recurrent increase in TBA-active products after 28 days of experiment, while after ST the index remained at the level of the 21st day. Comparing the experimental groups of rats with different localization of trauma, it was found that after modeling TBI after 7, 14 and 21 days of experiment, the content of TBA-active products in the lungs was significantly lower than in other experimental groups. After 7 days, the index significantly prevailed in the group of rats with BAT, after 14 and 21 days — in the groups of rats with BAT and ST.

Conclusions. Oxidative stress as a leading factor in secondary lung damage is characteristic for BAT and ST in the period from the 7th to the 21st day of the post-

traumatic period. Secondary lung damage is less pronounced in TBI. The obtained results should be taken into account in the development of treatment strategies for patients with mechanical trauma of various localizations.

Keywords: *traumatic brain injury, blunt abdominal trauma, skeletal trauma, lungs, lipid peroxidation*

Вступ. Травматизм залишається провідною причиною захворюваності та смертності серед постраждалих усіх вікових груп людей. Легені належать до органів, які характеризуються особливою чутливістю до системних патогенних чинників травматичної хвороби з розвитком гострого ураження. Однак, закономірності формування вторинного ураження легень за умов механічної травми різної локалізації практично не вивчені. Мета роботи: з'ясувати вплив черепно-мозкової травми (ЧМТ), тупої травми живота (ТТЖ) та скелетної травми (СКТ) на інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) у легенях в експерименті.

Методи дослідження. У статевозрілих щурів самців лінії Вістар в умовах тіопенталонатрієвого наркозу моделювали ЧМТ, ТТЖ та СКТ, стандартизовані за рівнем смертності. Щурів виводили з експерименту в умовах наркозу через 3, 7, 14, 21 та 28 діб посттравматичного періоду. В екстракті гомогенату легень визначали вміст реагентів до тіобарбітурової кислоти (ТБК-активних продуктів).

Результати та їх обговорення. Встановлено, що модельовані механічні травми, незважаючи на локалізацію, порівняно з контролем викликають суттєве посилення ПОЛ у легенях, про що свідчить збільшення концентрації ТБК-активних продуктів. В динаміці вміст показника при модельованих травмах поступово зростав з максимумом через 14 діб посттравматичного періоду і з наступним зниженням до 21 доби, яке не досягало рівня контролю. Характерною рисою ЧМТ і ТТЖ стало повторне зростання ТБК-активних продуктів через 28 діб експерименту, в той час як після СКТ показник залишався на рівні 21 доби. Порівнюючи дослідні групи щурів з різною за локалізацією травмою встановили, що після моделювання ЧМТ через 7, 14 та 21 доби експерименту вміст ТБК-активних продуктів у легенях істотно менший, ніж в інших дослідних групах. Через 7 діб показник істотно переважав у групі щурів з ТТЖ, через 14 та 21 доби — у групах щурів з ТТЖ і СКТ.

Висновки. Оксидативний стрес як провідний чинник вторинного ураження легень, характерний для ТТЖ і СКТ в період з 7 до 21 діб посттравматичного періоду. За умов ЧМТ вторинне ураження легень є менш вираженим. Отримані результати слід враховувати при розробці стратегій лікування пацієнтів з механічною травмою різної локалізації.

Ключові слова: *черепно-мозкова травма, тупа травма живота, скелетна травма, легені, ліпідна пероксидація*

Вступ

Травматизм залишається провідною причиною захворюваності та смертності серед постраждалих усіх вікових груп людей. Незважаючи на здобутки у своєчасній діагностиці та лікуванні травмованих, не зменшується рівень довгострокових ускладнень та інвалідності, що негативно впливає на якість та тривалість життя [1, 2]. Характерною рисою сучасного травматизму є зростання частоти

високоенергетичних уражень, наслідком яких є поява тяжких множинних та поєднаних пошкоджень скелета із розвитком травматичного шоку. За цих умов відмічають мобілізацію енергетичних та пластичних ресурсів організму, посилення метаболічних процесів, перерозподіл і централізацію кровотоку, які спрямовані на збереження життя індивідуума [3]. Активізація лейкоцитів у місці безпосереднього пошкодження супроводжуються зро-

станням генерації прозапальних медіаторів та активних форм оксигену (АФО), які з током крові проникають в органи, віддалені від місця безпосереднього ушкодження, з посиленням явищ апоптозу та вільнорадикального окиснення. В сукупності це стимулює вторинне ураження органів і тканин з формуванням поліорганної недостатності, яка в період ранніх і пізніх проявів травматичної хвороби стає безпосередньою причиною загибелі організму.

Легені належать до органів, які характеризуються особливою чутливістю до системних патогенних чинників різної етіології з розвитком гострого ураження [4]. В їх основі, як свідчать дані багатьох авторів, лежить посилення процесів ліпідної пероксидації з деструкцією клітинних мембран, зростанням їх проникності та загибелі клітин шляхом некрозу та апоптозу [5, 6, 7]. Однак, закономірності формування вторинного ураження легень за умов механічної травми різної локалізації практично не вивчені.

Мета роботи: з'ясувати вплив черепно-мозкової травми (ЧМТ), тупої травми живота (ТТЖ) та скелетної травми (СКТ) на інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) у легенях в експерименті.

Методи дослідження

В експериментах використано 156 статевозрілих білих щурах-самцях лінії Вістар масою 200-220 г. Усі щури були розподілені на чотири групи: контрольну та три дослідних. Усі експерименти з нанесення травм проводили в умовах тіопентало-натрієвого наркозу в дозі 40 мг' кг⁻¹. У дослідній групі 1 щурам наносили ЧМТ шляхом однократного удару по черепу з енергією 0,375 Дж [8]. У дослідній групі 2 щурам моделювали ТТЖ — наносили однократний удар в епігастральну ділянку пристроєм діаметром 2,5 см з енергією 0,177 Дж' см⁻² [9]. У дослідній групі 3 моделювали СКТ: по кожному стегну наносили дозований механічний удар пристроєм з клиновидною насадкою та

енергією 0,637 Дж, який викликав закритий перелом обох стегнових кісток. За таких умов у кожній дослідній групі летальність становила до 30 % щурів і статистично вірогідно між дослідними групами не відрізнялася ($p > 0,05$), що лягло в основу стандартизації досліджуваних моделей травми [10].

Через 3, 7, 14, 21 та 28 діб посттравматичного періоду в умовах наркозу щурів кожної дослідної групи виводили з експерименту методом тотального кровопускання з серця. Шматочок легень охолоджували, відмивали від крові та гомогенізували в гомогенізаторі Silent Crasher 75000 (Німеччина). У 10 % екстракті гомогенату легень з використанням спектрофотометра LabAnalyt SP-V1000 (Granum, Китай) визначали вміст реагентів до тіобарбітурової кислот (ТБК-активних продуктів ПОЛ) [11]. Контрольних щурів тільки вводили у наркоз і виводили з експерименту в аналогічних умовах через 14 діб.

Усі експерименти виконували з дотриманням «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», які були ухвалені Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001) та узгоджені із положенням «Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986).

Для статистичного аналізу одержаних результатів використовували програмний пакет STATISTICA 10.0 («StatSoft Inc.», США), серійний номер диска VXXR303F737429FA-8. Визначали медіану (Me), нижній і верхній квартилі (LQ, UQ), які представлені в таблицях. Також розраховували частку величини медіани показника дослідних груп до медіани контролю (у відсотках), що представлено на рисунку. Вірогідність відмінностей оцінювали за непараметричним критерієм Манна-Уїтні.

Результати та їх обговорення

Дослідження показали (табл. 1, рис. 1), що після моделювання ЧМТ у легенях

Таблиця 1

Вміст у легенях ТБК-активних продуктів ПОЛ після моделювання черепно-мозкової травми, тупої травми живота та скелетної травми ((Me (LQ; UQ)) — медіана (нижній і верхній кuartилі)

Група щурів	Термін обстеження				
	3 доба	7 доба	14 доба	21 доба	28 доба
Контроль	3,21 (3,09; 3,26)				
Дослідна група 1 ЧМТ	3,08 2,89; 3,45	3,36* 3,30; 3,48	4,21* 4,18; 4,50	3,86* 3,80; 4,00	4,40* 4,12; 4,52
Дослідна група 2 ТТЖ	3,42 3,18; 3,66	4,33* 4,30; 4,67	5,21* 5,00; 5,30	4,16* 4,06; 4,20	4,47* 4,22; 4,68
Дослідна група 3 СКТ	3,25 3,18; 3,48	3,88* 3,80; 4,02	4,78* 4,66; 5,00	4,21* 4,06; 4,44	4,15* 3,68; 4,28
p ₁₋₂	> 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	> 0,05
p ₁₋₃	> 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	> 0,05
p ₂₋₃	> 0,05	< 0,05	> 0,05	> 0,05	> 0,05

Примітки.

1. * — відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні ($p < 0,05$);
2. p₁₋₂ — вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 2;
3. p₁₋₃ — вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 3;
3. p₂₋₃ — вірогідність відмінностей між дослідними групами 2-3.

відмічали зростання вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ. Результат виявився статистично вірогідним, починаючи з 7 доби посттравматичного періоду. Показник досягав максимуму через 14 діб експерименту і був на 31,2 % більшим, ніж у контролі ($p < 0,05$), на 36,7 % порівняно з результатом 3 доби посттравматичного періоду ($p < 0,05$) та на 25,3 % порівняно з результатом 7 доби експерименту ($p < 0,05$). У подальшому показник знижувався і ставав на 8,3 % меншим, порівняно з результатом 14 доби ($p < 0,05$), проте залишався на 20,2 % більшим, ніж у контролі ($p < 0,05$). Через 28 діб посттравматичного періоду показник повторно зростав — на 14,0 % порівняно з результатом 21 доби ($p < 0,05$) і ставав на 37,1 % більшим, ніж у контролі ($p < 0,05$).

Після ТТЖ відхилення вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ у легенях були подібними. Показник теж змінювався хвилеподібно з першим максимумом через 14 діб експерименту і другим — через 28 діб. В ці терміни показник перевищував рівень контролю відповідно на 62,5 та 39,3 % ($p < 0,05$). Через 14 діб показник перевищував результат 3 і 7 діб посттравматичного періоду (відповідно на 52,3 та 20,3 %, $p < 0,05$). Через 21 добу відмічали період тимчасового зниження показника порівняно з результатом 14 доби (на

19,8 %, $p < 0,05$). Через 28 діб експерименту показник повторно зростав і ставав на 7,0 % більшим, порівняно з результатом 21 доби ($p < 0,05$). Через 7 та 21 доби після нанесення ТТЖ вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ у легенях виявився статистично вірогідно більшим, ніж у контролі: відповідно на 34,9 та 30,2 % ($p < 0,05$).

Моделювання СКТ теж викликало збільшення вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ у легенях. Показник через 3 доби експерименту суттєво не відрізнявся від контролю ($p > 0,05$). Проте 7 діб зростав порівняно з контролем на 20,9 % ($p <$

Рис. 1. Динаміка вмісту в легенях ТБК-активних продуктів ПОЛ (у відсотках до рівня контрольної групи) після моделювання черепно-мозкової травми, тупої травми живота та скелетної травми.

Примітка. ^{3,7,14,21} — відмінності стосовно результату відповідно 3, 7, 14 та 21 діб посттравматичного періоду статистично вірогідні ($p < 0,05$).

0,05), порівняно з результатом 3 доби — на 19,4 % ($p < 0,05$). Через 14 діб експерименту досягав максимальної величин і на 48,9 % ставав більшим від контролю й суттєво перевищував результат 3 і 7 діб посттравматичного періоду (відповідно на 47,1 та 23,2 %, $p < 0,05$). Через 21 добу експерименту показник знижувався — на 11,9 % порівняно з результатом 14 доби ($p < 0,05$), проте перевищував контроль на 31,2 % ($p < 0,05$). На такому ж рівні показник залишався і через 28 діб посттравматичного періоду ($p > 0,05$).

Порівняння дослідних груп між собою показало, що через 3 доби посттравматичного періоду відмінності вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ у легенях були статистично не вірогідними ($p_{1-2} > 0,05$, $p_{1-3} > 0,05$, $p_{2-3} > 0,05$). Через 7 діб посттравматичного періоду показник виявився найбільшим у дослідній групі 2 і перевищував дослідну групу 1 на 28,9 % ($p_{1-2} < 0,05$) та дослідну групу 3 — на 11,6 % ($p_{2-3} < 0,05$). Через 14 діб посттравматичного періоду показник переважав у дослідних групах 2 і 3 порівняно з дослідною групою 1 — відповідно на 23,8 % ($p_{1-2} < 0,05$) та на 13,5 % ($p_{1-3} < 0,05$). Аналогічно у дослідних групах 2 і 3 показник виявився більшим, ніж у дослідній групі 1 й через 21 добу посттравматичного періоду — відповідно на 8,3 % ($p_{1-2} < 0,05$) та на 9,1 % ($p_{1-3} < 0,05$). Через 28 діб посттравматичного періоду відмінності вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ у легенях при нанесені різних за походженням травм були не істотними ($p_{1-2} > 0,05$, $p_{1-3} > 0,05$, $p_{2-3} > 0,05$).

Отримані результати вказують на те, що модельовані механічні травми, незважаючи на локалізацію, порівняно з контролем викликають суттєве посилення процесів ПОЛ у легенях, про що свідчить збільшення концентрації ТБК-активних продуктів. Отже, у легенях має місце розвиток оксидативного стресу (ОС), що належить до закономірних провів травматичної хвороби і лежить в основі патогенезу вторинного ураження органів і тканин, віддалених від безпосереднього

місця пошкодження [12]. Також отриманий результат підтверджує особливу чутливість легень до патогенних чинників тяжкої травми [4].

В динаміці вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ у легенях при модельованих травмах поступово зростає з максимумом через 14 діб посттравматичного періоду і з наступним зниженням до 21 доби, яке не досягає рівня контролю. Виявлені порушення зумовлені локальними і системними механізмами травматичної хвороби. У місці безпосереднього механічного впливу виникає запальний процес, який супроводжується набряком, ішемією та гіпоксією тканин, що створює передумови для утворення АФО. В зону ураження мігрують лейкоцити, захисні функції яких теж реалізуються через генерацію АФО. Все це створює передумови для активізації вільнорадикальних процесів, порушення метаболізму з утворенням надмірної кількості ендотоксинів, які поширюються з кровотоком та ініціюють каскад вільнорадикальних реакцій в органах та тканинах організму, віддалених від місця травми [13].

Характерною рисою ЧМТ і ТТЖ є повторне зростання показника через 28 діб експерименту, в той час як після СКТ показник залишається на рівні 21 доби. Можна припустити, що повторне посилення інтенсивності ПОЛ за умов ЧМТ і ТТЖ викликане вторинними патологічними реакціями безпосередньо в зоні ураження. На сьогодні добре відомо, що ЧМТ характеризується фазою первинного ураження головного мозку, яка настає вже з перших хвилин після травми [3]. В подальшому ураження тканин мозку посилюється, що зумовлено локальним набряком, гіпоксією та метаболічними розладами [14]. За цих умов зростає надходження ендотоксинів у кровотік, поглиблюється ураження внутрішніх органів, в тому числі — легень. Даний процес посилюється за рахунок утворення прозапальних цитокінів, які викликають системну запальну реакцію.

Аналогічно вторинні порушення є

характерними і для ТТЖ. В їх основі лежить безпосереднє пошкодження внутрішніх органів. В цій ситуації, як показали дослідження ряду авторів, виникає порушення бар'єрної функції кишок з транслокацією мікрофлори кишок та посиленням надходженням мікробних токсинів у кровотік [15, 16, 17]. Ці порушення, як видно з наших результатів, є тривалими у часі і нашаровуються на системні механізми травматичної хвороби, зумовлюючи поглиблення вторинного ураження легень в період пізніх проявів травматичної хвороби.

Порівнюючи дослідні групи щурів з різною за локалізацією травмою встановлено, що через 7, 14 та 21 доби експерименту вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ у легенях істотно менший, ніж в інших дослідних групах. Через 7 днів показник істотно переважає у групі щурів з ТТЖ, через 14 та 21 доби — у групах щурів з ТТЖ і СКТ.

Отже, ОС, як провідний чинник вторинного ураження легень, більше характерний для ТТЖ і СКТ в період з 7 до 21 днів посттравматичного періоду. За умов ЧМТ вторинне ураження легень є менш вираженим. Отримані результати слід враховувати при розробці стратегій лікування пацієнтів з механічною травмою різної локалізації.

Висновки

1. В експериментальних умовах стандартизовані ЧМТ, ТТЖ та СКТ супроводжуються розвитком ОС у легенях, що проявляється збільшенням вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ протягом 28 днів посттравматичного періоду.
2. Загальною закономірністю накопичення ТБК-активних продуктів ПОЛ у легенях при модельованих травмах є поступове зростання показника до 14 доби експерименту з наступним зниженням до 21 доби, яке не досягає рівня контролю.
3. Характерною рисою ЧМТ і ТТЖ є повторне посилення ОС у легенях через

28 днів посттравматичного періоду, в той час як після СКТ вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ залишається на рівні 21 доби.

Література

1. Physical activity and sedentary behavior subsequent to serious orthopedic injury: a systematic review / C. L. Ekengen, B. Beck, R. E. Climie et al. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*. 2018. Vol. 99, №1. P. 164–177. DOI: 10.1016/j.apmr.2017.05.014.
2. What trauma patients need: the European dilemma / F. Hietbrink, S. Mohseni, D. Mariani et al. *European Journal of Trauma and Emergency Surgery*. 2022. Vol. 50, № 3. P. 627–634. DOI: 10.1007/s00068-022-02014-w.
3. Зяблицев С. В., Єльський В. М. Синдроми травматичної хвороби при черепно-мозковій травмі: монографія. Краматорськ: Каштан, 2020. 264 с.
4. Особливості антоксидантної системи захисту у динаміці розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому та при різних методах корекції у щурів / М. І. Марущак, С. О. Савчук, У. П. Гевко, О. В. Олійник. *ScienceRise: Medical Science*. 2017. № 6. С. 18–23. DOI: 10.15587/2519-4798.2017.105583.
5. Стахів О. В., Максимів Р. В. Вплив гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, на активність процесів ліпідної пероксидації у легенях та їх корекція карбацетамом. *Вісник медичних і біологічних досліджень*. 2020. № 3. С. 108–114. DOI: 10.11603/bmbr.2706-6290.2020.3.11525
6. Stakhiv O. V., Hudyma A. A. The effect of acute blood loss complicated by limb ischemia-reperfusion on the induction of the apoptosis of pulmonary leukocytes and its correction by carbacetam. *Journal of Education, Health and Sport*. 2020. Vol. 10, № 9. P. 978–987. DOI: 10.12775/JEHS.2020.10.09.117
7. Трач Н. І., Прохоренко О. О. Динаміка процесів ліпідної пероксидації та розвиток набряку легень під впливом гострої крововтрати різної тяжкості та їх корекція. *Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії*. 2023. Т. 23, № 3. С. 143–150. DOI: 10.31718/2077-1096.23.3.143.
8. Сушко Ю. І., Гудима А. А., Зачепа О. А. Вплив краніоскелетної травми на прояви цитолітичного синдрому в умовах краніоскелетної травми щурів різного віку. *Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука*. 2022. № 3. С. 54–62. DOI: 10.11603/2414-4533.2022.3.13393.
9. Особливості функціонального стану печінки

- за умов краніоскелетної травми, поєднаної з тупою травмою живота. / Т. Ю. Угляр, М. І. Бадюк, А. А. Гудима та ін. *Світ медицини та біології*. 2023. № 1. С. 238–242. DOI 10.26724/2079-8334-2023-1-83-238-242.
- Левчук Р. Д. Порівняльний вплив гострої кровотрати на перебіг черепно-мозкової, скелетної та тупої травми живота. *Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової LXVII наук.-практ. конференції, 13-14 червня 2024 р., м. Тернопіль*. Тернопіль: Укрмедкнига, 2024. С. 83–84.
 - Лабораторні методи дослідження у біології, тваринництві і ветеринарній медицині: довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич та ін.; за ред. В. В. Влізла. Львів: Сполом, 2012. 764 с.
 - Гудима А. А., Сушко Ю. І. Особливості активації процесів ліпідної пероксидації в умовах краніоскелетної травми в щурів різного віку. *Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука*. 2018. № 2. С. 43–49. DOI: 10.11603/2414-4533.2018.2.9213.
 - Патофізіологія травми (обзор експериментального колективного дослідження проблеми за 40 лет) / В. Н. Ельський, С. В. Зяблицев, Ю. Я. Крюк і др. Вісник морфології. 2015. Т. 21, № 1. С. 242–251. Режим доступу: https://www.vnmu.edu.ua/downloads/other/visnik_morf_21.pdf (дата звернення 14.05.2025)
 - Сікіринська Д. Вплив краніоскелетної травми на інтенсивність ліпідної пероксидації та антиоксидантний захист у мозку в різностійких до гіпоксії щурів в ранній період травматичної хвороби. *Матеріали XXII міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 23–25 квітня 2018 р., м. Тернопіль*. Тернопіль: Укрмедкнига, 2018. С. 272.
 - Запорожан С. Й., Хоменко В. С. Динаміка активності ліпідної пероксидації печінки, проявів синдрому цитолізу та ендотоксикозу за умов закритої травми живота, ускладненої внутрішньою кровотечею. *Клінічна анатомія та оперативна хірургія*. 2022. Т. 21, № 4. С. 5–13. DOI: 10.24061/1727-0847.21.4.2022.40.
 - Pokryshko O., Khomenko V. Experimental translocation of intestinal bacteria caused by closed abdominal trauma, acute blood loss, internal haemorrhage. *Bulletin of Medical and Biological Research*. 2023. Vol. 16, № 2. P. 15–22. DOI: 10.11603/bmbr.27066290.2023.2.15.
 - Gut mycobiome dysbiosis after sepsis and trauma / G. Park, J. A. Munley, L. S. Kelly et al. *Critical Care*. 2024. Vol. 28, № 1. P. 18 DOI: 10.1186/s13054-023-04780-4.
 - stan DW, Gabbe BJ. Physical Activity and Sedentary Behavior Subsequent to Serious Orthopedic Injury: A Systematic Review. *Arch Phys Med Rehabil*. 2018; 99 (1): 164-177.e6. doi: 10.1016/j.apmr.2017.05.014.
 - Hietbrink F, Mohseni S, Mariani D, Naess PA, Rey-Valcárcel C, Biloslavo A, Bass GA, Brundage SI, Alexandrino H, Peralta R, Leenen LPH, Gaarder T; Visceral Trauma Section of the European Society of Trauma, Emergency Surgery. What trauma patients need: the European dilemma *Eur J Trauma Emerg Surg*. 2024 Jun; 50 (3): 627-634. doi: 10.1007/s00068-022-02014-w.
 - Zyablitshev SV, Yelsky VM. Traumatic disease syndromes in traumatic brain injury. *Kramatorsk: Kashtan*; 2020. 264 p. (in Ukrainian)
 - Marushchak MI, Savchuk SO, Gevko UP, Oliynyk OV. Features of the antioxidant defense system in the dynamics of acute respiratory distress syndrome development and with various correction methods in rats. *ScienceRise: Medical Science*. 2017; (6): 8–23. doi: 10.15587/2519-4798.2017.105583 (in Ukrainian)
 - Stakhiv O. V., Maksymiv R. V. The effect of acute blood loss complicated by limb ischemia-reperfusion on the activity of lipid peroxidation processes in the lungs and their correction with carbacetam. *Bulletin of Medical and Biological Research*. 2020; (3): 108–114. doi: 10.11603/bmbr.2706-6290.2020.3.11525 (in Ukrainian)
 - Stakhiv OV, Hudyma AA The effect of acute blood loss complicated by limb ischemia-reperfusion on the induction of the apoptosis of pulmonary leukocytes and its correction by carbacetam. *Journal of Education, Health and Sport*. 2020; 10 (9): 978–987. doi: 10.12775/JEHS.2020.10.09.117
 - Trach NI, Prokhorenko OO. Dynamics of lipid peroxidation processes and development of pulmonary edema following acute blood loss of varying severity and its mitigation. *Actual Problems of the Modern Medicine: Bulletin of Ukrainian Medical Stomatological Academy*. 2023; 23 (3): 143–150. doi: 10.31718/2077–1096.23.3.143. (in Ukrainian)
 - Sushko, Y. I., Hudyma, A. A., & Zachepa, O. A (2022). Influence of craniocskelatal trauma on the manifestations of cytolytic Syndrome in conditions of craniocskelatal trauma in rats of different ages.. *Hospital Surgery. Journal named by L.Ya Kovalchuk*. 2022; (3): 54–62. doi: 10.11603/2414-4533.2022.3.13393. (in Ukrainian)
 - Uhlyar TYu, Badiuk MI, Hudyma AA, Saliu MI, Tsybaliuk HYu, Prokhorenko OO, Maika IA Features of the liver's functional state under conditions of craniocskelatal injury combined with blunt abdominal trauma *World of Medicine and Biology*. 2023; (1): 238–242. doi: 10.26724/2079-8334-2023-1-83-238-242. (in Ukrainian)

References

- Ekegren CL, Beck B, Climie RE, Owen N, Dun-

10. Levchuk RD. Comparative impact of acute blood loss on the course of craniocerebral, skeletal and blunt abdominal trauma In: Achievements of clinical and experimental medicine; June 13-14, 2024; Ternopil. Ternopil: Ukrmedknyga; 2024. pp. 83–84.. (in Ukrainian)
11. Vlizlo V. V., editor Laboratory research methods in biology, animal husbandry and veterinary medicine. Lviv: Spolom; 2012. 764 p. (in Ukrainian)
12. Hudyma AA, Sushko YI. Features of activation of lipid peroxidation processes in conditions of craniocerebral injury in rats of different age. Hospital Surgery. Journal named by L.Ya Kovalchuk. 2018; (2): 43-49. doi: 10.11603/2414-4533.2018.2.9213. (in Ukrainian)
13. El'skiy V. N., Zyablitshev S. V., Yu. Ya Kryuk Yu. Ya., Krivobok G. K., Zolotukhin S. E., Kolesnikova S. V., Pishchulina S. V., Antonov E. V., Sidun M. S., Zavedeya T. L. Pathophysiology of injury (review of experimental collective research of the problem over 40 years). Bulletin of morphology. 2015; 21 (1): 242–251. Available at: https://www.vnmu.edu.ua/downloads/other/visnik_morf_21.pdf (access date 14.05.2025) (in Russian)
14. Sikiryńska D. The effect of craniocerebral trauma on the intensity of lipid peroxidation and antioxidant protection in the brain in rats with varying resistance to hypoxia in the early period of traumatic disease. Materials of the XXII International Medical Congress of Students and Young Scientists; April 23–25, 2018; Ternopil. Ternopil: Ukrmedknyga, 2018. p. 272. (in Ukrainian)
15. Zaporozhan SY, Khomenko VS. Dynamics of liver lipid peroxidation activity, manifestations of cytotoxicity syndrome and endotoxemia in conditions of closed abdominal trauma complicated by internal bleeding. Clinical Anatomy and Surgical Surgery. 2022; 21 (4): 5–13. doi: 10.24061/1727-0847.21.4.2022.40. (in Ukrainian)
16. Pokryshko O, Khomenko V. Experimental translocation of intestinal bacteria caused by closed abdominal trauma, acute blood loss, internal haemorrhage. *Bulletin of Medical and Biological Research*. 2023; 16 (2): 15–22. doi: 10.11603/bmbr.27066290.2023.2.15.
17. Park G, Munley JA, Kelly LS, Kannan KB, Mankowski RT, Sharma A, Upchurch G, Casadesus G, Chakrabarty P, Wallet SM, Maile R, Bible LE, Wang B, Moldawer LL, Mohr AM, Efron PA, Nagpal R. Gut microbiome dysbiosis after sepsis and trauma. *Crit Care*. 2024; 28 (1): 18. doi: 10.1186/s13054-023-04780-4.

*Вперше надійшла до редакції 14.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК: 616.7: 616.716.1-002.1-085.27
DOI: <https://zenodo.org/records/15648887>

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА КОРЕКЦІЯ РЕЗОРБЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЩУРІВ НА ТЛІ ТРИВАЛОГО ВВЕДЕННЯ ПРЕДНІЗОЛОНУ

Макаренко О. А., Долгушин О. О.
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

EXPEREMENTAL CORRECTION OF BONE TISSUE RESORPTION IN RATS WITH LONG-TERM ADMINISTRATION OF PREDNISOLONE

Makarenko O.A., Dolgushyn O. O.
Odessa I. I. Mechnykov National University

Summary/Резюме

Long-term therapy with glucocorticoids is considered an important factor in the development of iatrogenic osteoporosis, which increases the risk of fractures. To prevent secondary osteoporosis, bisphosphonates are most often prescribed, which have many negative consequences. Therefore, the search for effective and safe osteoprotective agents during long-term glucocorticoid treatment is relevant. The study theoretically substantiates the composition of the preparations that require evidence of osteoprotective effectiveness in the context of prednisolone administration. *Purpose:* to determine the osteoprotective action of a complex of preparations based on dioscorea isoflavones, hops, and cimicifuga, lecithin, vitamins, macro- and microelements in female rats under conditions of prolonged prednisolone administration. *Materials and methods:* The study was conducted on 30 female rats, 20 of which were daily administered prednisolone, and 10 of them additionally received a substantiated complex of preparations. After 2 months, the animals were removed from the experiment, and the density of the femoral bones, vertebrae, and the weight fraction of the mineral component were determined; in the jaws, remodeling markers were analyzed — calcium content, activity of elastase, acid, and alkaline phosphatases were determined. *Results:* The administration of prednisolone to laboratory rats for 2 months led to a decrease in the density of femoral bones and vertebrae due to a reduction in the weight fraction of the mineral component, disrupting the remodeling processes of the jaw bone tissue. The theoretically substantiated method for the prevention of glucocorticoid-induced osteoporosis had a pronounced osteoprotective effect due to the normalization of the activity of remodeling marker enzymes in the jaw bone tissue, indicators of density, and the content of the mineral fraction in the bones of the rats. The registered effectiveness is the result of a balanced composition of the complex of preparations with osteotropic, estrogen-like properties of isoflavones, the presence of necessary minerals, and B vitamins in spirulina, lecithin, and vitamins D₃ and K.

Key words: rats, prednisolone, bones, prevention, isoflavones, vitamins, minerals

Тривала терапія глюкокортикоїдами розглядається як важливий чинник розвитку ятрогенного остеопорозу, що викликає зростання ризику переломів. Для попередження явищ вторинного остеопорозу найчастіше призначають бісфосфанати, які мають багато негативних наслідків. Тому актуальним є пошук ефективних та безпечних остеопротекторних засобів при довготривалому лікуванні глюкокортикоїдами. У роботі теоретично обґрунтовано склад препаратів, що потребує доказів остеопротекторної ефективності в умовах прийому преднізолону. *Мета:* визначення остеоп-

ротекторної дії комплексу препаратів на основі ізофлавонів діоскореї, хмелю та циміцифуги, лецитину, вітамінів, макро- та мікроелементів у самок щурів за умови тривалого введення преднізолону. *Матеріали та методи.* Дослідження були проведені на 30 самках щурів, 20 з яких щоденно вводили преднізолон, а 10 з них додатково обґрунтований комплекс препаратів. Через 2 місяця тварини виводили з експерименту, визначали щільність стегнових кісток, хребців та вагову частину мінерального компоненту, у щелепах аналізували маркери ремоделювання — вміст кальцію, активність еластази, кислоти та лужної фосфатази. *Результати.* Тривале введення преднізолону лабораторним щурам призвело до зменшення щільності стегнових кісток та хребців за рахунок зниження вагової частки мінерального компоненту, порушення процесів ремоделювання кісткової тканини щелеп. Теоретично обґрунтований спосіб профілактики глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу мав виражену остеопротекторну дію завдяки нормалізації активності ферментів-маркерів ремоделювання у кістковій тканині щелеп, показників щільності та вмісту мінеральної частки у кістках щурів. Зареєстрована ефективність є результатом збалансованого складу комплексу препаратів з остеотропними, естрогеноподібними властивостями ізофлавонів, наявністю необхідних мінералів і вітамінів групи В у спіруліні, лецитину та вітамінів D₃ і К.

Ключові слова: щури, преднізолон, кістки, профілактика, ізофлавоони, вітаміни, мінерали.

Вступ

Після введення кортизону у медичну практику ще у середині 20-го століття була визначена втрата кісткової тканини та збільшення частоти переломів хребців у пацієнтів, які тривало приймали глюкокортикоїди [1]. Сьогодні тривала терапія глюкокортикоїдами, яку призначають у зв'язку з їх ефективністю при аутоімунних захворюваннях, розглядається як важливий чинник розвитку вторинного ятрогенного остеопорозу, що викликає зростання ризику переломів на 30-50 % [2, 3, 4]. Відомо, що глюкокортикоїд-індукований остеопороз ушкоджує переважно частини скелету з трабекулярною тканиною, зокрема поперековий відділ хребта і проксимальну частину стегнової кістки [5, 6].

Механізми негативної дії глюкокортикоїдів на кісткову тканину включають активацію резорбції, гальмування формування кісткової тканини, вплив на гомеостаз кальцію та пригнічення синтезу статевих гормонів [3, 5]. «Золотим стандартом» попередження розвитку глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу є призначення бісфосфанатів [7]. Але ці препарати мають багато побічних негативних ефектів, що спонукає відмову пацієнтів від їх прийому [8, 9, 10], в результаті чого

вони обмежуються використанням препаратів кальцію та вітаміну D [11], яке є малоефективним та не запобігає у повній мірі розвитку остеопорозу [12]. Тому актуальним є пошук ефективних та безпечних остеопротекторних засобів при довготривалому лікуванні глюкокортикоїдами.

За теоретичним обґрунтуванням таким засобом покращення структури і функції кісткової тканини в умовах тривалої терапії глюкокортикоїдами може бути комплекс на основі ізофлавонів циміцифуги, шишок хмелю та діоскореї, які мають виражені остеопротекторні, естрогеноподібні та антиоксидантні властивості, разом із препаратами кремнію, кальцію, лецитину, спіруліни, вітамінами D₃ і К₂. Застосування кальцію, кремнію та спіруліни обґрунтовано у якості джерела необхідних мінералів і вітамінів групи В для нормального процесу ремоделювання кісткової тканини, вітамінів D₃ і К₂ для регуляції всмоктування та транспорту кальцію в кісткову тканину, лецитину — для кращого засвоєння жиророзчинних вітамінів і кальцію [11, 13].

У зв'язку зі викладеним, **метою роботи** стало визначення остеопротекторної дії комплексу препаратів на основі

ізофлавонів діоскореї, хмелю та циміцифуги, лецитину, вітамінів, макро- та мікроелементів у самок щурів за умови тривалого введення преднізолону.

Матеріали та методи

Дослідження були проведені на біологічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова на 30 самках щурів віком 3 місяці на початку досліду та середньою масою $104,8 \pm 6,9$ г, що були розподілені на три групи (по 10 в кожній): 1 — інтактна група, 2 — група тварин, яким щоденно вводили суспензію таблеток Преднізолон-Дарниця 5 мг/кг, 3 — група тварин, які на тлі застосування преднізолону отримували ізофлаволи циміцифуги, шишок хмелю та діоскореї, а також кремній, кальцій, лецитин, мінерали, вітаміни D₃ і K₂.

Джерело ізофлавонів представлено у препараті «Фітоліфтон плюс» (ТОВ ПУБК НДК «Даніка фарм», Україна), кремнію — «Кремній посилений» (ТОВ «Біо Лайт, Україна»), лецитину і кальцію — «Лецитин 2» (НВА «Одеська біотехнологія», Україна), вітамінів групи В і мінералів — «Спіруліна Біоактив» (ТОВ «Еліт-фарм», Україна), вітамінів D₃ і K₂ (ТОВ «Екосвіт ойл», Україна). Дози компонентів комплексу для щурів розраховані відповідно до рекомендацій виробника. Преднізолон та комплекс препаратів надавались перорально, щоденно зранку. При проведенні експериментальних досліджень щури знаходились в стандартних умовах віварію згідно з нормами і принципами Директиви Ради ЄС з питань захисту хребетних тварин, що використовуються для наукових цілей [14].

Експеримент тривав 2 місяці. Після виведення тварин з експерименту під тіопенталовим наркозом (40 мг/кг) виділяли нижні щелепи, стегнові кістки та поперекові хребці. У кістках визначали щільність та вміст мінерального та органічного компонентів. В гомогенатах кісткової тканини щелеп (75 мг/мл 0,1М цитратного буфера, рН 6,1) визначали біохімічні маркери ремоделювання кісткової тканини — вміст кальцію, активність кислої та лужної

фосфатази та еластази [15]. Статистичну обробку проводили за допомогою критерію Стьюдента у програмі Microsoft Excell 2019.

Результати та їх обговорення

З представлених результатів у таблиці 1 можна побачити, що в інтактній групі тварин щільність стегнових кісток щурів склала $1,629 \pm 0,023$ мг/мм³, вагова частка мінерального компоненту (МК) — $45,51 \pm 0,86$ %, а органічного компоненту (ОК) — $26,65 \pm 0,86$ %. У групі тварин, яким 2 місяці вводили преднізолон, зареєстровано зменшення щільності стегнової кістки на 3,93 % ($p < 0,05$) завдяки суттєвому зниженню вмісту МК на 13,60 % ($p < 0,01$), відповідному збільшенню частки ОК на 23,34 % ($p < 0,01$).

Застосування комплексу запропонованих препаратів для попередження остеопоротичних явищ, які індукує преднізолон, сприяло збільшенню щільності стегнової кістки у щурів 3-ої групи на 2,81 % ($p_1 < 0,05$), що не мало вірогідної різниці між цим показником у інтактній групі тварин ($p > 0,05$). Також під впливом профілактики відбулася нормалізація вмісту МК і ОК в стегнових кістках тварин, які отримували преднізолон ($p > 0,05$, $p_1 < 0,05$, табл. 1).

Як зазначено у таблиці 2, такі ж наслідки тривалого прийому преднізолону спостерігали у поперекових хребцях лабораторних щурів. Так, їхня щільність у інтактних щурів склала $1,51 \pm 0,013$ мг/мм³ з ваговою часткою МК $37,55 \pm 0,79$ %. Після глюкокортикоїдної терапії щільність поперекових хребців зменшилася на 2,91 % ($p < 0,05$), а вміст МК у кістковій тканині хребців — на 13,04 % ($p < 0,01$). При цьому вміст органічного компоненту (ОК) кісткової тканини хребців щурів, яким вводили преднізолон, був збільшений та на 19,47 % ($p < 0,05$). Регулярне введення комплексу ізофлавонів, мінералів, вітамінів і лецитину на тлі прийому преднізолону викликало у щурів 3-ої групи збільшення щільності хребців на 2,25 % ($p_1 < 0,05$), що не мало статистично значущих відмінностей від цих

Морфометричні показники стегнових кісток самок щурів в умовах тривалого введення преднізолону

Показник	Група 1 інтактна	Група 2 преднізолон	Група 3 преднізолон + комплекс
Щільність вологої кістки, мг/мм ³	1,629 ± 0,023	1,565 ± 0,017 <i>p</i> < 0,05	1,609 ± 0,009 <i>p</i> > 0,05 <i>p</i> ₁ < 0,05
Вміст МК, % (вагова частка)	45,51 ± 0,86	39,32 ± 1,45 <i>p</i> < 0,01	43,11 ± 0,91 <i>p</i> > 0,05 <i>p</i> ₁ < 0,01
Вміст ОК, % (вагова частка)	26,65 ± 0,86	32,87 ± 1,57 <i>p</i> < 0,01	28,05 ± 1,11 <i>p</i> > 0,05 <i>p</i> ₁ < 0,05

Примітки: *p* – вірогідність відмінностей від показника групи 1, *p*₁ – вірогідність відмінностей від показника групи 2, МК – мінеральний компонент, ОК – органічний компонент.

Таблиця 1

На тлі затримання інтенсивності мінералізації у кістковій тканині щелеп відбувалася активізація резорбційних процесів, а саме підвищення активності кісткової еластази на 31,1 % (*p* < 0,01) та кісткової кислоти фосфатази — на 44,7 % (*p* < 0,002). Визначені зміни біохімічних показників кісткової тканини щелеп щурів, яким тривало вводили преднізолон, погоджується з результатами табл. 1 і 2, де зазначено вірогідне зниження щільності і відсоткової частки мінерального компоненту стегнових кісток і

Морфометричні та структурно-вагові показники поперекових хребців самок щурів в умовах тривалого введення преднізолону

Показник	Група 1 інтактна	Група 2 преднізолон	Група 3 преднізолон + комплекс
Щільність вологих хребців, мг/мм ³	1,505 ± 0,013	1,466 ± 0,010 <i>p</i> < 0,05	1,499 ± 0,012 <i>p</i> > 0,05 <i>p</i> ₁ < 0,05
Вміст МК, % (вагова частка)	37,55 ± 0,60	32,65 ± 1,14 <i>p</i> < 0,01	35,23 ± 0,91 <i>p</i> > 0,05 <i>p</i> ₁ < 0,05
Вміст ОК, % (вагова частка)	28,24 ± 0,72	33,74 ± 1,65 <i>p</i> < 0,05	30,64 ± 1,29 <i>p</i> > 0,05 <i>p</i> ₁ > 0,05

Примітки як у таблиці 1.

Таблиця 2

показників у інтактній групі щурів (*p* > 0,05). Щоденне застосування комплексу біологічно активних речовин на тлі прийому преднізолону також нормалізувало вміст МК і ОК у поперекових хребцях до їхнього рівня у інтактних тварин (табл. 2).

Наступним етапом дослідження було визначення у кістковій тканині щелеп спостережуваних щурів показників, які характеризують процеси ремоделювання кістки. Результати цього дослідження наведені у таблиці 3, з якої видно, що тривале введення преднізолону щурам 2-ої групи призвело до зміни усіх досліджуваних показників в тканині щелепи: зменшення вмісту кальцію на 14,1 % (*p* < 0,05), активності кісткової лужної фосфатази — на 29,0 % (*p* < 0,02), що свідчить про гальмування процесів мінералізації та включення кальцію в склад гідроксиапатиту кісткової тканини щурів під впливом отримання преднізолону 5 мг/кг впродовж 2 місяців.

хребців. Отримані дані свідчать про порушення процесів ремоделювання кісткової тканини під впливом тривалого введення преднізолону в бік інтенсифікації резорбції та зменшення її мінералізації.

Профілактичне введення тваринам 3-ої групи комплексу ізофлавононів, мінералів, вітамінів і лецитину сприяло ефективному запобіганню процесів руйнування кісткової тканини, які були викликані тривалим прийомом преднізолону. Так, рівні активності еластази та кислоти фосфатази у кістковій тканині щелеп щурів 3-ої групи були достовірно нижчими ніж показники у щурів групи «Преднізолон» (*p*₁ < 0,02 та *p*₁ < 0,001, відповідно) та не відрізнялися від значень в інтактній групі. Активність лужної фосфатази, яка вказує на ступень інтенсивності мінералізації кісткової тканини, у щурів 3-ої групи під впливом комплексу препаратів біологічно активних речовин підвищилася та не мала достовірної різниці від рівня активності цього ферменту у кісткової тканини ще-

леп інтактної групи ($p > 0,6$, $p_1 < 0,05$). Вміст кальцію у кісткової тканині щелеп щурів, які отримували профілактику за допомогою комплексу ізофлавонів, мінералів, вітамінів і лецитину на тлі прийому преднізолону, також збільшився до нормального рівня ($p > 0,6$, $p_1 < 0,05$, табл. 3).

Взагалі результати проведеного експериментального дослідження свідчать про посилення процесів резорбції та одночасного гальмування мінералізації кісткової тканини лабораторних щурів, яким тривало вводили преднізолон. Біохімічний аналіз кісткової тканин щелеп щурів підтвердив результати морфометричного дослідження стегнових кісток і поперекових хребців тварин, які вказують на зниження щільності кісток завдяки зменшенню відсоткової частки мінерального компонента після тривалого прийому преднізолону. Профілактичне введення комплексу ізофлавонів, мінералів, вітамінів і лецитину щурам в умовах отримання преднізолону ефективно попереджувало метаболічні та структурні порушення у досліджуваних кістках щурів, завдяки чому можна стверджувати про виражену остеопротекторну ефективність теоретично обґрунтованого складу комплексу.

Узагальнення

Отримані нами експериментальні данні за структурними та метаболічними змінами у кістках щурів підтвердили відомості про активацію резорбційних процесів у кістковій тканині через тривале надходження преднізолону. Звісно, глюкокортикоїди знижують абсорбцію кальцію та фосфору у кишечнику з одночасним зростом екскреції кальцію зі сечею.

Таблиця 3
 Маркери резорбції та кісткоутворення у щелепах самок щурів в умовах тривалого введення преднізолону

Групи тварин	Вміст кальцію, ммоль/г	Активність еластази, мккат/кг	Активність кислої фосфатази, мккат/кг	Активність лужної фосфатази, мккат/кг
Інтактна	6,79 ± 0,19	11,51 ± 0,92	6,67 ± 0,42	147,34 ± 12,43
Преднізолон	5,83 ± 0,14 $p < 0,05$	15,08 ± 0,83 $p < 0,01$	9,65 ± 0,51 $p < 0,002$	104,61 ± 9,86 $p < 0,02$
Преднізолон + комплекс	6,41 ± 0,20 $p > 0,6$ $p_1 < 0,05$	11,91 ± 0,93 $p > 0,7$ $p_1 < 0,02$	6,67 ± 0,48 $p > 0,9$ $p_1 < 0,001$	137,63 ± 11,12 $p > 0,6$ $p_1 < 0,05$

Примітка: p — достовірність відмінностей від показника в інтактній групі, p_1 — достовірність відмінностей від показника у групі щурів «Преднізолон».

З другого боку глюкокортикоїди викликають пригнічення синтезу статевих гормонів, зокрема естрадіолу, естрону і прогестерону, що також є причиною гальмування формування кісткової тканини. Порушення синтезу естрогенів та окислювальний стрес додатково стимулюють перетворення клітин-попередників у зрілі остеокласти, які активно руйнують кістку. Естрогени взагалі мають як прямий, так і опосередкований вплив на процес ремоделювання кісткової тканини. Пряма дії естрогенів на остеокласти полягає у зниженні продукції лізосомальних ензимів та гальмуванні резорбції кісткової тканини, відповідно. Завдяки непрямому впливу естрогенів на остеокласти здійснюється модуляція сигналів з остеобластів на клітини-попередники остеокластів, таким чином пригнічуються деструкція кісткової тканини. Додатково клітини-попередники остеобластів можуть самостійно утворювати модулятори функціональної активності остеокластів, наприклад, цитокіни-стимулятори простагладини E, інтерлейкіни IL-1, IL-3, IL-6, IL-11, TNF- β , ствольні клітинні фактори або цитокіни-інгібітори IL-4, IL-10, IL-13, TGF- β , і таким чином діяти через декілька механізмів проліферації остеокластів [13].

Відомо також, дефіцит естрогенів негативно діє на всмоктування кальцію у тонкому кишечнику через вплив на гормональну регуляцію обміну даного елемента. Так, нестача статевих гормонів викликає зниження виділення кальцитон-

іну, а значить і пригнічення абсорбції кальцію у кишечнику, його реабсорбції нирками та недостатнє відкладення у кістковій тканині [13, 16]. Взагалі ремоделювання кістки в умовах тривалого прийому глюкокортикоїдів відбувається з переважанням деструктивних процесів.

Захисна функція комплексу препаратів по відношенню до кісток щурів, яким вводили преднізолон, обумовлена насамперед такими складовими, як ізофлаво-ни діоскореї, шишок хмелю та циміцифуги. Структурна схожість ізофлаво-нів та їх метаболітів з естрогенами надає їм можливість активувати в-естрогені рецептори розташовані переважно у кістковій тканині, головному мозку та серцево-судинній системі, на тлі деякого пригнічення б-рецепторів естрогенів, що знаходяться у молочних залозах та матці [11, 13, 16]. Завдяки цим властивостям ізофла-вони володіють естрогеноподібною, антиоксидантною дією та вносять вклад у регуляцію стимуляції остеогенезу.

Кальцій і кремній у складі комплексу препаратів слугували будівельним матеріалом, а вітаміни D₃ і K — необхідними регуляторами всмоктування кальцію у кишечнику та мінералізації кісткового матриксу. Макро- та мікроелементи в складі спіруліни та лецитин позитивним чином впливали на активність ферментів в організмі, зокрема у кістковій тканині та є ефективними необхідними факторами кісткоутворення [11, 13]. У цілому збільшення щільності та мінеральної складової кісток поряд з ефективним попередженням розладів ремоделювання кісткової тканини щурів, які вживали запропонований профілактичний комплекс, свідчить про його виражену остеопротекторну дію в умовах тривалого прийому глюкокортикоїдів.

Висновки

1. Тривале введення преднізолону лабораторним щурам призвело до зменшення щільності стегнових кісток та хребців за рахунок зниження вагової частки мінерального компоненту.
2. Під впливом щоденного отримання

преднізолону у кістковій тканині щелеп щурів відбулося зменшення вмісту кальцію та активності лужної фосфатази, підвищення активності еластази та кислій фосфатази, тобто інтенсифікація резорбції з одночасним гальмування процесів мінералізації кісткової тканини.

3. Теоретично обґрунтований комплекс профілактичних препаратів ефективно попереджував зниження щільності та вмісту мінерального компоненту у кістках та метаболічні порушення у щелепах щурів, які отримували преднізолон.

Література

1. Sozen T., Ozююк L., Baçaran N.C. An overview and management of osteoporosis. *Eur J Rheumatol.* 2017. V. 4 (1). P. 46-56.
2. Compston J. Glucocorticoid-induced osteoporosis: an update. *Endocrine.* 2018. V.61 (1). P. 7-16. DOI: 10.1007/s12020-018-1588-2.
3. Buckley L., Humphrey M.B. Glucocorticoid-induced osteoporosis. *N. Engl. J. Med.* 2018. V.379 (26). P.2547-56.
4. Leib E.S., Winzenrieth R. Bone status in glucocorticoid-treated men and women. *Osteoporosis International.* 2016. V.27 (1). P.39-48.
5. Effects of glucocorticoid-induced osteoporosis on bone tissue of rats with experimental periodontitis / Sousa L. T. et al. *Arch Oral Biol.* 2017. V. 77. P. 55-61. DOI: 10.1016/j.archoralbio.2017.01.014.
6. Костишин Н.М. Мінеральна щільність великогомілкової кістки за умови моделювання глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу та впливу загальної вібрації: експериментальне дослідження. *Буковинський медичний вісник.* 2021. Т.25, №2 (98). С. 62- 67.
7. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons position paper on medication-related osteonecrosis of the jaw—2014 update / S. L. Ruggiero, Dodson T.B., Fantasia J., Goodday R., Aghaloo T., Mehrotra B. et al. *J. Oral. Maxillofac. Surg.* 2014. V. 72 (10). P. 1938–56. doi: 10.1016/j.joms.2014.04.031.
8. Diagnosis and management of osteonecrosis of the jaw: a systematic review and international consensus / Khan AA, Morrison A, Hanley D.A, Felsenberg D., McCauley L.K., O’Ryan F. J. *Bone Miner.Res.* 2015. V.30 (1). P. 3–23. doi: 10.1002/jbmr.2405.
9. Incidence of osteonecrosis of the jaw among users of bisphosphonates with selected cancers

- or osteoporosis / Tennis P., Rothman K.J., Bohn R.L., Tan H., Zavras A, Laskarides C. et al. *Pharmacoepidemiol. Drug. Saf.* 2012. V. 21. P. 810–817. doi: 10.1002/pds.3292.
10. Bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaw in patients with bone metastatic, hormone-sensitive prostate cancer. Risk factors and prevention strategies / Bantis A, Zissimopoulos A, Sountoulides P., Bantis A, Zissimopoulos A, Sountoulides P. et al. *Tumori.* 2011. V. 97. P. 479–83. doi: 10.1700/950.10401.
 11. Kanzyuba A I., Strobliа V. V. Патогенетичні та фармакологічні проблеми кісткового гомеостазу при остеопорозі *Likars'ka sprava* 2022. № 3-4 С. 5-14.
 12. Стоян О. Ю., Савельєва Н.М., Бірюкова М. М. Тактичні підходи до вирішення проблеми в лікуванні остеомієліту верхньої щелепи у пацієнтів, які хворіють на рак молочної залози і приймають бісфосфонати (клінічний випадок). *Вісник стоматології.* 2024. № 1 (126), Т 51-2024 С.59-63. DOI <https://doi.org/10.35220/2078-8916-2024-51-1.11>
 13. Поворознюк В.В., Григорьєва Н.В. Менопауза і остеопороз. *Репродуктивна ендокринологія.* 2012. №2 (4). С. 40-47.
 14. Шнайдер С. А., Левицький А. П. Експериментальна стоматологія Ч. I. Експериментальні моделі стоматологічних захворювань. Одеса: КП «Одеська міська друкарня», 2017. 67 с.
 15. Макаренко О.А., Хромагіна Л.М., Ходаков І.В. Методи дослідження стану кишечника та кісток у лабораторних щурів. *Довідник.* Одеса: видавець С.Л. Назарчук, 2022. 81с.
 16. Пилипчук І.С., Флуд В.В. Петришин З.Я. Ендокринні зміни в клімактерії та їх вплив на функціональний стан кісткової тканини. *Вісник стоматології.* 2021.Т.40, №2. С. 100-105.
- ### Refences
1. Sozen T, Ozэюэk L., Ваeарan N.C. 2017, «An overview and management of osteoporosis», *Eur J Rheumatol*, V. 4 (1), pp. 46-56.
 2. Compston J. 2018, «Glucocorticoid-induced osteoporosis: an update», *Endocrine*, V.61 (1), pp. 7-16.
 3. Buckley L., Humphrey M.B. 2018, «Glucocorticoid-induced osteoporosis», *N. Engl. J. Med*, V.379 (26), pp.2547-56.
 4. Leib E.S., Winzenrieth R. 2016, «Bone status in glucocorticoid-treated men and women», *Osteoporosis International*, V.27 (1), pp.39-48.
 5. Sousa L. T. et al. 2017, «Effects of glucocorticoid-induced osteoporosis on bone tissue of rats with experimental periodontitis» *Arch Oral Biol.*, V. 77, pp. 55-61.
 6. Kostishin N.M. 2021, «Bone Mineral Density of Tibial in Modeled Glucocorticoid-Induced Osteoporosis and General Vibration Exposure: An Experimental Study», *Bukovinskiy Medichniy Visnyk*, V.25, №2 (98), pp. 62- 67.
 7. Ruggiero S. L., Dodson T.B., Fantasia J., Goodday R., Aghaloo T., Mehrotra B. et al. 2014, «American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons position paper on medication-related osteonecrosis of the jaw—2014 update», *J. Oral. Maxillofac. Surg.*, V. 72 (10), pp. 1938–56.
 8. Khan AA, Morrison A, Hanley D.A, Felsenberg D., McCauley L.K., O’Ryan F. 2015, «Diagnosis and management of osteonecrosis of the jaw: a systematic review and international consensus», *J. Bone Miner. Res.*, V.30 (1), pp. 3–23.
 9. Tennis P, Rothman K.J., Bohn R.L., Tan H., Zavras A, Laskarides C. et al. 2012, «Incidence of osteonecrosis of the jaw among users of bisphosphonates with selected cancers or osteoporosis», *Pharmacoepidemiol. Drug. Sa*, V. 21, pp. 810–817.
 10. Bantis A, Zissimopoulos A, Sountoulides P, Bantis A, Zissimopoulos A, Sountoulides P. et al. 2011, «Bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaw in patients with bone metastatic, hormone-sensitive prostate cancer. Risk factors and prevention strategies», *Tumori*, V. 97, pp. 479–83.
 11. Kanzyuba A I., Strobliа V. V. 2022, «Pathogenetic and pharmacological problems of bone homeostasis in osteoporosis», *Likars'ka sprava*, V. 3-4, pp. 5-14. (in Ukrainian)
 12. Stoyan O Yu., Savelieva N.M., Biryukova M.M. 2024, «Tactical approaches to solving the problem in the treatment of osteomyelitis of the upper jaw in patients with breast cancer and taking bisphosphonates (clinical case)», *Visnyk stomatolohii*, V. 1 (126), pp. 59-63. (in Ukrainian)
 13. Povorozniuk V.V., Hryhoreva N.V. 2012, «Menopause and osteoporosis», *Reproduktyvnaia endokrynolohiia*, №2 (4), pp. 40 — 47. (in Russian)
 14. Shnaider S. A, Levytskyi A P. 2017, «Experimental dentistry P. I. Experimental models of dental diseases», Odessa: CP «Odeska miska drukarnia», 67 p. (in Russian)
 15. Makarenko O. A, Khromahina L. M., Khodakov I. V. et al. 2022, «Methods of researching the state of intestines and bones in laboratory rats. Directory», Odessa, editor: Nazarchuk S. L., 81 p. (in Ukrainian)
 16. Pylypchuk I. S., Flud V. V., Petryshyn Z. Ya 2021, «Endocrine changes in menopause and their impact on the functional state of bone tissue», *Visnyk stomatolohii*, V.40 (2), pp. 100–105. (in Ukrainian)
- Вперше надійшла до редакції 05.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК: 616.24-056.3-06: 616.24-002]-07: 616.155.3-097.37-07]-092.9-08
DOI: <https://zenodo.org/records/15648908>

**ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДЕЯКИХ ЦИТОКІНІВ У ПЛАЗМІ КРОВІ
МОРСЬКИХ СВИНОК ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЕРГІЙНОГО АЛЬВЕОЛІТУ
АСОЦІЙОВАНОГО З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ ТА
ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ**

Іванків О.Л., Регеда М.С., Дячок І.Л.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

**INVESTIGATION OF THE LEVEL OF SOME CYTOKINES IN PIG
BLOOD SERUM UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL
ALLERGIC ALVEOLITIS ASSOCIATED WITH EXPERIMENTAL
PNEUMONIA AND ITS FARMACOLOGICAL CORRECTION**

Ivankiv O.L., Regeda M.S., Diachok I.L.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

Summary / Резюме

The aim of the study was to investigate the nature of changes in the level of pro- and anti-inflammatory cytokines in the blood serum of guinea pigs at different times of formation of experimental allergic alveolitis combined with experimental pneumonia and to evaluate the effectiveness of corvitin and L-arginine in the studied pathology.

Materials and methods. For the study, the following groups of animals were formed: a control group, a group of animals with experimental allergic alveolitis associated with pneumonia, a group of animals treated with corvitin, and a group of animals treated with corvitin and L-arginine. The experiments were conducted on male guinea pigs weighing 0.18-0.22 kg, in accordance with international bioethical principles. The model of experimental allergic alveolitis and experimental pneumonia was reproduced using the method described by Regeda MS (2024). Determination of the level of TNF- α , interleukin-6 and interleukin-10 was performed on days 7, 14 and 21 of the experiment and on day 21 after correction with corvitin and corvitin and L-arginine. The cytokine content was determined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). A set of reagents for quantitative enzyme-linked immunosorbent assay of the virus-related cytokine (Diacclone, France) was used.

Results and discussion. The study revealed a gradual and significant increase in the level of TNF- α , and interleukin-6 in the blood serum of guinea pigs with EAA combined with EP. The highest level was recorded on day 21 of the experiment compared to the control group. As a result of treatment with corvitin and corvitin with L-arginine, a significant decrease in the level of these cytokines was recorded, especially when combining two agents: corvitin and L-arginine. Accordingly, the level of interleukin-10 changed as follows: during the formation of the experiment, its concentration significantly decreased, with the lowest value on day 21. The administration of corvitin, especially corvitin with L-arginine, resulted in a significant increase in the level of interleukin-10, comparable to that of intact animals.

Conclusions. The immunomodulatory and anti-inflammatory roles of corvitin and L-arginine in the treatment of comorbid pathology, specifically experimental allergic alveolitis

combined with experimental pneumonia in guinea pigs, have been established.

Key words: *experimental allergic alveolitis, experimental pneumonia, cytokines, corvitin, L-arginine.*

Метою роботи було вивчити характер змін рівня про- та протизапальних цитокінів у сироватці крові морських свинок у різні терміни формування експериментального алергійного альвеоліту поєднаного з експериментальною пневмонією та оцінити ефективність впливу на них корвітину та L- аргініну за досліджуваної патології.

Матеріали і методи. Для дослідження були сформовані: контрольна група тварин, група тварин з експериментальним алергійним альвеолітом, асоційованим з пневмонією, група тварин, яким вводили корвітин та група тварин, яким вводили корвітин та L- аргінін. Досліди проводили на морських свинках (самцях), вагою 0,18 — 0,22 кг, з дотриманням вимог міжнародних біоетичних принципів. Модель експериментального алергійного альвеоліту та експериментальної пневмонії відтворювали за методом Регеди М.С. (2024). Визначення рівня FNP-а, інтерлейкіну — 6 та інтерлейкіну — 10 проводили на 7-му, 14-у та 21- у доби розвитку експерименту та на 21 добу в результаті корекції корвітином та корвітином і L- аргініном. Вміст цитокінів визначали за допомогою твердофазного імуноферментного аналізу (ELISA). При цьому використовували набір реактивів для кількісного імуноферментного аналізу вілповідного цитокіну виробництва "Diaclone" (Франція).

Результати і обговорення. У результаті дослідження встановлено поступове і достовірне підвищення рівня FNP –а та інтерлейкіну — 6 (IL-6) у сироватці крові морських свинок з експериментальним алергійним альвеолітом поєднаним з експериментальною пневмонією. Найвищий їх рівень був зафіксований на 21 добу експерименту порівняно з контрольною групою. У результаті лікування корвітином, та корвітином з L- аргініном, зафіксували достовірне зниження рівня вказаних цитокінів, особливо, під час поєднання двох засобів: корвітину та L- аргініну. Відповідно, рівень інтерлейкіну — 10 (IL-10) змінювався наступним чином: впродовж формування експерименту його концентрація достовірно знижувалася, з найнижчим показником на 21 добу. Уведення корвітину, а особливо корвітину з L- аргініном призвело до достовірного підвищеного рівня IL-10, наближеного до показника інтактних тварин.

Висновки. Встановлена імунокоригуюча та протизапальна роль корвітину та L- аргініну під час лікування поєднаної патології, а саме експериментального алергійного альвеоліту асоційованого з експериментальною пневмонією у морських свинок.

Ключові слова: *експериментальний алергійний альвеоліт, експериментальна пневмонія, цитокіни, корвітин, L- аргінін.*

Вступ

Згідно сучасних уявлень, відомо, що відповіддю організму на будь-який чинник зовнішнього чи внутрішнього походження є реакція імунної системи. Загалом це відбувається за рахунок впливу на імунну, ендокринну, нервову системи, що вкладається в поняття адаптації організму до нових умов існування [1, 2, 3.]

Існує думка, що запальний процес є первинною реакцією, яка вказує на зв'язок між стресом і захворюваннями [2].

Зважаючи на досить велику кількість публікацій, присвячених патогенезу алергійного альвеоліту та пневмонії [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11], все ж на сьогодні залишається не до кінця вивченим питання щодо змін цитокінового профілю за умов розвитку алергійного альвеоліту асоційованого з експериментальною пневмонією. Відомо, що цитокіни є універсальними в системі координації процесів проліфе-

рації, диференціації, міграції і апоптозу та імунних, аутоімунних, а також запальних процесів [12].

У межах імунної відповіді організму, якраз таки визначення цитокінів, ймовірно, вказує на зв'язок між неспецифічними системами захисту організму та специфічним імунітетом. Згідно сучасних поглядів, реакція клітини на будь-який стрес складається з послідовних етапів: активація захисних систем (антиоксидантного захисту), розвиток запального процесу, цитотоксичність та смерть клітини [13]. Тому, співвідношення про- та протизапальних чинників в умовах хвороби, а саме коморбідної патології може мати важливе значення для патогенезу.

Вважають, що, наявність одного або кількох супутніх захворювань можуть суттєво змінювати біохімічні та фізіологічні реакції організму і мати значний вплив на його адаптаційні можливості [12, 14, 15, 16, 17].

Для фармакологічної корекції змін, що виникають при вказаній експериментальній патології, нами були вибрані корвітин та L-аргінін. Ці засоби є препаратами з вираженими антиоксидантними, протизапальними, мембранопротекторними властивостями [3, 16, 18].

Метою нашої роботи було дослідження рівня FNP –а, IL — 6, IL — 10 у сироватці крові морських свинок за умов формування експериментального алергійного альвеоліту (ЕАА) асоційованого з експериментальною пневмонією (ЕП) на 7-у, 14-у та 21 доби експерименту та їх корекція корвітином та L- аргініном.

Матеріал та методи досліджень

Дослідження рівня FNP –а, IL — 6, IL — 10 у сироватці крові проводили на 60 морських свинках (самцях) масою 0,18 — 0,22 кг. Для проведення експерименту дослідних тварин було поділено на 4 групи. 1 група — інтактні тварини (контроль) — 10 мурчаків. 2 група — тваринки з ЕАА, асоційованим з ЕП, була поділена на 3 підгрупи, у кожній по 10 тваринок. у 1-й підгрупі тварин було виведено з експери-

менту на 7 добу, в 2-й — на 14, у 3- й — на 21 доби. Виведення з експерименту проводили шляхом декапітації під хлороформним наркозом у доби, що відповідають часу розвитку стадій запального процесу. 7 доба — розпал хвороби, 14 — стадія реконвалесценції, (що в нормі відповідає 11-15 доби), 21 — стадія репарації (з 16 по 24 доби). 3 група — тварини (10 тваринок) –морські свинки після лікування корвітином, 4 група (10 морських свинок) після корекції корвітином та L- аргініном. Виведення з експерименту у цих групах проводили на 21 добу. Корвітин вводили внутрішньоочеревинно в дозі 40 мг/кг та L- аргінін по 150 мг/кг маси тіла 1 раз в день з 7 по 24 добу. Морські свинки утримувалися в стандартних умовах віварію ЛНМУ імені Данила Галицького, що відповідає нормам поводження з тваринами під час виконання експериментальних досліджень згідно Європейської конвенції про захист хребетних тварин (Страсбург, 1986) та Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження". Модель ЕАА відтворювалась шляхом введення 0,2 мл повного ад'юванта Фрейнда в задню лапку морської свинки. Через два тижні після імунізації 2 рази з інтервалом 10 діб внутрішньовенно вводили 0,2 мл 1 %-го розчину БЦЖ (бацилла Кальмета — Жерена) [19]. Експериментальну модель пневмонії відтворювали шляхом інтраназального та інгаляційного зараження *Staphylococcus aureus* [19]. Використовували корвітин («Борщагівський ХФЗ», Україна) та L-Аргінін (ТОВ «Еліт-Фарм», Україна). Визначення вмісту інтерлекінів сироватки крові мурчаків проводили за допомогою твердофазного імуноферментного аналізу (ELISA). При цьому використовували набір реактивів для кількісного імуноферментного аналізу віповідного цитокіну виробництва "Diaclone" (Франція). Статистичну обробку результатів проводили за критерієм Ст'юдента, з використанням програмного забезпечення Microsoft Excel 8.0. Статистично достовірними розбіжності вважали при $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

Динаміка розвитку коморбідної патології (АА і ЕП) супроводжує значну стимуляцію прозапальних цитокінів: FNP - а та ІЛ — 6 на всіх стадіях формування досліджуваної патології порівняно з контрольною групою із значною перевагою на 21 добу поєднаної патології. Тоді як рівень ІЛ — 10 сироватки крові у морських свинок знижувався, досягаючи найнижчого рівня на 21 добу, порівняно з інтактними тваринами. За умов моделювання досліджуваної патології спостерігаємо збільшення рівня FNP - а на 7 добу на 83,0 % ($P < 0,05$). На 14-ту добу фіксується збільшення цього маркера на 94,6 % ($P < 0,05$) і найвищий показник у 3-ій підгрупі 2 групи, де встановлено збільшення концентрації FNP - а на 102,8 % ($P < 0,05$) порівняно із здоровими тваринами. Таку ж ситуацію спостерігаємо із ІЛ — 6 (табл. 1).

У першій підгрупі 2 групи спостерігаємо підвищення ІЛ — 6 на 67,3 % у сироватці крові морських свинок ($P < 0,05$), у другій підгрупі — на 78,84 % відповідно ($P < 0,05$) і найвищий показник вказаного інтерлейкіну фіксуємо на 21 добу експерименту, що

становить його збільшення на 84,46 % ($P < 0,05$) порівняно з контрольною групою. Це може бути спричинено посиленням запальної реакції у більш пізні доби досліджуваної патології.

Визначення рівня ІЛ — 10 сироватки крові під час експерименту вказує на зниження протизапального інтерлейкіну на всі досліджувані доби. А саме, фіксується зниження ІЛ — 10 на 7 добу на 37,03 %

Таблиця 1

Показники концентрації цитокінів FNP- α , ІЛ-6, ІЛ-10 сироватки крові морських свинок за умов формування експериментального алергічного альвеоліту та пневмонії на 7, 14, 21 доби експерименту

	Контроль	7 доба	14 доба	21 доба
FNP- α , пг/мл	0,35 \pm 0,03	0,64 \pm 0,08*	0,68 \pm 0,09*	0,71 \pm 0,09*
ІЛ-6, пг/мл	0,52 \pm 0,04	0,87 \pm 0,08*	0,93 \pm 0,09*	0,98 \pm 0,09*
ІЛ-10, пг/мл	8,1 \pm 0,42	5,1 \pm 0,30*	4,8 \pm 0,29*	4,2 \pm 0,25*

Примітка: * — $P < 0,05$ відносно контрольної групи.

Рис. 1. Дослідження прозапальних інтерлейкінів: FNP- α , ІЛ-6 до і після лікування корвітином та корвітином і L-аргініном

Рис. 2. Дослідження протизапального інтерлейкіну: ІЛ — 10 до і після лікування корвітином та корвітином і L-аргініном

($P < 0,05$) порівняно з інтактними тваринами, також маємо зниження цього маркера у 2 підгрупі 2 групи на 40,74 % ($P < 0,05$) та у 3 підгрупі 2 групи — зниження на 48,15 % ($P < 0,05$), порівнюючи з контрольною групою (табл. 1).

Наступним етапом дослідження було визначення рівня прозапальних (FNP - а та IL — 6) та протизапального (IL — 10) інтерлейкінів у сироватці крові морських свинок з ЕАА поєднаним з ЕП після лікування їх корвітином. Визначення проводили на 21 добу експерименту, що, ймовірно, можна пов'язати з найбільш вираженою запальною реакцією у цей період досліджу. Відповідно рівень FNP -а після корекції його корвітином знизився на 32,6 % ($P < 0,05$), IL — 6 — на 27,55 % ($P < 0,05$) відповідно, порівняно із рівнем до лікування, що може свідчити про імунокоригуючий вплив цього лікарського засобу на стан досліджуваних інтерлейкінів. Див.-Рис. 1.

У результаті лікування одночасно корвітином та L- аргініном рівень FNP -а та IL — 6 знизився на 40,9 % та 35,7 % ($P < 0,05$) відповідно, порівняно із показником до корекції, наближаючись до показника інтактних тварин. Див.Рис. 1.

Введення корвітину на тлі досліджуваного експерименту проявлялося достовірним зростанням рівня IL — 10 відносно нелікованої групи на 64,3 % ($P < 0,05$). Рис. 2

Введення одночасно корвітину та L- аргініну призводить до підвищення концентрації протизапального IL — 10 на 78,6 % ($P < 0,05$) відносно групи нелікованих морських свинок. Див. Рис. 2.

Таким чином, можна констатувати, що рівень FNP -а та IL — 6 у сироватці крові морських свинок з ЕАА поєднаним з ЕП значно підвищився, досягаючи найвищого рівня у 21 добу експерименту. У результаті корекції встановлених змін FNP -б та під час експерименту за допомогою корвітину, та корвітину з L- аргініном, зафіксували зниження рівня ФНП -а особливо під час поєднання двох вказаних

засобів.

Рівень IL — 10, навпаки знизився за умов формування коморбідної патології, з найнижчим показником також на 21 добу експерименту. Активність цього маркера наближалась до значень контрольної групи під дією поєданого введення препаратів: корвітину та L- аргініну (табл. 1), що ймовірно, вказує синергічний, компенсаторний характер взаємодії цих двох засобів.

Висновки

1. Введення корвітину та корвітину і L- аргініну позитивно впливає на цитокіновий профіль, на що вказує зниження ФНП -а, IL — 6 та значне підвищення протизапального інтерлейкіну за вказаної поєднаної патології.
2. Доведена імунокоригуюча та протизапальна роль корвітину та L- аргініну під час лікування коморбідної патології, а саме експериментального алергічного альвеоліту поєданого з експериментальною пневмонією у морських свинок.
3. Встановлено, що поєднана дія корвітину і L- аргініну відзначалась ефективнішим впливом на рівень досліджуваних цитокінів, порівняно із самостійним впливом корвітину за досліджуваної патології, що проявлялося достовірним його наближенням до показників контрольної групи.
4. Визначення рівня інтерлейкінів: FNP -а, IL — 6, IL — 10 під час досліджуваної коморбідної патології може бути важливим прогностичним фактором в діагностиці та лікуванні захворювань легеневої патології, а також критерієм перебігу запального процесу.

Література

1. Dunser MW, Hasibeder WR. Sympathetic overstimulation during critical illness: adverse effects of adrenergic stress. *J Intensive Care Med.* 2009; 24 (5): 293-316. DOI: 10.1177/0885066609340519.
2. Finnell JE, Wood SK. Putative Inflammatory Sensitive Mechanisms Underlying Risk or Resilience to Social Stress. *Front Behav Neurosci.* 2018 Oct 26; 12: 240. DOI: 10.3389/

- fnbeh.2018.00240.
3. О.П.Хаврона, Л.П.Білецька, Л.Р.Мигаль. Дослідження метаболічних порушень у різних органах щурів за умов водно-імобілізаційного стресу та їх корекція фармпрепаратами. 2024; 28,2 (110): 63-69.DOI: 10.24061/2413-0737.28.2.110.2024.10.
 4. Fal A M. Allergic alveolitis. 2020; 73 (8): 1593–1599.<https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202008101.pdf>.
 5. Ковальська М. Є. Зміни показників прооксидантної та антиоксидантної систем у тимусі тварин за умов формування експериментального алергічного альвеоліту. Вісник наукових досліджень. 2017; 4 (89): 133–135. http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&image_file_name=PDF/vndt_2017_4_30.pdf
 6. Ткачова Т.М., Охотнікова О.М., Попова Н.О., Усова О.І., Іванова Т.П. Складний шлях діагностики екзогенного альвеоліту у дітей. Клінічна імунологія. Алергологія. Іфектологія. 2019; 3 (116): 19-26. <http://ir.nuozu.edu.ua:8080/bitstream/lib/3449/1/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82.pdf>
 7. Т. В. Фролова, О. С. Бородіна, І. І. Терещенкова, Н. Ф. Стенкова, І. Р. Сіняєва. Перебіг негоспітальної неускладненої пневмонії у дітей з різним рівнем фізичного розвитку. Охорона здоров'я дітей та підлітків. 2019; 1: 88–91. <https://jpnim.com/index.php/jpnim/article/view/070206>. doi: 10.7363/070206.
 8. Бородіна О. С. Негоспітальна неускладнена пневмонія у дітей: взаємозв'язок із цитокіновою відповіддю та фізичним розвитком. Досягнення біології та медицини. 2018; 2: 25–28.<https://jpnim.com/index.php/jpnim/article/view/070206>.doi: 10.7363/070206.
 9. Сміян О. І., Горбась В. А. Негоспітальна пневмонія у дітей шкільного віку: вплив на імунну систему організму. Монографія. Суми: Сумський державний університет. 2024. 111 с.<https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/97611>.
 10. В.І. Березняков. Стан клітинної і гуморальної ланок імунітету при негоспітальній пневмонії. Україна. Здоров'я нації. 2022; 1: 107-110. <https://journals.uzhnu.uz.ua/index.php/health/article/view/193> doi: 10.24144/2077-6594.1.1.2022.254649
 11. Eshwara VK, Mukhopadhyay C, Rello J. Community-acquired bacterial pneumonia in adults: An update. Indian J Med Res. 2020; 151 (4): 287–302.https://journals.lww.com/ijmr/fulltext/2020/51040/community_acquired_bacterial_pneumonia_in_adults_.7.aspx doi: 10.4103/ijmr.IJMR_1678_19.
 12. Regeda- Furdychko M.M. Evaluation of the influence of thiotriazoline on the cytokine status disturbances in the blood serum under the condition of experimental contact dermatitis and experimental pneumonia. Journal of Education, Health, and Sport.2020; 10 (1): P.25-30. DOI 10.12775/JEHS.2020.10.01.003 <https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.01.003>
 13. Martnez de Toda I, Vida C, Sanz San Miguel L, De la Fuente M. Function, oxidative, and inflammatory stress parameters in immune cells as predictive markers of lifespan throughout aging. Oxid Med Cell Longev. 2019; 2019: 4574276. DOI: 10.1155/2019/4574276.
 14. Регеда-Фурдичко М. М. Роль процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в шкірі в динаміці розвитку контактної дерматиту. Здобутки клінічної і експериментальної медицини 2019; 3: 124-128. <https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/10524>
 15. Пиндус В. Б. Коригуючий вплив тіотриазоліну на порушені показники клітинного та гуморального імунітету при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах адреналінового пошкодження міокарда. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2016; 3: 60-61. <https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/6774>
 16. Ференц Н.М. Особливості активності трансаміназ у крові та печінці при експериментальній пневмонії в умовах імобілізаційного стресу та вплив на них корвітину. Здобутки клінічної та експериментальної медицини.2016; 1 (25): 82-84. <https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/6038> DOI 10.11603/1811-2471.2016.v25.i1.6038
 17. P.V.Olecshij, I.H.Hayduchok, M.M.Regeda-Furdychko, M.A.Kolishetska, S.M.Regeda, S.A.Shnaider, I.V.Dorosh.Peculiarities of cytokine profile changes under the conditions of experimental periodontitis and immobilization stress formation and its pharmacological correction. Світ медицини та біології.2023.№2 (84).С.225-229. DOI10.26724/2079-8334-2023-2-84-225-229.
 18. Kawano H, Motoyama T, Hirai N, Kugiyama K, Yasue H, Ogawa H. Endothelial dysfunction in hypercholesterolemia is improved by L-arginine administration: possible role of oxidative stress.

- Atherosclerosis. 2002 Apr; 161 (2): 375-80. DOI: 10.1016/s0021-9150(01)00671.
19. Регада М.С. Експериментальні моделі алергійного альвеоліту та пневмонії. Методичні вказівки. Львів. 2024. 10 с.
- ### References
1. Dьnsler MW, Hasibeder WR. Sympathetic overstimulation during critical illness: adverse effects of adrenergic stress. *J Intensive Care Med.* 2009; 24 (5): 293-316. DOI: 10.1177/0885066609340519.
 2. Finnell JE, Wood SK. Putative Inflammatory Sensitive Mechanisms Underlying Risk or Resilience to Social Stress. *Front Behav Neurosci.* 2018 Oct 26; 12: 240. DOI: 10.3389/fnbeh.2018.00240.
 3. O.P.Khavrona, L.P.Biletska, L.R.Mygal. Investigation of metabolic disorders in various organs in water-immersion restraint stress in rats and its correction with pharmaceuticals. 2024; 28,2 (110): 63-69. DOI: 10.24061/2413-0737.28.2.110.2024.10.
 4. Fal A M. Allergic alveolitis. 2020; 73 (8): 1593–1599. <https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2020/WLek202008101.pdf>.
 5. Kovalska M.E. Changes in the indicators of prooxidant and antioxidant systems in the thymus of animals under conditions of formation of experimental allergic alveolitis. *Bulletin of scientific research.* 2017; 4 (89): 133-135. http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM = 2&I21DBN = UJRN&P21DBN = UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD = 1&Image_file_name = PDF/vndt_2017_4_30.pdf
 6. Tkachova TM, Okhotnikova OM, Popova NO, Usova OI, Ivanova TP. Difficult way of diagnosing exogenous alveolitis in children. *Clinical immunology. Allergology. Infectology.* 2019; 3 (116): 19-26. <http://ir.nuozu.edu.ua:8080/bitstream/lib/3449/1/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82.pdf>
 7. VT. Frolova, O.S. Borodina, I.I. Tereshchenkova, N.F. Stenkova, I.R. Sinyayeva. The course of community-acquired uncomplicated pneumonia in children with different levels of physical development. *Health care of children and adolescents.* 2019; 1: 88-91. <https://jpnim.com/index.php/jpnim/article/view/070206>. doi: 10.7363/070206.
 8. Borodina O. S. Community-acquired uncomplicated pneumonia in children: relationship with cytokine response and physical development. *Achievements of biology and medicine.* 2018; 2: 25-28. <https://jpnim.com/index.php/jpnim/article/view/070206>. doi: 10.7363/070206.
 9. Smiyan O.I., Gorbas V.A. Community-acquired pneumonia in school-age children: impact on the immune system. Monograph. Sumy: Sumy State University. 2024. 111 с. <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/97611>
 10. Berezniakov VI. The state of cellular and humoral immunity in community-acquired pneumonia Ukraine. *Health of the nation.* 2022; 1: 107-110. <https://journals.uzhnu.uz.ua/index.php/health/article/view/193> doi: 10.24144/2077-6594.1.1.2022.254649
 11. Eshwara VK, Mukhopadhyay C, Rello J. Community-acquired bacterial pneumonia in adults: An update. *Indian J Med Res.* 2020; 151 (4): 287–302. https://journals.lww.com/ijmr/fulltext/2020/51040/community_acquired_bacterial_pneumonia_in_adults_.7.aspx doi: 10.4103/ijmr.IJMR_1678_19.
 12. Regeda- Furdychko M.M. Evaluation of the influence of thiotriazoline on the cytokine status disturbances in the blood serum under the condition of experimental contact dermatitis and experimental pneumonia. *Journal of Education, Health, and Sport.* 2020; 10 (1): P.25-30. DOI 10.12775/JEHS.2020.10.01.003 <https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.01.003>
 13. Martnez de Toda I, Vida C, Sanz San Miguel L, De la Fuente M. Function, oxidative, and inflammatory stress parameters in immune cells as predictive markers of lifespan throughout aging. *Oxid Med Cell Longev.* 2019; 2019: 4574276. DOI: 10.1155/2019/4574276.
 14. Regeda-Furdychko M. M. The role of lipid peroxidation and antioxidant defense in the skin in the dynamics of contact dermatitis. *Achievements of clinical and experimental medicine.* 2019; 3: 124-128. <https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/10524> <https://doi.org/10.11603/1811-2471.2019.vi3.10524>
 15. Pindus VB. Corrective effect of thiotriazoline on impaired indicators of cellular and humoral immunity in experimental allergic alveolitis in conditions of adrenaline-induced myocardial injury. *Achievements of clinical and experimental medicine.* 2016; 3: 60-61. <https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/6774> <https://doi.org/10.11603/1811-2471.2016.v27.i3.6774>
 16. Ferents N.M. Features of transaminase activity in blood and liver in experimental pneumonia under conditions of immobilization stress and the effect of corvitin on the. *Achievements of clinical and experimental medicine.* 2016; 3: 82-84. <https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/6038> DOI 10.11603/1811-2471.2016.v25.i1.6038

17. P.V.Olecshij, I.H.Hayduchok, M.M.Regeda-Furdychko, M.A.Kolishetska, S.M.Regeda, S.A.Shnaider, I.V.Dorosh. (2023). Peculiarities of cytokine profile changes under the conditions of experimental periodontitis and immobilization stress formation and its pharmacological correction. *World of medicine and biology*, 2 (84), 225-229. DOI10.26724/2079-8334-2023-2-84-225-229.
18. Kawano H, Motoyama T, Hirai N, Kugiyama K, Yasue H, Ogawa H. Endothelial dysfunction in hypercholesterolemia is improved by L-arginine administration: possible role of oxidative stress. *Atherosclerosis*. 2002 Apr; 161 (2): 375-80. DOI: 10.1016/s0021-9150(01)00671.
19. Regeda M.S., Experimental models of allergic alveolitis and pneumonia, Methodological guidelines. Lviv. 2024. 10 p.

*Вперше надійшла до редакції 26.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 615.22: 616.33-002-092

DOI: <https://zenodo.org/records/15648916>

АНТИУЛЬЦЕРОГЕННА ЕФЕКТИВНІСТЬ КВЕРТУЛІНУ ТА ПРОПОКСАЗЕПАМУ У СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ ШЛУНКУ ЩУРІВ В УМОВАХ ІНТОКСИКАЦІЇ ПЕРХЛОРАТОМ КАЛІЮ

Макаренко О. А., Молодан Ю. О.

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

ANTIULCEROGENIC EFFICACY OF QUERTULIN AND PROPOXAZEPAM IN THE GASTRIC MUCOSA OF RATS UNDER CONDITIONS OF POTASSIUM PERCHLORATE INTOXIC

Makarenko O.A., Molodan Yu. O.

Odessa I.I. Mechnykov National University

Summary/Резюме

In the context of active hostilities on the territory of Ukraine, the accumulation of perchlorates in the country's ecological niches, it is important to study and search for means that can prevent the harmful effects of perchlorates. Based on the anti-inflammatory, antioxidant and analgesic efficacy of propoxazepam, quertulin and their combination, it was advisable to determine the anti-ulcerogenic properties of this complex. *Aim:* to investigate the anti-ulcer and anti-inflammatory efficacy of propoxazepam and quertulin in the gastric mucosa of rats with prolonged administration of potassium perchlorate. *Materials and methods:* The experiment was conducted on 7-month-old female rats, which were divided into 4 groups: 1 — intact; 2 — potassium perchlorate solution; 3 — potassium perchlorate + L-thyroxine 10 µg/kg; 4 — potassium perchlorate + quertulin 400 mg/kg + propoxazepam 200 µg/kg. Rats of groups 2-4 received potassium perchlorate solution with drinking water, L-thyroxine, quertulin and propoxazepam were administered daily orally in the form of a suspension. 40 days after the rats were withdrawn from the experiment, ulcer formation was studied by the number of ulcers, their area and Pauls index, as well as inflammatory markers (activity of acid phosphatase, elastase, urease, malondialdehyde content) in the gastric mucosa. *Results.* In animals after administration of potassium perchlorate, there was a decrease in body weight gain, development of ulcers on the gastric mucosa, a significant increase in gastric markers of inflammation (acid phosphatase, elastase activity), microbial contamination (urease activity) and lipid peroxidation (malondialdehyde content). The prophylactic administration of L-thyroxine slowed down the ulcer process, which was reflected in a decrease in the number of ulcers and erosions,

the area of damage and the Pauls index, as well as a decrease in the level of biochemical markers. The use of quertulin and propoxypam against the background of perchlorate intoxication showed more significant anti-ulcer and anti-inflammatory efficacy — all studied parameters were significantly lower than after the administration of L-thyroxine. *Conclusion.* The proposed complex significantly reduced the number and area of ulcers in the gastric mucosa, decreased the activity of inflammatory markers (acid phosphatase, elastase, urease) and the intensity of lipid peroxidation caused by prolonged administration of potassium perchlorate. A significant advantage of the prophylactic effect of this complex in comparison with L-thyroxine was revealed. The results obtained indicate a high anti-ulcer efficacy of quertulin in combination with propoxazepam, which confirms the anti-inflammatory properties of these drugs.

Key words: rats, intoxication of potassium perchlorate, gastric mucous membranes, ulcers, inflammation, prevention.

В умовах активних бойових дій на території України та накопичення перхлоратів у екологічних нішах країни є актуальним дослідження та пошук засобів, які здатні запобігати шкідливому впливу перхлоратів. Виходячи з протизапальної, антиоксидантної та знеболюючої ефективності пропоксазепаму, квертуліну та їх поєднання доцільно було визначити антиульцерогенні властивості цього комплексу. *Мета:* дослідити противиразкову та протизапальну ефективність пропоксазепаму і квертуліну у слизовій оболонці шлунку щурів на тлі тривалого введення перхлорату калію. *Матеріали та методи:* Експеримент був проведений на 7-місячних самицях щурів, яких розділили на 4 групи: 1 — інтактна; 2 — розчин перхлорату калію; 3 — перхлорат калію + L-тироксин 10 мкг/кг; 4 — перхлорат калію + квертулін 400 мг/кг + пропоксазепам 200 мкг/кг. Розчин перхлорату калію щури 2-4 груп отримували з питною водою, препарати L-тироксин, квертулін і пропоксазепам — щоденно перорально у вигляді суспензії. Через 40 днів після виведення щурів з експерименту досліджували виразкоутворення за кількістю виразок, їх площею та індексом Паулса, маркери запалення (активність кислої фосфатази, еластази, уреазу, вміст малонового діальдегіду) у слизовій оболонці шлунку. *Результати.* У тварин після введення перхлорату калію встановлено пригнічення приросту маси тіла, розвиток виразкового процесу на слизовій оболонці шлунка, суттєве збільшення у шлунку маркерів запалення (активності кислої фосфатази, еластази), мікробного обсіменіння (активності уреазу) та перекисного окиснення ліпідів (вмісту малонового діальдегіду). Профілактичне введення L-тироксину загальмувало виразковий процес, що виражалось у зменшенні числа виразок і ерозій, площі ушкоджень та індексу Паулса, а також — зниженні рівня біохімічних маркерів. Використання квертуліну та пропоксазепаму на тлі інтоксикації перхлоратом виявило більш значну противиразкову та протизапальну ефективність — усі досліджувані показники були достовірно нижчими ніж після введення L-тироксину. *Висновок.* Запропонований комплекс значно знижував число та площу виразок у слизовій оболонці шлунку, зменшував активність маркерів запалення (кислої фосфатази, еластази, уреазу) та інтенсивність перекисного окиснення ліпідів, що були викликані тривалим введенням перхлорату калію. Виявлено достовірну перевагу профілактичного ефекту цього комплексу порівняно з L-тироксином. Отримані результати свідчать про високу противиразкову ефективність квертуліну у поєднанні з пропоксазепамом, що підтверджує протизапальні властивості цих препаратів.

Ключові слова: щури, інтоксикація перхлоратом, слизова оболонка шлунку, виразки, запалення, профілактика.

Перхлорати зазвичай використовуються у військових боєприпасах та устаткуванні, що є значною проблемою для навколишнього середовища та здоров'я. Вплив перхлоратів на людину в основному відбувається в регіонах, порушених збройними конфліктами. Їхня присутність виявлено у питній воді, повітрі, ґрунті та навіть у грудному молоці людини. Перхлорати є потужними окисниками, здатними ініціювати запальні та руйнівні процеси в організмі людини. Вони блокують захоплення йоду щитоподібною залозою, що може призводити до порушень гормонального балансу, розвитку гіпотиреозу та інших ендокринних розладів [1].

В умовах активних бойових дій на території України та накопичення перхлоратів у екологічних нішах країни є актуальним дослідження та пошук засобів, які здатні запобігати шкідливому впливу перхлоратів та пошуку ефективних засобів захисту від токсичної дії. З огляду на це, наукові дослідження спрямовані на вивчення механізмів токсичної дії перхлоратів, зокрема їхнього впливу на різні системи організму, включно зі слизовою оболонкою шлунку, а також розробку ефективних засобів профілактики та лікування інтоксикації перхлоратами. Відомо, що перхлорати здатні пошкоджувати функцію щитоподібної залози, викликаючи гормональний дисбаланс, а також спричиняти оксидантний стрес і запальні процеси в тканинах [1-3].

Нашу увагу привернули вітчизняні препарати з протизапальною ефективністю. Квертулін (НВА «Одеська біотехнологія», Україна) є комплексним препаратом, що включає найбільш активний біофлавоноїд кверцетин з плодів софори і має широкий спектр протизапальної, капіляррозміцнюючої, імуностимулюючої та антиоксидантної дії. Другий компонент — пребіотик інулін з коріння цикорію, який служить субстратом для розвитку власної індигенної мікробіоти. Третій інгредієнт — цитрат кальцію, що має найбільшу біодоступність серед препаратів кальцію, і гальмує дистрофічні процеси в тканинах.

Таке поєднання забезпечує сумацію ефектів кожного з компонентів та дозволяє зміцнити гісто-гематичні бар'єри, знизити інтенсивність запалення та дистрофії в умовах дії шкідливих факторів [4-7].

Пропоксазепам (proroxazepam, виробник «Інтехім», Україна) є сучасним анальгетиком із мультифункціональним механізмом дії, ефективно гальмує як гострий, так і хронічний біль завдяки полімодальному механізму дії. Його фармакологічний профіль підтверджений у 1 фазі клінічних досліджень, свідчать про хорошу біодоступність та безпеку [8]. Пропоксазепам реалізує свою анальгетичну властивість через комплексний вплив на різні ланки болю, знижує активність ключових протизапальних медіаторів, таких як інтерлейкіни та фактор некрозу пухлин TNF- β , що сприяє зменшенню запалення в тканинах. Молекулярний докінг вказує на здатність препарату взаємодіяти з рецепторною системою холецистокініну CCKAR, потенційною мішенню анальгетиків, що може посилювати протизапальний ефект в тканинах. Крім того, пропоксазепам пригнічує активність циклооксигеназ ЦОГ-1 і ЦОГ-2, знижуючи синтез простагландинів — основних медіаторів запалення та болю [9]. Також препарат нейтралізує вільнорадикальні форми кисню, знижуючи оксидантний стрес, який є важливим фактором хронізації болю та ушкодження тканин [8-10].

У попередніх дослідженнях на моделі караганового запалення була доведена протизапальна, антиоксидантна та знеболююча ефективність пропоксазепаму, квертуліну та їх поєднання [11]. Тому подальші дослідження були спрямовані на визначення антиульцерових властивостей цього протизапального комплексу.

Мета роботи — дослідити протизапальну та протизапальну ефективність пропоксазепаму і квертуліну у слизовій оболонці шлунку щурів на тлі тривалого введення перхлорату калію.

Матеріали та методи дослідження

Експеримент був проведений на 7-місячних самицях щурів середньою масою 230 г, яких розділили на чотири групи: 1 — інтактна ($n = 7$); 2 — 1 % розчин перхлорату калію ($n = 7$); 3 — перхлорат калію + L-тироксин 10 мкг/кг ($n = 8$); 4 — перхлорат калію + квертулін 400 мг/кг + пропоксезепам 200 мкг/кг ($n = 7$). Розчин перхлорату калію щури 2-4 груп отримували з питною водою, препарати L-тироксин, квертулін і пропоксезепам — щоденно перорально у вигляді суспензії. L-тироксин вводили щурам 2-ої групи для виключення тиреостатичних ефектів перхлорату калію та впливу гіпофункції щитоподібної залози на стан слизової оболонки шлунку. Щурів зважували кожен тиждень для контролю ваги та перерахунку дозировок препаратів. При проведенні експериментальних досліджень тварини знаходились в стандартних умовах віварію згідно з нормами і принципами Директиви Ради ЄС з питань захисту хребетних тварин, що використовуються для наукових цілей [12].

Через 40 днів після виведення щурів з експерименту у слизовій оболонці шлунку досліджували процес виразкоутворення за кількістю виразок, їх площею та індексом Паулса. Інтегральний показник індекс Паулса відображає ступінь ураження слизової оболонки шлунку, його розраховували за формулою $IP = A \times B: 100$, де A — площа виразок на 1 щура, B — % щурів з виразками.

Гомогенати слизових оболонок шлунку щурів готували із розрахунку 50 мг/мл 0,05 М трис-НСІ буферу рН 7,6, у яких визначали показники запалення: активність еластази, кислоти фосфатази, уреазу та вміст малонового діальдегіду [13]. Статобробку отриманих результатів проводили з використанням однофакторного дисперсійного аналізу ANOVA.

Результати дослідження та їх обговорення

Одним з важливіших характеристик токсичності речовини є приріст маси тіла тварин під її впливом. Як можна побачи-

ти з даних, що представлені на рис. 1, на початок експерименту щури усіх дослідних груп були приблизно однаковими за масою. Через 40 днів отримання перхлорату та профілактичних засобів тваринами маси їх тіла суттєво не відрізнялися між групами. Але підрахунок абсолютного приросту маси тіла виявив значне гальмування цього показника у 2-ої групи щурів. Якщо у 1-ій, 3-ій та 4-ій групах абсолютний проріст маси тіла був 22,1-26,9 г, то у щури, які отримували тільки перхлорат калію зовсім ні набрали масу за 40 днів спостереження і цей показник склав -1,2 г ($p < 0,001$). Відносний приріст маси інтактних щурів за 40 днів склав 10,5 %, а у тварин на тлі тривалого введення перхлорату калію знизився у 20,2 разів (рис. 1). Отримані результати свідчать про виражені токсичні властивості перхлорату калію, які можуть виявлятися як через пригнічення функції щитоподібної залози, так внаслідок прямої ушкоджуючої дії речовини.

Профілактичне застосування L-тироксину або квертуліну в поєднанні з пропоксезепамом ефективно запобігало зменшенню приросту маси тіла тварин, яке було викликано перхлоратом калію. Тобто введення L-тироксину 3-ій групі або профілактичного комплексу 4-ій групі на тлі інтоксикації перхлоратом калію попереджувало гальмування абсолютного та відносного приросту маси тіла і відповідало цим показникам в інтактній групі щурів. За ефективністю запобігання втрати ваги внаслідок дії перхлорату калію L-тироксин та комплекс квертулін-пропоксезепам мали приблизно однакову різницю (рис. 1).

Візуальне обстеження слизової оболонки шлунку досліджуваних щурів виявило наявність виразок у всіх тварин 2-ої групи, які отримували перхлорат калію, що склало 100 %. При відсутності у інтактних щурів виразок і ерозій на слизовій оболонці шлунку, у тварин після введення перхлорату загальне число пошкоджень склало $58 \pm 4,1$, площа на 1 щура — $41,65 \pm 3,76$ мм², а індекс Паулса досяг 41,7 % (рис. 2).

Рис. 1. Приріст маси тіла щурів, яким вводили перхлорат калію та профілактичні препарати
 Примітки: * — достовірні відмінності від показників в інтактній групі; # — достовірні відмінності від показників у групі «перхлорат калію», & — достовірні відмінності від показників у групі «перхлорат калію + L-тироксин».

Профілактичне введення L-тироксину на тлі перхлорату в деякий мері загальмувало виразковий процес у слизовій оболонці шлунку тварин 3-ої групи: у двох щурів виразки і ерозії були відсутні, зменшилося загальне число виразок і ерозій з 58 до 32 ($p_1 \text{ В } 0,0001$), площа ушкоджень — на 41,0 % ($p_1 \text{ В } 0,001$), індекс Паулса — на 58,0 % ($p_1 \text{ В } 0,001$, рис. 2).

Використання комплексу квертулін-пропоксезепам у щурів 4-ої групи ефективно запобігало виразковому процесу у слизовій оболонці шлунку, який індукувало тривале введення перхлорату калію. Так, число щурів з виразками під впливом препаратів знизилося до 3, кількість виразок і ерозій — на 81,0 % ($p_1 \text{ В } 0,0001$), площа виразок — у 7,1 рази ($p_1 \text{ В } 0,001$), індекс Паулса — у 17,4 разів ($p_1 \text{ В } 0,001$; рис. 2). Виразковий процес у шлунку тва-

рин, яким вводили перхлорат калію, не вдалося повністю купувати за допомогою комплексу препаратів. Незважаючи на це, отримані результати свідчать про високу противиразкову ефективність запропонованого комплексу з квертуліном та пропоксезепамом, що значно перевищує за усіма показниками дію L-тироксину ($p_2 \text{ В } 0,05$, рис. 2).

У табл. 1 наведені результати біохімічного аналізу показників запалення у слизовій оболонці шлунку тварин. Тривале введення перхлорату калію щурам 2-ої групи призвело до збільшення маркерів. Так, активність кислої фосфатази підвищилася на 50,4 % ($p < 0,01$), а активність еластази — на 32,9 % ($p < 0,01$). Проведені дослідження також показали, що в умовах моделювання хронічної інтоксикації перхлоратом спостерігалась активація уреазы на 79,2 % ($p < 0,001$) та процесів

перекисного окислення ліпідів, що підтверджується достовірним підвищенням вмісту малонового діальдегіду на 29,3 % ($p < 0,01$; табл. 1).

Значні зміни досліджуваних біохімічних маркерів слизової оболонки шлунку щурів, які отримували розчин перхлорату калію, свідчать про порушення цілісності лізосомальних мембран (кисла фосфатаза), розвиток запальних процесів (еластаза), збільшення контамінації умовно-патогенними бактеріями (уреаза) та посилення перекисного окислення ліпідів (вміст малонового діальдегіду) у цьому відділу травного тракту. Оскільки перхлорати можуть спричиняти окислювальний стрес та пошкодження мембранних структур через утворення вільних радикалів, саме цей процес індукує запалення та розмноження умовно-патогенних мікроорганізмів, які секретують уреазу з по-

Рис. 2. Виразкові uszkodження у шлунку щурів на тлі введення

Примітки: у інтактних щурів усі показники = 0

* — достовірні відмінності від показників в інтактній групі;

— достовірні відмінності від показників у групі «перхлорат калію»,

& — достовірні відмінності від показників у групі «перхлорат калію + L-тироксин».

дальшим пошкодженням слизової оболонки.

Профілактичне застосування L-тироксину в умовах інтоксикації перхлоратом у щурів 3-ої групи не вплинуло на кислу фосфатазу і еластазу, активність яких залишилася високою по відношенню до рівня у слизовій оболонці шлунку інтактних тварин ($p < 0,01$ і $p_1 > 0,05$). Але вміст малонового діальдегіду у цієї групи щурів знизився на 17,3 % ($p_1 < 0,05$), хоча і удержувався високим по відношенню до показника у інтактних тварин ($p < 0,01$). Зниження інтенсивності переокислення ліпідів у слизовій оболонці шлунку щурів 3-ої групи можна пояснити участю L-тироксину у регуляції рівня найважливішого клітинного антиоксиданту глутатіону. Крім того, активність уреаз, а значить і кількість умовно-патогенних бактерій у слизовій оболонці шлунку, після введення L-тироксину знизилася на 17,4 % ($p_1 < 0,01$), але також залишалася ви-

сокою по відношенню до нормальних значень у інтактних тварин ($p < 0,01$, табл. 3). Хоча пряма дія тироксину на умовно-патогенні бактерії не відома, цей гормон щитоподібної залози може впливати на мікробіоту через регуляцію мунної відповіді та метаболічних процесів.

Суттєві зміни токсиків запалення відбувались у слизовій оболонці шлунку щурів після використання квертуліну у тоєднанні з пропоксезепамом в умовах інтоксикації перхлоратом калію (табл. 3). Застосування профілактичного комплексу припинило ознаки

запалення за активністю кислої фосфатази, яка зменшилася на 27,5 % ($p_1 < 0,001$) та за зниженням активності еластази на 12,9 % ($p_1 < 0,01$). Важно підкреслити, що рівень цих маркерів запалення був вірогідно нижчі на 11,9-22,9 % відповідних значень у щурів, які отримували L-тироксин у якості профілактики ($p_2 \leq 0,05$ для кислої фосфатази, $p_2 \leq 0,05$ для еластази). Активність кислої фосфатази у слизовій оболонці шлунку щурів після профілактики квертуліном у поєднанні з пропоксезепамом відповідала нормальному рівню ($p > 0,05$), а еластази — залишалася високою ($p < 0,05$, табл. 3).

Активність уреаз у слизовій оболонці шлунку тварин 4-ої групи, яка отримувала щоденно комплекс квертулін-пропоксезепам на тлі інтоксикації перхлоратом, була нижчі на 36,0 % ніж у 2-ій групі ($p_1 < 0,01$) і на 22,5 % ніж у 3-ій групі ($p_2 < 0,05$). Рівень малонового діальдегіду у шлунку після профілактики достовірно

Таблиця 1

Показники слизової оболонки шлунку щурів на тлі введення перхлорату калію та після профілактики

Групи щурів	Активність кислоти фосфатази, мккат/кг	Активність еластази, мккат/кг	Активність уреазы, мккат/кг	Вміст малонового діальдегіду, ммоль/кг
Інтактна	27,59 ± 1,34	107,79 ± 5,19	0,48 ± 0,03	6,00 ± 0,48
Перхлорат калію	41,50 ± 2,17 $p < 0,01$	143,22 ± 7,26 $p < 0,01$	0,86 ± 0,05 $p < 0,001$	10,55 ± 0,86 $p < 0,01$
Перхлорат калію + L-тироксин	38,99 ± 2,12 $p < 0,01$ $p_1 > 0,05$	141,60 ± 6,22 $p < 0,01$ $p_1 > 0,05$	0,71 ± 0,04 $p < 0,01$ $p_1 < 0,01$	8,73 ± 0,80 $p < 0,01$ $p_1 < 0,05$
Перхлорат калію + квертулін + пропоксазепам	30,08 ± 2,24 $p > 0,05$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,05$	124,74 ± 8,30 $p < 0,05$ $p_1 < 0,01$ $p_2 < 0,05$	0,55 ± 0,03 $p > 0,05$ $p_1 < 0,01$ $p_2 < 0,05$	7,85 ± 0,61 $p > 0,05$ $p_1 < 0,01$ $p_2 > 0,05$

Примітка: p — достовірність відмінностей від показників в інтактній групі;
 p_1 — достовірність відмінностей від показників у групі «перхлорат калію»,
 p_2 — достовірність відмінностей від показників у групі «перхлорат калію + L-тироксин».

знижувався ($p_1 < 0,01-0,05$), його значення становили відповідними інтактному контролю ($p > 0,05$, табл. 1).

Узагальнення

Отже, тривале введення щурам перхлорату калію з питною водою можна трактувати як інтоксикацію, оскільки встановлено суттєве гальмування приросту маси тіла тварин, яке може бути пов'язано, перш за все, з пригніченням функції щитоподібної залози, а також і з загальною ушкоджувальною дією речовини. Інтоксикація перхлоратом калію призвела до утворення виразок і ерозій на слизовій оболонці шлунку, що стало результатом запалення, посилення процесів перекисного окислення ліпідів, руйнування клітинних структур та збільшення мікробної контамінації на слизовій оболонці шлунку.

Відомі потужні окислювальні властивості перхлоратів є ініціаторами пошкодження мембранних структур через утворення вільних радикалів, яке викликає порушення бар'єрної функції слизової оболонки, накопичення токсичних метаболітів, індукує запалення та розмноження умовно-патогенних мікроорганізмів, які секретують уреазу з подальшим пошкодженням слизової оболонки та порушенням процесів її регенерації. Наслідком цих процесів є відтворення виразок та ерозій на слизовій оболонці [2, 3].

Профілактичне введення L-тироксину повністю попереджувало гальмування абсолютного і відносного приросту маси тіла тварин, яке викликав перхлорат калію. Оскільки перхлорат калію відомий як тиреостатик [1], а L-тироксин запобігав зменшенню приросту маси тіла тварин, можна стверд-

жувати, що пригнічення приросту маси тварин було пов'язано з гіпофункцією щитоподібної залози внаслідок тривалого впливу перхлорату. Але інші патологічні явища у слизовій оболонці шлунку тварин, що викликані дією перхлорату калію, лише частково вдалося попередити за допомогою L-тироксину. Незважаючи на деяку противиразкову, антимікробну та антиоксидантну його ефективність в умовах інтоксикації перхлоратом калію, L-тироксин практично не вплинув на високі показники запалення у слизовій оболонці шлунку. Цей факт говорить про безпосередню участь перхлорату, минаючи вплив на щитоподібну залозу, у розвитку запалення і, як наслідок, у виразкоутворенні на слизовій оболонці шлунку.

Застосування комплексу на основі квертуліну та пропоксазепаму ефективно усувало встановлені порушення у щурів на тлі інтоксикації перхлоратом калію. Ефективне попередження втрати ваги тваринами під впливом препаратів може побічно свідчити про їхню позитивну дію, зокрема кверцетину, на щитоподібну залозу. У дослідженнях О. В. Задерей встановлено, що кверцетин у комплексі з вітамінами і мінералами може запобігати розвитку гіпотиреозу і запаленню у травному тракті, якій відтворювали у щурів за допомогою перхлорату калію [14]. В загалі, антиульцерогенна ефективність даного комплексу проявилася завдяки усім

його компонентам: кверцетину, який володіє антиоксидантними, протизапальними властивостями, пропоксазепаму з анальгетичною та протизапальною дією, інуліну з пребіотичними ознаками. Така комбінація забезпечує збереження метаболічної активності слизової оболонки шлунку в межах фізіологічної норми. Проведені дослідження можуть бути основою для застосування запропонованих препаратів профілактичного комплексу у клініці лікування та профілактики шлункових уражень, зокрема в умовах впливу токсикантів.

Висновки

1. Тривале введення щурам перхлорату калію викликає суттєве пригнічення приросту маси тіла тварин, розвиток виразкового ураження шлунку, посилення перекисного окислення ліпідів, активацію маркерів запалення (кислоти фосфатази, уреазы, еластази) та мікробну контамінацію (активність уреазы) у слизовій оболонці шлунку.
2. Профілактичне введення L-тироксину щурам на тлі інтоксикації перхлоратом калію ефективно попереджувало затримку росту маси тіла тварин, частково знижувало встановлені порушення у шлунку, але не відновлювало до норми.
3. Комплекс квертуліну з пропоксазепамом більш ефективно усував прояви інтоксикації перхлоратом: відновлював приріст маси тіла, зменшував індекс Паулса, кількість та площу виразок на слизовій оболонці шлунку, знижував рівень показників запалення, перекисного окиснення ліпідів та мікробної контамінації, наближаючи їх до значень в інтактній групі.

Література

1. Андрусишина І.М., Голуб І.О. Перхлорати та щитоподібна залоза: відоме та невирішені проблеми (Огляд літератури та власні дослідження). *Актуальні проблеми транспортної медицини*. 2010. № 4 (22). — С. 92-101. <http://dSPACE.nbuv.gov.ua/handle/123456789/23236>.
2. EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM) / Knutsen H. K., Ekesson A., Vampidis V., Bignami M., Bodin L., Degen G., Hernandez-Jerez A., Hofer T., Hogstrand C., Landi S., Leblanc J.-C., Machera K., Ntzani E., Rychen G., Sand S., Vejdovszky K., Viviani B., Djordjevic A. B., Halldorsson T., Chipman J. K. Update of the scientific opinion on the risks for human health related to the presence of perchlorate in food. *EFSA Journal*. 2025. Vol. 23, No 5. P.

9393. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9393>.
3. Bendas S. I., Galkin B. M., Kyrylenko N. A. *In silico* study of the anti-inflammatory properties of PFOA, PFOS, KClO₄ and AlCl₃. *Вісник ОНУ. Біологія*. 2024. Т.29, вип.2 (55). С. 67-86. <https://dSPACE.onu.edu.ua/items/3290ddba-e4ff-48a5-89a0-c81397d38b39>
4. Therapeutic and preventive effectiveness of oral application of phytogels “Kvertulin”, “Biotrit” and “Dubovy” in inflammatory complications in the digestive system of rats treated with thermoperoxide sunflower oil / Levitsky A P., Markov A V., Pupin T. I., Labush I. Z., Selivanskaya I. A., Lapinskaya A P. *Journal of Education, Health and Sport*. 2021. № 11 (2). P. 81-88.
5. Поліщук С. С. Influence of Kvertulin on the Clinical Course of Healing of Contused and Lacerated Wounds of Face. *Новини стоматології*. 2016. (4). С. 34-37.
6. Therapeutic and preventive effects of polyfunctional antidisbiotics drugs on the condition of periodontal bone tissue of rats, who have consumed thermoperoxide sunflower oil for a long time / Levitsky A P., Markov A V., Selivanskaya I. A., Velichko V. V., Badiuk N. S. *PharmacologyOnline*. 2021. V.3 С. 668-673.
7. Петренко О. А., Петренко І. В., Левицький А. П. Гастропротекторна ефективність антидисбіотичних засобів у щурів з преднізолоновим імунодефіцитом. *Вісник морської медицини*. 2016. № 1. С.105-110.
8. Mykola Golovenko, Anatoliy Reder, Igor Zupanets, Nataliia Bezugla, Vitalii Larionov, IrinaValivodz. Phase I study evaluating the pharmacokinetic profile of a novel oral analgesic propoxazepam. *Journal of Pre-Clinical and Clinical Research*. 2023. V.17, №3. P.21-27. DOI: <https://doi.org/10.26444/jpcrr/169426>.
9. Валіводзь І. П., Акішева А. С. Молекулярний докінг пропоксазепаму з рецепторною системою холецистокініну (ССКAR) — потенційною мішенню анальгетичних лікарських засобів / XIV Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів та аспірантів з актуальних питань хімії, 10-12 жовтня м. Харків. XIV Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів та аспірантів з 75 актуальних питань хімії. Збірка праць. — К.: ФОП Гуляева В.М., 2023. С. 14.
10. Ларіонов В.Б., Акішева А.С., Головенко М.Я., Макаренко О.А., Борисюк І.Ю. Простогландиновий і брадикініновий механізм анальгетичної та протизапальної дії пропоксазепаму: дані молекулярного докінгу. *Медична та клінічна хімія*. 2022. Т. 24. №1. С. 9-19.
11. Молодан Ю. О., Ларіонов В.Б. Порівняльна оцінка протизапальної активності кверцетину та диклофенаку натрію на моделі карагінанового запалення у щурів *Вісник ОНУ. Біологія*.

- 2024.Т.29, вип.2 (55). С. 87-99. <https://dspace.onu.edu.ua/items/bac149a1-bbf8-4a93-a94a-ebac88d3521d>
- European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Strasburg.Council of Europe, 1986. №123. 51 p.
 - Методи дослідження стану кишечника та кісток у лабораторних щурів. Довідник / О. А. Макаренко, Л. М. Хромагіна, І. В. Ходаков, Г. В. Майкова, Л. М. Мудрик, В. В. Кіка, Т. В. Могилевська. Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. 81 с.
 - Задерей О. В., Макаренко О. А. Дослідження ефективності профілактики порушень у слизовій оболонці тонкої кишки щурів за експериментального гіпотиреозу. *Актуальні проблеми транспортної медицини*. 2022. № 2 (68). С. 114-120. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6814974>
- ### References
- Andrusyshyna I. M., Holub I. O. (2010). Perchlorates and the thyroid gland: known and unresolved issues (literature review and own research). *Aktualni problemy transportnoi medytsyny*. 4 (22), pp. 92–101. (in Ukrainian)
 - EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM). Knutsen, H. K., Ekesson, A., Bampidis, V., Bignami, M., Bodin, L., Degen, G., Hernandez-Jerez, A., Hofer, T., Hogstrand, C., Landi, S., Leblanc, J.-C., Machera, K., Ntzani, E., Rychen, G., Sand, S., Vejdvosky, K., Viviani, B., Djordjevic, A. B., Halldorsson, T., Chipman, J. K. (2025). Update of the scientific opinion on the risks for human health related to the presence of perchlorate in food. *EFSA Journal*, 23 (1), 9393.
 - Bendas S. I., Galkin B. M., Kyrylenko N. A (2024). *In silico* study of the anti-inflammatory properties of PFOA, PFOS, KClO₄ and AlCl₃. *Visnyk Odessa National University. Biology*. V. 29, 2 (55). pp. 67-86.
 - Levitsky A P., Markov A V., Pupin T. I., Labush I. Z., Selivanskaya I. A., Lapinskaya A P. (2021). Therapeutic and preventive effectiveness of oral application of phitogels “Kvertulin”, “Biotrit” and “Dubovy” in inflammatory complications in the digestive system of rats treated with thermoperoxide sunflower oil. *Journal of Education, Health and Sport*. V.11 (2). pp. 81-88.
 - Polishchuk S. S. (2016). Influence of Kvertulin on the Clinical Course of Healing of Contused and Lacerated Wounds of Face. *Novyny stomatolohii*. V. 4. pp. 34-37. (in Ukrainian)
 - Levitsky A P., Markov A V., Selivanskaya, I. A., Velichko, V. V., Badiuk, N. S. (2021). Therapeutic and preventive effects of polyfunctional antidiotics drugs on the condition of periodontal bone tissue of rats, who have consumed thermoperoxide sunflower oil for a long time. *PharmacologyOnline*. V. 3 pp. 668-673. (in Ukrainian)
 - Petrenko O. A., Petrenko I. V., Levitsky A P. (2016). Gastroprotective effectiveness of antidysbiotic agents in rats with prednisolone immunodeficiency. *Visnyk morskoy medytsyny*. V. 1. pp.105-110. (in Ukrainian)
 - Golovenko M., Reder A, Zupanets I., Bezugla N., Larionov V., Valivodz I. (2023). Phase I study evaluating the pharmacokinetic profile of a novel oral analgesic propoxazepam. *Journal of Pre-Clinical and Clinical Research*. V. 17 (3), pp. 21–27.
 - Valivodz I. P., Akisheva A S. (2023). Molecular docking of propoxazepam with the cholecystokinin receptor system (CCKAR) — a potential target for analgesic drugs. *XIV All-Ukrainian Conference of Young Scientists, Students and Postgraduates on Topical Issues of Chemistry*, October 10–12, Kharkiv. Collection of Proceedings. Kiev: FOP Huliaieva V. M., p. 14. (in Ukrainian)
 - Larionov V. B., Akisheva A S., Holovenko M. Ya., Makarenko O. A, Borysiuk I. Yu. (2022). Prostaglandin and bradykinin mechanisms of analgesic and anti-inflammatory action of propoxazepam: data of molecular docking. *Medychna ta klinichna khimiia*. V. 24 (1), pp. 9–19. (in Ukrainian)
 - Molodan Yu. O., Larionov V. B. (2024). Comparative assessment of the anti-inflammatory activity of quercetin and diclofenac sodium in the carragenan inflammation model in rats. *Visnyk Odessa National University. Biology*. V.29, 2 (55). pp. 87-99. (in Ukrainian)
 - European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (1986). Strasburg.Council of Europe, 123, 51 p.
 - Makarenko O. A, Khromagina L. M., Khodakov I. V., Maykova G. V., Mudrik L. M., Kika V. V., Mogilevs'ka T. V. (2022) «Research methods for the state of intestines and bones in laboratory rats. Manuals» [«Metody doslidzhennia stanu kishechnyku ta kistok u laboratornykh shchuriv. Dovidnyk»], Odessa: S. L. Nazarchuk, p 81. (in Ukrainian)
 - Zaderey O. V., Makarenko O. A. (2022). Investigation of the effectiveness of the prevention of disorders in the mucous membrane of the small intestine of rats with experimental hypothyroidism. *Aktualni problemy transportnoi medytsyny*. V. 2 (68). pp. 114-120. (in Ukrainian)

Вперше надійшла до редакції 05.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІМФОЦИТІВ У ЩУРІВ В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

Кузьміна І.Ю., Кузьміна О.О.

Харківський національний медичний університет

e-mail: irina.u.kuzmina@gmail.com

LYMPHOCYTES AGE-RELATED FEATURES IN RATS IN CONDITIONS OF METABOLIC SYNDROME EXPERIMENTAL MODELING

Kuzmina I.Yu., Kuzmina O.O.

Kharkiv National Medical University

Summary/Резюме

Obesity in rodents is considered as an increase in body weight due to fat depots when they are given a high-fat diet, which contributes to an increase in body weight. In this case, it is relevant to determine the total level of leukocytes, which are associated with metabolic disorders and adipose tissue. The purpose of the work is to establish age-related characteristics of lymphocytes as a marker of subclinical inflammation in rats in the conditions of experimental modeling of metabolic syndrome. The study was conducted on 120 white female rats of the WAG/G Sto population. Animals with MS were divided into 3 main groups by age — young (immature), mature (mature) and old (post-reproductive age) with 30 rats in each group. Experimental group with MS modeling for 1 month (group 1); MS modeling for 3 months (group 2); MS modeling for 6 months (group 3). The control group (intact animals), which were not subjected to MS modeling, consisted of 30 healthy rats of the same age, 10 rats each. When studying the immunological status of lymphocytes in rats under experimental MS conditions, it was found that the average number of lymphocytes in 1 ml of rat blood changed with age and significantly differed from control values. The level of lymphocyte populations in peripheral blood in rats indicates a decrease in the number of T-lymphocytes CD3+, CD8+ and CD4+, compared with the control. No significant differences in the average absolute values of T and B-lymphocytes (CD3+ and CD19+), as well as CD4+, were found between rats in the main and control groups. The absolute and relative content of lymphocytes in rats reflects changes occurring in the local link of immunity in metabolic syndrome and was revealed by pronounced leukocyte infiltration, represented mainly by T-lymphocytes and cells of the monocyte-macrophage series. The detected disorders may indicate an inflammatory reaction in the age aspect in MS.

Keywords: *metabolic syndrome, obesity, systemic inflammation, lymphocytes, immune system.*

Ожиріння у гризунів розглядають як збільшення маси тіла за рахунок жирових депо при призначенні їм високожирової дієти, яка сприяє підвищенню внутрішньої маси організму. При цьому актуальним є визначення загального рівня лейкоцитів, які пов'язані з метаболічними порушеннями та жировою тканиною. Мета роботи — встановлення вікових особливостей лімфоцитів як маркера субклінічного запалення у щурів в умовах експериментального моделювання метаболічного синдрому. Дослідження проведено на 120 білих самках-щурах популяції WAG/G Sto. Тварин з МС було поділено на 3 основні групи за віком — молоді (статевонезрілі), зрілі (статевозрілі) та старі (пост репродуктивного віку) по 30 щурів у кожній групі. Експериментальна група із моделю-

ванням МС протягом 1 місяця (1 група); моделювання МС протягом 3-х місяців (2 група); моделювання МС протягом 6 місяців (3 група). Контрольна група (інтактні тварини), яким не проводили моделювання МС, складалась із 30 здорових щурів того ж віку, по 10 щурів кожного. При дослідженні імунологічного статусу лімфоцитів у щурів в умовах експериментального МС з'ясовано, що середні показники кількості лімфоцитів в 1 мл крові щурів змінювались з віком і вірогідно відрізнялися від контрольних значень. Рівень популяції лімфоцитів у периферичній крові у щурів свідчить про зменшення кількості Т-лімфоцитів CD3+, CD8+ і CD4+, у порівнянні з контролем. Достовірні відмінності за середніми показниками абсолютних значень Т і В-лімфоцитів (CD3+ і CD19+), а також CD4+ між щурами основної та контрольної груп не виявлені. Абсолютний і відносний вміст лімфоцитів у щурів відображає зміни, що відбуваються в локальній ланці імунітету при метаболічному синдромі і виявлялося вираженою лейкоцитарною інфільтрацією, представленою переважно Т-лімфоцитами та клітинами моноцитарно-макрофагального ряду. Виявлені порушення можуть свідчити про запальну реакцію у віковому аспекті при МС.

Ключові слова: метаболічний синдром, ожиріння, системне запалення, лімфоцити, імунна система.

Сьогодні ожиріння розглядається як багатофакторна патологія, яка асоціюється з метаболічними порушеннями, цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями, злоякісними новоутвореннями, тощо. Невпинне зростання ожиріння як серед дорослих, так і серед дитячого населення, стає все більш серйозною проблемою світової охорони здоров'я, що призводить до підвищення захворюваності і смертності.

Запалення є одним з важливіших механізмів в патогенезі ожиріння. Жирова тканина вважається як ініціатором, так і основним фактором системного запалення та вирішальним чином позначається на метаболічній та секреторній функції жирової тканини та відіграє провідну роль у розвитку патологічних процесів, що супроводжують ожиріння. Морфологічною основою запалення жирової тканини при ожирінні є інфільтрація останньої імунокомпетентними клітинами, що дозволяє розглядати її не лише як ендокринний орган, а й як орган імунної системи [1]. Саме запальні процеси в жировій тканині призводять до імунної відповіді та подальшого залучення різних типів лімфоцитів.

Дані як експериментальних, так і клінічних досліджень свідчать, про те, що підвищений загальний рівень лейкоцитів пов'язані з метаболічними порушеннями

та ожирінням [2].

Рівень лімфоцитів є легко вимірюваним, відтворюваним і доступним показником, який вказує на послаблений клітинний імунітет, що пов'язаний з системним запаленням і є незалежним маркером ризику розвитку діабету, інсулінорезистентності, метаболічного синдрому (МС). Між тим, кількість лейкоцитів може змінюватися не тільки в залежності від різних факторів, що пов'язані з ожирінням, а також в залежності від генетичних, екологічних та соціальних факторів, зокрема віку, статі, паління, фізичного навантаження, тощо

Метою роботи було встановлення вікових особливостей лімфоцитів як маркера субклінічного запалення у щурів в умовах експериментального моделювання метаболічного синдрому.

Матеріали та методи дослідження

Дослідження проведено на 120 білих самках-щурах популяції WAG/G Sto. Тварин з МС було поділено на 3 основні групи за віком — молоді (статевонезрілі), зрілі (статевозрілі) та старі (пост репродуктивного віку) по 30 щурів у кожній групі. Експериментальна група із моделюванням МС протягом 1 місяця (1 група); моделювання МС протягом 3-х місяців (2 група); моделювання МС протягом 6 місяців (3 група). Контрольна група (інтактні тварини), яким не проводили моделювання МС,

складалась із 30 здорових щурів того ж віку, по 10 щурів кожного.

Експерименти проведені відповідно до «Загальних принципів експериментів на тваринах», схваленими І Національним конгресом з біоетики (20.09.2001 р., Київ, Україна) і узгодженими з положеннями «Європейської Конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та інших наукових цілей».

Для моделювання МС щурам основної групи один раз на тиждень робили підшкірні ін'єкції бетаспану (20 мкг/кг маси), розчиненого в 0,2 мл очищеної і стерилізованої оливкової олії протягом 4 тижнів. Використовували для щурів висококалорійну дієту протягом усього експерименту, яка призводить до збільшення маси тіла тварин, збільшення площі адипоцитів і поступового розвитку гіперглікемії, інсулінорезистентності та розвитку МС [3].

Антропометричні показники визначали методами що сприяли питомому приросту маси тіла та розвитку ожиріння у тварин. Загальний аналіз крові був виконаний на гематологічному аналізаторі методом проточної цитофлуориметрії с розрахуванням кількості лімфоцитів.

Статистична обробка отриманих даних проводилася із застосуванням пакета програм Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США). Оцінка вірогідності різниць середніх величин у групах (р) проводилася за допомогою критерію Стьюдента (t). Відмінності вважалися статистично значущими при $p < 0.05$.

Результати дослідження та їх обговорення

При дослідженні імунологічного статусу лімфоцитів у щурів в умовах експериментального МС з'ясовано, що середні показники кількості лімфоцитів в 1 мл крові щурів змінювались з віком і вірогідно відрізнялися від контрольних значень (табл. 1).

Аналіз відносного вмісту різних популяцій лімфоцитів у периферичній крові у щурів свідчить про деяке зменшення середніх значень кількості Т-лімфоцитів (CD3+), Т-супресорів (CD8+) і достовірному зниженні Т-хелперів (CD4+), у порівнянні з контролем (табл. 1). Відзначена також тенденція до збільшення середніх показників відносно вмісту ЕК-клеток (CD16+).

Достовірні відмінності за середніми показниками абсолютних значень Т і В-лімфоцитів (CD3+ і CD19+), а також Т-хелперів (CD4+) між щурами основної та контрольної груп не виявлені (табл. 2). При МС встановлено достовірне зниження субпопуляції Т-супресорних лімфоцитів (CD8+) і підвищення ЕК-клеток (CD16+) у порівнянні з груповим контролем.

Достовірні відмінності за середніми показниками абсолютних значень Т і В-лімфоцитів (CD3+ і CD19+), а також Т-хелперів (CD4+) між щурами основної та контрольної груп не виявлені (табл. 2). При МС встановлено достовірне зниження субпопуляції Т-супресорних лімфоцитів (CD8+) і підвищення ЕК-клеток (CD16+) у порівнянні з груповим контролем.

Таблиця 1

Відносний вміст популяцій лімфоцитів у периферичній крові щурів при МС в залежності від віку

Показники	Група контролю (n = 10)	Молоді (статевонезрілі) 1 група (n = 30)	Зрілі (статевозрілі) 2 група (n = 30)	Старі (пост репродуктивного віку) 3 група (n = 30)
CD3 ⁺	65,0 ± 2,0	60,4 ± 2,3*	61,2 ± 4,0*	59,9 ± 2,9*
CD4 ⁺	40,5 ± 1,0	35,9 ± 1,56*	34,6 ± 3,18*	36,6 ± 1,78*
CD8 ⁺	23,3 ± 1,1	21,0 ± 1,5*	20,1 ± 2,7*	21,5 ± 1,9*
CD4 ⁺ /CD8 ⁺	1,77 ± 0,11	1,96 ± 0,2*	2,2 ± 0,6*	1,9 ± 0,14*
CD16 ⁺	14,1 ± 1,8	17,1 ± 1,7*	16,5 ± 2,1*	18,4 ± 3,1*
CD19 ⁺	10,9 ± 0,8	8,6 ± 0,8*	9,7 ± 1,7	8,1 ± 1,0*

Примітка: - достовірні відмінності з груповим контролем ($P < 0,05$)

Враховуючи відсутність достовірних відмінностей за середніми показниками клітинної ланки імунітету, було проведено аналіз частоти виявлення змін цих параметрів у щурів із МС (табл. 3).

Таблиця 2

Показники абсолютного вмісту різних популяцій лімфоцитів у периферичній крові щурів при МС в залежності від віку

Показники	Група контролю (n = 10)	Молоді (статевонезрілі) 1 група (n = 30)	Зрілі (статевозрілі) 2 група (n = 30)	Старі (пост репродуктивного віку) 3 група (n = 30)
Загальна кількість лімфоцитів у плазмі крові	1,9 ± 0,2	1,95 ± 0,18	1,97 ± 0,6	1,95 ± 0,15
CD3 ⁺	1,2±0,1	1,12±0,09	1,05 ± 0,25	1,15 ± 0,07
CD4 ⁺	0,8±0,01	0,73 ± 0,09	0,77±0,4	0,71 ± 0,06
CD8 ⁺	0,5 ± 0,03	0,40 ± 0,04*	0,41±0,17	0,39±0,03*
CD16 ⁺	0,2±0,06	0,37±0,06*	0,35 ± 0,08	0,42±0,07*
CD19 ⁺	0,2 ± 0,05	0,18 ± 0,03	0,16±0,07	0,18 ± 0,04

Примітка: - достовірні відмінності з груповим контролем (P < 0,05)

Таблиця 3

Частота змін основних показників популяційного складу лімфоцитів периферичної крові щурів при МС у порівнянні з нормативними значеннями

Показники	Відносний зміст	Абсолютний зміст
CD3 ⁺	15 (35,7 %)	16 (38,1 %)
CD4 ⁺	22 (50 %)	19 (45,2 %)
CD8 ⁺	16 (38,1 %)	13 (30,9 %)
CD16 ⁺	16 (38,1 %)	16 (38,1 %)
CD19 ⁺	13 (30,9 %)	15 (35,7 %)

Примітка: - достовірна різниця з групою контролю (P < 0,05).

З представлених даних видно, що у 30,9-50 % випадків у щурів при МС відзначалося зниження основних популяцій лімфоцитів периферичної крові, а також збільшення вмісту ЕК-клітин (CD16⁺). Істотної різниці між щурами з МС не виявлено.

Вивчення гуморальної ланки імунітету, результати якої представлені в таблиці 4, дозволило виявити достовірне збільшення імуноглобулінів класу G у загальних групах щурів із МС порівняно з контрольною групою тварин. Істотних відмінностей у середніх рівнях IgM та IgA між обстеженими групами не встановлено. Виявлено суттєві відмінності у середніх рівнях IgG, IgM та IgA у віковому аспекті між обстеженими групами щурів.

Таким чином, дослідження імунних показників на системному рівні дозволило виявити тенденцію до зменшення вмісту Т-лімфоцитів (CD3⁺), зниження кількості Т-хелперів (CD4⁺) та Т-супресорів (CD8⁺), а також підвищення вмісту ЕК-клітин (CD 16⁺) та імуноглобулінів G у щурів при МС [4].

Отримані результати вказують, що при МС у 38,1 % тварин у віці до 6 місяців мають порушення Т-клітинної ланки системного імунітету, які свідчать про наявність імунодефіцитного стану [5].

Згідно з отриманих даних, у щурів при МС у віковому аспекті показник загальної кількості лейкоцитів був майже в 2 рази вищим, ніж у групі контролю (p < 0,05). Відсотковий вміст лімфоцитів серед загальної популяції лейкоцитів при МС в залежності від

віку щурів становив приблизно 65 %, що суттєво відрізнялося від групи контролю (табл. 5).

При порівнянні загальної кількості лімфоцитів у щурів при МС відзначалося майже дворазове підвищення їх вмісту у порівнянні з контролем. При МС відмічено також зміну співвідношення регуляторних субпопуляцій Т-лімфоцитів, що пов'язане із суттєвим підвищенням абсолютного вмісту Т-хелперів (CD4⁺). Найбільше їхнє збільшення було встановлено при МС, незважаючи на більш високе середнє значення CD4⁺ клітин [6].

Висновки

Проведене дослідження свідчать про те, що абсолютний і відносний вміст імунокомпетентних клітин у периферичної крові відображає зміни, що відбуваються в локальній ланці імунітету у щурів при метаболічному синдромі.

Згідно з отриманими даними, однотипні зміни імунітету характерні для щурів з МС, що виявлялося вираженою лейкоцитарною інфільтрацією, представленою переважно Т-лімфоцитами та клітинами

моноцитарно-макрофагального ряду, з підвищеною експресією молекул адгезії та деякого збільшення вмісту ЕК-клітин [7].

Виявлені порушення можуть свідчити про запальну реакцію у віковому аспекті при МС. Розвиток ожиріння супроводжується підвищенням лімфоцитів з оцінкою його клінічної значущості як маркера субклінічного запалення.

Таблиця 4.

Вміст імуноглобулінів у периферичній крові щурів при МС залежно від віку (M ± m)

Показники	Група контролю (n = 10)	Молоді (статевонезрілі) 1 група (n = 30)	Зрілі (статевозрілі) 2 група (n = 30)	Старі (пост репродуктивного віку) 3 група (n = 30)
IgG	1225,0 ± 66,8	1495,1 ± 113,0*	1149,7 ± 97,6*	1657,1 ± 142,6***
IgM	183,0 ± 13,3	180,8 ± 15,8	148,3 ± 19,3*	197,0 ± 20,7*
IgA	222,5 ± 25,6	218,8 ± 14,5*	233,3 ± 23,0*	211,5 ± 18,7*

Примітка: - достовірна різниця з групою контролю (P < 0,05).

Таблиця 5.

Кількість лейкоцитів та лімфоцитів у периферичній крові щурів у нормі при МС залежно від віку, (M+m).

Показники	Контрольна група	Молоді (статевонезрілі) 1 група (n = 30)	Зрілі (статевозрілі) 2 група (n = 30)	Старі (пост репродуктивного віку) 3 група (n = 30)
Кількість лейкоцитів 10 ⁶ /гтк	1,22 ± 0,18	2,32 ± 0,31*	1,99 ± 0,35*	2,59 ± 0,48*
% лімфоцитів	63,0 ± 4,62	65,0 ± 1,48	65,7 ± 2,61	64,4 ± 1,66
Кількість лімфоцитів 10 ⁶ /гтк	0,74 ± 0,11	1,39 ± 0,13*	1,28 ± 0,22*	1,48 ± 0,17*

Примітка: - достовірна різниця з групою контролю (P < 0,05).

References/Література

1. Longo M., Zatterale F., Naderi J., Parrillo L., Formisano P., Raciti G. A et. al. Adipose Tissue Dysfunction as Determinant of Obesity-Associated Metabolic Complications. International Journal of Molecular Sciences. 2019. № 20 (9). 2358 p. DOI: <http://dx.doi.org/10.3390/ijms20092358>
2. Sulaeva O.N., Belemets N.I. Sexual features of adipose tissue regulation // Clinical endocrinology and endocrine surgery. - 2017. - No. 4 (60). - P. 11-20.
Сулаева О.Н., Белемец Н.И. Половые особенности регуляции жировой ткани // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. — 2017. — № 4 (60). — С. 11-20.
3. Koterov A.N., Ushenkova L.N., Zubenkova E.S., Vainson A.A., Biryukov A.P., Samoilov A.S. Dependence of body weight on age for outbred white and eight lines of laboratory rats: synthetic studies of data from experimental works and nurseries in the aspect of connection with radiosensitivity. Some characteristics of the species "rat" // Medical Radiology and Radiation Safety. - 2018. - Vol. 63. - No. 2. - P. 1-41
Котеров А.Н., Ушенкова Л.Н., Зубенкова Э.С., Вайнсон А.А., Бирюков А.П., Самойлов А.С. Зависимость массы тела от возраста для беспородных белых и восьми линий лабораторных крыс: синтетические исследования данных из экспериментальных работ и питомников в аспекте связи с радиочувствительностью. Некоторые характеристики вида «крыса» // Медицинская радиология и радиационная безопасность. — 2018. — Том. 63. — № 2. — С. 1-41.
4. Kuzmina I.Yu., Shutova N.A., Nikolayeva O.V. The method of modeling the metabolic syndrome in the experiment: pat. No. 118945 Ukraine, IPC G09B 23/28; published 25.03.19. Bul. 6.
Кузьміна І.Ю., Шутова Н.А., Ніколаєва О.В. Спосіб моделювання метаболічного синдрому в експерименті: пат. № 118945 Україна, МПК G09B 23/28; опубл. 25.03.19. Бюл. 6.
5. Arner E., Westermark P. O., Spalding K. L., Britton T., Ryden M., Frisen J. et al. Adipocyte turnover: Relevance to human adipose tissue morphology. Diabetes. 2022. № 59. P. 105–109. DOI: <http://dx.doi.org/10.2337/db09-0942>
6. Sulaeva O.N., Belemets N.Y. Sexual features of regulation of fat tissue // Clinical endocrinology and endocrine surgery. — 2017. — No. 4 (60). — S. 11-20.
Сулаева О.Н., Белемец Н.И. Половые особенности регуляции жировой ткани // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. — 2017. — № 4 (60). — С. 11-20.
7. Faloi E., Michetti M., Robertis D. Inflammation as a Link between Obesity and Metabolic Syndrome. Journal of Nutrition and Metabolism. 2012. P. 2–7. DOI: <https://doi.org/10.1155/2012/476380>

Вперше надійшла до редакції 21.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF THE SEMINAL GLANDS IN THE DYNAMICS OF CHRONIC IMMUNE INFLAMMATION

**Zalyubovska O. I.¹, Tiupka T. I.¹, Berezniakova M. E.¹, Minaieva A. O.²,
Avidzba Y. N.¹, Karabut L. V.¹**

¹Kharkiv National Medical University

²V. N. Karazin Kharkiv National University

e-mail: kkld1@ukr.net

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СІМ'ЯНИХ ЗАЛОЗ У ДИНАМІЦІ ХРОНІЧНОГО ІМУННОГО ЗАПАЛЕННЯ

**Залюбовська О. І.¹, Тюпка Т. І.¹, Березнякова О. І.¹, Мінаєва А. О.²,
Авідзба Ю. Н.¹, Карабут Л. В.¹**

¹Харківський національний медичний університет

²Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Summary/Резюме

It is known that chronic inflammation is characterized by the persistence of a pathogenic agent, dysfunction of the immune system and immunological deficiency, which determines the peculiarity of morphological changes in tissues in the focus of inflammation. The result of acute or chronic inflammation, pathology of the immune system is often anomalies in the anatomical structure of the reproductive system, accompanied by damage to the spermatogenic epithelium, which lead to male infertility. Therefore, there is great practical interest in studying the mechanisms of the development of chronic immune inflammation in the seminal glands.

The aim of our work was to determine the morphological criteria for the formation of chronic inflammation in the seminal glands of rats on a model of chronic immune inflammation.

Experimental studies were performed on 40 nonlinear male rats weighing 180-200 g. Microscopic and histochemical studies were performed on the 7th, 14th, and 28th day.

In the study of the seminal glands of experimental animals, depending on the length of stay under the conditions of modeling adjuvant arthritis (chronic immune inflammation), we found distinct morphological and morphometric changes characterizing the function of the gland at 7, 14, and 28 days.

On the 7th day, a histochemical study draws attention to a decrease in protein-synthetic function in spermatogenous epithelial cells, as evidenced by an increase in the intensity of the reaction to DNP in the nuclei and a decrease in the intensity of the reaction to RNP in the cytoplasm, as well as a decrease in the optical density of the PAS-positive material in the cytoplasm of spermatogenic epithelial cells and Leydig cells.

On the 14th day, morphological changes become less pronounced compared with those on the 7th day and approach those described in the control group. Histochemical reactions indicate an increase in the function of spermatogenic epithelial cells, which indicates an improvement in the protein-synthetic function of the cells.

On the 28th day of experimental chronic immune inflammation, morphological changes in the testes are observed, which are characterized by hyperplasia of the seminiferous

tubules with the restoration of all stages of development of spermatogenic epithelium and the appearance of spermatogenesis, as evidenced by the large number of spermatozoa, both in the lumen of the tubules and between the epithelial cells in the adluminal zone.

Conclusions: 1. When studying the seminal glands of rats under conditions of modeling chronic immune inflammation, more pronounced morphological and morphometric changes characterizing the function of the gland were found on the 7th and 14th day of the experiment. 2. The repair of the seminiferous tubules and the restoration of the clone of spermatogenic epithelial cells with normalization of the endocrine function of the gonads under conditions of modeling of chronic immune inflammation are observed on the 28th day of the experiment. The indicated morphological changes are accompanied by the restoration of the protein-synthetic function of spermatogenic epithelial cells, as evidenced by histochemical reactions to DNP, RNP, and PAS-reaction.

Key words: chronic immune inflammation, seminal glands, microscopic study, histochemical reactions.

Відомо, що хронічне запалення характеризується персистенцією патогенного агента, дисфункцією імунної системи та імунологічною недостатністю, що обумовлює своєрідність морфологічних змін тканин у вогнищі запалення. Результатом гострого або хронічного запалення, патології імунної системи найчастіше є аномалії анатомічної будови статевої системи, що супроводжуються ушкодженням сперматогенного епітелію, які призводять до чоловічої безплідності. Тому виникає великий практичний інтерес до вивчення механізмів розвитку хронічного імунного запалення в сім'яних залозах.

Метою нашої роботи стало визначення морфологічних критеріїв формування хронічного запалення у сім'яних залозах щурів на моделі хронічного імунного запалення.

При дослідженні сім'яних залоз експериментальних тварин залежно від термінів перебування в умовах моделювання ад'ювантного артриту (хронічне імунне запалення) відмінні морфологічні та морфометричні зміни, що характеризують функцію залози, нами виявлені у терміні 7, 14 та 28 днів.

На 7 добу при гістохімічному дослідженні звертає увагу зниження білково-синтетичної функції у клітинах сперматогенного епітелію, про що свідчить підвищення інтенсивності реакції на ДНП у ядрах та зниження інтенсивності реакції на РНП у цитоплазмі, а також зменшення оптичної щільності ШІК-позитивного матеріалу у цитоплазмі клітин сперматогенного епітелію та клітин Лейдіга.

На 14-ту добу морфологічні зміни стають менш вираженими порівняно з такими на 7 добу. Гістохімічні реакції свідчать про підвищення функції клітин сперматогенного епітелію, що підтверджується покращенням білково-синтетичної функції клітин.

На 28 добу експериментального хронічного імунного запалення відзначаються морфологічні зміни у сім'яниках, які характеризуються гіперплазією сім'яних каналців з відновленням усіх стадій розвитку сперматогенного епітелію та появою сперматогенезу, про що свідчить велика кількість сперматозоїдів, як у просвіті каналців, так і між клітинами епітелію в адлюмінальній зоні.

Висновки. 1. При дослідженні насінневих залоз щурів в умовах моделювання хронічного імунного запалення більш виражені морфологічні та морфометричні зміни, що характеризують функцію залози, виявлено на 7 та 14 добу експерименту. 2. Репарація сім'яних каналців та відновлення клону клітин сперматогенного епітелію з нормалізацією ендокринної функції гонад в умовах моделювання хронічного імунно-

го запалення спостерігаються на 28 добу експерименту. Зазначені морфологічні зміни супроводжуються відновленням білково-синтетичної функції клітин сперматогенного епітелію, про що свідчать гістохімічні реакції на ДНП, РНП та ШІК-реакція.

Ключові слова: *хронічне імунне запалення, сім'яні залози, мікроскопічне дослідження, гістохімічні реакції.*

Inflammation, as a typical pathological process that has developed in the process of evolution in response to any damage to body tissues, underlies many diseases of an infectious and non-infectious nature [1]. In modern theoretical and clinical medicine, the problem of inflammation remains one of the main. Extensive experimental and clinical material has been obtained on the study of inflammation at various levels of body organization using the latest models and previously inaccessible methods for research. Despite the enormous significance of these data, the problem of inflammation is far from exhausted and has not lost its relevance, and the number of patients suffering from chronic inflammatory diseases continues to increase [1, 2]. Unfortunately, the current stage of the study of inflammation is characterized by insufficient knowledge about the nature of chronic inflammation. Its reasons, mechanisms and dynamics of development remain not quite clear [3, 4]. Knowledge of the main external manifestations of inflammation, the essence of the processes underlying it, the mechanisms of their development and consequences is necessary for the timely correct diagnosis of inflammatory diseases, rational pathogenetic therapy at any stages of the development of the inflammatory process [1].

It is known that chronic inflammation is characterized by the persistence of a pathogenic agent, dysfunction of the immune system and immunological deficiency, which determines the peculiarity of morphological changes in tissues in the focus of inflammation [5]. The result of acute or chronic inflammation, pathology of the immune system is often anomalies in the anatomical structure of the reproductive system, accompanied by damage to the spermatogenic epithelium, which lead to male infertility [6]. Therefore, there is great practical

interest in studying the mechanisms of the development of chronic immune inflammation in the seminal glands.

The aim of our work was to determine the morphological criteria for the formation of chronic inflammation in the seminal glands of rats on a model of chronic immune inflammation.

Materials and methods

Experimental studies were performed on 40 nonlinear male rats weighing 180-200 g, bred in the vivarium of the Kharkiv National Medical University following the recommendations for conducting medical and biological research using animals according to the general ethical principles of animal experiments adopted by the First National Congress of Ukraine on Bioethics (Kyiv, 2001), "European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Research and Other Scientific Purposes" (Strasbourg, 1986), Law of Ukraine №3447-IV dated 21.02.2006 "On the protection of animals from cruel treatment".

Animals were kept on a normal diet in standard vivarium conditions. Slaughter of animals was performed under hexenal anesthesia (50 mg/kg body weight intragastrically) by bloodletting.

Chronic immune inflammation (adjuvant arthritis) was caused by the administration into the subplantar aponeurosis of rats of a complete Freund's adjuvant at a dose of 0.1 ml [7].

Macroscopic and microscopic studies were performed in dynamics on the 7th, 14th and 28th days. Such macroscopic characteristics were evaluated: the size of the seminal glands, the condition of the membranes of the organ, the presence of hemorrhages in the areas of necrosis on the incision.

Tissue samples of seminal glands fixed in 10% neutral formalin were subjected to

histological study, which were subjected to standard wiring through alcohols of increasing concentration, Nikiforov liquid (96% alcohol and diethyl ether in a 1: 1 ratio), chloroform, and then paraffin was poured. Serial sections with a thickness of $4-5 \times 10^{-6}$ m were made from the blocks prepared in this way. In all cases, traditional histological methods of hematoxylin staining with eosin, as well as picrofuchsin solution by Van Gieson were used [8]. Micropreparations were studied on an "Olympus BX-41" microscope with subsequent processing using the program "Olympus DP-soft version 3.1" and Microsoft Excel, with which morphometric studies were performed.

To determine the level of protein-synthetic activity, the content of the ribonucleoprotein (RNP) in the cytoplasm and the deoxyribonucleoprotein (DNP) in the cell nuclei were determined by measuring the optical density in sections, processed by histochemical methods for the determination of the DNP according to Felgen-Rossenbek (the control is hydrolysis with HCl), the RNP was determined by the Brachet reaction (the control with crystal

ribonuclease), and the detection of glycogen using the Periodic Acid Schif (PAS) reaction (the control is amylase) [9]. The control group was the seminal glands of intact rats.

The obtained results were processed statistically using Student's t-factor for independent samples [10].

Table 1

Organometric indicators of the seminal glands of rats of the control and experimental groups, (M±m)

Experiment conditions	Seminal glands			
	Weight, kg×10 ⁻³		Sizes, m×10 ⁻³	
	right	left	right	left
Control group (intact animals), n=10	6,3±0,22	6,8±0,24	2,2 x 1,2	2,2 x 1,2
Chronic immune inflammation (7 th day), n=10	7,7±0,27*	7,2±0,24	3,1 x 1,3	3,8 x 1,3
Chronic immune inflammation (14 th day), n=10	6,0±0,34	5,9±0,19*	3,8 x 1,5	4,8 x 1,5
Chronic immune inflammation (28 th day), n=10	5,9±0,19*	4,8±0,17*	2,6 x 1,2	2,3 x 1,0

Note. * Differences in comparison with the control group are significant (p < 0.05)

Table 2

The intensity of histochemical reactions to DNP, RNP and glycogen in the cells of the spermatogenic epithelium of the seed glands, Leydig cells (n=10, M±m)

Cells of the spermatogenic epithelium of the seminal glands	DNP in cell nuclei, c.u. of optical density	RNP in the cytoplasm of cells, c.u. of optical density	PAS-reaction in the cytoplasm of cells, c.u. of optical density
Control group (intact animals)			
Type A light spermatogonia	0,210±0,007	0,298±0,011	0,285±0,011
Type A dark spermatogonia	0,245±0,019	0,275±0,010	0,244± 0,003
Type B spermatogonia	0,224±0,008	0,198±0,007	0,221±0,005
Leydig cells	0,198±0,007	0,132±0,005	0,297±0,012
Chronic immune inflammation (the 7 th day)			
Type A light spermatogonia	0,214±0,008	0,251±0,024	0,270±0,026
Type A dark spermatogonia	0,252±0,009	0,270±0,029	0,238± 0,002
Type B spermatogonia	0,229±0,004	0,190±0,006	0,218±0,003
Leydig cells	0,211±0,005	0,121±0,001	0,281±0,005
Chronic immune inflammation (the 14 th day)			
Type A light spermatogonia	0,223±0,009	0,218±0,011	0,287±0,011
Type A dark spermatogonia	0,255±0,009	0,246±0,010	0,224±0,012
Type B spermatogonia	0,242±0,011	0,211±0,007	0,208±0,006
Leydig cells	0,216±0,007	0,112±0,004	0,274±0,009
Chronic immune inflammation (the 28 th day)			
Type A light spermatogonia	0,216±0,008	0,318±0,011	0,328±0,012
Type A dark spermatogonia	0,225±0,008	0,296±0,010	0,271±0,010
Type B spermatogonia	0,202±0,009	0,221±0,007	0,243±0,008
Leydig cells	0,179±0,007	0,154±0,006	0,332±0,012

Note. * Differences in comparison with the control group are significant (p < 0.05)

Results and discussion

In the study of the seminal glands of experimental animals, depending on the length of stay under the conditions of modeling adjuvant arthritis (chronic immune inflammation), we found distinct morphological and morphometric changes characterizing the function of the gland at 7, 14, and 28 days.

On the 7th day, with a macroscopic examination of the membrane of the gonads, they are slightly strained, the consistency of the seminal glands is cerebral, grayish-whitish in color, there are focal point hemorrhages in the section.

The mass and size of the seminal glands of the control and experimental groups in the dynamics are presented in Table 1.

Microscopic examination of the gonads reveals the devastation of a few seminiferous tubules. In the individual tubules, there is a partial destruction of the basement membrane with the absence of cellular elements of spermatogenic epithelium.

At the same time, in the seminal glands between the tubules at the periphery, proliferation of small young Leydig cells of an oval shape with a small weakly saturated chromatin nucleus is detected. In some gonads, there is proliferation of connective tissue cells with the formation of tender young connective tissue stained red by Van Gieson.

A histochemical study draws attention to a decrease in protein-synthetic function in spermatogenous epithelial cells, as evidenced by an increase in the intensity of the reaction to DNP in the nuclei and a decrease in the intensity of the reaction to RNP in the cytoplasm, as well as a decrease in the optical density of the PAS-positive material in the cytoplasm of spermatogenic epithelial cells and Leydig cells (table. 2).

On the 14th day, macroscopic changes become less pronounced compared with those on the 7th day and approach those described in the control group.

Microscopically revealed moderate

hyperplasia of the seminiferous tubules, which are closely adjacent to each other. The oval shape of all tubules is noteworthy. The tubule wall is thickened due to the proliferation of spermatogenic epithelium. Spermatogonia type A and B are located on the basement membrane. Spermatocytes, spermatids and spermatozoa, which are located both in the lumen of individual tubules and between the cells of the spermatogenic epithelium, are located in the adluminal zone of the tubules. As in the control group, a significant number of Sertoli cells are found between the cells of the spermatogenic epithelium in the adluminal zone. Leydig cells (in the amount of 1-2) are found in the intercanalicular stroma. Small arterioles are dilated, full-blooded. Histochemical reactions indicate an increase in the function of spermatogenic epithelial cells, which indicates an improvement in the protein-synthetic function of the cells (Table 2).

On the 28th day of the experiment, with a macroscopic examination, the gonads have an ovoid shape in the section of the cerebral consistency, grayish-whitish in color. Punctate hemorrhages are detected in places.

A microscopic examination reveals tightly fitting tubules with an expanded lumen. Noteworthy is the increase in the number of rows of spermatogenic epithelium. Spermatogonia type A and B are located on the basal membrane, with dark type A spermatogonia predominating. Light spermatogonia type A with a moderately saturated chromatin nucleus and moderate intensity of reaction to DNP, intense reaction to RNP in the cytoplasm, and intense PAS-reaction, as evidenced by optical density indices (Table 2). In spermatogonia, moderate chromatin saturation with corresponding histochemical reactions is also detected (Table 2). Spermatogonia type B is somewhat larger, with a moderate reaction to DNP and with a more intense reaction to RNP (Table 2). There are spermatids of both the last stages of maturation and the early stages of development, as well as dividing spermatocytes of the first order. In the lumen and

between the epithelial cells there are a few sperm.

A few mature Leydig cells, a small number of small immature cells, lymphohistiocytic infiltration are found in the intercanalicular stroma around full-blooded vessels with an expanded lumen.

Thus, on the 28th day of experimental chronic immune inflammation, morphological changes in the testes are observed, which are characterized by hyperplasia of the seminiferous tubules with the restoration of all stages of development of spermatogenic epithelium and the appearance of spermatogenesis, as evidenced by the large number of spermatozoa, both in the lumen of the tubules and between the epithelial cells in the adluminal zone.

Conclusions.

1. When studying the seminal glands of rats under conditions of modeling chronic immune inflammation, more pronounced morphological and morphometric changes characterizing the function of the gland were found on the 7th and 14th day of the experiment.

2. The repair of the seminiferous tubules and the restoration of the clone of spermatogenic epithelial cells with normalization of the endocrine function of the gonads under conditions of modeling of chronic immune inflammation are observed on the 28th day of the experiment. The indicated morphological changes are accompanied by the restoration of the protein-synthetic function of spermatogenic epithelial cells, as evidenced by histochemical reactions to DNP, RNP, and PAS-reaction.

References

1. Klimenko N. A. Rol vospaleniya v patologii. In: Zagalna patologiya ta patologichna fiziologiya 2010; 2: 20-21 [In Ukrainian].
2. Shevchenko A. N., Bibichenko V. A. Dynamics of changes of cellular composition of the centre of focus of inflammation in secondary chronic inflammation during treatment with glyukozaminilmuramildipeptid. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(2):415-430.
3. Chronic inflammation: molecular pathophysiology, nutritional and therapeutic Interventions / eds.: S. Roy, D. Bagchi, S. P. Raychaudhuri. – Boca Raton: CRC Press, 2012. – 472 p.
4. Don't sit on chronic inflammation / T. J. White, A. Cronin, M. F. Lo [et al.] // ANZ J. Surg. – 2012. – Vol. 82, N 3. – P. 181–182.
5. Todd N. W. Molecular and cellular mechanisms of pulmonary fibrosis / N. W. Todd, I. G. Luzina, S. P. Atamas // Fibrogenesis Tissue Repair. – 2012. – Vol. 5, N 1. – P. 11.
6. Gorpynchenko I.I. Choloviche bezpliddya: etiologiya, patogenez, diagnostyka ta suchasni metody likuvannya. In: Zdorovie muzhchiny. 2016; 1(56): 8-16 [In Ukrainian].
7. Tatarko S.V. Morfofunkcionalnoe sostoyanie selezhenki pri raznyh po techeniyu i etiologii vidah vospaleniya. In: Medicina sododni i zavtra 2014; 2-3(963-640): 50-56 [In Ukrainian].
8. Horalskyi L. P., Khomych V. T., Kononskyi O. I. Osnovy histolohichnoi tekhniki i morfofunktsionalni metody doslidzhen u normi ta pry patolohii: navchalnyi posibnyk. Zhytomyr: Polissia, 2015. – 388 p [In Ukrainian].
9. Varenjuk I. M., Dzerzhinsky M. E. Metody_cytohystologichnoi diagnostiki: navchalnyi posibnyk. – Kyiv: Interservis, 2019: 256 [In Ukrainian].
10. Lapach S. N., Chubenko A. V., Babich P.N. Statisticheskie metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyah s ispolzovaniem Exel. – Kyiv: MORION, 2001: 408 [In Ukrainian].

*Вперше надійшла до редакції 22.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 616-002.2-02: 547.458.1]-008.853-092.9: 612.819.913

DOI: <https://zenodo.org/records/15648951>

ДИНАМІКА КЛІТИННОГО СКЛАДУ ЦЕНТРА ВОГНИЩА ВТОРИННО ХРОНІЧНОГО КАРАГІНАНОВОГО ЗАПАЛЕННЯ НА ТЛІ БЛОКАДИ СУБСТАНЦІЇ P

Шевченко О. М.¹, Сич В. О.¹, Шевченко О. О.²

¹Харківський національний медичний університет

²Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

e-mail: shevchenkoalexandr9@gmail.com

DYNAMICS OF THE CELLULAR COMPOSITION IN THE CENTER OF A SECONDARY CHRONIC CARRAGEENAN-INDUCED INFLAMMATORY FOCUS UNDER SUBSTANCE P BLOCKADE

Shevchenko O. M.¹, Sych V. O.¹, Shevchenko O. O.²

¹Kharkiv National Medical University

²V. N. Karazin Kharkiv National University

Summary/Резюме

Substance P functions as a key mediator involved in a wide range of biological processes, including pain signal transmission, regulation of inflammation, the body's defensive response, and wound healing. Upon release, Substance P binds to functional receptors on the surface of effector cells, through which it activates multiple cellular signaling pathways and thereby executes its diverse pathophysiological functions. In a model of secondary chronic carrageenan-induced inflammation, the cellular composition of the inflammation center was studied at 6 hours, and on days 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 21, and 28 under conditions of Substance P blockade. Soft tissues from the site of inflammation were used as research material. Analysis of the dynamic changes in the cellular composition of the inflammation center under Substance P blockade indicates a reduction in the intensity of inflammation chronicity due to a decreased neutrophilic response and an enhancement of reparative processes mediated by fibroblastic activity. A comparative analysis of neutrophil counts in the inflammation center under Substance P blockade versus the natural course of inflammation revealed a statistically significant reduction in neutrophils on day 2, indicating a decrease in inflammatory intensity under Substance P blockade. Additionally, a trend toward increased lymphocyte counts was observed up to day 7, as well as a sustained increase in monocyte counts throughout the experiment, suggesting activation of reparative processes. An increasing trend in plasma cell and macrophage counts under Substance P blockade was noted throughout the study. Notably, fibroblasts appeared as early as day 2 under Substance P blockade, compared to day 3 during the natural course of inflammation. The number of fibroblasts under Substance P blockade was significantly higher on days 5 and 14 compared to the natural course, with a further increasing trend on days 21 and 28, indicating the pronounced nature of reparative processes in the context of Substance P inhibition.

Key words: *secondary chronic carrageenan-induced inflammation, cellular composition of the inflammatory focus, Substance P.*

Субстанція P функціонує як важливий медіатор, який бере участь у широкому спектрі біологічних процесів, включаючи передачу больового сигналу, регуляцію запалення, захисну реакцію організму та процеси загоєння ран. Після вивільнення субстанція P зв'я-

зується з функціональними рецепторами на поверхні ефektorних клітин, через які він сигналізує до кількох клітинних сигнальних шляхів і, таким чином, виконує свої багатогранні патофізіологічні функції. На моделі вторинно хронічного карагінанового запалення на тлі блокади субстанції Р на 6-ту годину; 1-шу; 2-гу; 3-тю; 4-ту; 5-ту; 7-му; 14-ту; 21-шу; 28-му доби досліджували клітинний склад центра вогнища запалення. У якості матеріалу для дослідження використовували м'які тканини вогнища запалення. Аналіз динамічних змін клітинного складу центра вогнища запалення на тлі блокади субстанції Р свідчить про зниження інтенсивності хронізації запалення за рахунок зменшення нейтрофільної реакції й посилення репаративних процесів за рахунок фібробластичної реакції. При порівнянні динаміки кількості нейтрофілів у центрі вогнища запалення на тлі блокади субстанції Р з такою за природного перебігу запалення спостерігалось достовірне зменшення їх кількості на 2-гу добу, що свідчить про зменшення інтенсивності запалення на тлі блокади субстанції Р. Також спостерігалась тенденція збільшення кількості лімфоцитів до 7-ої доби, збільшення кількості моноцитів протягом усього експерименту на тлі блокади субстанції Р, що свідчить про інтенсивність репаративних процесів. Тенденція збільшення кількості плазмоцитів і макрофагів за запалення на тлі блокади субстанції Р спостерігалась протягом усього експерименту. На тлі блокади субстанції Р фіброласти з'являлись вже на 2-гу добу проти 3-ої доби за природного перебігу. Кількість фіброластів за запалення на тлі блокади субстанції Р достовірно збільшувалась на 5-ту і 14-ту доби в порівнянні з природним перебігом запалення. Слід відмітити тенденцію збільшення кількості фіброластів на 21-шу і 28-му доби, що свідчить про вираженість репаративних процесів на тлі блокади субстанції Р.

Ключові слова: вторинно хронічне карагінанове запалення, клітинний склад центра вогнища, субстанції Р

152

Запалення — це природний процес, який активується імунною системою, коли організм стикається із загрозою інфекцій та пошкоджень органів різної етіології [1]. Дійсно, запалення з швидким початком і гострим завершенням є незамінним у відновленні клітинного та організмowego гомеостазу, порушеного шкідливими подразниками [2]. Таким чином, правильна, ефективна і чітко організована запальна відповідь організму діє як захисний біологічний процес, що дозволяє нам виживати в несприятливих умовах [3]. На противагу цьому, аберантне, невирішене та хронічне запалення є провідним фактором розвитку багатьох системних захворювань [4,5]. Зокрема, неконтрольоване запалення пов'язане з патогенезом багатьох видів пошкоджень органів, таких як гостре ураження легень, спричинене сепсисом, гострий панкреатит, опіки, інфекції та вплив тютюнопаління, а також гостре ураження печінки різної етіології, включаючи сепсис, інфекцію SARS-CoV-2 та ішемічно-реперфузійне ураження [6-12].

Субстанція Р є добре відомим нейропептидом, який широко розповсюджений як у центральній, так і в периферичній нервовій системі. Індукція та передача ноцицептивних сигналів викликає вивільнення субстанції Р із сенсорних волокон у спинному мозку. Субстанція Р також вивільняється з багатьох клітин імунної системи, таких як макрофаги, лімфоцити і дендритні клітини. Існують дані про активність субстанції Р та його участь у запальній відповіді, разом з іншими периферичними клітинами, включаючи кісткові клітини [13].

Згодом багато досліджень привели до сучасного розуміння того, що субстанція Р функціонує як важливий медіатор, який бере участь у широкому спектрі біологічних процесів, включаючи передачу больового сигналу, регуляцію запалення, захисну реакцію організму та процеси загоєння ран [14-17]. Після вивільнення субстанція Р зв'язується з функціональними рецепторами на поверхні ефektorних клітин, через які він сигналізує до кількох клітинних сигналь-

них шляхів і, таким чином, виконує свої багатогранні патофізіологічні функції [18,19].

Слід зазначити, що запалення має велике значення при пошкодженні органів [4] і що субстанція Р формує прогресування запалення [15], що спонукає до детального вивчення дій, які відіграє субстанція Р при запальних пошкодженнях органів. Субстанція Р реагує і з іншими клітинами, що знаходяться у вогнищі запалення і може навіть виходити в циркуляцію, що сприяє генералізації процесу [20]. Субстанція Р стимулює регенераторні процеси після запалення за рахунок стимуляції фактора росту епітелію [21]. Субстанція Р може індукувати синтез колагена у сполучній тканині за рахунок активації трансформуючого фактору росту бета 1 й фактору росту сполучної тканини 2 [22].

Вивчення перебігу запалення за умов блокади або стимуляції субстанції Р та нейрокінінів може дати інтегративні відповіді на питання про роль та рецепторні механізми участі тахікінінів у патогенезі запалення, що є безумовно актуальним на сьогоднішній день.

Мета роботи: з'ясувати динаміку клітинного складу центра вогнища вторинно хронічного карагінанового запалення на тлі блокади субстанції Р.

Матеріал і методи дослідження

Експериментальне дослідження проведено на 132 дорослих щурах-самцях лінії WAG масою тіла 180–200 г.

Контролем для природного перебігу були інтактні тварини; для запалення на тлі введення блокатора субстанції Р — щури, яким вводили препарат з подальшим викликанням запалення.

Вторинно хронічне карагінанове запалення викликали введенням 10 мг л-карагінану (Sigma, США) у 1 мл фізіологічного розчину [23].

Для пригнічення синтезу й ефектів субстанції Р застосовували інгібітор НК-1 рецепторів апрепітант, який вводили інтраперитонеально в дозі 10 мг, розчинений у 1 мл ізотонічного розчину хлориду натрію,

щодня протягом усього експерименту [24].

У динаміці вторинно хронічного карагінанового запалення, а також на тлі блокади субстанції Р на 6-ту годину; 1-шу; 2-гу; 3-тю; 4-ту; 5-ту; 7-му; 14-ту; 21-шу; 28-му доби досліджували клітинний склад вогнища запалення.

У якості матеріалу для дослідження використовували м'які тканини вогнища запалення.

Динаміку перебігу запального процесу в центрі вогнища запалення в досліджуваних групах вивчали методом підрахунку запальних клітинних елементів в обмеженому полі зору ($1,64 \cdot 10^{-9} \text{ м}^2$):

- у контрольних групах: у прошарках пухкої волокнистої сполучної тканини між пучками м'язових волокон;
- у групах моделювання запалення: у запальних інфільтратах у прошарках пухкої волокнистої сполучної тканини між пучками м'язових волокон; за наявності осередків некрозу і крововиливів, гранульом — поза ними.

Дослідження мікропрепаратів і підрахунок клітин запального ряду проводили за допомогою мікроскопа «Olympus BX41» (Olympus Corporation, Токіо, Японія) з подальшою обробкою результатів у програмному забезпеченні «Olympus DP-Soft» (версія 3.1, Olympus Corporation, Токіо, Японія).

Логіко-статистичні методи аналізу застосовано з урахуванням характеру розподілу ознак. Якщо характер розподілу кількісних ознак, оцінений графічним способом, був близький до нормального, це дозволило застосовувати параметричні методи статистики. Опис центральної закономірності здійснено за допомогою середньої арифметичної величини (M), варіативність ознаки характеризували з обчисленням стандартної похибки середньої (m). Вірогідність відмінності вибірок за кількісними показниками обчислювали за допомогою t-критерія Стьюдента. У всіх статистичних розрахунках пороговою величиною рівня значимості обрано $p < 0,05$ [25].

Результати дослідження та їх обговорення

За природного перебігу кількість нейтрофілів у центрі вогнища вторинно хронічного запалення з 6-ої години до 14-ої доби була достовірно вищою за показники контролю відповідно в 25,35 рази ($p < 0,05$); 33,32 рази ($p < 0,05$); 37,35 рази ($p < 0,05$); 29,23 рази ($p < 0,05$); 23,48 рази ($p < 0,05$); 13,45 рази ($p < 0,05$); 11,39 рази ($p < 0,05$); 8,16 рази ($p < 0,05$) (табл. 1).

Порівняно з попереднім терміном кількість нейтрофілів була достовірно вищою на 1-шу добу в 1,31 рази ($p < 0,05$), а також достовірно нижчою на 21-шу добу в 3,67 рази ($p < 0,05$).

Кількість базофілів і еозинофілів також була достовірно підвищеною з 6-ої години до 14-ої доби в порівнянні з показниками контролю з максимальним збільшенням відповідно на 2-гу добу в 31,36 рази ($p < 0,05$) і на 1-шу добу в 27,85 рази ($p < 0,05$). Зменшення кількості базофілів і еозинофілів спостерігалось на 21-шу добу порівняно з попереднім терміном відповідно в 2,0 рази ($p < 0,05$) і 2,78 рази ($p < 0,05$).

Кількість моноцитів була достовірно підвищеною також з 6-ої години до 21-ої доби з максимальним підвищенням порівняно з контролем на 5-ту добу в 14,6 рази ($p < 0,05$). На 28-му добу спостерігалось достовірне зменшення моноцитів у порівнянні з попереднім терміном в 3,47 рази ($p < 0,05$).

Кількість плазмоцитів достовірно перевищувала їх кількість у контрольній групі з 6-ої години до 28-ої доби з максимальним підвищенням на 2-гу, 3-тю, 5-ту доби відповідно в 37,64 рази ($p < 0,05$); 40,77 рази ($p < 0,05$); 43,82 рази ($p < 0,05$).

Кількість макрофагів достовірно перевищувала показники у групі контролю з 3-ої до 28-ої доби відповідно в 16,11 рази ($p < 0,05$); 21,79 рази ($p < 0,05$); 27,95 рази ($p < 0,05$); 31,89 рази ($p < 0,05$); 34,37 рази ($p < 0,05$); 27,05 рази ($p < 0,05$); 23,53 рази ($p < 0,05$). Суттєве підвищення кількості макрофагів спостерігалось на 3-тю добу в порівнянні з їх кількістю на 2-гу добу в 1,59

рази ($p < 0,05$).

Кількість тканинних базофілів була підвищеною в порівнянні з контролем з 1-ої доби до завершення експерименту з максимальним підвищенням на 10-ту добу, перевищуючи показники у контролі в 15,79 рази ($p < 0,05$).

Фібробласти у центрі вогнища вторинно хронічного запалення почали з'являтися з 3-ої доби, і їх кількість поступово збільшувалась до 28-ої доби.

На тлі блокади субстанції Р абсолютне число нейтрофілів у центрі вогнища запалення було достовірно підвищеним в порівнянні з показниками контролю з 6-ої до 14-ої доби відповідно в 17,3 рази ($p < 0,05$); 22,09 рази ($p < 0,05$); 17,61 рази ($p < 0,05$); 16,04 рази ($p < 0,05$); 12,25 рази ($p < 0,05$); 9,16 рази ($p < 0,05$); 7,77 рази ($p < 0,05$); 4,48 рази ($p < 0,05$) (табл. 2). На 21-шу добу спостерігалось достовірне зменшення кількості нейтрофілів у порівнянні з 14-ою добою в 3,4 рази ($p < 0,05$).

Чисельність базофілів у центрі вогнища запалення на тлі блокади субстанції Р також була достовірно підвищеною з 6-ої години до 14-ої доби, максимально перевищуючи показники контролю на 2-гу добу в 29,36 рази ($p < 0,05$).

Кількість еозинофілів була достовірно підвищеною з 6-ої години до 10-ої доби з максимумом на 1-шу добу, перевищуючи показники контролю в 13,97 рази ($p < 0,05$). Спостерігалось достовірне зменшення кількості еозинофілів на 21-шу добу в порівнянні з 14-ою добою в 2,09 рази ($p < 0,05$).

Кількість лімфоцитів була достовірно підвищеною в порівнянні з показниками контролю з 6-ої години до 14-ої доби відповідно в 6,21 рази ($p < 0,05$); 7,11 рази ($p < 0,05$); 9,46 рази ($p < 0,05$); 10,02 рази ($p < 0,05$); 6,3 рази ($p < 0,05$); 4,53 рази ($p < 0,05$); 3,4 рази ($p < 0,05$); 2,72 рази ($p < 0,05$).

Абсолютне число моноцитів було достовірно підвищеним в порівнянні з показниками контролю з 6-ої години до 28-ої доби з максимальним підвищенням на 3-

Таблиця 1

**Динаміка змін клітинного складу центру вогнища запалення за вторинно хронічного запалення
 (абсолютне число клітин на $1,6 \times 10^{-9} \text{ m}^2$), $M \pm m$, ($n = 6$)**

Терміни дослідження	Нейтрофіли	Базофіли	Еозинофіли	Лімфоцити	Моноцити	Плазмоцити	Макрофаги	Тканинні базофіли	Фібробласти
Контроль	0,31 ± 0,42	0,28 ± 0,40	0,33 ± 0,44	0,61 ± 0,54	0,58 ± 0,49	0,22 ± 0,35	0,19 ± 0,31	0,28 ± 0,40	–
6 годин	7,86 ± 1,82*	5,50 ± 1,69*	5,08 ± 1,77*	5,06 ± 1,29*	4,61 ± 1,20*	4,83 ± 1,46*	1,19 ± 0,31	0,89 ± 0,49	–
1 доба	10,33 ± 2,26*#	6,92 ± 1,70*	9,19 ± 1,80*	6,28 ± 1,50*	5,97 ± 1,53*	7,69 ± 1,73*	1,56 ± 0,62	1,22 ± 0,54*	–
2 доба	11,58 ± 1,53*	8,78 ± 1,23*	8,97 ± 1,31*	8,03 ± 1,42*	6,94 ± 1,12*	8,28 ± 1,33*	1,92 ± 0,66	1,56 ± 0,67*	–
3 доба	9,06 ± 1,24*	7,86 ± 1,15*	7,86 ± 0,99*	8,44 ± 0,94*	7,58 ± 0,93*	8,97 ± 0,98*	3,06 ± 0,80*#	2,28 ± 0,77*	0,25 ± 0,38
5 доба	7,28 ± 1,46*	5,44 ± 1,14*	4,25 ± 1,04*	6,19 ± 1,27*	8,47 ± 1,50*	9,64 ± 1,21*	4,14 ± 1,45*	2,53 ± 0,97*	0,33 ± 0,44
7 доба	4,17 ± 0,67*	2,28 ± 0,84*	2,53 ± 0,86*	3,03 ± 0,87*	4,36 ± 1,75*	4,56 ± 1,27*	5,31 ± 1,19*	3,03 ± 0,92*	1,58 ± 0,58
10 доба	3,53 ± 1,25*	1,89 ± 0,54*	2,11 ± 0,55*	2,64 ± 0,96*	4,64 ± 1,53*	3,94 ± 2,05*	6,06 ± 1,39*	4,42 ± 1,25*	3,06 ± 0,74
14 доба	2,53 ± 0,80*	1,56 ± 0,64*	1,78 ± 0,76*	2,81 ± 0,75*	4,92 ± 1,49*	2,53 ± 0,86*	6,53 ± 1,94*	3,67 ± 1,41*	4,33 ± 1,17
21 доба	0,69 ± 0,42*#	0,78 ± 0,35*#	0,64 ± 0,46*#	1,22 ± 0,65*	3,57 ± 1,48*	1,86 ± 0,67*	5,14 ± 1,16*	2,28 ± 0,86*	5,17 ± 0,98
28 доба	0,53 ± 0,50	0,39 ± 0,48	0,44 ± 0,49	1,11 ± 0,60	1,03 ± 0,43*#	1,03 ± 0,43*	4,47 ± 1,08*	1,69 ± 0,66*	5,89 ± 1,13

Примітка. * — відмінність значима ($p < 0,05$) у порівнянні з контролем; # — відмінність значима ($p < 0,05$) у порівнянні з попереднім терміном.

Таблиця 2

**Динаміка змін клітинного складу центру вогнища запалення на тлі блокади субстанції P
 (абсолютне число клітин на $1,6 \times 10^{-9} \text{ m}^2$), $M \pm m$, ($n = 6$)**

Серії тварин	Нейтрофіли	Базофіли	Еозинофіли	Лімфоцити	Моноцити	Плазмоцити	Макрофаги	Тканинні базофіли	Фібробласти
Контроль	0,44 ± 0,49	0,28 ± 0,40	0,69 ± 0,50	0,89 ± 0,54	0,83 ± 0,56	0,47 ± 0,50	0,44 ± 0,49	0,42 ± 0,49	-
6 годин	7,61 ± 1,50*	5,89 ± 1,19*	6,03 ± 1,53*	5,53 ± 1,36*	4,69 ± 1,21*	4,94 ± 1,56*	1,22 ± 0,35	0,92 ± 0,31	-
1 доба	9,72 ± 1,97*	7,31 ± 1,43*	9,64 ± 1,71*	6,33 ± 1,37*	6,08 ± 1,48*	7,78 ± 1,29*	1,61 ± 0,58	1,31 ± 0,56	-
2 доба	7,75 ± 1,10*^	8,22 ± 1,37*	8,53 ± 1,48*	8,42 ± 1,25*	7,67 ± 1,59*	8,36 ± 1,35*	2,28 ± 0,81*	2,17 ± 0,56*	0,19 ± 0,31
3 доба	7,06 ± 1,28*	7,94 ± 1,34*	8,06 ± 1,34*	8,92 ± 1,40*	8,28 ± 1,14*	9,33 ± 1,37*	3,61 ± 1,10*	3,19 ± 1,00*	0,33 ± 0,44
5 доба	5,39 ± 1,17*	4,67 ± 1,43*	3,97 ± 1,10*	5,61 ± 1,24*	9,03 ± 1,42*	9,03 ± 1,03*	5,03 ± 1,76*	4,14 ± 1,22*	1,50 ± 0,58^
7 доба	4,03 ± 0,65*	2,56 ± 0,83*	2,47 ± 0,86*	4,03 ± 1,09*	4,53 ± 1,33*	4,97 ± 1,26*	5,53 ± 1,19*	3,53 ± 1,48*	1,72 ± 0,68
10 доба	3,42 ± 1,00*	2,08 ± 0,62*	2,03 ± 0,49*	3,03 ± 0,81*	5,03 ± 1,26*	4,53 ± 1,44*	6,56 ± 1,24*	4,97 ± 1,75*	3,25 ± 0,83*#
14 доба	1,97 ± 0,71*	1,06 ± 0,47*	1,11 ± 0,20	2,42 ± 0,71*	4,53 ± 1,22*	2,97 ± 0,93*	6,94 ± 1,51*	4,03 ± 1,59*	6,06 ± 1,13*^
21 доба	0,58 ± 0,49*#	0,81 ± 0,40	0,53 ± 0,50*#	1,53 ± 0,78	3,72 ± 1,20*	2,03 ± 0,54*	5,36 ± 1,14*	2,47 ± 0,83*	6,81 ± 1,14
28 доба	0,47 ± 0,50	0,53 ± 0,50	0,39 ± 0,48	1,33 ± 0,74	2,03 ± 0,65*	1,42 ± 0,49	4,28 ± 1,09*	2,03 ± 0,65*	6,89 ± 1,29

Примітка. * — відмінність значима ($p < 0,05$) у порівнянні з контролем; # — відмінність значима ($p < 0,05$) у порівнянні з попереднім терміном; ^ — відмінність значима ($p < 0,05$) у порівнянні з тим же терміном за природного запалення.

ттю і 5-ту доби, перевищуючи показники контролю відповідно в 9,98 раза ($p < 0,05$) і 10,88 раза ($p < 0,05$).

Кількість плазмоцитів також була достовірно підвищеною з 6-ої години до 21-ої доби в порівнянні з показниками контролю з максимальним підвищенням на 3-ттю і 5-ту доби відповідно в 19,85 раза ($p <$

0,05) і 19,21 раза ($p < 0,05$).

Чисельність макрофагів достовірно перевищувала показники контролю з 2-ої до 28-ої доби відповідно в 5,18 раза ($p < 0,05$); 8,2 раза ($p < 0,05$); 11,43 раза ($p < 0,05$); 12,57 раза ($p < 0,05$); 14,9 раза ($p < 0,05$); 15,77 раза ($p < 0,05$); 12,18 раза ($p < 0,05$); 9,73 раза ($p < 0,05$).

Достовірно підвищеною також була кількість тканинних базофілів з 2-ої до 28-ої доби в порівнянні з показниками контролю, максимально перевищуючи їх у 11,83 раза ($p < 0,05$).

Фібробласти почали з'являтися в центрі вогнища запалення з 2-ої доби, і їх кількість максимально підвищувалась з 14-ої до 28-ої доби. На 10-ту і 14-ту доби спостерігалось достовірне збільшення кількості фібробластів у порівнянні з попереднім терміном відповідно в 1,9 раза ($p < 0,05$) і 1,86 раза ($p < 0,05$).

При порівнянні динаміки змін кількості нейтрофілів у центрі вогнища запалення на тлі блокади субстанції Р з такою за природного перебігу запалення ми спостерігали достовірне зменшення їх кількості на 2-гу добу в 1,49 раза ($p < 0,05$), що свідчить про зменшення інтенсивності запалення на тлі блокади субстанції Р. На 3-тю і 5-ту доби спостерігалась тенденція зменшення кількості нейтрофілів відповідно в 1,28 і 1,35 раза.

При порівнянні кількості базофілів і еозинофілів у центрі вогнища запалення на тлі блокади субстанції Р з їх кількістю за природного перебігу запалення на 5-ту добу спостерігалась тенденція зменшення відповідно в 1,16 і 1,7 раза.

Також відмічали тенденцію збільшення кількості лімфоцитів до 7-ої доби, збільшення кількості моноцитів протягом усього експерименту на тлі блокади субстанції Р, що свідчить про інтенсивність репаративних процесів.

Тенденція збільшення кількості плазмочитів і макрофагів за запалення на тлі блокади субстанції Р у порівнянні з природним перебігом запалення спостерігалась протягом усього експерименту.

На тлі блокади субстанції Р відмічалась тенденція збільшення кількості тканинних базофілів на 5-ту добу в 1,64 раза, і така тенденція зберігалась до завершення експерименту.

За запалення на тлі блокади субстанції Р фібробласти виявлялись вже на 2-гу добу проти 3-ої доби за природного пе-

ребігу. Достовірне збільшення кількості фібробластів за запалення на тлі блокади субстанції Р спостерігали на 5-ту і 14-ту доби відповідно в 4,54 раза ($p < 0,05$) і в 1,4 раза ($p < 0,05$) в порівнянні з природним перебігом запалення. Слід відмітити тенденцію збільшення кількості фібробластів на 21-шу і 28-му доби, що свідчить про вираженість репаративних процесів на тлі блокади субстанції Р.

Висновки

Таким чином, аналіз змін клітинного складу центра вогнища запалення на тлі блокади субстанції Р свідчить про зниження інтенсивності хронізації запалення за рахунок зменшення нейтрофільної реакції й збільшення репаративних процесів за рахунок фібробластичної реакції.

Встановлено, що на тлі блокади субстанції Р кількість нейтрофілів у центрі вогнища запалення достовірно зменшувалась на 2-гу добу порівняно з відповідним терміном природного перебігу запалення, що вказує на зниження інтенсивності запальної відповіді.

Тенденція збільшення кількості лімфоцитів до 7-ої доби, збільшення кількості моноцитів протягом усього експерименту на тлі блокади субстанції Р свідчить про інтенсивність репаративних процесів. Відмічено тенденцію збільшення кількості плазмочитів і макрофагів за запалення на тлі блокади субстанції Р протягом усього експерименту. За умов блокади субстанції Р фібробласти виявлялись уже на 2-гу добу запалення, тоді як за природного перебігу — лише з 3-ої доби. Відзначено достовірне зростання їх кількості на 5-ту і 14-ту доби, а також тенденцію до підвищення на 21-шу і 28-му доби, що свідчить про активацію репаративних процесів за умов блокади субстанції Р.

References/Література

1. Oronsky B, Caroen S, Reid T. What Exactly Is Inflammation (and What Is It Not?). *International Journal of Molecular Sciences*. 2022; 23 (23): 14905. doi: 10.3390/ijms232314905.
2. Kotas ME, Medzhitov R. Homeostasis, inflammation, and disease susceptibility. *Cell*. 2015; 160 (5): 816–827.

3. Netea MG, Balkwill F, Chonchol M, Cominelli F, Donath MY, Giamarellos-Bourboulis EJ. et al. A guiding map for inflammation. *Nature Immunology*. 2017; 18 (8): 826–831.
4. Nathan C. Nonresolving inflammation redux. *Immunity*. 2022; 55 (4): 592–605.
5. Furman D, Campisi J, Verdin E, Carrera-Bastos P, Targ S, Franceschi C. et al. Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span. *Nature Medicine*. 2019; 25 (12): 1822–1832.
6. Kumar V. Pulmonary Innate Immune Response Determines the Outcome of Inflammation During Pneumonia and Sepsis-Associated Acute Lung Injury. *Frontiers in Immunology*. 2020; 11: 1722. doi: 10.3389/fimmu.2020.01722.
7. Zhu CJ, Yang WG, Li DJ, Song YD, Chen SY, Wang QF. et al. Calycosin attenuates severe acute pancreatitis-associated acute lung injury by curtailing high mobility group box 1—Induced inflammation. *World Journal of Gastroenterology*. 2021; 27 (44): 7669–7686.
8. Comish PB, Liu MM, Huebinger R, Carlson D, Kang R, Tang D. The cGAS-STING pathway connects mitochondrial damage to inflammation in burn-induced acute lung injury in rat. *Burns*. 2022; 48 (1): 168–175.
9. Song Y, Miao S, Li Y, Fu H. Ulinastatin attenuates liver injury and inflammation in a cecal ligation and puncture induced sepsis mouse model. *Journal of Cellular Biochemistry*. 2019; 120 (1): 417–424.
10. Choib A, Issa E, El Choueiry F, Eldin JN, Shbaklo K, Alhaji M. et al. SARS-CoV-2-mediated liver injury: Pathophysiology and mechanisms of disease. *Inflammation Research*. 2022; 72 (1): 1–12.
11. Zhu Z, Lian X, Su X, Wu W, Zeng Y, Chen X. Exosomes derived from adipose-derived stem cells alleviate cigarette smoke-induced lung inflammation and injury by inhibiting alveolar macrophages pyroptosis. *Respiratory Research*. 2022; 23 (1): 5. doi: 10.1186/s12931-022-01926-w.
12. Jimenez-Castro MB, Cornide-Petronio ME, Gracia-Sancho J, Peralta C. Inflammation-Mediated Inflammation in Liver Ischemia-Reperfusion Injury. *Cells*. 2019; 8 (10): 1131. doi: 10.3390/cells8101131.
13. Lisowska B, Lisowski A, Siewruk K. Substance P and Chronic Pain in Patients with Chronic Inflammation of Connective Tissue. *PloS One*. 2015; 10 (10): 0139206. doi: 10.1371/journal.pone.0139206.
14. Ziegler W. Substance P and pain chronicity. *Cell and Tissue Research*. 2019; 375 (1): 227–241.
15. Suvas S. Role of Substance P Neuropeptide in Inflammation, Wound Healing, and Tissue Homeostasis. *The Journal of Immunology*. 2017; 199 (5): 1543–1552.
16. Khorasani S, Boroumand N, Lavi Arab F, Hashemy SI. The immunomodulatory effects of tachykinins and their receptors. *Journal of Cellular Biochemistry*. 2020; 121 (7): 3031–3041.
17. Redkiewicz P. The Regenerative Potential of Substance P. *International Journal of Molecular Sciences*. 2022; 23 (2): 750. doi: 10.3390/ijms23020750.
18. Ebrahimi S, Alalikhani A, Aghaee-Bakhtiari SH, Hashemy SI. The redox modulatory effects of SP/NK1R system: Implications for oxidative stress-associated disorders. *Life Sciences*. 2022; 296: 120448. doi: 10.1016/j.lfs.2022.120448.
19. Thapaliya M, Chompunud Na Ayudhya C, Amponnawarat A, Roy S, Ali H. Mast Cell-Specific MRGPRX2: A Key Modulator of Neuro-Immune Interaction in Allergic Diseases. *Current Allergy and Asthma Reports*. 2021; 21 (1): 3. doi: 10.1007/s11882-020-00979-5.
20. Steinhoff MS, von Mentzer B, Geppetti P, Pothoulakis C, Bunnett NW. Tachykinins and their receptors: contributions to physiological control and the mechanisms of disease. *Physiol Rev*. 2014; 94 (1): 265–301.
21. Tuner RJ, Vink R. NK1 tachykinin receptor treatment is superior to capsaicin pre-treatment in improving functional outcome following acute ischemic stroke. *Neuropeptides*. 2014; 48 (5): 267–272.
22. Frara N, Fisher PW, Zhao Y, Tarr JT, Amin M, Popoff SN, Barbe MF. Substance P increases CCN2 dependent on TGF-beta yet Collagen Type I via TGF-beta1 dependent and independent pathways in tenocytes. *Connect Tissue Res*. 2018; 59 (1): 30–44.
23. Radhakrishnan R, Moore SA, Sluka KA. Unilateral carrageenan injection into muscle or joint induces chronic bilateral hyperalgesia in rats. *Pain*. 2003; 104 (3): 567–577.
24. Lim R, Morrill JM, Prushik SG, Reed KL, Gower AC, Leeman SE. et al. An FDA approved neurokinin-1 receptor antagonist is effective in reducing intraabdominal adhesions when administered intraperitoneally, but not orally. *J Gastrointest Surg*. 2008; 12 (10): 1754–1761.
25. Mishra P, Singh U, Pandey C, Mishra P, Pandey G. Application of Student's t-test, analysis of variance, and covariance. *Annals of Cardiac Anaesthesia*. 2019; 22 (4): 407–411.
- 26.

*Вперше надійшла до редакції 25.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УЧАСТЬ МЕТАБОЛІЧНИХ РЕАКЦІЙ У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАГОЄННЯ ОПІКОВИХ РАН

Чулак Ю. Л., Чулак О. Л.

Міжнародний гуманітарний університет, Одеса, Україна

PARTICIPATION OF METABOLIC REACTIONS IN THE FORMATION OF STRUCTURAL FEATURES OF BURN WOUND HEALING

Chulak Yu. L., Chulak O. L.

International Humanitarian University, Odessa, Ukraine

Summary/Резюме

The authors conducted a comprehensive study of the condition of 51 white Wistar rats of autogenous breeding in the dynamics of healing of thermal (burn) injury.

The results of the studies showed that already in the initial period of healing of burn injury, systemic changes in metabolism are observed in the form of disruption of energy-dependent transmembrane transport, activation of lipid peroxidation and its imbalance with the activity of antioxidant protection. The intensity of protein metabolism also changes. In parallel with metabolic changes in the area of the thermal wound, the content of coarse fibrous fibers increases, the nature of the intermediate substance changes, the shape of the papillae of the skin itself changes, and the migration of basal cells becomes less intense. The authors believe that these changes may be the basis for the formation of a complication of the wound process in the form of the formation of a keloid scar.

Keywords: *burn injury, metabolic reactions, tissue transformation.*

Автори провели комплексне дослідження стану 51 білого щура лінії Вістар аутобредного розведення в динаміці загоєння термічної (опікової) травми.

Результати досліджень показали, що вже у початковому періоді загоєння опікової травми має місце спостерігаються системні зміни метаболізму у вигляді порушення енергозалежного трансмембранного транспорту, активації перекисного окислення ліпідів та його дисбаланс з активністю антиоксидантного захисту. Змінюється також інтенсивність білкового обміну. Паралельно з метаболічними змінами в області термічної рани збільшується вміст грубих фіброзних волокон, змінюється характер проміжної речовини, форма сосочків власне шкіри, міграція базаліоцитів стає малоінтенсивною. Автори вважають, що ці зміни можуть бути основою для формування ускладнення ранового процесу у вигляді формування келоїдного рубця.

Ключові слова: *опікова травма, метаболічні реакції, трансформація тканин.*

Загальноприйняте, на сьогодні, визначення травми — травма це порушення цілісності та функціонального стану тканин та органів людини або тварини, обумовлене дією фактору, що ушкоджує [1, 2]. При цьому в тканинах та органах виникає комплекс структурно-функціональних порушень паренхіми кровоносних та лімфатичних структур та нервових закінчень [3].

Особливе місце серед травм займають термічні опіки, тобто, травми, що виникають під впливом носія високої температури та що характеризуються коагуляційним некрозом тканин. Особливістю термічних уражень є втрата великої кількості плазми через ранову поверхню; розвиток серозно-фібринозного або гнійного запалення; ушкоджень нервових закінчень;

розвиток шоку. Опікова травма найважча із усіх видів травматизму т. я. викликає численні та тривалі ураження гомеостазу, що призводить до дисфункції органів та систем на тлі суттєвих перебудов метаболічних процесів [4, 5].

Однак у доступній літературі більше уваги приділяється процесам у галузі термічної травми та їх впливу на гомеостаз. Роботи, що висвітлюють вплив суспільних процесів протягом репарації в області набряку, досить розрізнені і нечисленні [6, 7].

Виходячи з вищезазначеного **метою роботи** була оцінка впливу перебудов з енергообміном протягом репаративних процесів у зоні термічного опіку.

Матеріали та методи досліджень

Матеріалом цієї роботи були дані, що отримані при дослідженні 51 білих щурів лінії Вістар ауто-бредного розведення. Утримання тварин в віварії та робота з ними здійснювалась згідно з вимогами нормативних документів Євросоюзу та України — Директиви 2010\63\EU Європейського парламенту та Ради від 22 вересня 2010 року про захист тварин, які використовуються для наукових досліджень та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України № 249 від 1.03.2012 року.

Згідно з завданням роботи щурі були ранжовані на 2 групи.

- 1 група — 15 щурів, які утримувались в умовах віварію і не піддавались ніяким впливом, дані, отриманні при їхньому дослідженні слугували контролем.
- 2 група — 36 тварин, яким відтворювали термічну травму бокової поверхні тіла.

Опікову травму наносили на бокову поверхню тіла щура, яка попередньо була депільована. Опікову травму наносили тварині, яка перебувала під ефірним наркозом, шляхом розміщення на шкірі розігрітого до 250 градуса Цельсія 25-копійковою монетою.

Тварин виводили досліду на 3, 7, 10 добу після нанесення опікової травми декапітацією під легким ефірним наркозом.

У тварин забирали 5 мл крові для

проведення біохімічних досліджень та ділянку опікової травми з периферичною зоною для гістологічних досліджень.

Біохімічні показники, які визначали в крові, належали до енергозалежних процесів, вміст МДА і активність каталази в плазмі крові; активність Са, z \Mg, z -АТФ-ази; Naz \Kz -АТФ-ази; вміст загального білку в крові, а також сечовини і креатиніну. Проведення реакцій біохімічних досліджень проводили за методами, вказаними у Посібнику [8]. Шматочки шкіри із зони опікової травми фіксували 48 годин у 4 % розчині параформальдегіду. Потім проводили через спирти підвищеної концентрації і заливали целоїдин за загальноприйнятою методикою. У отриманих блоках досліджували одержання препаратів під світловим мікроскопом.

Отримані дані піддавали статистичній обробці та зводили в таблицю.

Результати досліджень та їх обговорення

Проведені дослідження показали, що розвиток термічної травми від початку супроводжується змінами енергозалежних метаболічних процесів. Результати дослідження біохімічних показників наведено у таблиці.

Як видно з таблиці, вміст малонового діальдегіду (МДА) — кінцевого продукту перекисного окислення, на початку процесу загоєння збільшується майже вдвічі, надалі є стійка тенденція до зменшення кількості цієї сполуки, але вона все одно суттєво перевищує норму. Одним з продуктів перекисного окислення є вільні радикали кисню, що мають істотну мембраноушкоджуючу дію. Отже в процесі загоєння опікової рани є висока ймовірність пошкодження клітинних мембран. Протидію продуктом перекисного окислення здійснюють компоненти антиоксидантного захисту, однією з них є каталаза. Проте за даними таблиці її активність протягом усього спостереження була 30-40 %, нижче за норму, тобто. захисту від руйнівної дії вільних радикалів ослаблена. Загалом можна стверджувати, що руйнування клітинних мембран — істотний механізм

Таблиця

Динаміка показників обміну речовин у процесі загоєння опікової травми у щурів

Група\показник	Контроль	3 доба опіку	7 доба опіку	10 доба опіку
МДА	6,32 ± 0,24	11,17 ± 0,54	9,60 ± 0,31	9,0 ± 0,27
Каталаза	65,17 ± 1,98	37,79 ± 1,71	40,93 ± 1,70	47,81 ± 1,69
Ca ²⁺ /Mg ²⁺ -АТФ-аза	8,74 ± 0,27	5,97 ± 0,18	6,05 ± 0,15	6,13 ± 0,13
Na ⁺ /K ⁺ -АТФ-аза	5,8 ± 0,21	2,84 ± 0,16	3,0 ± 0,14	3,23 ± 0,17
Сечовина ммоль/л	2,8 ± 0,27	5,39 ± 0,1	4,15 ± 0,21	4,0 ± 0,19
Креатинін ммоль/л	47,8 ± 0,63	47,60 ± 0,20	47,16 ± 0,19	47,15 ± 0,30
Загальний білок г/л	68,7 ± 2,74	60,1 ± 2,7	73,56 ± 8,3	75,41 ± 3,41

Результати мікроскопічних досліджень не виявили будь-яких особливостей у стані рани, у динаміці ранового процесу. Після термічної травми її область була прикрита щільно припаяним чорним струпом, що скла-

пошкоджень тканин при опіковій травмі. Непрямим ушкодженням посилення каталітичної активності при розвитку опікової травми є підвищення вмісту сечовини (продукт розпаду азотистих сполук) на всіх етапах експерименту. У цьому слід зазначити, що розпад був пов'язаний з м'язовою тканиною. Оскільки показник безпеки м'язової тканини — кількість креатиніну згідно з даними таблиці, протягом експерименту зберіглося на рівні контролю.

Одночасно з активацією ПОЛ спостерігається зниження активності АТФ-аз, це дозволяє вважати, що опікова травма, пов'язаний з нею, шок порушують нормальний перебіг процесів енергоутворення, що призводить до активації альтернативних шляхів енергозабезпечення, одним з яких є ПОЛ. Однак зниження активності Ca²⁺, Mg²⁺, і Na⁺/K⁺-АТФ-аз свідчать про послаблення енергозалежного трансмембранного транспорту, що негативно позначиться протягом внутрішньоклітинних метаболічних процесів, зокрема на активність білок синтезуючих процесів. Підтвердженням цього є суттєвий вміст білка у крові на 3 добу спостережень. Надалі вміст білка перевищує норму, що, очевидно, пов'язано зі зменшенням втрати білка з плазмою у рановій ділянці та зі змінами білок синтезуючих реакцій.

Виявлені при опіковій травмі порушення метаболізму має знаходити відображення в особливостях перебігу репаративних процесів у сфері термічної травми. Для виявлення такої можливості ми провели гістологічне дослідження, стани тканин у ділянці рани та у прилеглий з нею ділянці.

дається з залишків некротизованих тканин, навколо струпа вже на 3 добу формувався прикордонний валик з ознаками запальних реакцій. Надалі площа струпа зменшувалася, ознаки периферичної запальної реакції не фіксувалися, прикордонний валик істотно зменшувався в розмірах, зв'язок струпа з підлягаючими тканинами слабшали і під ним визначалися грануляції. Останні були досить грубими, але у випадках коли струпом була гнійна рідина, на перших етапах загоєння грануляції були, візуально, дрібнішими.

Спостереження за дном рани виявлено наявність у ньому двох зон — більш поверхневої та глибокої. Для першої характерна велика кількість проміжної речовини темно-еозинофільних, грубих коротких фіброзних волокон та лімфоцитів. Збільшення терміну загоєння супроводжувалося збільшенням кількості таких волокон, що формують досить великі тяжі. Поверхня цієї зони нерівна, формуються структури, схожі на сосочки. У глибшій зоні крім фіброзних волокон, фіброцитів і лімфоцитів, визначалися м'язові волокна, волосяні піхви з ознаками гіперплазії та гіпертрофії зовнішнього шару, до кінця спостережень ці клітини виявлялися на поверхні. У цій зоні визначалися також дрібні судини з ознаками підвищеного кровонаповнення. У прикордонному валику, на відміну дна рани зберігалася пошарова організація шкіри. У власне шкірі збільшується кількість коротких грубих фіброзних волокон і проміжна речовина набуває темно-еозинофільного забарвлення. Візуально частіше трапляються фібробласти, міоцити не змінені. Судини спочат-

ку повнокровні, однак, до 10 діб визначаються як повнокровні, так і спазмовані судини. У цей період спостерігаються нерівні виражені сосочки з петлею судини всередині., навколо якого визначаються фібробласти і волокна.

В епідермісі вже на 3 добу визначається базальний шар з великої кількості базаліоцитів, розташованих багат шаровим масивом. Базаліоцити з ядрами з вираженим малюнком хроматину, інші невеликі шари не чітко розмежовані. Вже з 7 діб досвіду в ділянці прикордонної з дном рани визначається витончення базального шару епідермісу і проникнення базаліоцитів під струп. На цій ділянці багато фіброзних волокон та їх пучків та трохи судин.

Таким чином результати наших досліджень показали, що вже спочатку розвитку термічної травми, можливо, як наслідок шоку і порушення звичайної висхідної пульсації, розвивається досить виражені системні розлади і насамперед метаболізми. Останні зумовлюють порушення енергозалежного трансмембранного транспорту та створюють умови для пошкодження клітинних мембран супероксидами іонами. Крім того, змінюється регуляція судинного тону, що проявляється наявністю як повнокровних так і спазмованих судин навколо термічного пошкодження. Поєднання всіх вищеперелічених моментів зумовлює зміни перебігу процесів репарації-укорочення та огрублення фіброзних волокон, зміни якості проміжної речовини, зміни структури сосочків власної шкіри та швидкості міграції базаліоцитів. У свою чергу, такі перебудови тканин в області рани термічного ураження можуть призвести до виникнення ускладнень рубцювання у вигляді формування келоїдного рубця.

References/Література

1. Dawson KA, Mickelson MA, Blong AE, L Walton RA Management of severe burn injuries with novel treatment techniques including maggot debridement and applications of acellular fish skin grafts and autologous skin cell suspension in a dog. *J Am Vet Med Assoc.* 2021 Nov 26; 260 (4): 428-435. doi: 10.2460/javma.20.10.0579. PMID: 34843435.

2. Vaughn L, Beckel N, Walters P. Severe burn injury, burn shock, and smoke inhalation injury in small animals. Part 2: diagnosis, therapy, complications, and prognosis. *J Vet Emerg Crit Care (San Antonio).* 2012 Apr; 22 (2): 187-200. doi: 10.1111/j.1476-4431.2012.00728.x. PMID: 23016810.
3. Netiukhaylo L. G. Pathogenesis of burn disease (part II) / L. G. Netiukhaylo, S. V. Kharchenko, A. G. Kostenko // *World of Medicine and Biology.* — 2011. — № 1. — С. 131-135. [in Ukrainian] Нетюхайло Л. Г. Патогенез опікової хвороби (частина II) / Л. Г. Нетюхайло, С. В. Харченко, А. Г. Костенко // *Світ медицини та біології.* — 2011. — № 1. — С. 131-135.
4. Shapoval O. V. Clinical aspects of tissue morphology of the zone of paranecrosis of burn wounds // *Bulletin of Medicine and Biology.* — 2015. — Issue 2, Volume 4 (121). — P. 276-280. [in Ukrainian] Шаповал О. В. Клінічні аспекти морфології тканин зони паранекрозу опікових ран // *Вісник медицини і біології.* — 2015. — Вип. 2, Том 4 (121). — С. 276-280.
5. World Health Organization. Burns. *WHO* <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/burns> (WHO, 2018).
6. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Badiuk N. S. Morphology of thermal burn injury under the use of amarant oil (*Amaranthus*). *PharmacologyOnLine; Archives.* 2021. vol.1. P. 1-5.
7. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Shuturminsky V. G., Tatarina O. V., Zverkhanovsky O. A., Badiuk N. S. *Amaranthus* and its therapeutic uses / *PharmacologyOnLine; Archives* — 2021 — vol. 3 — 1231-1235.
8. Manual on methods of research of natural and preformed medicinal products: mineral natural medicinal table and medicinal waters, drinks based on them; artificially mineralized waters; peloids, brines, clays, waxes and preparations based on them / N.O. Alekseenko, O. S. Pavlova, B. A. Nasibullin, A. S. Ruchkina — Odessa: UNESCO SOCIO, 2002. — P. 3. — 114 с. [in Ukrainian] Посібник з методів досліджень при родних та преформованих лікувальних засобів: мінеральні природні лікувальні столові та лікувальні води, напої на їх основі; штучно мінералізовані води; пелоїди, розсоли, глини, воски та пре парати на їхній основі / Н.О. Алексее нко, О. С. Павлова, Б. А. Насібуллін, А. С. Ручкіна. — Одеса: ЮНЕСКО СОЦІО, 2002. — Ч. 3. — 114 с.

*Вперше надійшла до редакції 27.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК: 616.89-008.441: 615.851

DOI: <https://zenodo.org/records/15649005>

ПРИНЦИПИ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ

Пилипенко Д.Г., Мякішев О.Є., Опря Є.В.
Одеський національний медичний університет
e-mail: yoprya@yahoo.com

PRINCIPLES OF MEDICAL AND PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO PERSONS AFFECTED BY WAR

Pylypenko D.G., Myakishhev O.E., Oprya Ye.V.
Odessa National Medical University

Summary/Резюме

The paper examines the psychological and medical consequences of war for various categories of the population, including combat veterans and civilians who have experienced psychological trauma as a result of armed aggression against Ukraine. In the context of prolonged stress, loss of loved ones, forced displacement, and the destruction of their usual way of life, a significant number of victims face the development of acute and chronic mental disorders, such as post-traumatic stress disorder (PTSD), depression, anxiety, sleep disorders, emotional burnout, and psychosomatic disorders. Against the backdrop of limited access to professional help, this leads to increased social tension, a decrease in the quality of life and complications in the processes of social adaptation. The theoretical part of the study is based on the analysis of international experience and recommendations of leading organisations, including the World Health Organization (WHO), on the provision of medical and psychological assistance in emergencies and military conflicts. Effective models of crisis intervention, psychosocial support, and comprehensive rehabilitation of people who have experienced traumatic experiences are considered. The study also includes an analysis of modern approaches to psychological support both in Ukraine and in the international environment. The paper outlines the main challenges, including a shortage of specialists, fragmentation of the care system, stigmatisation of mental disorders, lack of integrated support and limited access to modern forms of care, such as telemedicine and online counselling. The practical part of the study involved conducting a survey among representatives of the target groups — veterans and civilians who had experienced traumatic events as a result of hostilities. The questionnaire included blocks of questions about emotional state, symptoms of mental disorders, experience of seeking help, access to medical and psychological services, and assessment of the effectiveness of the support received. The results of the survey showed a high level of emotional stress, the prevalence of PTSD and depression symptoms, limited access to psychiatric care, and a demand for comprehensive rehabilitation that combines medical, psychological, social and psychotherapeutic components. Based on the analysis of the data obtained, the expediency of implementing combined support programmes, including cognitive behavioural therapy, art therapy, body-oriented psychotherapy, pharmacotherapy, elements of social adaptation, as well as innovative tools such as mobile applications and online platforms for remote counselling, is substantiated. The paper formulates practical recommendations for the organisation of systematic, accessible

and integrated medical and psychological care aimed at restoring the psycho-emotional state and improving the quality of life of the affected population.

Key words: *post-traumatic stress disorder, psychosomatic disorders, medical and psychological assistance, rehabilitation, psychotherapy.*

У роботі досліджено психологічні та медичні наслідки війни для різних категорій населення, зокрема ветеранів бойових дій і цивільних осіб, які зазнали психотравмуючого впливу внаслідок збройної агресії проти України. В умовах тривалого стресу, втрати близьких, вимушеного переселення, руйнування звичного укладу життя значна частина постраждалих стикається з розвитком гострих і хронічних психічних порушень, таких як посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), депресія, тривожні стани, порушення сну, емоційне вигорання та психосоматичні розлади. На тлі обмеженого доступу до фахової допомоги це зумовлює підвищення соціальної напруги, зниження якості життя та ускладнення процесів соціальної адаптації. Теоретична частина дослідження ґрунтується на аналізі міжнародного досвіду та рекомендацій провідних організацій, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щодо надання медико-психологічної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій і воєнних конфліктів. Розглянуто ефективні моделі кризової інтервенції, психосоціальної підтримки, а також комплексної реабілітації осіб, що пережили травматичний досвід. Дослідження також включає аналіз сучасних підходів до психологічної підтримки як в Україні, так і у міжнародному середовищі. У роботі окреслено основні виклики, зокрема нестачу фахівців, фрагментованість системи надання допомоги, стигматизацію психічних розладів, брак інтегрованої підтримки та обмежений доступ до сучасних форм допомоги, таких як телемедицина й онлайн-консультування. Практична частина дослідження передбачала проведення анкетування серед представників цільових груп — ветеранів та цивільного населення, які зазнали психотравмуючих подій унаслідок бойових дій. Анкета включала блоки питань щодо емоційного стану, наявності симптомів психічних розладів, досвіду звернення по допомогу, рівня доступності медичних і психологічних послуг, а також оцінки ефективності отриманої підтримки. Результати анкетування засвідчили високий рівень емоційної напруги, поширення симптомів ПТСР і депресії, обмежений доступ до психіатричної допомоги, а також запит на комплексну реабілітацію, яка поєднує медичний, психологічний, соціальний та психотерапевтичний компоненти. На основі аналізу отриманих даних обґрунтовано доцільність впровадження комбінованих програм підтримки, що включають когнітивно-поведінкову терапію, арт-терапію, методи тілесно-орієнтованої психотерапії, фармакотерапію, елементи соціальної адаптації, а також інноваційні інструменти — мобільні застосунки та онлайн-платформи для дистанційного консультування. У роботі сформульовано практичні рекомендації щодо організації системної, доступної та інтегрованої медико-психологічної допомоги, спрямованої на відновлення психоемоційного стану та підвищення якості життя постраждалих категорій населення.

Ключові слова: *посттравматичний стресовий розлад, психосоматичні розлади, медико-психологічна допомога, реабілітація, психотерапія.*

Війна є одним із найпотужніших стресогенних факторів, що впливає на психічне та фізичне здоров'я людини. Військові конфлікти спричиняють глибокі психологічні, соціальні та медичні наслідки, які можуть тривати десятиліттями [1-3]. Постраждалими стають не лише безпосередні

учасники бойових дій, а й цивільне населення, зокрема діти, люди похилого віку, жінки, особи з інвалідністю та внутрішньо переміщені особи [6-8]. Для цих груп характерні високий рівень стресу, відчуття втрати безпеки, соціальна ізоляція та порушення адаптації [4, 5, 9].

Серед найбільш поширених розладів психічного здоров'я, які розвиваються внаслідок війни, відзначають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), депресивні та тривожні стани, психосоматичні порушення, які значно знижують якість життя людини та можуть призводити до інвалідизації [1, 3, 6, 7]. Окрім того, наслідки військового стресу впливають не лише на окремих осіб, а й на суспільство в цілому, збільшуючи рівень агресії, девіантної поведінки, розпад соціальних зв'язків та проблеми з професійною адаптацією ветеранів [5, 8-10].

Враховуючи масштаби проблеми, розробка ефективних принципів медико-психологічної допомоги є нагальною потребою. Комплексний підхід, що поєднує психологічну підтримку, медикаментозне лікування та соціальну адаптацію, може суттєво покращити стан постраждалих і сприяти їхній реінтеграції у суспільство. У сучасних умовах важливим напрямом є також використання технологій дистанційної допомоги, зокрема онлайн-платформ і мобільних додатків, що дозволяють охопити ширше коло людей, які мають обмежений доступ до традиційної терапії.

Метою дослідження було всебічне вивчення психологічних, психосоматичних і соціальних наслідків впливу війни на ветеранів та цивільне населення з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей, рівня стресостійкості та соціальної підтримки; розробка ефективних підходів до надання комплексної медико-психологічної допомоги постраждалим, а також науково обґрунтованих рекомендацій щодо оптимізації процесу психологічної реабілітації, соціальної адаптації та відновлення психоемоційного благополуччя осіб, які пережили воєнні події.

Матеріал і методи дослідження

Дослідження базується на комплексному підході та реалізоване у кілька етапів. Перший етап передбачав ґрунтовний аналіз наукової літератури, офіційних звітів Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також сучасних міжнародних пуб-

лікацій, присвячених вивченню психологічних та психосоматичних наслідків війни [1-10]. Особлива увага приділялася питанням психічного здоров'я ветеранів та цивільного населення, а також практичним рекомендаціям щодо медико-психологічної підтримки постраждалих [3, 4, 6-9]. Другий етап передбачав розробку анкети для збору емпіричних даних, яка була складена з урахуванням сучасних підходів до діагностики посттравматичних станів та міжнародного досвіду психологічної підтримки військових і цивільних осіб [2, 5, 9, 10].

Ініціатива проведення дослідження виникла в межах наукової діяльності студентського наукового гуртка кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії Одеського національного медичного університету (ОНМедУ) у співпраці з Медичним Центром «KIND» та волонтерськими організаціями, що надають підтримку внутрішньо переміщеним особам.

Для проведення статичного дослідження було проведено анонімне опитування 43 респондентів віком від 16 до 72 років (середній вік 38 ± 1 років), які є ветеранами бойових дій або цивільними особами, що постраждали внаслідок військових дій. Усі учасники зверталися по допомогу до центрів медико-психологічної підтримки в межах проектів, реалізованих кафедрою медичної психології Одеського національного медичного університету, Медичним Центром «KIND» та волонтерськими організаціями.

Програма дослідження передбачала використання бібліографічного, аналітичного, соціологічного та соціально-психологічного методів. Комплексне застосування цих підходів дозволило виявити провідні психічні розлади, пов'язані з впливом воєнних дій, оцінити запити постраждалих на психологічну допомогу та сформулювати обґрунтовані висновки щодо необхідності комплексної реабілітації.

Анкету було спеціально розроблено для оцінки психологічних і фізичних

наслідків війни, а також для виявлення ефективності наданої медико-психологічної допомоги. Під час створення анкети враховувалися сучасні підходи до діагностики посттравматичних розладів, міжнародні рекомендації щодо психічного здоров'я військових і цивільних осіб, а також експертні оцінки фахівців у сфері медицини й психології [1-10].

Анкета включала вісім тематичних блоків, що дозволило отримати комплексну картину психологічного та фізичного стану респондентів, які постраждали внаслідок війни.

Перший блок охоплював загальні соціально-демографічні характеристики — стать, вік, соціальний статус, що дало змогу визначити особливості вибірки та її соціальний контекст.

Другий блок стосувався психологічного стану респондентів — змін у емоційному самопочутті, рівня емоційної стабільності, а також наявності ознак депресії та тривожних розладів після пережитих подій.

Третій блок був присвячений впливу війни на здоров'я — оцінював фізичний і психічний стан постраждалих, зокрема наявність психосоматичних симптомів, порушень сну та посттравматичних реакцій.

Четвертий блок аналізував реакції на стрес і тривожність — наявність флешбеків, підвищену чутливість до тригерів, страх перед певними звуками та частоту панічних атак.

П'ятий блок розкривав рівень соціальної адаптації — досліджував труднощі у спілкуванні, рівень соціальної ізоляції, вплив пережитого досвіду на міжособистісні взаємини та підтримку з боку близького оточення.

Шостий блок стосувався впливу травматичного досвіду на професійну діяльність, навчання та повсякденну активність — здатність працювати, зосереджуватися та підтримувати звичний ритм життя.

Сьомий блок оцінював обізнаність респондентів щодо державних і недержав-

них програм психологічної допомоги, а також рівень задоволеності отриманою підтримкою.

Восьмий блок вивчав використання методів самодопомоги та особистих стратегій подолання наслідків війни — застосування технік саморегуляції, готовність звертатися за допомогою, оцінка ефективності доступних способів зниження стресу.

Анкетування проводилося в анонімному форматі у друкованій та електронній формах серед осіб, що постраждали внаслідок війни. Участь була добровільною, що сприяло більшій щирості відповідей та підвищенню достовірності зібраних даних.

Зібрані дані аналізували за допомогою дескриптивної статистики. Відкриті відповіді обробляли методом контент-аналізу.

Результати дослідження та їх обговорення

У дослідженні взяли участь респонденти різних статей та вікових груп. Серед опитаних 62,8 % становили чоловіки, а 37,2 % — жінки. Віковий діапазон учасників був доволі широкий — від 16 до 72 років (середній вік 38 ± 1 років), що дозволяє отримати різноманітні точки зору на досліджувані питання.

Щодо професійного статусу, більшість респондентів (67,4 %) зазначили, що вони працюють. 11,6 % опитаних є студентами, що вказує на участь молоді, яка ще навчається. 14 % учасників віднесли себе до іншої соціальної категорії, що може включати безробітних, пенсіонерів, домогосподарок та інших.

Фінансове становище учасників опитування викликає занепокоєння. Лише 14 % респондентів заявили, що задоволені своїм матеріальним станом, тоді як більшість — 53,5 % — висловили невдоволення рівнем своїх доходів. Це свідчить про загальну економічну напруженість серед опитаних.

Оцінка психоемоційного стану респондентів після початку війни виявила значне емоційне навантаження. Більшість

опитаних зазначили, що їхній стан погіршився порівняно з початком війни — таку відповідь дали 55,8 % респондентів. 37,2 % не відзначили суттєвих змін, а лише 7 % повідомили про покращення емоційного самопочуття. Такий розподіл свідчить про переважання негативної динаміки психічного стану серед постраждалих.

Водночас, наявність психологічних захворювань у респондентів або їхніх родичів вказали 30,2 % опитаних, що підтверджує поширеність психічної вразливості у межах сімейного середовища. Серед вказаних станів — депресивний синдром, шизофренія, ПТСР, булімія, деменція, що вказує на широкий спектр психічних і невротичних розладів у контексті війни.

При цьому лише 34,9 % респондентів отримували медико-психологічну допомогу, тоді як 58,1 % не зверталися по фахову підтримку, а ще 7 % планують звернутися. Це може свідчити як про брак доступу до послуг, так і про низький рівень довіри або обізнаності щодо можливостей психологічної допомоги. Серед тих, хто звертався, більшість консультувалися із психологами (37,6 %), менші частки — з психіатрами, психотерапевтами, наркологами та неврологами.

Загалом, ці дані підкреслюють високий рівень емоційного навантаження, поширеність тривожних і депресивних симптомів, а також недостатнє охоплення психологічною підтримкою, що формує необхідність в розбудові доступної та ефектної системи медико-психологічної допомоги для постраждалих унаслідок війни.

Аналіз відповідей показав, що війна також істотно вплинула на загальний стан здоров'я опитаних. 62,8 % респондентів відзначили погіршення свого фізичного та ментального стану, тоді як 37,2 % не відчували суттєвих змін. Жоден із учасників не повідомив про покращення здоров'я після початку повномасштабного вторгнення, що свідчить про виражений негативний вплив воєнної реальності на благополуччя населення.

Суттєвою проблемою виявилися порушення сну, які в різній формі зазначили

71,5 % респондентів (42,9 % — так, 28,6 % — іноді). Уточнення вказують на постійну або періодичну безсоння, нічні кошмари, флешбеки та нездатність заснути до ранку. Найчастіше описані прояви пов'язували зі стресовими переживаннями, зокрема службою, повітряними тривогами або вибухами поруч.

Крім того, 34,1 % респондентів переживали епізоди флешбеків, причому частина з них — регулярно або майже щодня. Це свідчить про наявність посттравматичних реакцій, характерних для ПТСР. Серед тригерів флешбеків респонденти називали реальні обстріли, звуки сирен та спогади про події війни, що ще раз підкреслює глибину травматичного досвіду.

На запитання про страх і жах у повсякденному житті 24,4 % відповіли, що відчують їх часто, 39 % — рідко, а 36,6 % — ніколи. Близько 51,2 % респондентів мають емоційні тригери, серед яких найчастіше згадуються повітряні тривоги (26,4 %), вибухи (15,8 %), конфліктні ситуації, алкоголь, а також загальна тривожність через агресію РФ.

Водночас, 64,3 % учасників дослідження мали досвід панічних атак або приступів тривоги після травматичних подій, із яких значна частина виникала регулярно або кілька разів на тиждень. Це свідчить про високий рівень стресової дезадаптації.

Також понад половина респондентів (52,4 %) повідомила, що відчують дискомфорт або страх при звуках, які нагадують бойові дії, зокрема гучних звуках, сиренах, тривогах, що є типовим проявом гіперчутливості до тригерів у межах посттравматичних розладів.

Отримані дані вказують на високий рівень психосоматичних проявів, тривожних і посттравматичних симптомів, які потребують системної діагностики, психологічного супроводу та медичної допомоги, орієнтованої на довгострокову підтримку психічного здоров'я осіб, які зазнали впливу війни.

Оцінка реакцій респондентів на стре-

сові події та вплив тригерів виявила значний рівень емоційної напруги серед опитаних. Зокрема, 34,1 % повідомили про епізоди флешбеків — раптових, неконтрольованих спогадів про травматичні події. Частота цих епізодів варіювалася від одиничних випадків до щоденних повторень, особливо у тих, хто безпосередньо пережив обстріли або бойові дії. Типовими ситуаціями, які викликали флешбеки, були повітряні тривоги, звуки вибухів або нагадування про конкретні події війни.

Понад половина респондентів (51,2 %) вказали на наявність тригерів, що викликають сильні емоційні реакції. Найчастіше згадуваними були сирени, вибухи, конфліктні ситуації, а також звуки, що асоціюються з бойовими діями. Водночас 48,8 % не виявили чітких зовнішніх тригерів, що може свідчити або про відсутність гострої реакції, або про глибоку витіснення травматичного досвіду.

На питання про відчуття страху чи жаху, 24,4 % респондентів відповіли, що відчують їх часто, ще 39 % — рідко, а 36,6 % — ніколи. Хоча ця група здається менш вразливою, не можна виключати наявність латентних форм тривожності, які можуть проявитися пізніше або мати приглушений характер.

Дисфорія — стійке відчуття роздратованості, внутрішньої тривоги або незадоволеності — виявлена у 31,7 % респондентів як постійний симптом. Ще 46,3 % зазначили, що відчують її іноді, тоді як лише 22 % не ідентифікували в себе такого стану. Частота появи дисфоричних проявів серед постраждалих варіює від щоденних епізодів до періодичних або ситуативних реакцій. Це вказує на хронічне емоційне напруження, що впливає на загальне психічне здоров'я та міжособистісну поведінку.

Дані свідчать про високий рівень гіперреактивності нервової системи, схильність до психоемоційного виснаження та загострене сприйняття тригерів, характерних для посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Така картина вимагає цілеспрямованої терапевтичної робо-

ти з емоційними реакціями, зокрема через когнітивно-поведінкову терапію, тілесно-орієнтовані практики та медикаментозну підтримку у випадках важких проявів.

Одним із ключових аспектів післятравматичної підтримки є відновлення здатності до повноцінної соціальної взаємодії. Згідно з результатами дослідження, 44,2 % респондентів зізналися, що свідомо уникають спілкування з іншими або ізолюються від суспільства, ще 41,9 % вказали, що роблять це іноді, тоді як лише 14 % не мають таких проявів. Така динаміка свідчить про високий рівень соціальної замкнутості, що є типовим симптомом порушеної адаптації після травми.

Важливо зазначити, що агресивна або дратівлива поведінка після пережитого є досить поширеним явищем: 61 % респондентів підтвердили наявність підвищеної емоційної збудливості, з яких частина відзначає щоденні або часті спалахи агресії, інші — періодичні або ситуативні реакції, пов'язані з емоційним перевантаженням, впливом алкоголю чи службовими конфліктами.

Позитивним аспектом соціального відновлення є високий рівень підтримки з боку родини та друзів. Так, 73,8 % респондентів повідомили, що отримують допомогу від близького оточення, тоді як 26,2 % не мають такої підтримки. Це підкреслює значення сім'ї як ключового ресурсу в реабілітації постраждалих та вказує на необхідність залучення родичів до програм психологічного супроводу.

Таким чином, попри наявність підтримки з боку близьких, рівень соціальної адаптації респондентів залишається недостатнім, що обумовлює необхідність системної роботи з соціалізацією, розширенням мереж підтримки та підвищенням ефективності державних і волонтерських програм з посттравматичної реінтеграції.

Війна суттєво позначилася на здатності постраждалих зберігати звичний ритм життя, працювати та навчатися. Згідно з результатами опитування, 47,6 % респондентів повідомили, що спогади про війну не впливають на їхню працездатність,

тоді як понад половина опитаних вказали на різні рівні впливу: 28,6 % — іноді, 11,9 % — періодично, а 7,1 % — постійно. Це свідчить про виражену когнітивну дестабілізацію, що може проявлятися в зниженні концентрації, емоційній втомі та втратах мотивації.

Крім цього, 46,3 % респондентів відзначили постійне емоційне виснаження або апатію, а ще 41,5 % відчувають ці стани періодично. Це підкріплюється описами таких симптомів, як щоденна втома, відчуття безсилля, втрата інтересу до звичних справ, що є ознаками затяжного стресу або депресивних розладів.

Також 53,5 % респондентів оцінили свої реакції як нормальні, але 25,6 % повідомили про підвищену збудливість, а 20,9 % — про уповільненість. Ці зміни можуть бути наслідком нервового виснаження, перевтоми або дезадаптації після травматичних подій.

Особливу увагу слід звернути на апетит як індикатор психоемоційного стану. 27,9 % респондентів мають знижений апетит, що часто супроводжує депресивні та тривожні стани. Лише 9,3 % відчувають підвищений апетит, що може бути адаптивною або компенсаторною реакцією.

Наявність шкідливих звичок підтвердили 72,1 % респондентів, серед яких найпоширенішими є паління (28,6 %), вживання алкоголю (10,8 %), а також використання наркотичних речовин (25 %). Ці дані свідчать про поширення деструктивних стратегій саморегуляції, що підкреслює потребу у втручанні спеціалістів із залежностей.

Важливо відзначити, що 27,9 % опитаних мали попередній досвід конфліктів із законом, що може бути як наслідком психотравматичного впливу, так і маркером складної соціально-психологічної історії респондентів.

Таким чином, травматичний досвід війни серйозно вплинув на функціональні можливості постраждалих, зокрема на здатність працювати, навчатися, регулювати поведінку та емоційний стан. Це ви-

магає впровадження цілеспрямованих реабілітаційних програм, спрямованих на відновлення когнітивних, емоційних та побутових навичок.

Рівень поінформованості про існуючі програми психологічної підтримки для постраждалих від війни виявився досить низьким. Лише 9,3 % респондентів вважають, що вони добре поінформовані про доступні сервіси допомоги, тоді як 41,9 % оцінили рівень обізнаності як середній, а майже половина — 48,8 % — як поганий. Це свідчить про дефіцит інформаційних кампаній, відсутність зрозумілої навігації щодо доступу до допомоги, а також про недостатню ефективність комунікації між державними установами та громадянами.

Низький рівень довіри до інституцій підтверджується й результатами оцінки отриманої підтримки: 71,4 % респондентів вважають, що підтримка з боку державних організацій та неурядових ініціатив є незадовільною, 19 % визначили її як задовільну, і лише 9,5 % — як добру. Така статистика підкреслює розрив між запитом на психологічну допомогу та її фактичною реалізацією.

Таким чином, результати дослідження свідчать про слабку комунікацію з боку офіційних структур, низький рівень довіри до наявної системи підтримки, а також високу роль особистісних ресурсів у подоланні наслідків війни. У цьому контексті особливо важливо посилити інформаційні кампанії, розширити доступ до якісних програм допомоги та забезпечити супровід фахівців у роботі з техніками самопомоги

Попри це, результати показали, що 33,3 % опитаних застосовують методи самопомоги, тоді як дві третини респондентів (66,7 %) — не використовують жодних індивідуальних технік для подолання стресу або не мають до них доступу.

Серед найпоширеніших практик респонденти зазначали заняття спортом, прогулянки, медитацію, музику, арт-терапію, а також регулярні ритуали самозаспокоєння. Частота застосування варіюється — від щоденного використання до періодич-

ного або рідкісного звернення до подібних стратегій. Зокрема, частина респондентів відзначила, що практикує медитацію щодня, інші — кілька разів на місяць або лише в критичних ситуаціях. Це свідчить про різний рівень особистої психологічної компетентності та доступу до знань про механізми емоційного відновлення.

Попри те, що такі індивідуальні стратегії демонструють ефективність у частини опитаних, вони не можуть повністю замінити професійну психологічну допомогу, особливо у випадках посттравматичного стресового розладу, затяжної депресії або тривалих порушень сну й апетиту.

Водночас велика кількість респондентів демонструє відкритість до альтернативних способів зниження стресу, а також усвідомлює потребу в допомозі, навіть якщо поки не зверталася по неї. Це є позитивним сигналом для розробників програм психологічної підтримки, оскільки вказує на внутрішню готовність до змін і потенціал включення самопомоги до ширших реабілітаційних практик.

Загалом результати підкреслюють важливість формування культури психогігієни, розширення знань про методи саморегуляції та створення доступних платформ для навчання практикам подолання наслідків стресу та травм. Це дозволить підвищити рівень психологічної стійкості в суспільстві та зменшити навантаження на систему охорони психічного здоров'я.

Висновки

Проведене дослідження виявило низку проблем, з якими стикаються особи, що постраждали внаслідок війни, зокрема у сфері психоемоційного стану, соціальної адаптації та доступу до психологічної допомоги. Одним із ключових висновків є значне поширення симптомів посттравматичного стресового розладу, депресії, тривожності, емоційного виснаження та порушень сну серед респондентів. Понад половина опитаних вказали на погіршення ментального здоров'я з моменту початку війни, що свідчить про необхідність посиленого реагування системи охорони здоров'я на виклики такого типу.

Особливо тривожними є дані про часті панічні атаки, флешбеки, підвищену чутливість до тригерів (звуків сирен, вибухів), а також соціальну ізоляцію, яка посилює психоемоційне навантаження. Ці явища ускладнюють не лише повсякденне функціонування, але й процес відновлення та повернення до активного соціального життя. Незважаючи на високу потребу, лише третина респондентів зверталася по медико-психологічну допомогу, що зумовлено низькою обізнаністю про наявні програми підтримки та обмеженим доступом до фахівців.

Результати дослідження засвідчили суттєві труднощі з орієнтацією постраждалих у системі надання психологічної допомоги, що пов'язано з низькою ефективністю існуючих каналів інформування. Це ускладнює доступ до необхідних послуг, особливо в регіонах із обмеженими ресурсами. Водночас було виявлено позитивну тенденцію — респонденти виявляють готовність застосовувати методи самопомоги: кожен третій практикує медитацію, фізичну активність або арт-терапію, а понад 70 % отримують підтримку з боку родини чи друзів.

Це свідчить про важливість розвитку програм, спрямованих на зміцнення навичок саморегуляції та формування здорового середовища. Зокрема, варто акцентувати увагу на телемедичній підтримці, що дає змогу надавати психологічну допомогу дистанційно — через онлайн-платформи та мобільні додатки, що забезпечують конфіденційність та доступність для широкого кола користувачів.

Водночас важливим є розширення практик самопомоги — медитацій, дихальних технік, тренінгів із психогігієни та емоційної стабілізації, які особливо актуальні для вразливих груп населення. Такі методи дозволяють знизити рівень тривожності, покращити емоційний стан та підвищити загальну стресостійкість.

Низький рівень поінформованості про наявні програми підтримки вимагає розгортання цільових інформаційних кампаній. Використання соціальних мереж,

громадських заходів та локальних ініціатив сприятиме розширенню знань про доступну допомогу та заохотить людей звертатися по підтримку вчасно.

Крім того, доцільно запровадити системи раннього виявлення психоемоційних розладів. Регулярні скринінги у школах, університетах та на робочих місцях дозволять виявити ризикові стани на ранніх етапах і запобігти їх загостренню. Цифрові інструменти, зокрема мобільні додатки для оцінки психічного стану, можуть стати ефективним засобом у цьому напрямі.

Інтеграція психологічної допомоги у медичну систему має відбуватися на всіх рівнях — від первинної ланки до спеціалізованих центрів. Міждисциплінарна співпраця психологів, психотерапевтів і соціальних працівників є критично важливою для комплексного супроводу постраждалих та підвищення ефективності реабілітаційних програм.

Таким чином, результати дослідження підтверджують необхідність системного та міжгалузєвого підходу до організації допомоги постраждалим. Психоемоційна стабілізація, підтримка соціальних зв'язків, інформування населення та впровадження сучасних технологічних рішень є основою для формування сталих механізмів психосоціальної реабілітації та забезпечення гідної якості життя осіб, які зазнали наслідків війни.

References/Література

1. Mental health in emergencies. World Health Organization (WHO). URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-in-emergencies>
2. Scaling-up mental health and psychosocial services in war-affected regions: best practices from Ukraine. World Health Organization (WHO). URL: <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/scaling-up-mental-health-and-psychosocial-services-in-war-affected-regions—best-practices-from-ukraine>
3. Chaban OS, Khaustova OO. MMedico-psychological consequences of war distress in Ukraine: what do we expect and what should be considered when providing medical care? Ukrainian Medical Journal. 2022; 150 (7-8) doi: 10.32471/umj.1680-3051.150.232297 [In Ukrainian].
4. Medical and psychological rehabilitation of military personnel in the conditions of the Russian-Ukrainian war: ethnopsychological discourse, national public health perspectives. Ukrainian Medical Journal. 2023; 153 (2): 6-9 doi: 10.32471/umj.1680-3051.153.239628 [In Ukrainian].
5. Shvets AV, Horishna OV, Kikh AY, Ivantzova GV, Gorshkov OO, Richka OV. Peculiarities of the organization of psycho-medical rehabilitation of servicemen in NATO member countries and partnership for peace countries. Ukrainian Journal of Military Medicine. 2021; 2 (4): 26-39 [In Ukrainian].
6. Pylypenko NM. Psychological assistance and support to victims of the war in Ukraine. Bulletin of the National Defense University of Ukraine. 2022; 70 (6): 142–148 [In Ukrainian].
7. Klymenko IS. Medical condition of victims of the war in Ukraine: physical health, medical problems and their impact on mental health. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. 2024; 3: 33–38 [In Ukrainian].
8. Klymenko IS. Features affecting the medical and psychological support of victims: data analysis and practical recommendations. Inclusion and Society. 2024; 2: 74–81 [In Ukrainian].
9. Klymenko I. The role of psychologists in implementing a comprehensive medicalpsychological assistance program for refugees: experience and challenges. Modern medicine, pharmacy and psychological health. 2024; 16 (2): 85–90.
10. Stadnik AV, Melnyk YuB, Prokopenko YuO, Vasyshev VS. Medical and psychological assistance and rehabilitation of military personnel — participants of the Joint Forces Operation. Scientific Bulletin of the Flight Academy. 2019; 5: 488–493 [In Ukrainian].

*Вперше надійшла до редакції 19.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

РОЛЬ МНЕМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОПТИМАЛЬНОЇ ОПЕРАТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дегтяренко-Мельник Т.В.

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К.Д. Ушинського»;
e-mail: matanya@ukr.net

THE ROLE OF MNEMONIC PROCESSES IN OPTIMAL OPERATING ACTIVITY ENSURING

Degtyarenko-Melnyk T. V.

State Institution "K.D. Ushynsky South Ukrainian National Pedagogical University"

Summary/Резюме

The purpose of the study was to highlight the role of mnemonic processes in ensuring optimal operator activity, in particular the importance of operational work memory for successful professional work of the person-operator. The authors point out that there are various relationships between the personality of the operator, the nature of the situation (information model) and the result of the necessary psychomotor action of the person, and however, the leading role in ensuring optimal operator activity is played by mnemonic processes. To determine these types of relationships, various methods of analysis are used in accordance with the tasks of studying the spectrum of human psychophysiological functions, which concerns the research of the features of the operator's memory. It is emphasized that the main approach for determining the types of relationships between the operator and the information model is psychophysiological, which uses two main methods - individualized and differential. Based on the analysis of theoretical and empirical and own research, the authors indicate the leading factors (content, volume, bandwidth, strength, obstruction, dynamic, readiness) that affect the operational work. The work substantiates internal and external factors that affect the concentration and memory of the person-operator in the context of ensuring its professional reliability. External factors include environmental conditions, scattering, technology, time of day, social interactions; to internal factors - motivation, emotional state, physical health, mental health, cognitive load.

Key words: *operator activity, determinants of the reliability of the operator, mnemonic processes, involuntary memory, arbitrary memory, psychophysiological state.*

Метою дослідження було висвітлення ролі мнемічних процесів в забезпеченні оптимальної операторської діяльності, зокрема значення оперативної робочої пам'яті для успішної професійної роботи особи-оператора. Авторка зазначає, що існують різноманітні відносини між особистістю оператора, характером ситуації (інформаційною моделлю) і результатом необхідної психомоторної дії особи, а втім провідну роль в забезпеченні оптимальної операторської діяльності відіграють мнемічні процеси. Для визначення цих типів відношень застосовують різноманітні методи аналізу у відповідності до поставлених задач вивчення спектру психофізіологічних функцій людини, що стосується саме досліджень особливостей пам'яті оператора. У дослідженні підкреслено, що основним підходом для визначення типів відношень між оператором і інформаційною моделлю є психофізіологічний, який використовує два основних метода – індивідуалізований і диференційний. На підставі аналізу теоретико-

емпіричних та власних досліджень авторка зазначає про провідні чинники (зміст, об'єм, пропускна здатність, міцність, перешкодостійкість, динамічність, готовність), що впливають на оперативну робочу пам'яті. В роботі обґрунтовуються внутрішні і зовнішні фактори, які впливають на концентрацію уваги та пам'ять особи-оператора в контексті забезпечення його професійної надійності. До зовнішніх факторів віднесено середовищні умови, розсіяння уваги, технологія, час доби, соціальні взаємодії; до внутрішніх факторів - мотивація, емоційний стан, фізичне здоров'я, психічне здоров'я, когнітивне навантаження.

Ключові слова: операторська діяльність, детермінантами надійності оператора, мнемічні процеси, мимовільна пам'ять, довільна пам'ять, психофізіологічний стан.

В останні роки значна увага фахівців в галузі диференціальної психофізіології приділяється вивченню ролі мнемічних процесів в різних сферах діяльності сучасної людини. Хоча в прикладному плані ці дослідження не поступаються важливості досліджень спектру інших вищих психічних функцій, зокрема дослідженню перцептивно-когнітивних і психомоторних функцій особи, маємо підкреслити, що саме мнемічна складова має важливе значення для забезпечення оптимальної операторської діяльності. Характеристики перебігу мнемічних процесів і активність мислення виступають провідними детермінантами надійності професійної роботи оператора. Зберігання власного досвіду, який був здобутий особою раніше в процесі навчання, забезпечення можливості точного сприйняття та зберігання поточної інформації є необхідним фундаментом підґрунтям для оптимального функціонування усіх інших форм психічної активності оператора стосовно нейрофізіологічного забезпечення перцептивних, когнітивних, і мисленневих процесів, емоційно-вольового тону особистості, а крім того активізація необхідних спогадів з арсеналів пам'яті буде визначати здатність індивіда до прогнозування очікуваних результатів [1, 3, 6, 10, 11, 13].

Мнемічна складова у психофізичному стані особи виконує не тільки продуктивні функції в операторській професійній діяльності (зберігає в арсеналах пам'яті сформовані під час сприйняття різних за модальністю сигналів інформаційних образів), а й виступає активним компонентом самого процесу формування таких

образів. В професійній діяльності оператора, пам'ять, як і інші вищі психічні функції людини, проявляється у **довільній та мимовільній формах**. За іншою термінологією, це автоматичні та контрольовані когнітивні процеси. Відомо, що мимовільна пам'ять, як і мимовільна увага відбуваються без свідомих зусиль з боку індивіда і часто вона залучається автоматично (реакція на знайомі звуки чи психомоторні навички їзди на велосипеді). Довільна пам'ять включає вже свідомі зусилля особи для зберігання та відтворення за необхідністю певної інформації (запам'ятовування паролю чи планування конкретних дій) [11].

Мимовільна пам'ять органічно включена в операційний склад професійних дій оператора, оскільки спрямована на вирішення пізнавальних та практичних задач. Мимовільна пам'ять несвідомо відтворює необхідні елементи раніше засвоєних знань в процесі вирішення оперативних задач, а також приймає участь у фіксації проміжних і кінцевих результатів професійної діяльності особи-оператора. Довільна пам'ять оператора проявляється у свідомому запам'ятовуванні, вивченні кодових знаків, правил декодування, інструкцій та різних схем в умовах тренування та практичної діяльності. Довільна пам'ять виступає як система певних усвідомлених розумових операцій, спрямованих на закріплення бажаних послідовностей, і тому, зважаючи на це, може показувати свою високу ефективність в складних умовах роботи, навіть в умовах втоми та наявності перешкод [11].

Довільна і мимовільна форми пам'яті

яті постійно взаємодіють одна з одною в професійній діяльності оператора; вони доповнюють та переходять одна в одну відповідно до характеристик завдань та виду задач, що вирішуються. Мимовільне запам'ятовування матеріалу може супроводжуватися такими довільними відтвореннями як звіти, екзамени, тестування в умовах коли суб'єкт діяльності повинен відтворити не весь об'єм матеріалу, а відібрати певну його частину у відповідності до поставлених питань. Вивченню психофізіологічних механізмів різних видів пам'яті та їх взаємодії приділяється багато уваги у вітчизняній і зарубіжній диференціальній психофізіології та психології, оскільки їх достеменно роз'яснення є вельми важливим для вдосконалення організації операторської діяльності. Зазначена професійна діяльність протікає у швидкісних режимах роботи з великим інформаційним навантаженням на психофізичний стан особи, а тому можливим є виникнення перешкод та небезпечних ситуацій. Функціональна роль певних видів пам'яті є вельми важливою для успішної роботи особи-оператора і зважаючи на це доцільно розглянути роль мнемічних процесів в забезпеченні оптимальної операторської діяльності [12].

Метою дослідження було висвітлення ролі мнемічних процесів в забезпеченні оптимальної операторської діяльності, зокрема значення оперативної робочої пам'яті для успішної професійної роботи особи-оператора.

Матеріал і методи дослідження

Існують різноманітні відносини між особистістю оператора, характером ситуації (інформаційною моделлю) і результатом необхідної психомоторної дії особи, а втім провідну роль в забезпеченні оптимальної операторської діяльності відіграють мнемічні процеси [6, 7, 10-12]. Для визначення цих типів відношень застосовують різноманітні методи аналізу у відповідності до поставлених задач вивчення спектру психофізіологічних функцій людини, що стосується саме досліджень особливостей пам'яті оператора. Дореч-

но вказати, що основним підходом для визначення типів відношень між оператором і інформаційною моделлю є психофізіологічний, який використовує два основних метода – індивідуалізований і диференційний.

Індивідуально-орієнтований функціональний метод полягає у вивченні динаміки психофізичного стану операторів і передбачає можливість внесення систематичних кількісних і якісних змін в інформаційні моделі, які представляються особі. На підставі індивідуальних реакцій особи-оператора на різні інформаційні моделі (модель А, модель Б, модель В) за валідними показниками психомоторики та активності мислення визначаються індивідуальні особливості перебігу мнемічних процесів у дослідженого.

Диференційний метод аналізу використовує результати обстеження певної групи операторів під час опанування особами однією з обраних інформаційних моделей з різною батареєю психологічних та психофізіологічних методик тестування (оператор А, оператор Б, оператор В та інші індивіди). Такий метод є придатним в рамках психофізіологічної експертизи для відбору осіб, які мають бути придатними для опанування професією оператора

Між зовнішньою стимуляцією та відповідною психомоторною дією оператора, спрямовану на досягнення бажаного результату, провідними детермінантами в забезпеченні оптимального перебігу психофізіологічних процесів виступають особистісні характеристики оператора, які визначаються завдяки застосуванню спеціальних методів психофізіологічних та психологічних досліджень. Кожен акт професійної діяльності оператора являє собою складну систему послідовно та паралельно взаємодіючих основних складових психофізіологічного стану індивіда. Насамперед, це відноситься до швидкості перебігу мнемічних та мисленневих процесів, латентних періодів сенсомоторних реакцій, рівня розвитку психомоторних, інтелектуальних та мовленневих функцій,

оскільки саме вищезазначені вищі психічні функції відіграють провідну роль у опрацюванні інформаційних сигналів [5, 6, 8, 10].

Доречним став розгляд у певній послідовності питань, які стосуються насамперед оперативної робочої пам'яті особи.

Результати дослідження та їх обговорення

Довгочасна пам'ять (ДП) зберігає протягом довгого періоду часу (дні, місяці, роки) систему образів і понять, стереотип психомоторних дій, навички, еталони, а також ті мотиваційні установки, що засвоєні оператором. Сенсорна короткочасна пам'ять (СКП) характеризує спроможність недовготривалого зберігання слідів стимулів на сенсорному вході особи; сенсорна короткочасна пам'ять зберігає слід стимулу в межах однієї секунди і вона забезпечує первинну переробку (кодування) інформаційних стимулів різної модальності. пам'яті оператора. Отримана ззовні або вилучена з ДП інформація зберігається в межах оперативної короткочасної пам'яті деякий час, який є необхідним для вирішення нагальних оперативних задач (пошук сигналів, упізнання їх, ідентифікація, слідування за ними). Операторна короткочасна робоча пам'ять здійснює отримання та вилучення інформації з довготривалої пам'яті.

В контексті операторської діяльності найбільший інтерес викликає таке поняття, як «об'єм короткочасної пам'яті».

Об'єм короткочасної робочої пам'яті. Поняття «об'єм робочої пам'яті» (*Working Memory Capacity*) описує індивідуальні особливості в управлінні увагою, що пов'язані з центрально-виконавчою складовою робочої пам'яті. Операційне визначення об'єму робочої пам'яті таке: це кількість елементів, що людина може згадати, виконуючи комплексну мнемонічну задачу. Об'єм робочої пам'яті (ОРП) можна розглядати як індивідуальну міру «спрямованої на ціль уваги», яка використовується для активації, підтримки або гальмування мнемічних репрезентацій. Ця функція пов'язана з морфо-функціональ-

ною організацією префронтальної кори головного мозку та суміжних нейроструктур неокортексу. ОРП можна виміряти за допомогою різноманітних комплексних завдань проміжної ємності, які мають високу надійність та валідність.

Індивідуальні відмінності в ОРП пов'язані з різними стратегіями обробки інформації особою і тому включають:

- Здатність одночасно утримувати в свідомості активний образ мети або завдання, незалежно від того, чи були вони активовані ззовні чи з внутрішнього стану індивіда;
- Здійснення контрольованого, запланованого пошуку в арсеналах пам'яті з докладанням власних зусиль для отримання додаткової інформації, коли це необхідно;
- Контроль можливих потенційних конфліктів якщо виникає конкуренція між усвідомленими варіантами можливої відповіді;
- Вирішення конфліктних ситуацій шляхом придушення нерациональних дій та гальмування активізуючих впливів на неокортекс в разі надходження небажаної інформації в тих складних умовах, що супроводжуються відволікаючими факторами або конкуренцією відповідей.

Індивідуальні відмінності в ОРП мають вирішальне значення для розуміння того, як особи відрізняються у своїй здатності здійснювати контрольовану обробку інформаційних сигналів. А від так індивідуальні особливості ОРП підкреслюють наступне:

- * особи з вищим об'ємом ОРП краще контролюють свою вибіркочу увагу, що дозволяє їм ефективніше управляти складною або суперечливою інформацією;
- * відмінності ОРП зазначають здатність особи до валідної обробки інформації та надають можливість прогнозування того, як буде діяти індивід в ситуаціях, які вимагають маневрування між кількома когнітивними вимогами.

Теорії подвійного перебігу мнемічних процесів застосовувались у різних галузях диференціальної психофізіології та психології, включаючи соціальну, особистісну, когнітивну та клінічну психологію для пояснення того, як особа сприймає певні інформаційні сигнали, взаємодіє з ними і реагує на різні стимули зовнішнього та внутрішнього середовища. Слід підкреслити необхідність включення досліджень індивідуальних відмінностей ОРП для більш точного прогнозування поведінки та результатів операторської діяльності, адже така інтеграція здобутків диференціальної психофізіології є корисною і для практичної психології та розробки проблем гігієни і профпатології. Це дозволить призвести до створення більш точних та контекстуально відповідних психофізіологічних моделей, що дозволяють визначати індивідуальні особливості перцептивно-когнітивних та мисленневих процесів і проводити професійний відбір для опанування операторською діяльністю. Доречно вказати, що аналогічний поділ осіб, що до стану когнітивних процесів відносно визначення переважання поверхневого чи глибокого мислення було запропоновано Даніелем Канеманом в його книзі «Швидке та повільне мислення» [2]. Швидке мислення (в термінах Канемана «Система 1») відповідає автоматичним когнітивним процесам, а повільне мислення («Система 2») є синонімом контрольованих психічних процесів, які потребують більшої концентрації уваги і когнітивних зусиль.

Доцільно вказати на важливість об'єму короткочасної пам'яті, яка обов'язково долучається для забезпечення оперативної робочої пам'яті особи-оператора.

Дослідження щодо потужності короткочасної пам'яті (КП) значно розвинулося з середини 20-го століття. Одним із знакових внесків у цій галузі стала робота когнітивного психолога Джорджа А. Міллера, його стаття 1956 року «Магічне число сім, плюс-мінус два 2» в якій він висунув гіпотезу, що середня кількість

елементів, які людина може утримувати в своїй КП, коливається між п'ятьма та дев'ятьма. Ця концепція стала основоположною в когнітивній психології, наголошуючи на тому, що потужність КП обмежена кількістю елементів, які можна тимчасово зберігати без використання технік пам'яті, таких як угруповання. Однак подальші дослідження показали, що оцінка Міллера могла бути занадто оптимістичною. Дослідження кінця 20-го та початку 21-го століття вказують на те, що верхня межа КП може бути ближчою тільки до трьох-п'яти елементів. Дослідники, такі як Нельсон Кован з Університету Міссурі, аргументували на користь більш точної межі і наголосили, що справжня потужність КП може складати близько чотирьох елементів інформації, коли стратегії угруповання не використовуються. Робота Кована, особливо його стаття 2001 року «Магічне число 4 у короткочасній пам'яті: переосмислення ментальної потужності зберігання», мала значний вплив на сучасне переосмислення розуміння об'єму короткочасної пам'яті. Зважаючи на те, що об'єм короткочасної пам'яті є об'єктивною величиною, маємо підкреслити важливість зменшення когнітивного навантаження при дизайні автоматичних систем управління, які використовуються в різних видах оперативної діяльності людини, зокрема в операторській діяльності та в таких видах спорту як спортивне орієнтування на місцевості, біатлон та інші.

При розробці інтерфейсів взаємодії людини з машиною для діяльності операторів важливо враховувати обмеження робочої пам'яті, яка зазвичай обмежена трьома-п'ятьма блоками інформації. Ось як ці свідчення про когнітивні процеси можна інтегрувати в дизайні інтерфейсів для оптимізації ефективності та точності в професійній діяльності операторів:

1) Зменшення когнітивного перевантаження

Оператори часто стикаються зі складними панелями або системами управління, де перевантаження інформа-

цією може призвести до помилок. Для зменшення цього: критичні дані повинні чітко розташовуватися на передньому плані. Наприклад для пілотів інформація про такі характеристики, як висота, швидкість і навігаційні дані, повинні відображатися на видному місці та групуватися логічно, тоді як менш важлива інформація залишається доступною, але не відразу впадати в очі для усвідомлення;

2) Оптимізація представлення інформації

Інформацію слід подавати таким чином, щоб вона відповідала нейрофізіологічним основам формування когнітивних процесів для того щоб сприяти швидкому її усвідомленню та прийняттю адекватних рішень. Так, на виробництві в якості індикаторів технічного стану машин використовують кодування за кольором (зелений для нормальної роботи, червоний для сповіщень) і така оптимізація є раціональною поряд з послідовними, простими піктограмами для швидкого передавання інформації без необхідності їх детального прочитання;

3) Підтримка виправлення помилок

Для виправлення неминучих помилок, пов'язаних з обмеженнями в стані КП, інтерфейси мають дозволяти здійснювати легке та інтуїтивно зрозуміле виправлення помилок. У програмному забезпеченні для моніторингу мережових операцій ті дії, які можуть потенційно порушити роботу сервісів, повинні вимагати підтвердження і пропонувати швидкі можливості відкату, якщо було виконано неправильну дію;

4) Управління увагою та залучення

Оскільки робоча пам'ять є важливою для оптимального управління когнітивними процесами, особливо за наявності середовищних умов з багатьма конкуруючими стимулами в системах екстреної реакції тривоги необхідні повідомлення мають бути впорядковані за терміновістю та відображатися таким чином, аби неодмінно привертати увагу без зайвих відволікань;

5) Адаптивні інтерфейси

Адаптація інтерфейсів на основі врахування когнітивного навантаження оператора може покращити продуктивність його професійної діяльності та зменшити кількість помилок. Так, на автомобільному заводі бажано, щоб інтерфейси лінії збірки були здатні адаптувати рівень відображеної інформації в залежності від складності виконуваних завдань (рутинні автоматизовані операції чи більш складні ручні втручання).

6) Ефективне навчання та тренування операторів

З огляду на те, що робочу пам'ять оператора слід тренувати та покращувати, інтерфейси мають підтримувати ефективне навчання в процесі операторської діяльності. Для початківців на небезпечних підприємствах проводять спочатку інтерактивні симуляції, які поступово збільшують за складністю, що допомагає оператору освоїти систему управління перед реальною експлуатацією.

Інтеграція вищезазначених принципів дозволяє створювати сучасні інтерфейси в складних програмних системах, які стають не тільки більш зручними для користувача, але й оптимально адаптованими відповідно до когнітивних обмежень людини, особливо щодо об'єму робочої пам'яті особи-оператора. Такий підхід не лише покращує доступність, але й забезпечує вищу оперативну безпеку та ефективність в тих середовищних умовах праці де необхідні точність та швидке прийняття адекватних рішень.

Добре задокументованим є приклад невдало розробленого інтерфейсу, що призвів до катастрофи — це випадок з апаратом Therac-25. Therac-25 є апаратом для променевої терапії, він був розроблений у 1980-х роках компанією Atomic Energy of Canada Limited (AECL). Незважаючи на передові технології, його панель управління була погано спроектована. Критичні функції були сховані в меню з незрозумілими позначеннями. Крім того, система не мала важливих

функцій безпеки, таких як чіткі попередження або кроки підтвердження перед подачею високо потужної радіації. Вищевказана комбінація факторів призвела до серії інцидентів, під час яких техніки ненавмисно давали пацієнтам велике передозування радіації, а таке передозування призвело до важких ушкоджень і навіть до летальних випадків.. Наведена ситуація з Therac-25 підкреслює важливість дизайну, орієнтованого на користувача, особливо для критичних апаратних систем і вона служить попереджувальним прикладом того, як здавалося б невелика проблема розробленого інтерфейсу може призвести до тяжких наслідків.

Дослідники вивчали різноманітні чинники, які впливають на індивідуальні відмінності робочої пам'яті, в основному це такі: розподіл ресурсів (Just & Carpenter, 1992); розмір буфера (Cowan, 2001); обробна потужність (Halford, Wilson, & Phillips, 1998). В науковій літературі існує велика та послідовна кількість досліджень, які показують, що здатність контролювати увагу, особливо в умовах конкуруючих вимог, відіграє важливу роль у визначенні результативності роботи індивіда за умови складних завдань робочої пам'яті. Така здатність контролювати увагу має вирішальне значення для професійної надійності операторів у критичних умовах роботи, оскільки вона підвищує ефективність їх праці та обумовлює здатність уникати можливих помилок.

Важливими чинниками, що до особливостей перебігу мнемічних процесів, які забезпечують професійну надійність особи в структурі операторської діяльності є наступні:

* **зміст** - відображає конкретний характер знань, кодів, еталонів, правил декодування, мотиваційних установок та інструкцій, що зберігаються у довготривалій пам'яті оператора;

* **об'єм** - відображає кількість знань та навичок, образів об'єктів, які оператор здатен зберігати в межах своєї довгочасної і короткочасної пам'яті;

* **пропускна здатність** – характеризується кількістю інформації, що сприймається і відтворюється оператором за одиницю часу;

* **міцність** – здатність до довготривалого збереження оператором необхідної отриманої інформації;

* **перешкодостійкість** - здатність оператора до безпомилкової переробки інформації, що сприймається в умовах дії різного роду перешкод;

* **динамічність** - спроможність до швидкої переробки інформації та перебудови власних дій в умовах, що постійно змінюються (оперативний контроль);

* **готовність** – така властивість пам'яті забезпечує здатність особи до своєчасного, повного і безпомилкового відтворення інформації у заданому об'ємі адекватними способами.

Доцільно розглянути іншу психофізіологічну складову, яка безпосередньо пов'язана з оперативною робочою пам'яттю при виконанні складних професійних задач, а саме таку основну властивість уваги як її концентрацію. Відомо, що концентрація — це ресурс цілеспрямованої уваги. Користуючись комп'ютерною термінологією, пам'ять - це ресурсні дані, які переведено на носії і вони структуровані в певному порядку і зберігається здатність їх відтворення. Концентрація уваги оператора є власне тим струмом та енергією, яка оживлює всю його роботу з комп'ютером ,вона здійснює когнітивні операції із залученням пам'яті і взагалі обумовлює можливість реалізації ефективного мислення. Індивіди з визначними високими здібностями до запам'ятовування, можуть мати низьку концентрацію уваги, а натомість, оператори, що мають неабиякі здібності до концентрації уваги будуть переважати за більшості вирішених задач своїх колег, хто за умов високих показників запам'ятовування має меншу здатність до фокусування. Концентрація уваги операторів, які керують АПК або моніторять складні системи, є ключовим фактором для забезпечення їхньої

професійної ефективності та безпеки.

На концентрацію уваги впливає низка факторів, які можна поділити на дві категорії: внутрішні та зовнішні.

Внутрішні фактори:

- *Мотивація*: оператори, які мотивовані чіткими цілями, почуттям значущості своєї роботи або винагородами, здатні краще концентруватися й ефективніше взаємодіяти з машинними системами.
- *Емоційний стан*: емоційна стабільність є вкрай важливою у середовищах умовах, які потребують безперервної взаємодії з машинами. Стрес, тривога або емоційні зрушення можуть значно знизити здатність оператора концентруватися, що може призвести до помилок.
- *Фізичне здоров'я*: втома, голод, хронічні захворювання негативно впливають на концентрацію уваги. Належний відпочинок, здорове харчування та регулярне медичне обслуговування є важливими для підтримки високого рівня уваги операторів.
- *Психічне здоров'я*: нервово-психічні розлади, такі як неврастенія або депресія, можуть суттєво впливати на концентрацію уваги. Кваліфікована допомога та покращення індивідуальних умов роботи можуть допомогти операторам з подібними проблемами підтримувати ефективність своєї роботи.
- *Когнітивне навантаження*: складність інтерфейсу сучасних машини та поставлених для виконання завдань впливає на когнітивне навантаження. Тому оператори з більшою ймовірністю будуть ефективно працювати, коли когнітивні вимоги відповідають їхнім індивідуальним особливостям та професійним навичкам, а дизайн інтерфейсу буде побудовано таким чином, що має мінімізувати непотрібну складність управління та контролю.

Зовнішні фактори:

- *Середовищні умови*: дизайн робочого місця або операторської кімнати, де відбувається взаємодія людини з машиною, відіграє суттєву роль. Занадто шумні, погано освітлені або ергономічно незручні середовищні умови значно заважають концентрації уваги.
- *Розсіяння уваги*: зовнішні відволікаючі фактори, такі як непотрібні сигнали інтерфейсу, переривання колег або фоновий промисловий шум можуть перешкоджати концентрації оператора.
- *Технологія*: дизайн технологічного оснащення, з якими взаємодіє людина, повинен сприяти прояву концентрації уваги. Інтерфейси, що часто подають некритичні сповіщення або вимагають постійного перемикавання між екранами, можуть роздроблювати увагу оператора.
- *Час доби*: Змінна робота, поширена у галузях, що потребують безперервної взаємодії людини з машиною, може негативно впливати на концентрацію уваги. Узгодження змін з природними циркадними та добовими біоритмами або надання належних перерв в роботі може допомогти підтримувати фокусування уваги.
- *Соціальні взаємодії*: динаміка стосунків у команді, що керує складними машинами, може впливати на концентрацію уваги операторів. Хоча робота в команді може забезпечувати соціальну підтримку та підвищувати пильність особи, характер соціальних взаємодій може впливати на концентрацію уваги та її розподіл. Вдале управління в умовах командною взаємодії може призвести до мінімізації непотрібного спілкування і таким чином сприяти покращенню концентрації уваги у операторів..

Важливо зазначити, що вищезазначені фактори взаємопов'язані між собою. Наприклад, втома може посилити вплив стресогенних чинників, а зашумленість

робочого місця обумовлює більш помітний вплив недоліків погано розробленого інтерфейсу на концентрацію уваги особи-оператора. Тому для оптимізації мнемічних та мисленневих процесів, які пов'язані з концентрацією уваги операторів необхідно комплексно враховувати всі представлені внутрішні і зовнішні фактори.

Висновки.

1. В теперішній час спостерігається постійне вдосконалення технічних засобів і ще більше ускладнення механізмів управління в системах «людина-техніка», а тому актуалізовані питання професійної надійності осіб, що виконують операторську діяльність. В рамках подальшої розробки актуальної проблематики «людина-машина» і визначення професійної придатності особи-оператора доцільним є висвітлення значущості мнемічних процесів, оскільки і особливості їх перебігу відіграють провідну роль у забезпеченні успішної операторської діяльності.
2. Основним методологічним підходом для визначення типів відношень між оператором і інформаційною моделлю є психофізіологічний, який використовує два основних метода – індивідуальний і диференційний. Індивідуально-орієнтований функціональний метод полягає у дослідженні динаміки психофізичного стану операторів і передбачає можливість внесення систематичних кількісних і якісних змін в інформаційні моделі, які представляються особі. На підставі індивідуальних реакцій особи-оператора на різні інформаційні моделі за валідними показниками психомоторики та активності мислення визначають індивідуальні особливості перебігу мнемічних процесів у дослідженого. Диференційний метод аналізу використовує результати обстеження певної групи операторів під час опанування особами однією з обраних інформаційних моделей з певною батареєю психоло-

- гічних та психофізіологічних методик тестування. Такий метод є придатним для використання в рамках психофізіологічної експертизи для відбору осіб, які мають бути придатними для опанування професією оператора.
3. Об'єм робочої пам'яті можна розглядати як індивідуальну міру «спрямованої на ціль уваги», яка використовується для активації, підтримки або гальмування мнемічних репрезентацій. Така мнемічна функція пов'язана з морфо-функціональною організацією префронтальної кори головного мозку та суміжних нейроструктур неокортексу. Індивідуальні відмінності в ОРП мають вирішальне значення для розуміння того, як особи відрізняються у своїй здатності здійснювати контрольовану обробку інформаційних сигналів. А від так індивідуальні особливості ОРП підкреслюють наступне: а) особи з вищим об'ємом ОРП краще контролюють свою вибіркочу увагу, що дозволяє їм ефективніше управляти складною або суперечливою інформацією; б) відмінності ОРП визначають здатність особи до валідної обробки інформації та надають можливість прогнозування того, як буде діяти індивід в ситуаціях, які вимагають маневрування між кількома когнітивними вимогами.
 4. Додержання та інтеграція таких принципів як *зменшення когнітивного перевантаження, оптимізація представлення інформації, підтримка виправлення помилок, управління увагою та залучення, адаптивні інтерфейси, ефективно навчання та тренування операторів* дозволяють створювати сучасні інтерфейси в складних програмних системах, які стають не тільки більш зручними для користувача, але й оптимально адаптованими відповідно до когнітивних обмежень людини, особливо щодо об'єму робочої пам'яті особи-оператора. Такий підхід не лише покращує доступність, але й забезпечує високу оперативну

безпеку та ефективність в тих середовищних умовах праці де необхідні точність та швидке прийняття адекватних рішень.

5. Важливими чинниками відносно особливостей перебігу мнемічних процесів, які забезпечують професійну надійність особи в структурі операторської діяльності виступають такі: *зміст* (відображає конкретний характер знань, кодів, еталонів, правил декодування, мотиваційних установок та інструкцій, що зберігаються у довготривалій пам'яті оператора); *об'єм* робочої пам'яті - (відображає кількість знань та навичок, образів об'єктів, які оператор здатен зберігати в межах своєї довгочасної і короткочасної пам'яті); *пропускна здатність* (характеризується кількістю інформації, що сприймається і відтворюється оператором за одиницю часу); *міцність* (здатність до довготривалого збереження оператором необхідної отриманої інформації); *перешкодостійкість* - здібність оператора до безпомилкової переробки інформації, що сприймається в умовах дії різного роду перешкод); *динамічність* (спроможність індивіда до швидкої переробки інформації та перебудови власних дій в умовах, що постійно змінюються (оперативний контроль); *готовність* (така властивість пам'яті, що забезпечує здатність особи до своєчасного, повного і безпомилкового відтворення інформації у заданому об'ємі адекватними способами).
6. Концентрація уваги оператора є власне тим струмом та енергією, яка оживлює всю його роботу з комп'ютером, вона здійснює когнітивні операції із залученням пам'яті і взагалі обумовлює можливість реалізації ефективного мислення. На концентрацію уваги впливає низка факторів, які можна поділити на дві категорії: внутрішні та зовнішні. Провідними внутрішніми факторами виступають *мотивація, емоційний стан, фізичне*

та психічне здоров'я, а також когнітивне навантаження, а зовнішніми факторами впливу є середовищні умови, відволікаючі фактори (розсіяння уваги), технологія (дизайн технічного оснащення), час доби (природні біоритми) та соціальні взаємодії (динаміка стосунків в команді). А від так, для оптимізації мнемічних та мисленевих процесів, які пов'язані з концентрацією уваги операторів необхідно комплексно враховувати всі представлені внутрішні і зовнішні фактори.

7. Актуальна проблема вдосконалення операторської професійної діяльності має вирішуватися комплексно за двома основними науковими напрямками: по-перше це подальше вдале конструювання технічних засобів та оснащення з урахуванням психофізіологічних можливостей людини; по-друге - впровадження індивідуального професіонального відбору та орієнтованого навчання операторів, що мають бути адаптовані до виконання складних видів робіт, навіть в стресогенних умовах праці Розробка проблематики «людина-машина» в дійсний час має здійснюватися на міждисциплінарному рівні. Зважаючи, що операторська діяльність сьогодні використовується у багатьох соціально-важливих галузях існує потреба в залученні здобутків нейрофізіології, диференціальної психофізіології та психології, а також клінічної патофізіології, гігієни праці та профпатології для подальшого вирішення важливих питань взаємовідношень між особою-оператором і сучасними складними автоматизованими системами управління.

References/Література

1. Brusentsov VG, Brusentsov OV. Professional reliability of a human operator as a problem of the modern engineering industry. Man, society, communicative technologies. Abstr. IX Int. Scientific and Practical Conf. Kharkiv: DISA PLUS. 2021: 281-284 [In Ukrainian].
2. Kahneman D. Thinking Fast and Slow. Kuiv: Nash format. 2017: 480 [In Ukrainian].

3. Degtyarenko TV. Ontology of determining the basic properties of the human nervous system in the concept of developing the problem of individuality. Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sports. 2018; 3 (5): 266-274 [In Ukrainian].
4. Degtyarenko-Melnyk TV, Brynza IV. Methodology of the unity of psychological and psychophysiological approaches in the assessment of individual typological characteristics of a person. Habitus. 2023; 48: 185–193 [In Ukrainian].
5. Degtyarenko-Melnyk TV. The relevance of further development of the problem of professional reliability in the context of psychophysiological examination. Bulletin of Cherkasy University. 2024; 2: 20-28 [In Ukrainian].
6. Gura SO. Engineering Psychology: Course of Lectures. Kharkiv: National Center for Psychological Science of Ukraine. 2016: 127 [In Ukrainian].
7. Kokun OM. Optimization of human adaptive capabilities: psychophysiological aspect of ensuring activity. Kyiv: Millennium. 2004: 265 [In Ukrainian].
8. Makarenko MV, Lizohub VS, Bezcopylny OP. Methodical instructions for the workshop on differential psychophysiology and physiology of higher nervous activity of a person. Kyiv-Cherkasy. 2014: 102 [In Ukrainian].
9. Psychology of work. – Kharkiv: State Biotechnological University. 2022: 160 [In Ukrainian].
10. Psyadlo EM. The use of computerized professional selection of operators in transport. Current problems of transport medicine. 2005; 1: 71-76 [In Ukrainian].
11. Sapielnikova T. Memory as a factor of operator activity reliability. Bulletin of Lviv University. 2021; 8: 143–149 [In Ukrainian].
12. Soltyk OO. The problem of professional reliability of a specialist in scientific discourse. Modern information technologies and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems. 2018; 52: 397-401 [In Ukrainian].
13. Dehtiarenko TV, Brynza IV, Yahotin RS. Psychomotorics & Individuality: monograph. Sherman Oaks, California: GS Publishing Services. 2024: 412.

*Вперше надійшла до редакції 25.02.2025 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

1. До публікації приймаються статті на українській та англійській мовах наукового характеру відповідно до тематики журналу.

2. Оформлення статей: код УДК, назва, фамілія та ініціали авторів (ініціали розміщені після фамілії), організація, в якій виконували роботу (надати адресу електронної пошти). Розгорнуті структуровані реферат на англійській та українській мовах та ключові слова перед текстом статті — обов'язково!

3. Структура статті: введення (актуальність); об'єкти, контингенти, методи дослідження; результати та їх обговорення; висновки; список літератури (в порядку згадування). Заголовки структурних частин виносяться на окрему строку, до лівого краю, напівжирним шрифтом.

4. Список цитованої літератури повинен бути оформлений відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84. "БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ.", усі скорочення повинні відповідати вимогам ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила".

5. Всі статті проходять подвійне сліпе рецензування та приймаються до публікації після розгляду членами наукової редакційної ради.

6. Рукописи приймаються на розгляд редколегії в електронному вигляді у форматі документів Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (по електронній пошті — med_trans@ukr.net). Рисунки, фотографії, схеми, графіки можуть бути вбудовані в текст статті або додаватися у вигляді окремих файлів растрової або векторної графіки. Не дозволяється формувати малюнки з окремих фреймів і текстових блоків. Графічні об'єкти в растровому форматі повинні мати розмір, достатній для передачі всіх значущих деталей зображення. Ілюстрації повинні мати сквозну нумерацію та підписи. Таблиці і діаграми бажано зберігати у форматі Microsoft Excel.

7. Правила оформлення тексту загальнокультурного характеру:

- Після знака препинання (но ні в якому випадку не перед) ставиться пробіл. Це стосується крапки, коми, двокрапки, знаків питання тощо). Виключення — десятична кома в числі; вона не відділяється пробілом.

- Пробіл ставиться ліворуч від лапок і дужок, що відкривають, і праворуч від тих, що закривають, але ніяк не навпаки.

- Ціла частина в десяткових дробах відокремлюється від дробової комою, а не крапкою.

- Абзацний відступ (червоний рядок) виставляється засобами форматування абзацу текстового редактора (наприклад, у програмі Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Перший рядок» або шляхом переміщення бігунка на верхній лінії). Не допускається формувати абзацний відступ пробілами або за допомогою знака табуляції.

- Форматування тексту багаторазовим повторенням пробілів чи табуляторів не допускається.

- Слід розрізняти дефіс та тире. Тире довше дефісу і обрамляється з обох боків пробілами; дефіс не має пропуску ні праворуч, ні зліва.

- Знаки «±», «=», «<», «>» повинні з двох сторін відділятися від тексту пробілами.

- Ссылки на літературні джерела слід давати в квадратних скобках (не в круглих і не в косих).

- Буквенні константи і змінні, латинські терміни і назви організмів слід давати курсивом, наприклад: $t = 2,3$ (но не $t=2,3$); «Дослідження *in vitro* показали...»; «3 аеробного компонента факультативної нормальної кишкової флори найбільше значення мають *Escherichia coli* і *Enterococcus faecium*».

- необхідно необхідно дотримуватися правил граматики та пунктуації.

8. Дані в таблицях, текстах та ілюстраціях не повинні дублювати другу другу (а тим більше другу другу суперечити).

9. Редакція залишає за собою право відхилити статтю, якщо її зміст або оформлення не відповідає вимогам до авторів або тематиці журналу.

10. Подробні вимоги до матеріалів див. <https://www.aptm.com.ua/uk/avtoram>